

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik 2018
Masterarbeit

Leseförderung in Anlehnung an TRAIL

K.L.A.R. Klassenlektüre an der Sekundarstufe

eingereicht von: Marian Kistler

Begleitung: Marianne Wagner Lenzin, Dr. phil.

Datum der Abgabe: 20.11.2020

Abstract

Lesekompetenzen sind ein wichtiger Schlüssel für das schulische Lernen, den beruflichen Erfolg und zur gesellschaftlichen Partizipation. Auf der Sekundarstufe spielen Lesemotivation und Leseengagement eine zentrale Rolle bei der Erreichung von Zielen betreffend Leseflüssigkeit und Leseverständnis. Im Rahmen des Praxisprojektes wurde die Leseförderung gemäss TRAIL erfolgreich implementiert und zweifach durchgeführt. Im Rahmen dieser Masterarbeit werden die gelernten TRAIL-Aktivitäten auf das Lesen einer Klassenlektüre übertragen. Die SuS der alters- und niveaudurchmischen Sonderklasse lesen den Titel *Ich werde YouTube-Star!* aus der K.L.A.R. Taschenbuch Reihe. Die Studentin wendet anhand der Hauptfragestellung, wie sich die kooperative Leseförderung nach TRAIL an einer Klassenlektüre anwenden lässt, verschiedene Zugänge an, um vielfältige Auseinandersetzungen mit den Textinhalten zu ermöglichen. Es entstanden Video- und Tonaufnahmen und eine Klassenzusammenfassung zum Buch.

Inhaltsverzeichnis

Abstract.....	
1 Einleitung.....	1
2 Situationsanalyse und Projektplanung.....	3
2.1 Entwicklungsbedarf in der Praxis.....	3
2.1.1 Arbeitskontext.....	4
2.1.2 Bedürfnis nach Entwicklung und Förderung.....	4
2.2 Fachliche Einordnung.....	11
2.2.1 Themenwahl.....	12
2.2.2 Heilpädagogische Relevanz.....	16
2.3 Hauptfragestellung und Unterfragestellungen für die Phase 2.....	17
2.4 Zielsysteme.....	18
2.4.1 Ziele KLP.....	18
2.4.2 Klassenziele.....	18
2.4.3 Individualziele der Fokuskinder.....	19
3 Theoretische und fachliche Grundlagen.....	21
3.1 Lesesozialisation und Zukunftsrelevanz.....	21
3.2 Kooperatives Lesen.....	23
3.2.1 Das Programm TRAIL.....	23
3.2.2 Die Wirksamkeit von TRAIL.....	25
3.3 Zentrale Begriffe.....	26
3.3.1 Lesekompetenz.....	26
3.3.2 Leseflüssigkeit.....	28
3.3.3 Lesestrategien.....	30
3.3.4 Leseengagement und Lesemotivation.....	31
3.4 Bedeutsamkeit der Theorie für die eigene Praxis.....	33
4 Durchführung.....	34
4.1 Verlauf Leseförderung Phase 2.....	34
4.1.1 Übersicht Verlauf Phase 2.....	36
4.1.2 Eignung und Passung der durchgeführten Fördersequenzen.....	40
4.1.3 Fazit: Positives und Schwieriges im Verlauf der Förderung.....	41

4.2	Forschungsinstrumente	42
4.2.1	Standardisierte Testverfahren	43
4.2.2	Arbeitsdokumente aus dem Unterricht	44
4.2.3	Forschungstagebuch	45
4.2.4	SuS-Fragebogen	46
4.2.5	FLP-Befragung	48
5	Evaluation	49
5.1	Auswertung und Darstellung	49
5.1.1	Standardisierte Testverfahren	49
5.1.2	Arbeitsdokumente aus dem Unterricht	51
5.1.3	Forschungstagebuch	56
5.1.4	SuS-Fragebogen	56
5.1.5	FLP-Befragung	59
5.2	Fazit zur Auswertung der Instrumente	60
6	Analyse und Interpretation der Ergebnisse	61
6.1	Zielsysteme: Die Überprüfung	61
6.1.1	Bewertung Ziele KLP	61
6.1.2	Bewertung Klassenziele	61
6.1.3	Bewertung Individualziele der Fokuskinder	63
6.1.4	Entwicklungsprozesse	65
6.1.5	Methoden zur Zielüberprüfung	67
6.2	Beantwortung der Fragestellungen	68
7	Diskussion	70
7.1	Kritische Reflexion der Leseförderung	70
7.2	Einordnung bezüglich fachlicher Grundlagen	71
7.3	Folgerungen und Erkenntnisse aus der Phase 2	71
8	Literaturverzeichnis	73
9	Abbildungsverzeichnis	75
10	Tabellenverzeichnis	75

1 Einleitung

Die Durchführung der geplanten Unterrichtseinheiten erfolgte in einer Kleinklasse. Die Sonderklasse 1.-3. Sek BC+, in der die TRAIL¹-Förderung im Rahmen des Praxisprojektes (Phase 1²) und die Leseförderung anhand der Klassenlektüre (Phase 2³) stattfand, besteht aus acht bis zehn SuS⁴ mit der Anforderungsstufe B und einem Lernenden mit der Anforderungsstufe C. Die Klassenzusammensetzung variierte teilweise in der Anzahl SuS je Jahrgangsstufe, die Verteilung auf die 1., 2. und 3. Sekundarstufe war jedoch ausgeglichen.

Ausgangspunkt für die hier vorliegende Masterarbeit war das vorgängig im Frühlingsemester 2019 durchgeführte Praxisprojekt. Inhalt des Praxisprojektes war die Einführung der drei TRAIL-Aktivitäten⁵ (Lautlesen und Nacherzählen, Absätze zusammenfassen, Inhalte vorhersagen) und deren Einübung während einer Dauer von 12 Wochen⁶. Im anschliessenden Herbstsemester 2019 wurde weiterhin die Lesekompetenz der Klasse gefördert, mit Schwerpunkt auf die Leseförderung auf der sozialen Ebene (vgl. Rosebrock & Nix, 2015). Die neu in den Fokus gerückte soziale Dimension zielt gleichzeitig und weiterhin sowohl auf die Prozessebene, welche Hauptbestandteil der TRAIL-Förderung im Praxisprojekt war, wie auch auf die Subjektebene des Mehrebenenmodells nach Rosebrock & Nix (2015, S. 15).

Die vorliegende Arbeit umfasst in Kapitel 2 die Situationsanalyse und die Projektplanung. Darin enthalten ist die Zusammenfassung der Leseförderung aus der Phase 1 (Praxisprojekt). Nach der Darstellung der Förderschwerpunkte der Phase 2 folgen die neuen Fragestellungen, die sich aus den wesentlichen Erkenntnissen des Praxisprojektes ergaben und durch den weiteren Verlauf der Leseförderung begleiten. Die Zielsysteme auf verschiedenen Ebenen schliessen dieses Kapitel ab.

Im Kapitel 3 werden die theoretischen und fachlichen Grundlagen vorgestellt. Im Hinblick auf den Übertritt in die Sekundarstufe II wird als erstes die Lesesozialisation thematisiert, wobei auch die Literalität Erwähnung findet. Anschliessend wird die Zukunftsrelevanz der Leseförderung anhand von Studien erläutert. In einem weiteren Unterkapitel folgen Informationen zum kooperativen Lesen. Die Vorstellung des Leseförderprogrammes TRAIL ist darin enthalten. Das dritte Unterkapitel widmet sich den zentralen Begrifflichkeiten (Lesekompetenz, Leseflüssigkeit, Lesestrategien, Leseengagement und Lesemotivation), welche wichtige Aspekte der Leseförderung darstellen.

Das Kapitel 4 beschreibt den Verlauf der Leseförderung Phase 2. Die verwendeten Testinstrumente und Unterrichtsmaterialien werden vorgestellt, auch die zur Triangulation benötigten Fragebogen für die SuS. Die Befragung der Fachlehrperson und das Forschungstagebuch der Studentin werden in ihrer Entstehung und Durchführung dokumentiert.

¹ Akronym für *Training Reading And Improving Literacy*, nach Philipp et al. (2014)

² Im Schuljahr 18/19

³ Im Schuljahr 19/20

⁴ Abkürzung für *Schülerinnen und Schüler*

Aus Gründen der Lesbarkeit wird im Folgenden auf die parallele Verwendung des Maskulinums und Femininums verzichtet. Selbstverständlich sind immer beide Geschlechter gemeint, wenn es um «Lerner», «Leser», «Partner», «Sicherer», «Kletterer» etc. geht.

⁵ Genauere Erläuterungen zu TRAIL in Kapitel 3.2.1

⁶ Die Ergebnisse aus dem Praxisprojekt befinden sich zusammengefasst im Kapitel 2.2.1.1

Das Kapitel 5 enthält die Evaluation der Durchführungsphase 2. Alle in Kapitel 4 genannten Komponenten der Leseförderung wurden dafür ausgewertet und die Ergebnisse dazu formuliert. Die graphischen Darstellungen befinden sich hauptsächlich im separaten Anhang I.

Das Kapitel 6 analysiert und interpretiert die Ergebnisse aus Kapitel 5. Die Zielsysteme werden auf den drei Ebenen (SuS, Klasse, KLP) bewertet und auch die Entwicklungsprozesse werden dargelegt. Nach der Analyse der Methoden zur Zielüberprüfung folgt die Beantwortung der Fragestellungen.

Das abschliessende Kapitel 7 reflektiert die Leseförderung zuerst kritisch, danach wird die Förderung anhand der fachlichen und theoretischen Grundlagen eingeordnet. Zum Schluss werden Erkenntnisse aus dem Förderprozess vorgestellt und weiterführende persönliche Entwicklungsperspektiven sowie weiterführende Fragestellungen vorgestellt.

Der Anhang zur Masterarbeit befindet sich auf dem separaten Datenträger in der Beilage. Dieser enthält nummerierte Ordner, auf welche in der vorliegenden Masterarbeit verwiesen wird. Wird beispielsweise auf den *Anhang Kapitel x* verwiesen, so ist der *Anhang I* im Ordner *0_Masterarbeit und Anhang* gemeint. Unter dem genannten Kapitel befindet sich dann das erwähnte Dokument zur Ansicht. Wird auf den *Anhang Ordner y* aufmerksam gemacht, so ist das Dokument in einem der Ordner 1 bis 13 auf dem Datenträger enthalten. Das Dokument im Ordner y ist dann nach der Kapitelnummer im Anhang I benannt, wo es ebenfalls aufgeführt wird.

Im Anhang Ordner 1 befinden sich Arbeitsdokumente aus dem Unterricht, im Anhang Ordner 2 die Dokumente zur Situationsanalyse und der Projektplanung. Im Anhang Ordner 3 befinden sich die Tonaufnahmen und im Ordner 4 die Videoaufnahmen. Im Anhang Ordner 5 sind die Lernziele zu den Prüfungen abgelegt, die sich in den Ordnern 6 (Klassenzusammenfassungen) und 9 (Auswertung Leistung) befinden. Anhang Ordner 7 beinhaltet die Lektürehefte der Fokus Kinder, Ordner 8 enthält die Fertigkeitsdossiers und Ordner 10 die Auswertungen der Befragungen.

2 Situationsanalyse und Projektplanung

Im vorliegenden Kapitel werden die Gegebenheiten in der Praxis der Studentin beschrieben. Zur nachfolgend aufgeführten Projektplanung führten die Erfahrungen und Erkenntnisse aus Phase 1.

Ausgehend vom Entwicklungsbedarf aller Lernenden und insbesondere den Fokuskindern (FK) werden im Kapitel 2.1 die individuellen Bedürfnisse geschildert und die besonderen Bedürfnisse in Bezug zur Themenwahl vorgestellt. Nach deren Begründung und kurzer Vorstellung der bereits erfolgten Leseförderung der Phase 1, folgt die Darlegung der Förderschwerpunkte für die weitere Leseförderung Phase 2 (Kapitel 2.2). Unter Berücksichtigung der heilpädagogischen Relevanz konnte die Fragestellung mit ihren sechs Unterfragestellungen herausgearbeitet werden (Kapitel 2.3). Im Anschluss folgen in Kapitel 2.4 die Zielsysteme der Studentin, der Klasse und der FK.

2.1 Entwicklungsbedarf in der Praxis

Im Austausch mit den verschiedenen an der Klasse tätigen FLP⁷ wurde der Umgang mit Texten thematisiert. Es stellten sich didaktische, förderdiagnostische, wie auch förderplanerische Fragen, welche die Planung, die Durchführung und die Evaluation des omnipräsenten Lesens im Unterricht betrafen. Im Zentrum stand dabei stets die Frage, wie die individuellen Voraussetzungen der Lernenden erfasst, die Ressourcen der FLP zielgerichtet eingesetzt und die Umsetzung angepasst durchgeführt werden kann.

Texte, die häufig in der Schule gelesen und verstanden werden müssen, gehören gemäss Rosebrock & Nix (2015, S. 92ff) zu den fachspezifischen Sachtexten. Es sind meist Lehrtexte, deren Inhalt beim Lesen mit individuellem Vorwissen verknüpfen werden soll, um Kompetenzen im betreffenden Fach zu erwerben. Fehlen den Lernenden die nötigen Lesekompetenzen, so können sich Wissensstrukturen nur bedingt entwickeln. Um die FLP zu unterstützen, liegt der Lösungsansatz im Befähigen der SuS, in der Hierarchie der Lesekompetenzstufen eine Stufe höher zu steigen (vgl. Bartnitzky, 2015; Bos et al., 2007). Die Dimension der Motivation erscheint an dieser Stelle zentral, denn wenn die SuS das Lesen nicht als etwas Bedeutsames wahrnehmen, entwickeln sie auch nicht die Ausdauer und das Bedürfnis nach Leseverstehen. Weitere Ausführungen zu den Lesekompetenzstufen und dem Modell zur Lesekompetenz befinden sich im Kapitel 3.3.1. In Phase 1 wurden mittels TRAIL hauptsächlich die hierarchieniedereren Lesekompetenzstufen trainiert, aber auch auf den höheren Kompetenzstufen konnten Entwicklungen stattfinden. Der Motivations-Motor konnte dadurch in der ersten Phase anspringen. Um jenen individuellen Lernprozess in Fahrt zu halten, gilt es in der Phase 2 die Dimensionen der Emotion, der Kreativität und der Lesekommunikation zu bedienen. Der Subjekt- und Sozialebene des Lesens wird eine wichtige lesekompetenzerweiternde Wirkung zugewiesen (vgl. Rosebrock & Nix, 2015).

Im Folgenden wird zuerst der Arbeitskontext, in welchem die Förderung stattfindet, vorgestellt. Danach wird der Förderbedarf der Klasse und der Fokus Kinder aufgezeigt.

⁷ Abkürzung für *Fachlehrperson*

2.1.1 Arbeitskontext

Die Studentin⁸ ist seit 2015 Klassenlehrperson der alters- und niveaudurchmischten Kleinklasse. Seit Studienbeginn tut sie dies mit einem Pensum von gut 60%. Während der Durchführung dieser Untersuchung wurde sie an den Studientagen von einer FLP, Frau K⁹, vertreten. Diese unterrichtet donnerstags und freitags die Fächer Natur & Technik (NT), Geografie (Gg), Geschichte (Gs), Englisch und Religion & Kultur. Sie war seit diesem Schuljahr neu an der Schule und wird zur Triangulation der Phase 2 in Form eines Interviews befragt. Für die Durchführung der Leseförderung können die Fördersequenzen innerhalb der Unterrichtszeiten frei eingeplant werden. Die Fördersequenzen müssen nicht aufgrund des im Stundenplan vorgesehenen Ablaufs unterbrochen werden, da alle Fächer durch die KLP abgedeckt werden. Dieser Unterricht umfasst die Fächer Deutsch, Mathematik, Französisch, Berufswahlkunde, Musik, Medien/Informatik und bildnerisches Gestalten. Je nach SuS erfolgt der Elternkontakt wöchentlich oder bei Bedarf, ebenso kann die Rücksprache mit Therapeuten und weiteren zuständigen Personen organisiert werden. Es finden mindestens zwei schulische Standortgespräche je Schuljahr statt, an denen auch die Behörden der Wohngemeinden teilnehmen.

2.1.2 Bedürfnis nach Entwicklung und Förderung

Die involvierte Sonderklasse enthält acht SuS mit der Anforderungsstufe B oder C. Sie setzt sich aus je drei SuS in der 1. und in der 3. Sekundarstufe zusammen. In der 2. Sekundarstufe befinden sich zwei Schüler, wobei einer der Anforderungsstufe C zugeteilt ist. In der stufendurchmischten Klasse ist der Berufswahl- und Stellenfindungsprozess in jedem Schuljahr aktuell. Die SuS der unteren Jahrgänge verfolgen diesen interessiert, wobei das nahende Ende der Volksschulzeit sichtbar wird und sich gleichzeitig Vorfreude und Ungewissheit zeigen. Meist erhalten die SuS während den Schnuppertagen in den Lehrbetrieben schriftliche Aufträge zur Leistungsüberprüfung, die sie mit Unsicherheit und negativer Erfolgserwartung bearbeiten. Mehr Zuversicht und Sicherheit beim Lesen und im Leseverständnis gäbe ihnen den Ansporn, die Arbeit optimistisch, fristgerecht und sorgfältig zu erledigen. Durch eine selbstwertstärkende schulische Förderung können eine positive Grundeinstellung bezüglich den eigenen Fähigkeiten und die Zuversicht, dass die Aufgaben zufriedenstellend erledigt werden können, erreicht werden. Zutrauen in die eigenen Kompetenzen ermöglicht erst das Einlassen auf die schulischen Inhalte. Lesekompetenzen sind ein wichtiger Baustein auf der Zielgeraden aus der Schule in die Berufswelt und repräsentieren einen zentralen Erfolgsfaktor für die individuelle Zukunft. Es ist daher angezeigt, die Lesekompetenzen zu stärken, um berufliche Erfolgchancen zu generieren (vgl. Schiesser & Nodari, 2007). In der Forschung taucht neben dem Begriff der Lesemotivation auch jener des Leseengagements auf. In der PISA-Studie 2018 wird das Leseengagement gemäss Rieckmann (2018, S. 55) als eine Erweiterung des Motivationsbegriffs verstanden, welcher über die Indikatoren Lesefreude und Lesevielfalt erfasst wurde. Dem Bericht ist zu entnehmen, dass die Lesefreude bei 15-jährigen Schweizern abnimmt (Konsortium PISA.ch, 2019, S. 62). Guthrie (2004, S.2) benennt das Partizipieren in sozialen Netzwerken, wie etwa im Klassenzimmer, als Möglichkeit zu besserem Verstehen und Freude beim Lesen. Weitere Ausführungen zum Begriff des Leseengagements befinden sich im Kapitel 3.3.4. In

⁸ Fortan KLP (Klassenlehrperson) genannt

⁹ FLP, Name geändert

diesem Sinne wird auch in der zweiten Phase der Leseförderung die Zusammenarbeit mit dem meist selbst gewählten Partner oder der Gruppe ein wichtiger Bestandteil des Unterrichts. Dabei sollen Aspekte der Zusammenarbeit bewusst erfahren und thematisiert werden. Verschiedene Techniken und Methoden führen an die Inhalte der Lektüre heran, sodass die SuS ein Repertoire an Zugängen kennenlernen, diese habitualisieren können und der Transfer auf weitere Lernsituationen möglich wird. Damit verschaffen sie sich selbst generierte Lerngelegenheiten. Johann Heinrich Pestalozzi strebte die Entfaltung der Kräfte mit Kopf, Herz und Hand an. Auch Maria Montessori mit dem Motto 'Hilf mir, es selbst zu tun' beschreibt diese Intension. In diesem Sinne besteht das Entwicklungsbedürfnis darin, den SuS freudige Erlebnisse beim Lesen zu ermöglichen.

Im Folgenden werden die Klasse und die FK anhand ihrer Förderbedürfnisse beschrieben. Die ICF-Analyse-Raster der FK befinden sich im Anhang Kapitel 2.

2.1.2.1 Klasse 1.-3. Sek BC+ (Ki)

Anfang Schuljahr 19/20 startete die Klasse mit sieben SuS. Im Januar 2020 kam Lu¹⁰ (1. Sek B+) hinzu. Er besuchte vorher die Regelklasse im Schulhaus. Die sieben bisherigen SuS fanden im ersten Semester zu einem tragbaren Klassengefüge zusammen, mit dem Hinzukommen von Lu musste dieses neu konstruiert werden. Im wöchentlich stattfindenden Klassenrat können die SuS ihre Anliegen einbringen und damit von ihrem Mitbestimmungsrecht Gebrauch machen. Störendes und auffälliges Verhalten kann darin thematisiert werden, wodurch bereits bekannte Probleme im Unterricht auf den Klassenrat verschoben werden können. Dies begünstigt die Rückfokussierung auf den laufenden Unterricht.

Im Schuljahr 18/19 fand die Leseförderung Phase 1 mit dem Programm TRAIL statt. Die SuS verbesserten ihre Lesegeschwindigkeit und ihr Textverstehen. Die nun anschliessende Klassenlektüre wiederholt die TRAIL-Aktivitäten des Vorlesens, Zusammenfassens und Prognostizierens. Im Sprachbereich *Lesen und Schreiben* wurden die SuS in Phase 1 bereits gefördert. Auch an den Kompetenzen anderer Sprachbereiche (vgl. Bartnitzky, 2015, S. 69) wurde täglich im Unterricht gearbeitet. Im Kompetenzbereich *Sprechen und Zuhören* wurden Gesprächsregeln und -konventionen erarbeitet und in den Unterrichtsverlauf integriert. Beispiele hierfür sind der Klassenrat (*demokratisch Sprechen*) oder die Buchvorträge (*verstehend zuhören, referieren*). Viele Situationen des Schullebens werden vor- oder nachbesprochen, die SuS können ihre Kompetenzen vielfältig einüben und erhalten das Feedback der Mitlernenden und der KLP. Die Förderung in diesen Sprachbereichen empfiehlt sich weiterhin.

Folgende Nicht-Fokus Kinder gehören zur Klasse (ICF-CY Übersicht Aktivitäten und Stärken/Schwächen im Anhang Kapitel 2.1). Ihr Leseengagement wird nach Kelley & Clausen-Grace (2009) beschrieben:

Ni, männlich, 15 Jahre alt, diagnostiziertes ADHS (medizinisch behandelt), 3. Sek B+, hat eine ältere Schwester (17), lebt mit den Eltern in derselben Wohngemeinde wie V. Ni liest sehr gerne die lustigen Taschenbücher von Micky Maus¹¹, die Bände von Gregs Tagebuch¹² (Jeff Kinney) und von Fear Street¹³

¹⁰ Namen der SuS geändert

¹¹ Altersempfehlung gemäss orellfuessli.ch: 6 bis 8 Jahre

¹² Auf sikjm.ch (Schweizerisches Institut für Kinder- und Jugendmedien) werden für Gregs Tagebücher die Klassenstufen 4 bis 7 angegeben

¹³ Die Jugendbücher von Fear Street werden auf antolin.de (Das Programm zur Leseförderung von der 1. bis zur 10. Klasse. Es bietet Quizfragen zu mehr als 94.000 Kinder- und Jugendbüchern) den Klassenstufen 7 bis 10 zugeteilt

(R. L. Stine). Ni könnte bereits zu den engagierten Lesern gezählt werden. Er ist jedoch in den oben genannten Serien und Bänden gefangen und lässt sich ungern auf unbekanntem Lesestoff ein. In seiner Freizeit spielt er gerne ARK Park, ein Game mit Dinosauriern. Sein Lieblingsfach ist Englisch.

L, männlich, 14 Jahre alt, diagnostiziertes ADHS (medizinisch behandelt) und wegen Depressionen in Behandlung, wiederholt die 1. Sek B+, hat eine jüngere Schwester (9) und lebt mit den Eltern. L liest gerne historische Romane, Bücher von Stephen King und Online-Mangas. L benötigt lange, bis er Bücher fertiggelesen hat oder bricht die Lektüre ab. Er wählt die Bücher seinen Interessen entsprechend gut aus. Er verbringt seine Zeit gerne vor dem Computer in Foren und Chats. Sein Lieblingsfach ist Englisch.

S, männlich, 14 Jahre alt, 2. Sek C+, hat einen jüngeren Bruder (5). Er lebte bis Mai 2020 bei der Mutter, aktuell wohnt er in einem Wohnheim in Zürich. Sein Vater verstarb vor 3 Jahren. S liest gerne die Bände von Warrior Cats¹⁴ (Erin Hunter), sein Lieblingstier ist die Katze. S liest gut, braucht jedoch die zugewiesene Ruhe- und Lesezeit, um im Buch voranzukommen. Er interessiert sich für Technik im Allgemeinen und hört gerne Musik. Seine Lieblingsfächer sind Natur & Technik und Informatik.

Lu, männlich, 13 Jahre alt, diagnostiziertes ADHS (medizinisch behandelt) und Hochbegabung, 1. Sek B+, wohnt bei den Eltern. Lu liest gerne diverse Comics und Mangas. Bei einer Lektüre über einen längeren Zeitraum verliert er das Interesse. Seine Lieblingsfächer sind Mathematik und Informatik.

Es folgen nun die Beschreibungen der FK nach relevanten ICF-CY Aktivitäten, der Begründung zur Wahl für die Leseförderung Phase 2 und den unterrichtsbezogenen Folgerungen. Die ICF-CY Analyse-Raster der FK befinden sich im Anhang Kapitel 2.2 bis 2.5.

2.1.2.2 Schülerin K im Fokus

Begründung der Wahl: K ist eine engagierte Schülerin, die gerne zur Schule geht. Sie kann Gruppen anleiten und arbeitet diszipliniert. Sie war bereits FK in der Phase 1 und konnte Fortschritte erzielen. Sie kann sich schwer zu einer Lektüre motivieren, schnell verliert sie das Interesse am Buch. K gehört zu den Als-ob-Lesern, die gerne anstatt Lesen einen anderen schulischen Auftrag erledigen. Leseaufträge mit klarem Leistungsziel motivieren sie.

Allgemeine Informationen: K, weiblich, 17 Jahre alt, 3. Sek B+, hat einen älteren Bruder (20), wohnt mit den Eltern zusammen. Sie ist seit der 5. Klasse in einer Sonderklasse. Aufgrund eines längeren Aufenthalts in der Kinderklinik wegen Essstörungen, wiederholte sie die 6. Klasse. Sie ist oftmals besorgt, was viele Bereiche ihres schulischen und ausserschulischen Alltages betrifft. Wegen ihres Perfektionismus investiert sie viel Zeit in Aufgaben, die sie teilweise Zuhause beenden möchte. K hat auf den Sommer 2020 eine Lehrstelle als Fachfrau Betreuung Kind EFZ gefunden. K macht gerne Sport, unter anderem klettert sie regelmässig, joggt und fährt Fahrrad. Sie fotografiert leidenschaftlich und geht verschiedensten kreativen Tätigkeiten nach. Sie las Tschick¹⁵ (Wolfgang Herrndorf) und interessiert sich für Bücher aus dem Genre Krimi und Thriller. Ihre Lieblingsfächer sind Geografie und bildnerisches Gestalten.

¹⁴ Die Jugendbücher von Wariror Cats werden in Antolin den Klassenstufen 6 bis 10 zugeteilt

¹⁵ Auf sikjm.ch wird Tschick als All-Age-Roman angegeben

Umgang mit Anforderungen: K kann sich teilweise schlecht konzentrieren und ist dann enttäuscht über ihre nachlassende Leistung. Sie ist gut organisiert und bemüht, Vorgaben einzuhalten. Bei zeitlichen Vorgaben gerät sie häufig unter Druck und verweigert die Aufgabe. Sie lässt sich leicht verunsichern und möchte sich oft mehrfach absichern. Je nach Tagesform kann sie sehr gute Leistungen zeigen und ist zufrieden mit sich. Einmal gesetzte Ziele verfolgt sie diszipliniert und bemüht sich, diese zu erreichen.

Für sich selbst sorgen: K befindet sich häufiger in bedrückten Stimmungen, da sie sich Sorgen über Familie und Freunde macht. Die vielen Gedanken erzählt sie auch weniger vertrauten Bekanntschaften, was enge Jugendfreundschaften belastet. Zuhause ist sie häufig allein, was ihr Mitteilungsbedürfnis weiter verstärkt. Die resultierenden Konflikte verunsichern K, da sie mit ihrem Verhalten nicht den Freundschaften schaden wollte, das Gegenteil war ihre Absicht. Fühlt sie sich nicht gut, so isst sie zu wenig. Dies erkennt sie inzwischen selbständig und zwingt sich zum Essen, denn wenn die wiederkehrende Wägung beim Arzt ansteht, möchte sie nicht wieder leichter sein.

Lesen und Schreiben: K hat vor der TRAIL-Förderung in 2-3-Wort-Einheiten gelesen. Häufig verschluckte sie die Endungen oder ganze Wörter. Satzzeichen überlas sie, so erreichte sie eine schnelle Lesegeschwindigkeit. Mit dem Auslassen verstand sie den Sinn des Satzes nicht, da sie sich nicht selbst beim Lesen verbesserte. Nach der Phase 1 konnte sie flüssig und korrekt vorlesen. Sie konnte Texten die Hauptinformationen entnehmen, Zusammenhänge erkannte sie gelegentlich nicht auf Anhieb. K schreibt gerne, meist mit farbigen Stiften und mit grosser Schrift. Sie kann eigene kreative und umfangreiche Texte schreiben, in denen sie viele Detailinformationen einschliesst. Bei Zusammenfassungen kann sie unzureichend zwischen wichtigen und unwichtigen Informationen unterscheiden. Text- und Hörverständnisse bereiten ihr wenig Probleme, sie kann die Kernaussagen verstehen. Die Rechtschreibung bereitet ihr Schwierigkeiten. Die Zeichensetzung gelingt ihr immer besser.

Folgerungen für die Fördereinheiten: K kann bei Gruppenarbeiten SuS motivieren, Ziele setzen und deren Erreichung anstreben. Sie ist eine verlässliche Partnerin, die eine gute Leistung durch Einüben und Disziplin erlangt. Zeitliche Vorgaben müssen in Absprache mit K eingefordert werden, sodass sie sich nicht überfordert fühlt. Auch die Bewertung von Leistungen ist unter genauer Vorgabe der Lernziele und Inhalte anzukündigen. Der Prozess zum Endergebnis muss man bei ihr mehr loben als das Ergebnis.

Wechselwirkungen: K bemüht sich stark, allen Anforderungen gerecht zu werden. Sie möchte Familie, Freunde und Schule perfekt meistern können. Dass ihr dies manchmal nicht zur eigenen Zufriedenheit gelingt, behindert sie an manchen Tagen stark. Zu den Auswirkungen zählen kriselnde Freundschaften und Gewichtsverlust. Die psychischen Schwankungen samt Auswirkungen kann K mit der Therapeutin besprechen. Das fragile Beziehungssystem hat sie vorsichtig werden lassen, teilweise neigt sie zum Rückzug. Sie möchte keine Fehler machen. Dass es trotz grosser Lernbereitschaft beim Schreiben oft zu Rechtschreibbefehlern kommt, lässt K über ihr Arbeitsverhalten nachdenken, dies stärkt ihre Metakognition.

2.1.2.3 Schülerin C im Fokus

Begründung der Auswahl: C nimmt still und unauffällig am Unterricht teil. Im auffälligen Verhalten von Klassenkameraden sieht sie die Chance zum Rückzug. In den Bereichen, Lesen, Schreiben und Sprechen besteht Förderbedarf. C ist eine überforderte Leserin, die sich immer wieder selbst motiviert ein Buch zu lesen. Versagenserfahrungen in der Primarstufe lösten Schulverweigerung aus.

Allgemeine Informationen: C, weiblich, 13 Jahre alt, diagnostizierte Lese-Rechtschreibung-Schwäche, 1. Sek B+, hat eine kleine Schwester (6), lebt mit der Mutter, der Vater ist 2018 verstorben. Sie wohnte mit ihren Eltern in Frankreich. Nach dem Tod des Vaters erfolgte der Umzug in die Schweiz. Aus psychischen Gründen besuchte sie drei Monate die Kinderpsychiatrische Klinik. Danach wechselte sie in die 6. Klasse dieser Schule. Die Mutter hat ebenfalls eine LRS. Sie sorgt für die nötige kompensierende Unterstützung durch Verwandte. C ist ein LEGO- und Star Wars-Fan. Sie liest gerne Witze und Bände der Geisterkickboarderserie¹⁶ (Stefan Baiker). Ihre Lieblingsfächer sind bildnerisches Gestalten und Kochen.

Umgang mit Anforderungen: C kann Aufgaben selbständig erledigen. Das Nachfragen bei Unklarheiten gelingt ihr nicht, dadurch kann sie zeitliche Vorgaben nicht einhalten. In Gruppenarbeiten übernimmt sie die zugewiesene Aufgabe und erarbeitet diese zuverlässig. Der Austausch über den Inhalt, die Diskussion und gemeinsames Lernen in der Gruppe finden durch ihre reduzierte Mündlichkeit beschränkt statt.

Kommunikation: C spricht gut Hochdeutsch und Französisch. Sie spricht sehr leise und selten freiwillig im Unterricht. Wird sie zur Beteiligung aufgefordert, kann sie einen mündlichen Beitrag leisten. Mit den SuS spricht sie ausserhalb des Unterrichtes häufiger. Gefühle und Wünsche kann sie zunehmend besser mitteilen. Lange war sie sehr scheu. Sie getraute sich nicht, Fragen und Rückfragen zu stellen. Auch der Informationsaustausch von Zuhause in die Schule musste über die Mutter stattfinden. An Diskussionen nimmt sie aufmerksam teil und kommuniziert mit Mimik und Gestik. Beim Sprechen wird ihr aufmerksam zugehört. Sie wird im Klassenrat regelmässig nach ihrer Meinung gefragt, sie wirkt dann überfordert. Inzwischen wagt sie unaufgefordert den Schritt zur KLP und bringt ihre Anliegen an.

Lesen und Schreiben: C verfügt über eine geringe Leseflüssigkeit, sie liest teilweise Silbe für Silbe, kann jedoch auch in 2-3-Wort-Einheiten lesen. Texten kann sie die grundlegenden Informationen entnehmen. Einfache Sätze und kurze Texte kann C verständlich formulieren. Sie sind grammatikalisch korrekt und weitestgehend kohärent. Der Wortschatz muss weiter ausgebaut werden, dies zeigt sich vor allem beim kreativen Schreiben, wo sie oftmals ganz wenig Text generiert.

Folgerungen für die Fördereinheiten: Die Partner- und Gruppenarbeiten ausgewogen mit mündlichen und schriftlichen Elementen planen. Für das Schreiben von Sätzen Hilfestellungen in Form von Wörtern, Satzanfängen oder Strukturierungshilfen anbieten. Sprechansätze, die C leichtfallen, ermöglichen. Erwünschte mündliche Beiträge vorankündigen und genügend Bedenk- und Vorbereitungszeit geben. Selbständige Kontaktaufnahme mit SuS und der KLP loben. Beobachtetes Unbehagen und Unsicherheit gelegentlich, nach vorgängigem Austausch mit der Mutter oder der Psychotherapeutin, ansprechen.

¹⁶ Auf Geisterkickboarder.ch werden die Bücher ab 8 Jahren empfohlen

Wechselwirkungen: C ist an ihrem Wohnort sozial eingebettet, sie besucht regelmässig kirchliche Veranstaltungen im Familienkreis und hilft auch aktiv mit. In der Schule erzählt sie nach Wochenenden und Ferien gerne davon. Ihr Austausch mit der Psychotherapeutin, die Lektionen in der Kletterhalle mit der Ergotherapeutin und die regelmässigen Gespräche mit der Mutter an der Schule bieten C vielfältige Gesprächs- und Lernsituationen. Sie gewinnt durch die verbesserte Kommunikation zunehmend Selbstsicherheit und Selbstvertrauen im Umgang mit Menschen. Hemmend für die Entwicklung von C ist die mündliche Nichtbeteiligung bei Partner- und Gruppenarbeiten. SuS können sie meiden und mit respektlosen Aussagen ärgern, was C traurig macht und verstummen lässt.

2.1.2.4 Schüler V im Fokus

Begründung der Auswahl: V besuchte bis Schuljahr 18/19 die Logopädie. Beim Schreiben von Texten fehlen ihm die Kompetenzen, um seiner Fantasie und seinem breiten Allgemeinwissen gerecht zu werden. Beim Sprechen hat er Schwierigkeiten mit der Artikulation, dann überspringt er Wörter oder spricht sie undeutlich aus.

Allgemeine Informationen: V, männlich, 15 Jahre alt, 2. Sek B+, hat eine jüngere Schwester (12), einen älteren Bruder (16) und eine ältere Schwester (18). Er wohnt mit seinen Eltern zusammen. V ist seit der zweiten Klasse an dieser Schule. Seither besuchte er die schulinterne Logopädie. Er spricht teilweise undeutlich und kann sich wenig differenziert ausdrücken. V spricht kein Schweizerdeutsch, versteht es aber einwandfrei. Zuhause spricht er Hochdeutsch. Er hat kindliche Ansichten und spielt sehr gerne. V hat eine Spinne und diverse Vögel als Haustiere. Seine Lieblingsfächer sind Biologie und Englisch.

Für sich selbst sorgen: V achtet wenig auf die eigene Körperpflege, er ist jedoch bei guter Gesundheit. Er bringt sich häufiger in unliebsame Situationen, teilweise durch Anstiftung von Mitschülern. V vergisst häufig Material von Zuhause in die Schule zurückzubringen, daher fehlen häufig von der KLP eingeforderte unterschriebene Prüfungen und Lernziele.

Spracherwerb und Begriffsbildung: Gemäss Logopädin wäre er mit mehr Kieferöffnung besser zu verstehen. V konnte sich ein gutes expressives und rezeptives Lexikon aufbauen. Temporal treten noch vereinzelt Wortabrufblockaden auf und er nutzt Umschreibungen, falls ihm ein Wort nicht einfällt.

Lesen und Schreiben: Im SLS 2-9 erreichte V ein unterdurchschnittliches Resultat, nach Phase 1 entsprach das Resultat einer Abweichung von 2 Schulstufen. Dies vor allem wegen der Leseflüssigkeit. Sein Textverstehen ist durchschnittlich. V hat keine Mühe, kreative Texte zu schreiben, diese sind jedoch teilweise nicht kohärent, die Handlung und die Gedankengänge sind schwer nachvollziehbar. Der Satzbau ist monoton. Nebensätze werden ohne Komma aneinandergereiht, Punkte setzt er wenige. Nimmt er sich viel Zeit zur Überarbeitung von Texten, kann er fast fehlerlos schreiben. Zuletzt stellte er engagiert ein Sachbuch über Spinnen vor. Zuvor las er ein Buch der Reihe Fear Street.

Folgerungen für die Fördereinheiten: V engagiert sich bei Gruppenarbeiten, in denen er mit beliebten Peers zusammenarbeiten kann. Für die Zusammenarbeit ist es hilfreich, wenn das notwendige Vokabular für die Sache bekannt ist, er kann sich damit präzise und ohne Umschreibungen ausdrücken

Wechselwirkungen: Die deutsche Muttersprache unterstützt ihn beim Formulieren von Sätzen und beim Lesen von Texten. Die abgeschlossene Logopädie gibt ihm das Zutrauen, den Anforderungen genügen

zu können. Die Freude am Spiel ermöglicht kreative Zugänge zu noch unbekanntem Themen. V probiert gerne eigene Lösungsverfahren aus. Die Zusammenarbeit in der Gruppe gelingt mit engen Freunden schlechter, da andere Themen in den Vordergrund rücken und vom schulischen Inhalt ablenken.

2.1.2.5 Schüler N im Fokus

Begründung der Auswahl: N stellt sich häufig durch herausforderndes Verhalten in den Mittelpunkt. Er sucht die Auseinandersetzung mit seiner Umwelt. Geringe Kompetenzen in den sprachlastigen Fächern möchte er mit guten Leistungen in Mathematik und Geometrie kompensieren. Seine Lese- und Schreibunlust wirkt sich auf alle Fächer aus. N kann seine schludrig geschriebenen Notizen oftmals nicht lesen. Er vermeidet Lesen wo möglich. Die Suche nach Interessensgebieten zur Bereitstellung von motivierenden Lerninhalten gelingt bedingt.

Allgemeine Informationen: N, männlich, 18 Jahre alt, 3. Sek B+, hat einen jüngeren Bruder (16) und eine jüngere Schwester (13), wohnt bei der Mutter und besucht den Vater an den Wochenenden. Zuhause streitet er oft mit dem Bruder und der Mutter. Wegen starkem Untergewicht besuchte er für drei Monate das Kinderspital. Sein langjähriger Kampf um das Gewicht ist auch der Grund für die medikamentöse Nichtbehandlung des diagnostizierten ADHS. N hat Schwierigkeiten im Umgang mit SuS und Lehrpersonen, da er jeweils die Situationen anders einschätzt und unabringbar auf seinen Standpunkt verharrt. N ist gerne mit seinem E-Bike unterwegs, sein Lieblingsfach ist Informatik.

Allgemeines Lernen: N arbeitet teilweise sehr schnell und macht dann viele Fehler. Die Verbesserungen kann er ohne Mühe erstellen. Bei Unklarheiten und Unsicherheiten kontaktiert er oft die KLP und fragt nach. Wenn er lange an einer Aufgabe hat, wird er unruhig und schlägt eine alternative Aufgabe vor. Die Konzentrationsfähigkeit ist vormittags besser und lässt dann gegen den Nachmittag nach.

Lesen und Schreiben: N verfügt über ein unterdurchschnittliches Leseverständnis, seine Lesegeschwindigkeit liegt im unteren Mittelbereich. An der Phase 1 konnte er gegen Ende teilnehmen, zuvor war er in der Klinik. Anleitungen zum Vorgehen bei Aufträgen liest er meist nicht durch, er fragt lieber nach. N schreibt kurze, oft grammatikalisch korrekte Sätze. Satzzeichen fehlen bei den oftmals kurzen Texten. In der Bibliothek leiht er automatisch ein Buch der Reihe der drei ??? Kids¹⁷ (Ulf Blanck, Boris Pfeiffer, Ben Nevis, Christoph Dittert) oder Gregs Tagebuch (Jeff Kinney) aus.

Folgerungen für die Fördereinheiten: Bei Gruppenarbeiten ist darauf zu achten, dass die Aufträge allen Gruppenmitgliedern klar sind, damit keine Klärung nötig ist und damit kein Konfliktpotenzial entsteht. Die Rollenzuteilung innerhalb der Gruppe sollte klar deklariert sein, damit die Diskussion über deren Verteilung nicht zu Beginn der Gruppenarbeit den Fokus auf die SuS legt, sondern mit der Arbeit an der Sache begonnen werden kann.

Wechselwirkungen: N geht gerne auf Konfrontationskurs, wenn ihm die Situation nicht klar ist. Bei Ungewissheit fordert er mit unangebrachter Wortwahl seine Gegenüber heraus. Diese fühlen sich oftmals angegriffen, beleidigt und unfair behandelt, da sie N rhetorisch nicht das Wasser reichen können. N sieht die Ursache beim Verhalten der Mitmenschen. Die Schwäche im Fach Deutsch kompensiert N mit

¹⁷ Die Kinderbücher von den drei ??? werden in Antolin als ab der Klasse 4 geeignet beschrieben.

allerlei Strategien, die ihm die Erreichung der Ziele dennoch ermöglichen. So kann er gut am PC arbeiten und kennt sich in der Anwendung von diversen Programmen aus.

Im nächsten Kapitel 2.2 wird der Entscheid zur Leseförderung mittels Klassenlektüre aufgrund der bereits erfolgten Phase 1 der Leseförderung begründet. Die Zusammenfassung der vergangenen TRAIL-Förderung folgt nach der fachlichen Einordnung. Danach folgt eine kurze Stellungnahme zur heilpädagogischen Relevanz.

2.2 Fachliche Einordnung

Gemäss Bartnitzky (2015) vereint kompetenzorientierter Sprachunterricht fünf Prinzipien (Kompetenzentwicklung, Situationsbezug, Sozialbezug, Bedeutsamkeit, Sprachbewusstheit). Diese stehen für die aktuelle Didaktik des sprachlichen Handelns (S. 28ff). Die Begründung der Themenwahl sowie die ausgearbeiteten Förderschwerpunkte für die Phase 2 orientieren sich an diesen fünf Prinzipien. Der Deutschunterricht wird dadurch integrativ. *Lesen* hat laut Bartnitzky (2015, S. 135f) eine Schlüsselfunktion als Indikator für Bildungserfolg und Teilnahme am öffentlichen Leben. Warum Lesen «als Schlüssel zur Medienkultur» gelten kann, beschreibt Hurrelmann (1994, S. 17) damit, dass die Bildsprache, die Informationen und die Gedanken im Film, wie auch im Buch, allmählich konstruiert werden. Auch wenn Bücher keinen grossen Stellenwert in der Lebenswelt der SuS haben, so werden sie sich mit verschiedenen Onlinemedien beschäftigen und dadurch auch mit Texten und Medien umgehen. Lesekompetenzen haben gemäss Philipp (2013, S. 168) auch Auswirkungen auf andere Unterrichtsfächer und können somit auch in der Berufsschule von Vorteil sein.

Das Kompetenzfeld *Lesen – mit Texten und Medien umgehen* enthält die Nutzung verschiedener Rezeptionsmodi, wie beispielsweise *geniessend lesen*, *informierend lesen*, *überfliegend* und *selektiv lesen*, *Texte interpretieren* und *kritisch lesen*. Auch Textsortenwissen gehört zu den Lesekompetenzen, so sollen SuS mit erzählenden, lyrischen und szenischen Texten umgehen können. Auch Sachtexte und appellative Texte gehören dazu. Handelnde und diskursive Methoden, wie den *Text antizipieren*, mit dem Text *arbeiten* und über den Textumgang miteinander *kommunizieren*, füllen dieses Kompetenzfeld aus, wie auch die Entwicklung von Medienbewusstheit, also *Medienangebote auswählen* und *nutzen*, Medienbeiträge *gestalten* und *verbreiten*, Mediengestaltungen *verstehen* und *bewerten*, *Medienflüsse erkennen* und *aufarbeiten* und *Medienproduktion* und *-verbreitung durchschauen*. Im Anhang Kapitel 2.6 ist das oben geschilderte Kompetenzfeld von Bartnitzky (2015, S. 135) zu sehen. In der Phase 2 der Leseförderung werden viele genannte Kompetenzen abgedeckt und wurden in der Abbildung im Anhang blau eingefärbt.

Um das Inhaltsverständnis der Klassenlektüre von Anfang bis Ende aufrechtzuerhalten, eignen sich gemäss Rieckmann (2018, S. 48f) die Vorhersage über die kommenden Kapitel wie auch die Zusammenfassung des bereits Gelesenen. Inferenzen können hierbei mit Erfahrungen und Vermutungen abgedeckt werden. Somit kann ein vollständiges mentales Modell der Geschichte aufgebaut werden. Die Verstehensstrategien (Prognostizieren und Zusammenfassen) wurden in der Phase 1 eingeführt und können in Phase 2 angewendet werden. Das Nachdenken über die eigenen Denkprozesse (Metakognition) kommt verstärkt hinzu. Bartnitzky (2015, S. 14) erwähnt dies im Prinzip der Sprachbewusstheit.

Gerade schwache Leser neigen dazu, gar nicht erst zu hinterfragen, ob sie während der Lektüre des Buches alles Wichtige erfassen. Nach Rieckmann (2018, S. 53) kann die Bewusstmachung innerer Erfahrungen nur gelingen, wenn die Aneignung äusserer Erfahrungen ergänzt und auf diese Weise die Ebenen des emotionalen und kognitiven Lernens verknüpft werden. Füssenich (2003) sieht im lustlosen und sinnentleerten schulischen Lesen den Hauptgrund für die gehemmte Entwicklung der Lesekompetenzen.

2.2.1 Themenwahl

Ziel der Phase 1 des Praxisprojektes war, anhand der Implementierungs- und der zwei Durchführungsphasen herauszufinden, welche sozialen und fachlichen Kompetenzen Voraussetzung sind für das Gelingen von TRAIL. Mit diesem Wissen im Gepäck kann nun die Phase 2 beginnen. Phase 2 baut auf den Erkenntnissen aus Phase 1 auf. Durch die Zusammenarbeit der SuS in den Aktivitäten zum Textverstehen und der Prognose lernen die SuS, wie über Texte gesprochen werden kann, wie sich deren Inhalte mündlich erschliessen und schriftlich festhalten lassen. Die Auseinandersetzung mit dem gemeinsamen Text, der Klassenlektüre, bietet Sprechkanäle, in denen eigene Ansichten, Werte und Normen thematisiert werden können. Die Reflexion über diese Gesprächsvorgänge, der eigene Umgang mit Texten und Büchern, das individuelle Verhalten im Klassenverbund und die persönliche Stellungnahme zur Thematik aus der Klassenlektüre ermöglichen ein breites Spektrum an Entwicklungsmöglichkeiten, um den SuS ein sicheres Repertoire an Handlungsmöglichkeiten für künftige Textauseinandersetzungen zu vermitteln. Dies erfordert Engagement während den Fördersequenzen, welches sich gemäss Guthrie (2004; zitiert nach Rieckmann, 2018, S. 62) durch interessante und damit lebensweltnahe Lerninhalte, die Textform, die Gelegenheit zum selbstgesteuerten Lernen, freie Wahlmöglichkeiten und die soziale Interaktion in der Lerngruppe, positiv beeinflussen lässt. Im Folgenden werden diese Einflussmöglichkeiten anhand der gewählten Klassenlektüre *Ich werde YouTube-Star!* erklärt.

Lebensweltnahe Lerninhalte: Um einen guten Grund zum Lesen zu finden, eignet sich ein aktuelles Thema, das in der Lebenswelt der SuS vorkommt. Um sich über die eigenen Leseerfahrungen mit anderen austauschen zu können, ist es notwendig, die eigenen Gefühle, Gedanken und Erwartungen zu Texten in Worte fassen zu können. Bei Themen rund um *YouTube* kann das individuelle Vorwissen die Förderung unterstützen. Wenn Jugendliche allein sind, schauen sie gemäss JAMES-Studie (Suter et al., 2018, S. 12) Videos, beispielsweise auf YouTube. Gemäss JIM-Studie (Feierabend et al., 2018, S. 47) nutzen 60% der deutschen Jugendlichen YouTube täglich oder mehrmals pro Woche. Zwar können die SuS nicht mitbestimmen, welches Buch in der Klasse gelesen wird, dennoch kann das Prinzip der Bedeutsamkeit der Inhalte nach Bartnitzky (2015, S. 14) zur Anwendung kommen, denn die Alltags- und Sacherfahrungen der Jugendlichen können durch diese Themenwahl als subjektiv wichtig erkennbar gemacht werden.

Die Textform: Das Buch *Ich werde YouTube-Star!* von Florian Buschendorff (2017) ist ab 12 Jahren. Es ist ein Titel aus der Reihe K.L.A.R (Kurz – Leicht – Aktuell – Real). Die narrative Geschichte hat 120 Seiten und ist in 19 Kapitel gegliedert. Zusätzlich werden anhand von Dreiecken Handlungsabschnitte voneinander trennt, womit das sinnerfassende Lesen vereinfacht wird. Es sind keine Bilder enthalten, die Schriftgösse ist p14. (Textauszug der Klassenlektüre im Anhang Ordner 2). Schwierigkeiten könnten

bei der Lesbarkeit auftreten. Enthält der Text viele schwierige Wörter und Sätze, so wird das Lesevergnügen geschmälert. Für die Bestimmung der Textschwierigkeit kann der Lesbarkeitsindex (Lix) angewendet werden. Die Bestimmung des Lix wird in Kapitel 3.3.2 geschildert. Nach eigener Messung erzielt ein Auszug der Klassenlektüre einen Lix-Wert von 35,7, was einer niederen Schwierigkeitsstufe entspricht. Die bereits bearbeiteten TRAIL-Trainingsstrecken entsprachen auch in etwa dieser Anforderungsstufe. Diese Text-Leser-Passung ist evident für das Gelingen von eigenständigem Lesen (vgl. Rieckmann, 2018; Rosebrock & Nix, 2015).

Die Wahlmöglichkeiten: Eine Gelegenheit zum selbstgesteuerten Lesen bietet die Auswahl an Arbeitsblättern, welche zielgerichtetes Lesen anvisieren, um die Aufmerksamkeit der SuS beim Text zu halten. Bereits bei der TRAIL-Förderung konnten die SuS aus 84 verschiedenen Trainingsstrecken auswählen. In der Phase 2 kann auch die Partner- und Gruppenwahl durch die SuS bestimmt werden.

Die soziale Interaktion: Die Lesetandems der Phase 1 mussten über vier Wochen zusammenarbeiten. Kunz & Gschwend (2011, S. 121) listen die positive Einstellung zur Zusammenarbeit, das Interesse, die offene Kommunikation, Vertrauen, fachliche Unterstützung sowie die Freude an der gemeinsamen Arbeit bei den emotional-motivationalen Voraussetzungen für gelingende Kooperationen auf. Gemäss Bartnitzky (2015, S. 13) stellen Sozialbezüge im Unterricht «anregende und akzeptierende Geselligkeit her, bieten Vorbilder und Muster für elaboriertes Sprechen, für Lesen und Schreiben als lebenswichtige Tätigkeiten, für Wortschatz und Syntax». Kooperatives Lesen erhöht gemäss Philipp et al. (2014, S. 13) sowohl die Anwendung von Lesestrategien als auch das Textverstehen und die Lesemotivation.

Es folgt nun die Vorstellung der Phase 1 und 2.

2.2.1.1 Zusammenfassung Leseförderung Phase 1

Die Hauptfragestellung in der ersten Phase lautete: Welche Möglichkeiten bietet TRAIL für SuS der Sekundarstufe, ihre fachlichen und sozialen Kompetenzen bezüglich kooperativer Leseförderung zu erweitern? Anhand der Implementierungsphase, welche vier Wochen, vom 12.03.2019 bis zum 04.04.2019, dauerte, konnte diese beantwortet werden. Die 12 Einführungslektionen entstammen dem Buch *Kooperatives Lesen. Lesefluss, Textverstehen und Lesestrategien verbessern* von Philipp et al. (2014). Die Zusammenfassung dieser Einführungslektionen befindet sich im Anhang Ordner 2. Die Übersicht über die gesetzten Schwerpunkte der Implementierungsphase-Lektionen befindet sich ebenfalls dort. Alle Verlaufsplanungen und das Forschungstagebuch zur Phase 1 befinden sich im Anhang Ordner Kapitel 2. Während den zwei darauffolgenden Durchführungsphasen fanden weiterhin drei Fördersequenzen pro Woche statt. Die Durchführungsphasen dauerten vom 09.04.2019 bis zum 13.06.2019. In den Fördersequenzen wurden meist die Aktivitäten 1 bis 3 durchgearbeitet. Jeweils am Ende der Woche wurde die Leseflüssigkeit erhoben und im Streckenprofil eingetragen. Das Streckenprofil der Klasse befindet sich im Anhang Ordner 2. Das Klassenprofil beruhte auf den Daten der wöchentlich stattfindenden Wörter-pro-Minute-Tests.

Die zentrale Fragestellung des Praxisprojektes war: Welche Möglichkeiten bietet TRAIL für SuS, ihre fachlichen und sozialen Kompetenzen bezüglich kooperativer Leseförderung zu erweitern? Diese Fragestellung konnte durch die Auswertung des Forschungstagebuches, der Schülerfragebogen, der

Befragung der Fachlehrpersonen, der standardisierten Tests (SLS 2-9, LGVT 5-12+, WPM) und der Zielsysteme der FK wie folgt beantwortet werden: Es liessen sich Fortschritte bis Ende Implementierungsphase feststellen. In den Streckenprofilen aus den ersten vier Wochen ist ein Trend zu erhöhter Leseflüssigkeit ablesbar. Zudem lässt ein melodioseres Vorlesen auf Fortschritte im Lesen schliessen. Die Arbeit im Tandem konnte sowohl motivierend wie auch demotivierend wirken. Die metakognitiven Rückmeldungen konnten beim Tandem-Gegenüber Selbstreflexion auslösen. Selbstvertrauen und Vertrauen lassen sich nur langsam durch eine stabile Beziehung aufbauen. Auch der Umgang mit Fehlern ist oftmals mit Emotionen gekoppelt, die im ersten Moment wenig förderlich für die Zusammenarbeit sein können.

2.2.1.2 Förderschwerpunkte Leseförderung Phase 2

Die bisherigen TRAIL-Trainingsstrecken, welche die SuS im Tandem individuell nach Interesse frei wählen konnten, werden durch eine gemeinsame Lektüre für alle SuS ersetzt. Die drei erlernten TRAIL-Aktivitäten werden entsprechend angepasst, damit die Klassenlektüre im Unterricht gelesen, verstanden und diskutiert werden kann. Es gelten weiterhin die neun Elemente und die Prinzipien 2 bis 6, 8 und 9 für die erfolgreiche Leseförderung gemäss TRAIL (Philipp et al., 2014). Die Elemente und Prinzipien sind im Kapitel 3.2.1 enthalten. Die Metakommunikation findet während dem gesamten Förderzeitraum (21.10.2019 bis 28.01.2020) im Plenum und individuell zwischen SuS und KLP statt. Die KLP dokumentiert diesen Prozess im Forschungstagebuch. Die Literalität der Klasse soll während dieser 13-wöchigen Förderintervention positiv beeinflusst werden.

Drei Säulen der Leseförderung und ihre Umsetzung im Unterricht

Nachfolgend werden die drei Säulen der geplanten Fördersequenzen aufgezeigt. Jede TRAIL-Aktivität aus der Phase 1 ist wieder in den Fördersequenzen der Phase 2 vertreten.

Abbildung 1: Die drei Säulen der Leseförderung in der Phase 2

Da die Leseflüssigkeit (Automatisierung, Schnelligkeit, Genauigkeit, Segmentierungsfähigkeit) in der Klasse noch keine 150 WPM erreicht (weitere Angaben im Kapitel 3.3.2), stellt diese Förderung die

erste Säule der Phase 2 dar (Abbildung 1). Die SuS lesen sich gegenseitig aus dem Buch vor. Hinzu kommt neu das betonte Vorlesen, welches gemäss der Intonations-Skala nach Rosebrock & Nix (2011) in vier Level eingestuft werden kann (im Anhang Ordner 2). Die SuS schätzen sich darin regelmässig selbst ein und lernen dabei die Merkmale von betontem Lesen kennen. Hier wirken die erlernten Fähigkeiten aus den Fertigkeitendossiers unterstützend (Anhang Ordner 8). Die Förderung in der Leseflüssigkeit stellt kognitive Ressourcen für das Textverständnis bereit. Dies stellt die *zweite Säule* der Förderung dar. Die mentale Entlastung ermöglicht wegen der müheloserer Wort- und Satzerkennung, vertieftes Textverständnis. In Anlehnung an die TRAIL-Aktivität 2 werden wichtige Inhalte aus den Absätzen und Kapiteln identifiziert. Kernaussagen, die aus kurzen Sätzen bestehen, sind nun schriftlich in Kapitelzusammenfassungen festzuhalten. Jeder Lernende erstellt mehrere Kapitelzusammenfassungen, diese werden in Partner- und Gruppenarbeiten überarbeitet. Schlussendlich ist die Buchzusammenfassung eine Klassenzusammenarbeit und stellt das Endprodukt (Anhang Ordner 6/ Anhang Kapitel 10.2.2) der Semesterleseförderung dar. Helfend zur Seite haben die SuS wieder die orangenen Hilfskarten, die die Aktivitäten von TRAIL beinhalten (Anhang Kapitel 3.6). Gemäss TRAIL-Aktivität 3 soll die Prognose von möglichen Inhalten das Leseverständnis fördern, es ist dies die *dritte tragende Säule*, die zur Lesekompetenz der SuS beitragen soll. Die Begründung von möglichen Prognoseinhalten ist hierbei zentral. Der Bezug zum Text soll belegt werden. Dies erfordert die kompetente Orientierung im Text. Diese Aktivität soll im Plenum stattfinden. Dabei modelliert die KLP mögliche künftige Inhalte und begründet diese mit Textstellen. Zur Förderung der schnellen Worterkennung und damit der Orientierung im Text, bearbeiten die SuS Teile der Hefte *Lesefertigkeiten* aus der Arbeitsmappe *Lesen. Das Training 2* und *3* (Kruse et al., 2011, 2013) und Legasthenie-Arbeitsblätter von Meirich (2010). Diese Arbeitsblätterzusammenstellung ergibt das Fertigkeitendossier, wie es auch bei der ersten Säule genannt wurde.

Anfang Schuljahr, vor Beginn der Klassenlektüre, am 17.09.2019, findet zur Ermittlung der aktuellen Lesekompetenz der standardisierte Test ELFE II (Leseverständnistest für Erst- bis Siebtklässler – Version II. Lenhard et al., 2017) statt. Gegen Ende der Förderung, am 08.01.2020, kommt ein weiteres Testheft des LGVT 5-12+ (Lesegeschwindigkeits- und -verständnistest für die Klassen 5-12. Hasselhorn et al., 2017) zur Anwendung. Vergleiche mit den Ergebnissen vom Juli 2019 werden möglich. Zum Schluss, am 05.02.2020, erfolgt die Standortbestimmung mit dem standardisierten Testverfahren LESTEN 6-7 und 8-9 (Lesetestbatterie für die Klassenstufen 6-7 und 8-9. Verfahren zur Erfassung der basalen Lesekompetenz und des Textverständnisses von Bäuerlein et al., 2012)

Die SuS dokumentieren ihre Arbeit im Lektüreheft. Dort halten sie ihre Aktivitäten während des Semesters fest und bewerten diese. Von der KLP werden auch das betonte Vorlesen, die Abschlussprüfung zur Klassenlektüre, die Kapitelzusammenfassungen und die Textverständnisprüfungen bewertet. Auch Schülerbefragungen am Ende der Förderung betreffend Klassenlektüre (04.02.2020), Zusammenarbeit (26.2.2020) und Sozialverhalten (18.5.2020) sollen der Evaluation dienen. Die Perspektive der FLP, Frau K, erfolgt in einem Interview am Ende der Förderung (26.02.2020). Die Perspektive der KLP wird wie bisher in Form eines Forschungstagebuches festgehalten. Nachfolgend werden die genannten Unterrichtsmaterialien kurz erläutert.

Unterstützende Materialien während den Fördersequenzen

Das Fertigkeitendossier: Aus den Arbeitsmappen Lesen. Das Training 2 (Mittelstufe) und 3 (Oberstufe) (Kruse et al., 2011 und 2013) werden Dossiers erstellt, welche die Lesefertigkeiten der SuS trainieren. Der Teil 1 dieses Lehrmittels ist für die Mittelstufe und Oberstufe in dieselben Unterkapitel aufgeteilt, dadurch lassen sich die Übungen für die Oberstufe mit Übungen aus der Unterstufe ergänzen. Vor allem die Aufgaben zu den Inhalten A, in denen es um das Augentraining geht, können als Abwechslung zwischendurch gelöst werden. Bei den Inhalten B und C geht es um die schnelle Erkennung von Buchstaben und Wörtern, beim Inhalt D um das Sehen von ganzen Sätzen und beim Inhalt E um das Verstehen. Die Aufgaben sind leicht verständlich und können selbständig und individuell gelöst werden. Die Arbeitsblätter von Meirich (2010) werden in Einzelarbeit gelöst und benötigen keine weitere Instruktion.

Die K.L.A.R.-Literatur-Kartei: Sie bietet viele Ideen zu Techniken und Methoden, die das Textverständnis fördern und eine abwechslungsreiche Auseinandersetzung mit den Themeninhalten ermöglicht. Hier einige Methoden und Techniken (Die verwendeten Arbeitsblätter befinden sich im Anhang Kapitel 8):

- Tonaufnahmen: Interpretatives Vorlesen von Textstellen.
- Der Comic: SuS stellen Gelesenes bildlich dar.
- Szenen nachspielen/abwandeln: Die Handlungen der beiden Freunde Felix und Leon lassen sich in kurzen Szenen nachspielen, dabei können die unterschiedlichsten Rollen eingenommen werden, die Empathie- und Handlungsverständnis voraussetzen.
- Diskussionen: Pro- und Kontrastandpunkte vertreten und einnehmen.
- Kugellager: Meinungsbildung und -vertretung.
- W-Fragewörter: Wer, wie, was, warum, wo, wie viele...?
- Vergleichende Tabelle: Rubriken vergleichen. Vorteile und Nachteile auflisten.
- Placemat: Wissensaustausch und Lösungsfindungsprozess.
- Mindmap: Personenbeschreibungen mit Adjektiven. Ideensammlung.
- Meinungslinie: Unterschiedliche Meinungen im Raum verteilt.

Im folgenden Kapitel wird die heilpädagogische Relevanz der Phase 2 aufgelistet. Die Kompetenzbezüge und die Aufgabenfelder wurden dem Kompetenzraster der Hochschule für Heilpädagogik Zürich entnommen.

2.2.2 Heilpädagogische Relevanz

Unterrichten – Besonderer Bildungsbedarf. Anwenden und Problemlösen: Aufgrund der Phase 1 konzipiert und gestaltet die SHP auf der Grundlage einer systematischen Förderdiagnostik (Entwicklungs- und Lernstandserfassung) den Unterricht integrativ, sodass die Lernenden mit besonderem Förder- und Bildungsbedarf effektiv lernen und partizipieren können. Sie setzt Instrumente der Leistungsbeurteilung und des Bewertens von Lernzielen bei Lernenden mit besonderem Bildungsbedarf adäquat und ressourcenorientiert ein.

Unterricht Fachdidaktik Sprache – Besonderer Bildungsbedarf. Urteilen: Die SHP bewertet die Bedeutsamkeit der Inhalte und der zu erlernenden sprachlich-kommunikativen Kompetenzen für Lernende mit besonderem Bildungs- und Förderbedarf. *Eigenes Lernen entwickeln und reflektieren:* Die SHP prüft

die Relevanz aktueller fachdidaktischer Entwicklungen und Diskussionen sowie Förderansätze, um Eignung und Passung für die spezifische Zielgruppe mit besonderem Bildungs- und Förderbedarf einzuschätzen. Sie nutzt Schlussfolgerungen aus der Relevanzprüfung aktueller fachdidaktischer Entwicklungen und Förderansätze, um den eigenen Unterricht weiter zu entwickeln.

Umgang mit herausforderndem Verhalten. *Anwenden und Problemlösen:* Die SHP setzt dialogische Methoden zur Prävention und Intervention ein, um konflikthafte Situationen und herausforderndes Verhalten auf den Ebenen der Lernenden zu bearbeiten.

Forschen, Entwickeln, Reflektieren. *Anwenden und Problemlösen:* Die SHP nutzt den Theorie-Praxis- und Praxis-Theorietransfer zur Weiterentwicklung ihres heilpädagogischen Denkens und Handelns. Sie setzt Methoden und Instrumente ein, um ihren integrativen Unterricht und Umgang mit Heterogenität in unterschiedlichen Settings systematisch zu erforschen, zu evaluieren und weiter zu entwickeln.

Es folgen aufgrund der bisher genannten Beschreibungen, Informationen, Bedürfnissen und Stellenwerten die Fragestellungen zur Phase 2. Die Erarbeitung erfolgte von der Idee zur Fragestellung nach Wimmer & Zauchner (2008) und Turecek & Peterson (2010).

2.3 Hauptfragestellung und Unterfragestellungen für die Phase 2

Fragestellung:

Wie lässt sich die kooperative Leseförderung nach TRAIL an einer Klassenlektüre anwenden?

Unterfragestellungen:

- a) Welchen Einfluss hat das regelmässige Vorlesen während des Förderzeitraumes auf die Leseflüssigkeit?
- b) In welchem Ausmass verändert sich das Textverständnis durch die vielseitige Auseinandersetzung mit Texten?
- c) Inwiefern unterstützen durch die KLP modulierte und begründete Prognosen zum Verlauf der Lektüre das Textverständnis?
- d) Wie gelingt der Einstieg in die an die Klassenlektüre angepasste Version von TRAIL für die SuS, die nicht an der TRAIL-Förderung teilgenommen hatten?
- e) Wie gestaltet sich der Prozess der Zusammenarbeit in der Gruppe, in der Partnerarbeit und im Plenum?
- f) Lassen sich unter Umständen Aussagen in Richtung Lesemotivation, als Nebenaspekt von gelungener Förderung nach TRAIL, machen?

Die Forschungsfragen werden mit den im Kapitel 4.2 vorgestellten Forschungsinstrumenten untersucht. Deren Evaluation folgt im Kapitel 5. Nach der Interpretation der Ergebnisse und der Bewertung der Zielsysteme kommt es im Kapitel 6.2 zur Beantwortung der Fragestellungen.

Die nachfolgenden Zielsysteme wurden nach SMART erstellt, wie in Luder & Kunz. (2011, S. 23) benannt. Die im Unterkapitel enthaltenen Zielsysteme wurden spezifisch für die KLP, die Klasse und die FK formuliert. Sie sind messbar, das heisst die Methoden/Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung (letzte Spalte in den folgenden Tabellen) dienen der Evaluation der Indikatoren. Die Ziele und

Teilziele sind angemessen, denn sie entspringen der Situationsanalyse. Die Zielformulierungen sind realistisch und terminiert, die geplante Umsetzung im Unterricht erfolgt während einem Semester. Gemäss Altrichter & Posch (2018, S. 90ff) enthalten die Zielsysteme die Merkmale des schulischen Lebens, die den Teilzielen entsprechen (Mittel und Weg zur Zielerreichung). Ergänzend wurden Erfolgsindikatoren formuliert, welche beschreiben, woran und inwieweit man erkennen kann, dass die Teilziele erreicht wurden.

2.4 Zielsysteme

Die aufgeführten Zielsysteme wurden mit dem Gedanken erstellt, was in dem Fördersemester erreicht werden kann, beziehungsweise wo eine Weiterentwicklung möglich ist. Zuerst folgt das Zielsystem der KLP, dann jenes der Klasse und im Anschluss die individuellen Zielsysteme der Fokuskinder.

2.4.1 Ziele KLP

Die KLP fokussiert mittels der Klassenlektüre auf die sozialen Aspekte des Lesens und möchte dies durch diverse kooperative Aktivitäten erreichen.

Ziel	Teilziel	Mittel und Weg zur Zielerreichung	Indikator für Teilziel	Methoden/Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung
Die SuS zur Zusammenarbeit motivieren	Neues Rollenverständnis mit den SuS erarbeiten	Möglichkeiten der Rollen Anpassung je nach Fähigkeiten der SuS bieten	Neue Rollendefinition	Forschungstagebuch
	Verantwortlichkeiten in der EA/PA/GA klären	Je nach Fördersequenz vorgegebene PA oder freie Wahl für die GA	Die Aufgaben werden zu ähnlichen Anteilen von allen Beteiligten erarbeitet	Forschungstagebuch
	Klare und verständliche Aufgabenstellungen geben	Umfang und zeitlichen Rahmen kommunizieren. SuS kennen die Ziele und Teilziele des Auftrages	SuS können im gegebenen Rahmen an den schriftlich vorliegenden Zielen arbeiten	Lernzielüberprüfung
Lektüreinhalte vielseitig bearbeiten	Prognosen modellieren	Aktivitäten im Plenum gemäss TRAIL-Aktivität 3	Mündliche Begründung des erwarteten Lektüreverlaufs	Forschungstagebuch
	Prognosen moderieren	Aktivitäten im Plenum gemäss TRAIL-Aktivität 3	Relevanz der Prognosen begründen lassen	Forschungstagebuch
	Methodenvielfalt: Unterschiedlicher Zugang zum Lektüreinhalte mit Ziel Leseverstehen	Comic Video Mindmap Zusammenfassung usw.	Umsetzung der Methoden	Lektüreheft und Forschungstagebuch

Tabelle 1: Zielsystem der KLP

2.4.2 Klassenziele

Die KLP möchte die Lesekompetenzen aller SuS verbessern, indem Methoden und Techniken zum angepassten Umgang mit Texten reflektiert ausgewählt und eingesetzt werden.

Ziel	Teilziel	Mittel und Weg zur Zielerreichung	Indikator für Teilziel	Methoden/Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung
Verbesserung der Leseflüssigkeit	Dekodiergenauigkeit	Dossier Lesefertigkeiten	Bearbeitung des Dossiers	Lesefertigkeitendossier Betontes Vorlesen Intonationslevel
	Automatisierung			
	Lesegeschwindigkeit	Vorlesen von Textstellen	Flüssiges Vorlesen	
	prosodic parsing		Betontes Vorlesen	

Ziel	Teilziel	Mittel und Weg zur Zielerreichung	Indikator für Teilziel	Methoden/Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung
Verbesserung der Lesegenauigkeit	Kennen ihre typischen Vorleseschwierigkeiten	Vorlesen von Textstellen und Eigen- und/oder Selbstkorrektur	Verlesungen werden selbst verbessert oder von Zuhörern korrigiert	Tonaufnahmen zum betonten Lesen
Verbesserung des Textverständnisses	Geben das Verstandene mündlich wieder	Aktivitäten gemäss TRAIL-Aktivität 3	Mündliche Beteiligung während den Fördersequenzen	Forschungstagebuch
	Fassen Kapitel zusammen	Aktivitäten gemäss TRAIL-Aktivität 2	Aufsuchen von Hauptaussagen und Kernaussagen	Kapitelzusammenfassungen
	Können fundierte prognostische Aussagen zum Text machen	Aktivitäten im Plenum gemäss TRAIL-Aktivität 3	Begründen der Prognose und wiedererkennen des konkreten Inhalts im Text	Lektüreheft
	Sinnerfassendes Lesen	Austausch über Inhalt	Fragen zu Text beantworten können	LESEN 6-7 und 8-9 ELFE II LGVT 5-12+
Kennen verschiedene Methoden/Techniken zur inhaltlichen Auseinandersetzung mit Texten	Setzen vorgegebene Hilfsmittel zur Vertiefung der Lektüreinhalte ein.	Arbeitsblätter mit Anleitungen	Erproben und bearbeiten verschiedener Methoden/Techniken	Lektüreheft
	Wählen geeignete Methoden/Techniken zum Auftrag	Mündliche Besprechung der Methoden- und Technikwahl	Anwendung einer Methode/Technik	Forschungstagebuch
Die Bearbeitung der Lektüre im Lektüreheft dokumentieren	Regelmässiger und zeitnaher Eintrag nach der Arbeit am Buch	Führen des Lektüreheftes	Eintrag ins Lektüreheft	Lektüreheft
	Reflexion des eigenen Vorgehens: Festhalten von Gelungenem und Erkennen von Optimierungsmöglichkeiten			
Selbsteinschätzung im Umgang mit Lesen	Benötigte Fähigkeiten und Fertigkeiten kennenlernen	Klassenlektüre	Selbsteinschätzungen und Gespräche	Umfrage Klassenlektüre
Reflexion zur Zusammenarbeit	Unterscheidung von Zielen in der Zusammenarbeit	PA/GA		Umfrage Zusammenarbeit

Tabelle 2: Zielsystem der Klasse

2.4.3 Individualziele der Fokuskinder

Die KLP möchte die FK anhand der drei Aktivitäten nach TRAIL fördern. Teilweise haben SuS gemeinsame Ziele und Teilziele, diese können in Kooperation mit SuS aus der Klasse erreicht werden.

Ziel	Teilziel	Mittel und Weg zur Zielerreichung	Indikator für Teilziel	Methoden/Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung
Schülerin K				
Verbesserung der Leseflüssigkeit	Sicherheit gewinnen im Lesen von schwierigen Wörtern	Gemäss TRAIL Aktivität 1, vorlesen aus dem Buch. Lösen Dossier Lesefertigkeiten	Liest flüssig, ohne zu stocken	LGVT 5-12+
	Angemessene Beachtung der Interpunktion.		Macht Pausen der Interpunktion entsprechend. Variiert mit der Stimme	Intonationslevel
Verbesserung der Lesegenauigkeit	Vermehrte Selbstkorrektur beim Auslassen von Wörtern und beim ungenauen Lesen		Richtet die Aufmerksamkeit auf häufige Fehlerstellen	Beobachtung
Gute Zusammenarbeit mit verschiedenen SuS	Absprachen vor, während und nach der Bearbeitung	Neue Rollen gemäss TRAIL	K kann ihre Rolle beschreiben	Lehr-Lern-Gespräch

Ziel	Teilziel	Mittel und Weg zur Zielerreichung	Indikator für Teilziel	Methoden/Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung
	Reflexion über die Zusammenarbeit	Lerntagebucheintrag	Eintrag über Gelingen und Nennung von Optimierungsmöglichkeiten	Lektüreheft
Fasst kurze Texte zusammen	Sucht nach Hauptthema und Kernaussage	Kapitelzusammenfassung	Verständliche Kapitelzusammenfassung	Kapitelzusammenfassungen
Schülerin C				
Verbesserung der Leseflüssigkeit	Liest Wörter als Ganzes	Gemäss TRAIL Aktivität 1, vorlesen aus dem Buch. Lösen Dossier Lesefertigkeiten	C kann Wort für Wort flüssig lesen	LGVT 5-12+
Verbesserung der Lesegenauigkeit	Spricht Wortendungen genau und laut und deutlich aus		C konzentriert sich auf die flüssige Aussprache von langen Wörtern	Intonationslevel
Verbesserung des Textverständnisses	Erfasst den Sinn des Textes in den Hauptzügen	Übungen gemäss TRAIL-Aktivität 2	Mündliche Beteiligung an Diskussionen	Beobachtung ELFE II LESEN 7-8
Fasst kurze Texte zusammen	Unterscheidet wichtige von unwichtigen Angaben		C erkennt deren Wichtigkeit für die Vorhersehbarkeit des Textes	Lehr-Lern-Gespräch
	Markiert wichtige Passagen in Texten		Markiert nur vereinzelte Wörter	Markierter Text
	Schreibt einen Satz als Zusammenfassung		Formuliert einen neuen Satz.	Kapitelzusammenfassungen
Schüler V				
Verbesserung der Leseflüssigkeit	Liest die Wörter verständlich artikuliert vor	Gemäss TRAIL Aktivität 1, vorlesen aus dem Buch. Lösen Dossier Lesefertigkeiten	V liest den Text in regelmässiger Lautstärke	Beobachtung
	Liest regelmässig halblaut vor		Liest in angemessenem Tempo vor	LGVT 5-12+
	Liest schwierige Wörter flüssig vor		Kann auch längere Wörter flüssig lesen	LESEN 8-9
Verbesserung der Zusammenarbeit	Beteiligt sich an den Gruppenarbeiten	Zusammenarbeit mit ausgewählten SuS	Bearbeitet die Aufgaben in Kooperation	Beobachtung
Formuliert kurze und verständliche Zusammenfassungen	Mündliches Nacherzählen des Gelesenen	Arbeit gemäss TRAIL-Aktivität 2	Mündliche Beteiligung an Diskussionen	Beobachtung Lektüreheft
	Schriftliches Verfassen einer Zusammenfassung		Verständliche Zusammenfassung verschiedener Kapitel	Kapitelzusammenfassung
Schüler N				
Verbesserung der Leseflüssigkeit	Liest Wörter als Ganzes	Gemäss TRAIL Aktivität 1, vorlesen aus dem Buch. Lösen Dossier Lesefertigkeiten	kann längere Wörter ohne Silbentrennung lesen	LGVT 5-12+
Verbesserung des Textverständnisses	Gibt Inhalte des Textes mündlich wieder	Blick zurück in den Text zur Unterstützung	Auffinden von relevanten Textpassagen	LESEN 8-9
Fasst kurze Texte schriftlich zusammen	Benennt Hauptthema und Kernaussagen	Übungen gemäss TRAIL-Aktivität 2	Der Satz enthält die Kernaussage des Abschnittes und ist verständlich formuliert	Kapitelzusammenfassungen
Gewinnbringende Zusammenarbeit mit verschiedenen SuS	Kooperiert auch mit unsympathischen SuS	Ausarbeitung und Einhaltung von Rollen bei der Zusammenarbeit	Kooperativ entstandene Arbeitsergebnisse	Beobachtung
	Reflektiert über die Zusammenarbeit mit verschiedenen SuS	Lerntagebuch	Schriftliches Festhalten von hemmenden und förderndem Arbeitsverhalten	Lektüreheft Lehr-Lern-Gespräch

Tabelle 3: Zielsystem der Fokuskinder

Im folgenden Kapitel 3 werden die theoretischen und fachlichen Grundlagen rund um das Lesen vorgestellt. Zum Schluss dieses Kapitels folgt die Bedeutsamkeit der Theorie und des Förderkonzeptes für die Praxis.

3 Theoretische und fachliche Grundlagen

In diesem theoretischen Teil geht es darum, die wissenschaftlichen Grundlagen näher zu beschreiben. Es werden empirische Forschungen zu ausgewählten Themen zitiert, didaktische Theorien und Prinzipien werden genannt und auch Handlungskonzepte werden vorgestellt.

Im Kapitel 3.1 werden zuerst der Stellenwert und die Funktion des Lesens in der Gesellschaft erläutert, bevor auf die benötigten Kompetenzen in der Berufsschule eingegangen wird. Im Kapitel 3.2 wird das Trainingsprogramm TRAIL vorgestellt: Nach einer kurzen allgemeinen Erklärung zum Lautleseverfahren folgen die wichtigen Elemente einer erfolgreichen Leseförderung und die daraus abgeleiteten zehn Prinzipien von TRAIL. Im Kapitel 3.3 werden die wichtigen Begriffe der Lesekompetenz, Leseflüssigkeit, Lesestrategien und Leseengagement definiert und anhand ihrer Relevanz für die Beantwortung der Fragestellungen ausgeführt. Zum Schluss folgt die Bedeutsamkeit des Wissens für die Praxis.

3.1 Lesesozialisation und Zukunftsrelevanz

In der Situationsanalyse wurde die Wichtigkeit des Lesens für die SuS in ihrer Lebenswelt erwähnt. Nachfolgend soll daher die Sozialisation des Lesens und deren Stellenwert für die nahe Zukunft der Lernenden in der Berufsschule thematisiert werden.

Rosebrock (1995, S. 10) begründet die positive Einschätzung des Lesens durch die Gesellschaft auf kognitiver, emotionaler, sozialer und medialer Ebene. Kognitiv betrachtet «fördert die Lektüre sprachliche Intelligenz auf allen Ebenen, indem sie Wissensbestände rekapituliert, neu verknüpft und erweitert; in emotionaler Hinsicht inszeniert, produziert und differenziert Lesen nicht nur die Affekte, sondern setzt sie auch zueinander in Beziehung und integriert sie in die 'Sprachspiele'» (Rosebrock, 1995, S. 11). Auf sozialer Ebene nennt Rosebrock die Perspektivenübernahme fremder Befindlichkeiten. Auf der medialen Ebene betrachtet, wirkt der Lektüreprozess horizonsweiternd, da dieselben Fakten in verschiedenen Medien von einer anderen Seite her beleuchtet werden. Nicht der bildende Gehalt von qualitativ hochwertigen Textsorten erhebt das Lesen zu einer Schlüsselkompetenz in der Mediengesellschaft, sondern die ganzheitliche Erschliessung des Lesegegenstandes durch den Leser. Stabile Lesegewohnheiten werden nach Rosebrock (1995) sozialisiert. «Dieser Prozess kann scheitern, wofür dann Gründe auszumachen wären, aber es sind auch Bedingungen seines Gelingens ausfindig zu machen, und es kann gezielt unterstützt und gefördert werden» (S.13). Lesesozialisation umfasst nicht nur das Verhalten, dass beispielsweise oft und vielseitig gelesen wird, sondern ist durch den Leseinhalt eine «handelnde Form der Weltbegegnung und Wirklichkeitskonstruktion» (Rosebrock, 1995, S. 15). Gemäss Rieckmann (2018, S. 75) kann angefügt werden, dass Mitgliedern einer bestimmten sozialen Gruppe Wertschätzung zugeschrieben wird, die sich weniger auf die kognitive Leistung beim Lesen bezieht, sondern auf die Entwicklungsleistungen und Qualifikationen, die durch das Lesen des Buches erworben werden. Ein solches Leseverständnis ermöglicht oder verschliesst den Zugang zu bestimmten Gesellschaftsgruppen. Lesesozialisation beginnt gemäss Philipp et al. (2011, S. 20ff) in der frühen Kindheit in der Familie mit Vorlesen, Sprachspielen, Kinderliedern und dem Erzählen von Geschichten. Mit dem Schuleintritt beginnt der Schriftspracherwerb, es geht um das lustvolle Lesen von Kinderlektüre. In der Pubertät, etwa auf der Sekundarstufe, tritt die Buch- beziehungsweise literarische Lesekrise auf. Das

schulische Lesen und das Freizeitmedienverhalten im Kreise der Peers verändern das eigene Lesen, welches die Jugendlichen erst wiederfinden müssen. Schule, Peers und Medien beeinflussen das Lesen auch noch in der Jugend, bis zum Alter von 21 Jahren. Wer davor nicht oder wenig las, liest nachfolgend meist die Pflichtlektüre und liest instrumentell. Wer Fach- und Sachtexte las, liest konzeptuell und diskursiv. Partizipatorisches Lesen, ästhetisches Lesen und intimes Lesen kommt eher bei Leserinnen vor. Philipp et al. (2011) weisen darauf hin, dass dies ein prototypisches Verlaufsschema ist. Lenhard (2019, S. 56f) erwähnt, dass die attraktivere Lernumwelt und das Lesevorbild der Eltern in anregungsreichen Familien wesentlich zu einer höheren Kompetenz beitragen. In der Steigerung der Lesemotivation und der Vermittlung von metakognitiven Fähigkeiten sieht Lenhard (ebd.) die Möglichkeit, die sozialen Risiken zu kompensieren.

Schiesser & Nodari (2007, S. 17) stellen eine Häufung von leseschwachen Berufsschülerinnen und -schülern an der Berufsschule für Mode und Gestaltung (MGZ) und an der baugewerblichen Berufsschule Zürich (BBZ) fest. Erklärt wird dies damit, dass viele schulschwache SuS nach Abschluss der Volksschule einen handwerklichen Beruf wählen. Die PISA-Studie (Konsortium PISA.ch, 2019, S. 16) weist in der Schweiz 23-24% leseschwache SuS (< Kompetenzniveau 2¹⁸) aus, dieser Wert stieg im Vergleich zur Erhebung 2015 um 4 Prozentpunkte. Um während der meist dreijährigen Lehrzeit dem Unterricht folgen zu können, bedarf es unterstützende Massnahmen. Dafür erarbeiteten Schiesser & Nodari (2007) eine für Lernende nachvollziehbare Standortbestimmung der Lesekompetenz und verfolgten zudem das Ziel, die Leseförderung im allgemeinbildenden Unterricht und im Fachunterricht zu implementieren. Abgestützt wird die notwendige Fremd- und Selbstevaluation der Lernenden auf dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen¹⁹ (GER) und dem Europäischen Sprachenportfolio²⁰ (ESP). Spezielle Fördermassnahmen erarbeiten Techniken des Leseverstehens und zielen auf das Verstehen von Fachtexten und von Mathematikaufgaben, denn mehr als fünfzig Prozent der Berufslernenden erreichen die für die Berufsbildung notwendige Lesekompetenz (Niveau B1) nicht (nach Schiesser & Nodari, 2007, S. 24).

In den Ausführungen der Förderschwerpunkte für Phase 2 (Kapitel 2.2.1.2) wurde die Literalität genannt. Nach Rieckmann (2018, S. 77f) bezeichnet Literalität Zustände einer Bevölkerung, welche die lesende und schreibende Gesellschaft repräsentieren und auch der Umstand, dass das gesellschaftliche Leben insgesamt durch Formen der schriftlichen Kommunikation geprägt ist. Zudem kann der Begriff der Literalität im Zusammenhang mit Alphabetisierung gebraucht werden. Dort wird er eher als Merkmal der Personen betrachtet. Somit versteht sich Literalität als Ansammlung von Fähigkeiten, um symbolisch verschlüsselte Informationen zu entschlüsseln. «Bei PISA wird entsprechend dem anwendungsorientierten Konzept der Grundbildung (Literacy) untersucht, inwiefern 15-jährige Schülerinnen und Schüler ihr Wissen und ihre Fähigkeiten in Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften in authentischen alltäglichen Situationen anwenden können» (Konsortium PISA.ch, 2019, S. 81). Lenhard (2019) definiert Literalität folgendermassen:

¹⁸ Erklärung zum Kompetenzniveau 2: «Beim Lesen haben sie Schwierigkeiten, die zentrale Idee eines Textes zu erfassen» <http://www.compareyourcountry.org/pisa/country/CHE?lg=de> (zuletzt geprüft am 04.08.2020)

¹⁹ John L. M. Trim et al., Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen (München 2001)

²⁰ Günther Schneider et al., Europäisches Sprachenportfolio (Bern 2001)

Der Begriff lehnt sich an die im angloamerikanischen Bereich gebräuchliche Bezeichnung der Literacy an und stellt das Lesen in einen wesentlich umfassenderen kulturellen Kontext: Lesen und Verstehen sind nicht nur eine Tätigkeit auf individueller Ebene, sondern stehen auch in einem kulturellen und historischen Zusammenhang und sind deshalb abhängig von den sozio-kulturellen Bezügen, in denen ein Individuum aufwächst. (Lenhard, 2019, S. 49)

Das Literacy-Konzept umfasst sowohl gesellschaftliche als auch individuelle Anteile, in denen das geschriebene Wort eine Rolle spielt. Es wird davon ausgegangen, dass es nicht eine Literacy gibt, sondern Individuen über ganz viele verschiedene Literacies verfügen, die sie in unterschiedlichsten Lebensbereichen gebrauchen (nach Rieckmann, 2018, S. 78). Literacy tritt auch institutionsgebunden auf. Die literalen Praktiken der SuS wahrzunehmen ist ein Ansatzpunkt für Förderung (Barton 2007; nach Rieckmann, 2018, S. 82). Lenhard (2019, S. 49) fügt an, dass der Begriff noch weiter gefasst werden könnte, indem nebst der Lese- auch die Schreibkompetenz miteinbezogen werden könnte, was die «allgemeine Wertschätzung schriftlicher Kommunikation beinhalten und die Freude am Lesen und Schreiben mit einbeziehen» würde.

Es folgen die Ausführungen zum Verfahren des Lautlesetandems, welches die Zusammenarbeit beim Lesen beschreibt. Zudem wird TRAIL vorgestellt.

3.2 Kooperatives Lesen

Das Programm der Lautlesetandems wurde im Frankfurter Forschungsprojekt «Lese Flüssigkeit» entwickelt. Die Wiederholung und das Tandemlesen sind die Hauptaspekte dieses Verfahrens. Empirische Forschungsergebnisse ergeben eine hohe Wirksamkeit auf die Lese Flüssigkeit (vgl. Philipp et al., 2014). Ein etwas leistungstärkerer Schüler liest gemeinsam mit einem schwächeren Schüler in einem Text, wobei es zu einer Zusammenarbeit unterschiedlich kompetenter Lerner kommt. Im Zentrum des Verfahrens steht das wiederholte, synchrone und halblaute Vorlesen eines Textes. In Analogie zum Sport gibt es die Rolle des Lese-Sportlers und des Lese-Trainers, die im Team trainieren. Dreimal wöchentlich für 20 Minuten wird über ein Schulhalbjahr geübt. Es eignet sich für die Primar- wie auch für die Sekundarstufen. Nach Rosebrock & Nix (2015, S. 33) zielen Lautleseverfahren direkt auf eine Verbesserung der hierarchieniedrigen Leseleistungen ab, indem sie die Lese Flüssigkeit der SuS trainieren. Empirische Studien belegen auch einen indirekten Transfereffekt der Methode auf höhere Textverständnisleistungen. Die Effektivität kann gut dokumentiert werden, womit die Fortschritte für die SuS nachvollziehbar und erlebbar gemacht werden können. Gemäss Rosebrock & Nix (2015) können langfristig dadurch auch «eingefahrene Selbstkonzepte als Nicht-Leser beeinflusst werden» (S. 54). Dem Inklusionsgedanken kann durch dieses kooperative Verfahren Rechnung getragen werden.

3.2.1 Das Programm TRAIL

«TRAIL ist ein Akronym und steht für 'Training Reading And Improving Literacy', zu Deutsch: 'Das Lesen trainieren und sich darin verbessern'. Das englische Wort 'trail' bedeutet auch Pfad oder Route» (Philipp et al., 2014, S. 12). TRAIL steht für den Weg zum Leseerfolg und hat das Ziel, den Leseprozess explizit zu vermitteln und einzuüben, damit sich die SuS nachhaltig im Textverstehen verbessern können. Lese Flüssigkeit und Lese Strategien dienen dem Leseverstehen. Neun Elemente lassen sich aus internationalen Studien zusammenfassen, die für die Leseförderung wichtig sind. Die ersten fünf Elemente

betreffen die Förderinhalte, die vier weiteren Elemente betreffen die Vermittlungsformen (nach Philipp et al., 2014, S. 12).

Neun Elemente zur Förderung des Textverstehens

- 1) *Lesemotivation fördern* durch interessante Texte, Autonomie, klare Wissensziele und Zusammenarbeit mit anderen SuS.
- 2) *Basisfähigkeiten trainieren* durch wiederholtes Lautlesen.
- 3) *Lesestrategien vermitteln*, um die komplexe Aktivität des Lesens zu meistern. Dies umfasst kognitive, metakognitive und selbstregulatorische Strategien.
- 4) *Förderelemente kombinieren*, sodass die Massnahmen effektiv werden.
- 5) *Lese- und Schreibförderung integrieren*, diese beiden Elemente profitieren voneinander und sind nicht voneinander zu trennen.
- 6) *Lernen dialogisch inszenieren*, durch hohe Interaktionsdichte zwischen LP und SuS, um Verständnisschwierigkeiten schnell zu erkennen. Es bietet die Möglichkeit zum Loben, Nachfragen und zum Erläutern.
- 7) *Hilfestellungen geben*, damit die SuS die Struktur anwenden können. Dazu benötigen sie Unterstützung in der Reihenfolge der einzelnen Schritte, den Regeln, Hinweise zum Nutzen der Strategien.
- 8) *Lesemodell sein*, durch lautes Denken und Verbalisieren der Prozesse.
- 9) *Kooperatives Lernen ermöglichen*, in Zusammenarbeit der Tandems oder kleinen Gruppen. Davon profitieren die Lesemotivation und das Textverstehen.

Element 5, die integrative Lese- und Schreibförderung, erfolgt bei TRAIL nicht. Die folgenden Prinzipien sind von den neun Elementen abgeleitet und waren gemäss Philipp et al. (2014, S. 14ff) für die Konzeption des Programms entscheidend.

Zehn allgemeine Prinzipien von TRAIL

- 1) *Kontextualisierung des Lesens in einem sportlichen Zusammenhang*
Durch Training können Fähigkeiten erlernt werden. Ausdauer und Anstrengung sind die Grundpfeiler, wie im Sport auch, um Fortschritte zu generieren. Es gilt das Prinzip der Erlernbarkeit.
- 2) *Direkte Vermittlung von Leseflüssigkeit und Lesestrategien*
Die Einhaltung der Abfolge von Schritten unterstützt die schwachen SuS.
- 3) *Mindestens zweifaches Modellieren bei neuen Inhalten*
Die LP demonstriert das Vorgehen, SuS beobachten erst, dann werden sie von der LP angeleitet.
- 4) *Antworten durchgängig begründen (lassen)*
Unabhängig davon, ob eine Antwort richtig oder falsch ist, denn sie bietet Einblick in die Denkprozesse.
- 5) *Fehler sind kein Problem, solange sie korrigiert werden*
Nur genaues Lesen ermöglicht Textverstehen.
- 6) *Systematische Lesemotivationsförderung*
Durch kooperatives Lernarrangement, interessante Texte und Leseflüchtigkeitsfortschrittsdiagnosen.
- 7) *Texte in mehreren Schwierigkeitsstufen*
Die Absätze sind in der Regel nicht länger als 120 Wörter.

In der einfachsten Stufe (Blau) gibt es eine explizite (=sichtbare) Kernaussage, die sich entweder am Anfang des Absatzes befindet oder an dessen Ende. Bei der mittelschweren Stufe (Rot) gibt es diesen Satz auch, aber er kann prinzipiell an jeder Stelle im Absatz stehen. Auf der schwierigsten Stufe (Schwarz) gibt es einen solchen Satz nicht. Hier sollen ihn die Jugendlichen selbst formulieren (=unsichtbare Kernaussage). (Philipp et al., 2014, S. 17)

Für die Feststellung der Textschwierigkeitsstufe werden Satz- und Wortlänge, Wortschatz, Fremdwörter, Satzteile und Passivkonstruktionen erhoben.

8) *Notizblätter als stets verfügbare Hinweise zum Vorgehen*

Mit Unterstützung der LP werden Notizen gemacht. Diese Anleitungen stehen den SuS immer zur Verfügung. Die Trainingsstrecke 1 bis 12 von K mit ihren Notizen befindet sich im Anhang Ordner 2.

9) *Bewusste Fortschrittsüberwachung*

Durch das Eintragen ins «Streckenprofil» wird Fortschritt sichtbar gemacht. Veranschaulicht wird damit die Selbstwirksamkeit. Die Streckenprofile der Klasse sind im Anhang Ordner 2 einsehbar.

10) *Betonung der eigenen Verantwortung innerhalb der Tandems*

So viel wie möglich arbeitet das Tandem selbständig.

Eine kurze Schilderung der Einführungs- und Durchführungsphasen fand bereits im Kapitel 2.2.1.1 statt. Im folgenden Abschnitt wird die 32-minütige Anwendung im Unterricht beschrieben.

Die Anwendung von TRAIL

Zuerst wird der Text durchgängig laut gelesen und das Gelesene wird wiedergegeben (Aktivität 1). Dies dauert etwa zehn Minuten, der Vorkletterer beginnt in der Funktion des Kletterers für fünf Minuten, der Nachkletterer unterstützt ihn dabei als Sicherer, danach wechseln die Rollen, wobei der Nachkletterer wieder von Beginn an mit dem Lesen beginnt. Der Nachkletterer gibt im Anschluss an seine fünf Minuten des Lautvorlesens das Gelesene mündlich wieder, dafür hat er zwei Minuten Zeit. Er darf dabei auf den Text schauen. Der Vorkletterer fungiert dabei nach wie vor als Sicherer. In den darauffolgenden zehn Minuten (Aktivität 2) suchen die SuS die Kernaussage in jedem Absatz. Hierbei reduzieren sie den Inhalt auf seine Essenz. Nun beginnt der Vorkletterer mit dem Lautlesen eines Absatzes, der Nachkletterer überwacht als Sicherer sein genaues Lesen und korrigiert ihn bei Bedarf. Stets ist der Vorkletterer aufgefordert, die Kernaussage zu formulieren. Ist der Nachkletterer mit der Kernaussage zufrieden, nimmt der Vorkletterer den nächsten Absatz in Angriff, bis seine fünf Minuten um sind. Dann wechseln die Rollen. In der dritten und letzten Aktivität werden für zehn Minuten plausible Inhalte prognostiziert. Diese begründen die SuS mit den Informationen aus dem Text, die Bezugsgrösse bezieht sich auf die nächsten drei Abschnitte. Der Vorkletterer liest die Absätze wieder laut vor, während der Nachkletterer das korrekte Lautlesen überwacht. Nach dem Lesen überprüft der Vorkletterer, ob sich seine Prognose bewahrheitet hat und bezieht sich dabei auf die gelesenen Inhalte. Nach der Halbzeit findet der Rollenwechsel statt.

3.2.2 Die Wirksamkeit von TRAIL

Die Effekte waren gemäss Philipp et al. (2014, S. 25) bei den 41 teilnehmenden Klassen im Schuljahr 2012/2013 und im Folgeschuljahr beim Leseengagement ausgeprägter als beim Leseverstehen. «Nach der Implementierungs- und Durchführungsphase ergaben sich signifikante Zuwächse, die auch zwei Monate nach Ende der Förderung noch erhalten geblieben sind. Demnach verbessern sich die

Leistungen, nach dem, was man über die Entwicklung des Leseverstehens weiss, um umgerechnet ein Schuljahr» (Bloom/Hill/Black/Lipsey, 2008; Ferrer/McArdle/Shaywitz/Holahan/Marchione/Shawitz, 2007; zitiert nach Philip et al., 2014, S. 25). Die Lehrpersonen nahmen Jugendliche aus der TRAIL-Experimentalgruppe eifriger und konzentrierter wahr.

Die zentralen Begriffe für die Leseförderung sind nachfolgend aufgelistet und werden aus verschiedenen Perspektiven und von unterschiedlichen Autoren beleuchtet.

3.3 Zentrale Begriffe

Die anschliessenden Begriffe stellen wichtige Dimensionen beim Erwerb von Lesekompetenzen dar, wie sie im Kapitel 2.2.1.2 erläutert wurden.

3.3.1 Lesekompetenz

Für die Leseförderung muss die LP die Leseleistung der SuS beobachten und bewerten können. So kann sie die passenden Methoden auswählen und in den Unterricht einfließen lassen. Lesekompetenz ist eine vielschichtige mentale Leistung, die über die Informationsaufnahme hinausgeht. Rosebrock & Nix (2015) haben dazu das Mehrebenenmodell des Lesens entwickelt.

Das folgende Modell benennt die verschiedenen Dimensionen des Lesens: die messbaren auf der Ebene des konkreten Leseprozesses, aber auch diejenigen auf der subjektiven und auf der sozialen Ebene, Aspekte des Lesens also, die kaum operationalisierbar scheinen und deren Verständnis doch notwendig ist, um einen für didaktische Entscheidungen tragfähigen Begriff zu begründen. (S. 14)

Das Zentrum der konzentrisch gedachten Kreise in Abbildung 2 beschreibt die kognitiven Tätigkeiten während des Leseprozesses. Es handelt sich hierbei um das Entziffern der Schriftzeichen (Lesefähigkeit). Die Buchstaben-, die Wort- und die Satzerkennung sind als Einheit zusammengefasst. Der langwierige Prozess der Automatisierung der Worterkennung gehört zum hierarchieniederen Level von Leseleistung. «Die semantische Verfügbarkeit von Wörtern in ihrer Buchstabengestalt ist wichtig für die [Lese-] Geschwindigkeit» (Rosebrock & Nix, 2015, S. 17). Für die Bildung von Sequenzen muss eine Erwartungsspanne aufgebaut werden können, was Erfahrungen mit strukturell schriftsprachlicher Kommunikation voraussetzt. So kann eine innere Repräsentation aufgebaut werden, das sogenannte mentale Modell. Für die lokale Kohärenzbildung werden Satzfolgen verknüpft, dabei entstehen Sinnzusammenhänge. Leseanfänger fällt dies schwer, da die kognitiven Ressourcen durch die Anstrengungen auf diesen Ebenen aufgezehrt werden. Eine inhaltliche Gesamtvorstellung des Textes, die globale Kohärenz, erfasst der Leser, indem er Makrostrukturen bildet, die er erfahrungsbasiert erstellt. Brauchbare Hypothesen können gebildet werden, wenn Superstrukturen, die textsortenspezifische Charakteristika enthalten, erfasst werden können. «Wenn aus einer Metaebene heraus rhetorische, stilistische und argumentative Strategien entschlüsselt und in ihrer Bedeutung ausgeschöpft werden können, dann ist die hierarchiehöchste Ebene der kognitiven Leistungen im Leseprozess beschrieben» (Rosebrock & Nix,

Abbildung 2: Mehrebenenmodell des Lesens (Rosebrock & Nix, 2015, S. 15)

hen Kindheit bestimmt das Leseengagement bei einem konkreten Text mit, man kann sagen, die Haltung zum Lesen ist Teil der Identität geworden. In der Fachdiskussion spricht man von dem lesebezogenen Selbstkonzept» (Rosebrock & Nix, 2015, S. 22). Der äussere Kreis des Lesemodells stellt die soziale Ebene dar, die die Lesesituation umfasst. Konkret sind dies die Familie, die Schule, Peers und das kulturelle Leben, die soziale Situationen und Interaktionen schaffen. Das Gewicht der sozialen Interaktionen, in denen Lesen und Leseverstehen angeeignet werden können, ist gross. Es ist die elementarste und inklusivste Ebene.

Die gemäss Abbildung 2 beschriebenen Ebenen greifen tief ineinander und zeigen verschiedene Perspektiven auf das Lesen auf. In Bezug auf die Schilderungen zum Entwicklungsbedarf in der Praxis (Kapitel 2.1) zeigen die folgenden Lesekompetenzstufen nach Bos et al. (2007) und Bartnitzky (2015) Fertigkeiten auf, die in der Schule erfolgreich mit Texten umgehen lassen: Ist das Gehirn mit dem Dekodieren von Wörtern und Sätzen beschäftigt (Stufe I), kann die höherliegende Kompetenzstufe, explizit angegebene Einzelinformationen identifizieren (Stufe II), nur mit grossem kognitivem Aufwand erreicht werden. Um Sachtexte in Sekundarlehrmitteln bearbeiten zu können, sollte die Stufe IV der Kompetenzstufen nach Bos et al. (2007, S. 85) erreicht werden. Bartnitzky (2015, S. 145f) stellt diesen vier Stufen die grundlegende und oben benannte Stufe I voran. So wird aus Bos' Stufe IV die Stufe V nach Bartnitzky. Auf Stufe III können Lernende relevante Einzelheiten und Informationen auffinden und miteinander in Beziehung setzen. Auf Stufe IV können Leser zentrale Handlungsabläufe auffinden und die Hauptgedanken des Textes erfassen und erläutern. Auf der höchsten Stufe V kann der Leser Abstrahieren, Verallgemeinern und Präferenzen begründen. Die Stufen stellen Entwicklungen dar, die auch für «nicht lineare oder nicht kontinuierliche Texte ... [wie] Grafiken, Tabellen, Karten, oder Formulare, bei denen die Informationen durch Sprünge zwischen den Informationselementen gewonnen werden» (ebd.), eine Rolle spielen.

Hurrelmann (2006, S. 277f.) listet für ihr Modell der Lesekompetenz vier Merkmale auf: Kognition, Motivation, Emotion, Reflexion/Anschlusskommunikation. Spinner (2006) führt in zahlreichen Publikationen

2015, S. 20), somit werden die Darstellungsstrategien identifiziert. Im Anschluss an diese Prozessebene folgt die Subjektebene. Der Leser beteiligt sich an den mentalen Modellen, die er miterschafft. Die Perspektive erweitert sich nun auf die Verarbeitungs- und die Erfahrungsdimension (Leseneigung). Diese Ebene umschliesst den zuvor künstlich isolierten kognitiven Prozess. Es braucht Motivation, sich auf dieser Ebene mit Texten auseinanderzusetzen. Der Leser mit seinem Weltwissen kann nun Erfahrungen anderer auf sich reflektieren, womit die innere Beteiligung und der Bezug des Gelesenen auf die Lebenswelt den Reiz des Lesens ausmachen. «Das Entwicklungsschicksal der Lesebereitschaft seit der frühen

die kreative Dimension des Umgangs mit Texten aus. Bartnitzky (2015, S. 147) nimmt diese Merkmale zusammen und erstellt ein Lesekompetenzmodell, das «breiter ausgeführt ist, weil der Unterricht nicht auf das reduziert werden darf, was in den Tests überprüft wird, Denn dann würde gerade das verfehlt, was doch Aufgabe ist: die Förderung der Lesekompetenz» (Bartnitzky, 2015, S. 148). Die fünfte Dimension nach Bartnitzky (ebd.) ist die Lesekommunikation, die, wie bereits beim Mehrebenenmodell des Lesens nach Rosebrock & Nix (2015), eine Komponente ist, die vor, während und nach der Lektüre zur Anwendung kommen sollte. Aus Gründen der Testkonstruktion und der damit einhergehenden Leistungsmessung, beschränken sich internationale und nationale Leistungstests auf Teile der kognitiven Dimension. Beispielsweise basieren die kognitiven Prozesse der Lesekompetenz bei PISA 2018 bei der Textverarbeitung auf dem flüssig Lesen, wodurch das Lokalisieren von Informationen, das Textverstehen, das Bewerten und Reflektieren möglich wird (nach Konsortium PISA.ch, 2019, S.12).

Lenhard (2019) führt das DIME-Modell (Direct and Inferential Mediation Model) nach Cromley und Azevedo (2007) an. «Das Modell entstand auf der Basis einer breiten Literaturrecherche zu den nachgewiesenen Einflussfaktoren auf die Lesekompetenz und beinhaltet die fünf Faktoren Hintergrundwissen, Leseflüssigkeit, Lesestrategien, Wortschatz und Inferenzbildung» (Lenhard, 2019, S. 37). Die Zusammenhänge und Wechselwirkungen wurden an 177 Jugendlichen der 9. Klassenstufe überprüft und sind in der folgenden Abbildung 3 erkennbar.

Abbildung 3: Das Direct and Inferential Mediation Model (DIME-Modell) nach Cromley und Azevedo (2007, S. 319).

«Die Stärke der Zusammenhänge wurde durch die Liniendicke verdeutlicht. Linien mit einem Pfeil stellen kausale Zusammenhänge, Linien mit zwei Pfeilen Korrelationen dar» (Lenhard, 2019, S. 38). Crowley & Azevedo (2007) fanden keine Hinweise auf domi-

nierende Einflussfaktoren bei schwachen Lesern. Lenhard (2019) schliesst daraus, dass eine isolierte Förderung der einzelnen Variablen bedingt wirken kann. Die Determinanten Wortschatz, Leseflüssigkeit und Hintergrundwissen dominieren dennoch das Leseverständnis. Lesekompetenz bedeutet für Lenhard (2019, S. 48) «nicht nur eine potenzielle, sondern eine tatsächlich erbrachte Leseverständnisleistung und beinhaltet deshalb neben kognitiven Faktoren auch motivationale (Leistungsbereitschaft, Selbstkonzept ...) und emotionale (Lernfreude, Interesse, Ängstlichkeit ...) Aspekte».

3.3.2 Leseflüssigkeit

Gelegentlich, vor allem im Zusammenhang mit Fördermaterialien, wird der Begriff der Leseflüssigkeit synonym mit dem Begriff der Lesefertigkeit²¹ verwendet. Die Förderung der Leseflüssigkeit ist eine

²¹ Das in Phase 2 verwendete Fertigkeitendossier wurde aus den Lehrmittelteilen *Lesefertigkeiten aus Lesen. Das Training 2* und 3 zusammengestellt und trainiert die Leseflüssigkeit.

wichtige Komponente der Phase 1 & 2 dieser Masterarbeit. Die Leseflüssigkeit setzt sich gemäss Rosebrock & Nix (2015, S. 36ff) aus vier Dimensionen zusammen. Diese sind die *Lesegenauigkeit*, die *Automatisierung*, die *Lesegeschwindigkeit* und das *ausdrucksstarke Vorlesen*. Phase 1 fokussierte auf die ersten drei aufgeführten Dimensionen, die Phase 2 widmet sich der vierten Dimension, dem betonten Vorlesen. Nachfolgend werden die Dimensionen erklärt.

Die Leseflüssigkeit umfasst die Fähigkeit des Lesers, die Wörter im Text genau zu lesen, ohne sich zu verlesen. Falls Fehler im Dekodieren gemacht werden, korrigiert der Leser die Lesefehler gleich selbst. Wenn ein Wert von 96 bis 100 Prozent an Dekodiergenauigkeit erreicht ist, kann der Text eigenständig verstanden werden (gemäss Rosebrock & Nix, 2015, S. 37). Der zweite wichtige Bestandteil der Leseflüssigkeit ist die Automatisierung der Dekodierfähigkeit. Erst wenn autonom, in angemessener Geschwindigkeit, ohne Mühe und unbewusst gelesen werden kann, steht freie kognitive Kapazität zur Verfügung, um den Text inhaltlich zu verstehen. Aufgrund der Lesegenauigkeit und der Automatisierung kann die dritte Dimension der Leseflüssigkeit, die Lesegeschwindigkeit, optimiert werden. «Die Lesegeschwindigkeit durchschnittlicher Leser liegt im englischen bei ca. 250 gelesenen Wörtern pro Minute (WPM), während geübte Leser durchschnittlich ca. 300-350 WPM und schwache Leser lediglich ca. 150 WPM erreichen (Bamberger, 2000; zitiert nach Rosebrock & Nix, 2015, S. 38f). Das Arbeitsgedächtnis ist beim langsamen Leser stark mit dem Dekodieren beschäftigt, sodass der Sinn des Textes nicht erfasst werden kann. 150 Wörter pro Minute bei Texten mittlerer Schwierigkeit reichen laut Rosebrock & Nix (2015, S. 39) zur Selbstüberwachung des Gelesenen. Das ausdrucksstarke Vorlesen (prosodic parsing) umschreibt die vierte Dimension der Leseflüssigkeit. Der Satz wird beim Vorlesen in sinnvolle Teilabschnitte gegliedert, die mit einer sinnvollen Intonation, Pausengestaltung und einem angemessenen Rhythmus strukturiert werden. «Ein klarer Leseausdruck, der den semantischen, syntaktischen, orthographischen und morphologischen Hinweisen im Text angemessen folgt, ist sozusagen Ausdruck von Verstehen auf der Ebene lokaler Kohärenz» (ebd.). Die Intonationsfähigkeit kann gemäss Rosebrock et al. (2017, S. 86f) mit der Checkliste von Pinell (1995) eruiert werden. Diese Skala zur Einschätzung der Intonationsleistung befindet sich im Anhang Ordner 2. SuS, die sich auf den Stufen 3 und 4 befinden, werden als leseflüssig charakterisiert. Lenhard (2019) schreibt der Leseflüssigkeit auch bei Neuntklässlern noch einen direkten Einfluss auf das Leseverstehen zu. Gemäss Abbildung 3 beeinflusst die Leseflüssigkeit das Verstehen indirekt über den Wortschatz.

Wie im Kapitel 2.2.1 erwähnt, beeinflusst die Textschwierigkeit die Leseflüssigkeit. Zur Bestimmung des Lix wird zuerst die Gesamtzahl der Wörter dividiert durch die Zahl der Sätze. Dies ergibt die durchschnittliche Satzlänge (DSL). Zur Berechnung des Prozentsatzes der langen Wörter (PSL) wird die Anzahl Wörter mit mehr als sechs Buchstaben dividiert durch die Gesamtzahl der Wörter mal 100. Der Lix berechnet sich nun durch Addition von DSL und PSL (ebd.). Sehr leichte Texte erhalten nach Bamberger & Vanecek (1984, S. 64) einen Wert von etwa 25, leichte Texte (Kinder und Jugendbücher) liegen zwischen 30 und 35, durchschnittliche Texte (Belletristik) werden auf 40 bis 45 errechnet, schwierige Texte (Sachliteratur) ergeben 50 bis 55 und sehr schwierige Texte (Fachliteratur) liegen bei 60 bis 70. Je nach Klassenstufe erzielen erzählende Texte und Sachtexte andere Werte (ebd.). Hanselmann (2010) analysierte 19 K.L.A.R. – Taschenbücher: Die durchschnittliche Wortlänge betrug 4.86 Buchstaben. Die durchschnittliche Satzlänge enthielt 9.27 Wörter. Die Unterschiede bei den 19 analysierten

Büchern waren gering, somit wird sich auch *Ich werde YouTube-Star!* in diesem Rahmen bewegen. Mehr Informationen zu den Schwierigkeitsstufen der TRAIL-Trainingsstrecken aus Phase 1 befindet sich im Kapitel 3.2.1 (Zehn allgemeine Prinzipien, Prinzip 7).

3.3.3 Lesestrategien

Lesestrategien beziehen sich gemäss Abbildung 2 auf die lokale und globale Kohärenz auf der Prozessebene. Gemäss Rosebrock & Nix (2015, S 73ff) muss der Text kognitiv, auf einer hierarchiehoher Ebene, strukturiert und organisiert werden, so entsteht ein Gesamtkonstrukt, ein mentales Modell des Textes. Auf einer ersten unmittelbaren Ebene können kompetente Leser Lesetechniken dank flexiblem Einsatz vor, während und nach der Lektüre anwenden. Auf einer zweiten reflexiven Ebene verfügen sie über metakognitive Strategien. Sie lenken die Zielerreichung selbst durch schrittweises Überprüfen ihrer Vorgehensweise (monitoring). Auf der dritten umfassenden Ebene ist die eigenständige Regulation der Lesestrategie angesiedelt. Nun müssen Lösungen für die registrierten Probleme gefunden werden. Lesestrategien bilden einen von fünf Faktoren, die das Leseverstehen gemäss Lenhard (2019, S. 37ff) schwach beeinflussen. Die Abbildung 3 zeigt auf, dass es keinen signifikanten direkten, sondern lediglich einen über die Inferenzbildung vermittelten Einfluss gibt. Gemäss Konsortium PISA.ch (2019, S. 65f) haben die Strategiekennnisse in Bezug auf das Zusammenfassen von Texten und in Bezug auf das Verstehen und Erinnern von Texten seit 2009 abgenommen, wobei die besseren Leseleistungen der Mädchen vollständig mit dem Engagement im Lesen und der effizienten Anwendung von Strategiewissen erklärt werden.

Im Folgenden werden Strategien vorgestellt, die in den Phasen 1 und 2 vorkommen.

Organisationsstrategien: Ballstaedt (2006) nennt das *Zusammenfassen von Textinformationen* in der Wissensgesellschaft eine zentrale Schlüsselqualifikation, die in der primären, der sekundären und der tertiären Berufsbildung in vielen Berufsfeldern eine wesentliche Rolle spielt. Neben der kognitiven Bewältigung der Informationsflut dient diese Strategie auch dem tiefen Verstehen und dem langfristigen Behalten. Übergeordnete Konzepte und Aussagen werden gespeichert, untergeordnete können vergessen werden. So dient sie «zur Hygiene des Geistes: Jeder kompetente Sprachbenutzer selektiert, strukturiert und reduziert automatisch» (Ballstaedt, 2006, S. 117). Drei Stufen der Verarbeitung sind gemäss Ballstaedt (2006, S. 118ff) nötig: (1) Erkennen wichtiger und unwichtiger Aussagen. (2) Verallgemeinern und Konstruieren. (3) Formulieren einer kohärenten Zusammenfassung

Gemäss Renkl & Nückles (2006, S. 135ff) erfüllen die *Lern- und Problemlösetechniken der externen Visualisierung* verschiedene Funktionen. Erfüllen die Techniken die Metakognitionsfunktion, können Wissens- und Verstehenslücken bewusst gemacht werden. Durch die Übersetzungsfunktion von Techniken können multiple Repräsentationen des Sachverhaltes erstellt werden, womit Zusammenhänge sichtbar werden. Die Funktion der Tiefenverarbeitung dient der Reduktion und der Elaboration. Mind Maps und Concept Maps gehören zu den bereichsunabhängigen Techniken, die Schlüsselwörter oder Begriffe miteinander in Beziehung bringen (Mind Map) oder diese hierarchisch ordnen (Concept Map).

Selbstkontroll- und Selbstregulationsstrategien: Kognitive Lernstrategien und metakognitive Strategien sind zur Selbstregulation beim Lernen notwendig. Leutner & Leopold (2006, S. 164ff) führen die

Strategie des interpretativen Bildes und die Textmarkierungsstrategie als kognitive Strategie an, welche die Selbstregulation und damit die Lesekompetenz positiv beeinflussen. Planen, Überwachen und Regulieren/Bewerten gehören zu den Selbstkontrollstrategien. Der Handlungsaspekt steht hier im Vordergrund. Gemäss Schreblowski & Hasselhorn (2006, S. 154) bringt erst die Kombination der drei Selbstkontrollstrategien in der Lernpraxis die Vorteile zu Tage. Eine Methode, die zum selbstkontrollierten Verhalten anregt, ist das Führen eines Lerntagebuches.

Elaborationsstrategien: Zu den Elaborationsstrategien gehören gemäss Mandl (2006) folgende Strategien: das Aktivieren des Vorwissens, das Fragen stellen, das Notizen machen, die Vorstellungsbilder und Imagery-Strategien, die Mnemotechnik und die Wiederholungsstrategien. Das Bilden von Vorstellungen gehört gemäss Bannert & Schnotz (2006) «zu den ältesten Verfahren, um sich Informationen besser merken oder einen Sachverhalt besser verstehen zu können» (S.72). «Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass das [...] Anreichern durch weitere Informationen und die Bildung entsprechender Vorstellungen einen lernförderlichen Effekt aufweisen» (ebd., S. 73). Zum Grundkonzept der expliziten Strategievermittlung im Unterricht gehört nach Bannert & Schnotz (2006, S. 83) die Erklärung der Strategie, die Modellierung mit dem Ansatz des lauten Denkens. Danach folgt das angeleitete Üben mit einem visualisierten Ablaufplan. Die Lehrperson kann helfend beim darauffolgenden eigenständigen Üben eingreifen. Zum Schluss wird der Prozess evaluiert und ausgebaut.

3.3.4 Leseengagement und Lesemotivation

Wie bereits im Kapitel 2.1.2 erwähnt, können die Begriffe *Leseengagement* und *Lesemotivation* als Synonyme gebraucht werden. Rosebrock & Nix (2015, S. 115ff) gehen davon aus, dass das habituelle Leseverhalten von vergangenen und aktuellen Leseerfahrungen in der sozialen Umwelt beeinflusst wurden. Erfahrungen mit dem Lesen wurden subjektiv verarbeitet und gegenwärtig weiterhin interpretiert. Die Art und Weise von externalen und internalen Zuschreibungen wirken sich auf die Lesemotivation aus. Ebenso tun dies die Erwartungen an einen Text und dessen Wert, die ihm vom Leser zugeschrieben werden. Zusammengefasst ergeben diese Wirkungsmechanismen das leserbezogene Selbstkonzept. Über das Kontinuum von Motivationen machen Philipp & Schilcher (2012, S. 46ff) unterscheidende Aussagen betreffend Amotivation, extrinsischer und intrinsischer Motivation. Wigfield et al. (2008) entwickelten das «engagement model of reading development» welches davon ausgeht, dass SuS durch Instruktion ihr Leseverständnis verbessern können und dass sich dadurch auch ihr Leseengagement verbessert. Rieckmann (2008, S. 59ff) fasst folgende einflussreichen Bedingungen gemäss Wigfield et al. (2008) zusammen, die sich in der empirischen Forschung erwiesen haben:

Lernzielorientierung: Haben SuS ein Lernziel, so sind sie motiviert, ihre eigenen Kompetenzen zu verbessern. Leistungszielorientierte SuS haben vor allem die Auswirkungen ihres Lernens im Blick und verfolgen dieses, solange sie im Auge der Lehrperson auch fähig erscheinen.

Weltbezug: SuS sollen eine bedeutsame Verbindung zwischen dem schulischen Curriculum und ihren persönlichen Erfahrungen schaffen können.

Unterstützung der Autonomie: SuS, die eine Wahlmöglichkeit haben, nehmen sich selbstbestimmt wahr, was wiederum ein enormer Motivationsfaktor in Lernprozessen ist.

Interessante Texte anbieten: Wirklich interessante Texte lösen beim Lernenden mehr Anstrengungsbereitschaft aus, da er sich persönlich dafür interessiert.

Strategietraining: Der kompetente Einsatz von Lesestrategien verbessert nicht nur das Lernen aus Texten, sondern auch die Wahrnehmung der eigenen Kompetenzen, welche einen direkten Einfluss auf die intrinsische Motivation haben.

Zusammenarbeit: Durch Feedback und soziale Unterstützung in der Gruppe beim Lösen von gemeinsamen Problemen wird die intrinsische Motivation gesteigert.

Lob und Belohnung: Um den gewünschten Effekt des Lobes und der Belohnung zu erzielen, sollte es individualisiert und auf die Aufgabe bezogen erfolgen.

Evaluation: Personalisierte Rückmeldung von der Lehrperson für den Lernenden bezüglich Lernzuwachs ist bei Portfolios und Projektarbeiten besonders gut möglich, da die Anstrengungsbereitschaft und der individuelle Fortschritt thematisiert werden können.

Lehrerbeteiligung: Die engagierte Lehrperson kennt die individuellen Interessen seiner SuS und kann somit individuelle Lernziele formulieren. «Zwar wirke sich das 'Involvement' der Lehrer in Untersuchungen nicht unmittelbar auf das Lernergebnis der Schüler aus, wohl aber auf ihr Engagement, welches in Zukunft positive Lernentwicklungen fördern sollte» (Rieckmann, 2018, S. 61).

Kohärenz der Instruktionsprozesse: Die Stimmigkeit der einzelnen, oben genannten Bedingungen und Prozesse. Beispielsweise sollen Gespräche stattfinden, um den Weltbezug zu interessanten Texten herzustellen.

Im TRAIL-Trainingsprogramm nach Philipp et al. (2014, S. 16f) enthält das Prinzip 6 (Kapitel 3.2.1) die Lesemotivationsförderung. Diese wird begründet durch das kooperative Lernarrangement, die interessanten Texte, den Vergleich der eigenen Leistung und der Autonomie der SuS. Um den Grad an Lesemotivation festzustellen, hat Kelley & Clausen-Grace (2009; zitiert nach Rieckmann, 2018, S. 65ff) acht Stufen formuliert, die in Beziehung mit dem benötigten Zutun von Seiten der Lehrperson gesetzt werden. Rieckmann (2018) fasst diese folgendermassen zusammen:

Als-ob-Leser: Entweder tun diese SuS so als würden sie lesen, das heisst sie bewegen die Augen und blättern immer mal wieder eine Seite um, oder sie vermeiden das Lesen und tun alles andere, um nicht lesen zu müssen. Für sie ist es hilfreich, wenn sie während des Lesens eine Aufgabe erfüllen müssen, zum Beispiel eine Prognose zu einem Kapitel, eine Ein-Satz-Zusammenfassung oder eine Frage zum Buch beantworten müssen. Dies erleichtert ihnen, mit der Aufmerksamkeit beim Buch zu bleiben.

Überforderte Leser: In diese Kategorie werden SuS eingestuft, die die besten Absichten haben, aber immer wieder scheitern, bis sie innerlich aufgeben. Serienliteratur eignet sich, da die Hauptcharaktere stets dieselben sind und die Geschichte meist einem bekannten Muster folgt.

Unrealistische oder «Möchtegern»-Leser: Diese Leser wählen für sie ungeeignete Bücher aus, um an einem Hype partizipieren zu können. Sie können zwar Dekodieren, aber für den Aufbau einer globalen Kohärenz reichen ihre Kompetenzen nicht aus. Sie wechseln oft das Buch und lesen es nicht zu Ende.

Gefällige Leser: Diese Leser wählen Bücher zufällig aus, sie lesen nicht zum Vergnügen, sondern weil sie es gesagt bekommen.

«Zählt-auch-das-Sachbuch?»-Leser: Diese Leser zählen bereits zu den engagierten Lesern. Sie sehen sich aber nicht als Leser, da sie keine narrativen Texte lesen.

«*Ich-kann-aber-ich-möchte-nicht*»-(*obwohl ich es mag*)-Leser: Diese SuS können ein für sie interessantes Buch auswählen, brauchen dann lange, wie die *gefälligen Leser*, bis sie es fertig gelesen haben.
In einem Genre oder in einer Serie gefangene Leser: Ziel ist der Zugang zu einer grossen Bandbreite.
Bücherwürmer: Das sind begeisterte Leser. Sie entscheiden sich fürs Lesen, auch wenn andere Optionen zur Verfügung stehen. Sie können als Lesevorbild dienen, weil sie mit Vergnügen lesen.

3.4 Bedeutsamkeit der Theorie für die eigene Praxis

Bei der Lesekompetenzförderung auf der Sekundarstufe spielen viele Faktoren eine tragende Rolle. Der Dimension der Motivation und des Leseengagements wird daher viel Aufmerksamkeit gegeben, da die Lernenden häufig ungünstige Leseerfahrungen haben, welche die positiven Leseprägungen überlagern. Das Wissen um die Erlangung der inneren Beteiligung der SuS ermöglicht Fördersequenzen mit Schwerpunkt auf den kreativen Umgang mit Texten und der Lesekommunikation, dies um das Lesen aus der verstaubten Ecke der langweiligen und unspektakulären Aktivitäten zu locken.

Die Recherche zu den Lesestrategien zeigte, dass ab 9 Jahren die Fähigkeit zur Selbstreflexion steigt und sich bis ins Erwachsenenalter weiter ausbildet. Zu vielen kognitiven und metakognitiven Strategien gibt es bereits ausgearbeitete und empirisch erforschte Studien. Interessant ist, dass bei der visuellen Vorstellungsstrategie innere Bilder auch Emotionen und Gefühle auslösen können, was jedoch noch nicht empirisch belegt werden konnte. Das in Phase 2 geführte Lektürehefte gründet einerseits auf dem Wissen, dass Strategiewissen durch Lerntagbucheinträge mit metakognitiven Leitfragen bewusst erworben und damit auch erfolgsorientiert eingesetzt werden kann. Andererseits gilt die Verbindung von Lesen und Schreiben als beeinflussender Faktoren von Leseverständnis.

Die Effektivität von Förderelementen und deren durch Studien fundierte Gewichtung im Leseförderprozess beeinflussen die Unterrichtsplanung und -gestaltung der KLP. Anhand der kritischen Auseinandersetzung mit der PISA-Studie 2018 konnte auch betreffend Leistungsmessung im Unterricht festgestellt werden, dass diese zwar ein wichtiger Teil der Unterrichtsevaluation ist. Dennoch stellen diese punktuellen Messungen lediglich Ergebnisse dar, die wenig Rückschlüsse über den Prozess des Kompetenzerwerbs zulassen, welcher lehrreiche Einsichten und Folgehandlungen generiert und damit wertvolle Konsequenzen für alle Beteiligten produziert.

Die Nutzung von wissenschaftlich untersuchten Materialien ermöglicht den schnellen und sicheren Einstieg in den vielschichtigen Förderbereich des Lesens für schwache SuS, wie dies in der Phase 1 bereits erfolgte. Für die fortlaufende Arbeit im Bereich Leseförderung können mittels der theoretischen Auseinandersetzung interessante Perspektiven entdeckt und vertieft werden, welche der Unterrichtsqualität zugutekommen. Das fachliche Wissen lässt sich in die Praxis transferieren.

Im folgenden Kapitel 4 wird der Verlauf der Leseförderung der Phase 2 vorgestellt. Die Übersichtstabelle fasst die Durchführung anhand relevanter Elemente zusammen. Im zweiten Teil dieses Kapitels werden die Forschungsinstrumente vorgestellt und in ihrer Anwendung geschildert. Darin enthalten sind alle Unterrichtselemente, die für diese Forschung ausgewertet werden.

4 Durchführung

Bei der Durchführung der Fördersequenzen wird darauf geachtet, dass die SuS eine positive Haltung entwickeln können. Dies ist unter anderem abhängig von der individuellen Leseflüssigkeit, da damit auf das Verstehen fokussiert werden kann. Zudem sollen die SuS auf ihr Vorwissen zurückgreifen können und das neu erworbene Wissen in ihrer Lebenswelt zur Anwendung bringen. Sie sollen sich persönliche Gedanken zum gelesenen Text machen und diese kritisch im Gespräch hinterfragen. Die Anwendung von diversen Lesestrategien soll dem Verstehen und Überprüfen ihres Textverstehens dienen.

Die veränderte TRAIL-Leseförderung wurde im Kapitel 2.2.1.2 anhand der Abbildung 1 illustriert. Die Klassenlektüre sowie die Materialien wurden an derselben Stelle vorgesellt. Im nachstehenden Unterkapitel 4.1 wird der Verlauf dokumentiert. Im Anschluss werden die Forschungsinstrumente erklärt.

4.1 Verlauf Leseförderung Phase 2

Während der Leseförderung wurde das Forschungstagebuch geführt. Dieses befindet sich im Anhang Ordner 0. Diesem können die Schwerpunkte, Positives und Negatives aus dem Unterricht sowie die jeweiligen Ziele der Fördersequenzen entnommen werden. Die nachfolgende Tabelle 4 bietet einen Überblick über die Förderung. In den nächsten Abschnitten werden die Förderelemente mit den dazugehörigen Methoden und Instrumenten erläutert.

Vorlesen: Für die Vorübung und das betonte Lesen I bis IV wählten die SuS eine Textstelle aus, die sie sich visuell vorstellen konnten, um sie möglichst lebendig vorzulesen. Nach Erklärungen und wiederholten Auseinandersetzungen mit den Aspekten der Skala zur Einschätzung der Intonationsleistung schätzten sich die SuS selbst und gegenseitig ein. Auch die KLP nahm eine Einschätzung vor und meldete diese mündlich oder schriftlich zurück. Die Einschätzungen der KLP befinden sich im Anhang Ordner 9 (betontes Vorlesen). Die vorgelesenen Textstellen wurden anhand der Kriterien zur Einstufung auf ihre Eignung überprüft, worauf die SuS ihre Textstellenwahl anpassen konnten. Die Vorbereitungszeit für die Tonaufnahmen betrug etwa eine Woche, vor der Tonaufnahme konnten sich die SuS nochmals einlesen. Die Tonaufnahmen befinden sich im Anhang Ordner 4. Die Tonaufnahmen fanden einzeln und über den Tag verteilt vor dem Klassenzimmer statt. Die SuS konnten den Zeitpunkt selbst wählen. Die Handhabung des Aufnahmegerätes, das Handy der KLP, stellte keine Hürde dar. Die ersten Tonaufnahmen wurden im Plenum mit Einverständnis der SuS analysiert. Die weiteren Tonaufnahmen konnten auf Wunsch mit der KLP analysiert werden, von diesem Angebot wollte jedoch niemand Gebrauch machen.

Stilles Lesen: Für das stille Lesen durfte eine selbst gewählte Örtlichkeit im Zimmer und ausserhalb aufgesucht werden. Beliebt waren die Sitzsäcke im Klassenzimmer, die Sitzbank vor dem Schulraum oder bei sonnigem Wetter eine Sitzgelegenheit auf dem Pausenhof. Der Zeitpunkt für das Lesen im Buch konnte frei gewählt werden.

Kapitelzusammenfassungen: Die Kapitel wurden den SuS zugeteilt, es wurden hierbei keine besonderen Kriterien beachtet, da die Kapitel keine sichtbaren Unterschiede aufweisen. Die Kapitelzusammenfassungen erfolgten während rund einer Lektion, wurden vorangekündigt und konnten mit Einbezug

des Buches und der Hilfskarten erarbeitet werden. Die Notizblätter, welche die Vorgehensweise strukturieren, mussten ausgefüllt werden. Die Zusammenfassungen konnten von Hand oder am Tablet geschrieben werden, die Korrekturen und Anregungen der KLP mussten dann in ein Word-Dokument am Tablet eingegeben werden. Die digitalen ersten Versionen der Kapitelzusammenfassungen wurden dann ausgedruckt und im Querformat auf ein leeres A4-Blatt aufgeklebt, damit aussenrum freie Stellen zum Schreiben zur Verfügung standen, um Anmerkungen und Korrekturen der SuS zu erfassen. Die Zusammenfassungen wurden in einem ersten Durchlauf in der Klasse reihum gegeben, sodass alle jeden Text lesen und beurteilen konnten. Die angebrachten Notizen wurden dann von den Verfassern wo möglich in die Zusammenfassungen übertragen. Als dann alle Kapitelzusammenfassungen vorhanden waren, wurde das Prozedere wiederholt, nun mit dem Fokus auf die Übergänge von einem Kapitel zum Nächsten. Die so bearbeiteten Kapitelzusammenfassungen befinden sich im Anhang Ordner 6. Nach abschliessenden Überarbeitungen konnten die Kapitelzusammenfassungen durch die KLP in einem Dokument zusammengefügt und gedruckt werden. Das Binden zu einer kleinen Broschüre wurde von der Klasse übernommen.

Prognosen: Die Prognosen erfolgten meist mündlich, teilweise auch schriftlich im Lektüreheft der SuS. Zur Vorbereitung wurde das bisher Gelesene in Erinnerung gerufen. Eindrückliches, Überraschendes und Problematisches wurde im Plenum zur Sprache gebracht. Anhand der genannten Themen konnten Hypothesen gebildet werden, wie es in der Geschichte weitergehen könnte. Die SuS beriefen sich auf ihre eigenen Erfahrungen und ihr Weltwissen. Nach dem Lesen des Folgekapitels wurden die Hypothesen überprüft. Nebenschauplätze, die keine Erwähnung mehr im Buch fanden, wurden auf die Gründe des Nicht-Mehr-Vorkommens untersucht.

Fertigkeitendossier I bis III: Diese Dossiers wurden den SuS zur individuellen Bearbeitung übergeben. Die tägliche und regelmässige Arbeit an den Lesefertigkeiten stellte mit den einfachen und spielerischen Aufgaben eine Abwechslung dar. Die selbständige Erarbeitung des Dossiers wurde von der KLP mit den einzelnen SuS besprochen, teilweise schätzten sich die SuS auch schriftlich auf einem Thermometer ein. Die Fertigkeitendossiers befinden sich im Anhang Ordner 8.

Lesestrategievermittlung und Anwendung: Die Kommunikation über die Prozesse der diversen Aufgaben erfolgte sehr unterschiedlich, je nach Auftrag, Produkt oder Engagement der SuS. Die in Tabelle 4 erfassten Strategien konnten konkret angeleitet oder ohne Anleitung zur Bearbeitung hinzugezogen werden. Die Zuteilungen basieren auf Beobachtungen und Rückfragen.

Kreativität/Mediennutzung: Der kreative Umgang mit Medien wurde durch die Wahlmöglichkeiten unterstützt. SuS konnten entscheiden, wie die Auseinandersetzung mit dem Text dokumentiert sein soll. Die Zeichnungen und Videos entstanden meist während den Nachmittagsstunden, wobei Ansichten und Meinungen rege ausgetauscht wurden.

Interaktion: Gemäss dem Konzept des Dialogischen Lernen nach Ruf & Gallin (2011a und b) wird das Wissen und Können der SuS in einem systematischen Austausch zwischen KLP und SuS explizit gemacht und auf produktive Weise mit dem Unterrichtsgegenstand und den Lernzielen in Verbindung gebracht. Die Gespräche zwischen KLP und einzelnen SuS werden in der Tabelle 4 Lehr-Lern-Gespräche genannt. Die Interaktionen zwischen Klasse und KLP oder unter SuS wird mit der Ich-Du-Wir-Methode

beschrieben. SuS setzen sich zuerst selbst mit den gestellten Problemen auseinander oder formulieren das Problem selbst. Dieses gehen sie zuerst auf eigene Art und Weise an und präsentieren die Lösung oder den Lösungsansatz der KLP oder einem Partner. Das Gegenüber meldet seine Überlegungen zur dargestellten Problematik zurück, wobei stets der Lösungsfindungsprozess in Gang gehalten wird oder eine Rückmeldung zur erfolgten Bearbeitung erfolgt. Der Bearbeitungsweg, das Ergebnis und das weitere Vorgehen werden dann der Gruppe oder der Klasse vorgelegt, wobei der Fokus auf besonders gelungene, weiterbringende und motivierende Aspekte des Prozesses gelegt wird. Somit wird bei den Sequenzen in Tabelle 4 die Sozialform häufig mit EA/GA/Plenum angegeben. Feedback erhalten die SuS von Peers wie auch von der KLP. Dieses kann, muss jedoch nicht eingeholt werden. Zu den weiteren gut etablierten Feedbackregeln zählen das Loben der erbrachten Leistung, das Bemerkens von Beobachtungen, das Anbringen von Kritik und das Rückfragen der Befindlichkeit nach dem erhaltenen Feedback. Freie Gespräche und Diskussionen finden nach den Regeln des Klassenrates statt, wobei man einander aussprechen lässt, sich aufmerksam zuhört und Formulierungen in der Ich-Form verfasst.

Methoden: Die in Tabelle 4 erfassten Methoden entsprechen den Ausführungen in Kapitel 2.2 zum Kompetenzfeld Lesen. Pro Sequenz kommen teilweise mehrere Methoden und Techniken vor. Die Methoden zur Nutzung von Rezeptionsmodi (geniessend Lesen, überfliegend Lesen, Texte interpretieren), zur Kenntnis und Nutzung von Textsorten (mit erzählenden Texten umgehen, mit szenischen Texten umgehen), die handelnden und diskursiven Methoden (den Text antizipieren, mit dem Text arbeiten, über den Text schreiben, etwas Neues gestalten) und die Entwicklung von Medienbewusstsein (Medienangebote auswählen und nutzen, Medienbeiträge gestalten und verbreiten, Medienproduktion und -verbreitung durchschauen) kommen verteilt über das ganze Fördersemester vor.

4.1.1 Übersicht Verlauf Phase 2

In der folgenden Tabelle 4 ist der zeitliche Ablauf der Förderung ersichtlich. Die einzelnen Fördersequenzen wurden den Kalenderwochen zugeteilt, nicht aber einzelnen Tagen, da sich die Arbeit teilweise über mehrere Sequenzen hinweg erstreckte oder die SuS ungleich mit den Materialien und Aufträgen beschäftigt waren. Die Beschreibung der Methoden kann den jeweiligen Arbeitsblättern (Anhang Kapitel 8) entnommen werden. Die Ziffern bei den Aktivitäten nach TRAIL stehen für *Lautlesen und Nacherzählen* (1), *Absätze zusammenfassen* (2), *Inhalte vorhersagen* (3). Die Auflistung der angewendeten Lesestrategien in der entsprechenden Spalte folgt folgender Kennzeichnung (gemäss dem Strategieüberblick nach Hartmann (2006, S. 39ff):

- a. Aktivierung und Gebrauch von Vorwissen
- b. Vorhersagen
- c. Schlussfolgern
- d. Fragen an den Text stellen und beantworten
- e. Erkennen von wichtigen Textinformationen und -strukturen
- f. Zusammenfassen von Textinformationen
- g. Überwachen des eigenen Verstehens (Monitoring)
- h. Klären bei Verständnisschwierigkeiten
- i. Bildhaftes Vorstellen und Visualisieren

KW	Kapitel	Material/Sequenz	Sozialform	Methoden/Techniken	Aktivität nach TRAIL	Forschungsinstrument	Strategie
38						ELFE II	
43	1	Arbeitsblatt ²² S. 5: Ich werde YouTube-Star	EA ²³ , Plenum ²⁴	Austausch/Gespräche	3		a, b, c, d
	1	Arbeitsblatt S. 6: Das Zeilenlineal	EA, Plenum	Anwendung von Hilfsmitteln	1		e
	1	Zusatzblatt: Arbeitsblatt S. 7: Wer, wie, was?	EA	Strategieanwendung	2		d, e
	1	Arbeitsblatt S. 8: Cool oder uncool?	EA, Plenum	Meinungslinie Diskussion	2		f, g, h, i
	2	Prognose erstellen	EA, Plenum	Ich-du-wir	3		b, c, d
	2	Arbeitsblatt S. 9: Richtig oder Falsch?	EA	Multiple Choice	2		d, e, h
44	2	Arbeitsblatt S. 10/11: Any's Telefonnummer	EA/GA ²⁵	Selbsteinschätzung Intonationslevel/Feedback	1	Videoaufnahme	g, e
45	3	Prognose erstellen	EA/GA/Plenum	Ich-du-wir	3		b, c, d
	3	Vorlesen der Seite 18/19	Plenum/EA/PA ²⁶	Partnerfeedback	1		g, e
	3	Arbeitsblatt S. 12: Sprichst du die YouTube-Sprache?	EA/Plenum	Zuordnen	1		a, c, g, h
	3	Arbeitsblatt S. 13: Goldfischessen – «Na klar» oder «Oh, nein»?	Plenum	Fishbowl/Medienbeiträge gestalten und verbreiten	2, 3		a, c, d
	1-3	Kapitel 1-3, Kamera, Netbook für die Bildbearbeitung	GA	Video erstellen	1, 2	Videoaufnahme	i
46	3 + 4	Arbeitsblatt S. 15: Werbung auf YouTube	EA	wichtige Informationen markieren	2		c, d
	3 + 4	Arbeitsblatt S. 14: Any und die Werbung	EA/Plenum	Kugellager	2		a, c, d, g
	4+5	Prognose erstellen	EA/Plenum	Ich-du-wir	3		d, g
	4	Vorübung betontes Lesen	Plenum	mit dem Text arbeiten/ Selbsteinschätzung Intonationslevel/Feedback	1	Ton-/Videoaufnahme	g, h
	5	Stilles Lesen	EA	geniessend lesen	1		g
	4+5	Überprüfung der Prognose	Plenum	Ich-du-wir	3		d, e, f, g
				EA	Lesetechnik		Fertigkeitendossier I
4	Arbeitsblatt S. 17: Einen Text überarbeiten 1 – Satzzeichen setzen	EA, Besprechung SuS-LP	Lehr-Lern-Gespräch				g
47	5+6	Papier und Farbe	EA	Comic/Medienangebot auswählen und nutzen/etwas neues gestalten	2		i

²² Die Arbeitsblätter stammen aus der K.L.A.R. Literatur-Kartei «Ich werde YouTube-Star!» (Wilkening & Buschendorff 2017).

²³ Einzelarbeit

²⁴ Arbeit im Klassenverband inklusive KLP

²⁵ Gruppenarbeit

²⁶ Partnerarbeit

KW	Kapitel	Material/Sequenz	Sozialform	Methoden/Techniken	Aktivität nach TRAIL	Forschungsinstrument	Strategie
	6	Arbeitsblatt S. 22: Denkblasen	EA	über den Textumgang miteinander kommunizieren	1/2		c, d, e, f, g
	6	Betontes Vorlesen	EA/ Plenum	Selbsteinschätzung Intonationslevel/Feedback	1	Tonaufnahme	g, h
48	5	Arbeitsblatt S. 19: Einen Text überarbeiten 2 – Wörtliche Rede	EA/Plenum	mit dem Text arbeiten	-		e, g, h
	alle	Theorie: Anleitung zur Kapitelzusammenfassung	Plenum	Input/mit szenischen Texten umgehen	2		f
49	8, 9, 10	stilles Lesen	EA	geniessend lesen	1		d, e, g, h
	10	Prognose	EA/PA/GA	Heft im Uhrzeigersinn herumgeben	3		b, c, g, h
		Arbeitsblatt S. 25-27: Das Drohnenvideo	EA	Über den Text schreiben	2	Textverstehen	d, f, g
		Arbeitsblatt S. 53: Inhalt genau gelesen?	EA	mit erzählenden Texten umgehen	2	Textverstehen	d, f, g
	10	Arbeitsblatt S. 32: Felix chattet mit Laura	PA	über den Text miteinander kommunizieren	1		
	diverse	Kapitelzusammenfassung		mit dem Text arbeiten/mit szenischen Texten umgehen	2	Kapitelzusammenfassung	a, c, f
50	diverse	Betontes Lesen I	EA	Selbsteinschätzung Intonationslevel/Feedback		Tonaufnahme	g, h, i
	12	Arbeitsblatt S. 35-37: Die Anfänger 2.0	EA/GA/Plenum	Dialog einüben	1	Ton-/Videoaufnahme	g
	12	Arbeitsblatt S. 34: Lies genau!	EA	Mit dem Text arbeiten	1		i
	diverse	Kapitelzusammenfassung	EA	mit dem Text arbeiten/mit szenischen Texten umgehen	2	Kapitelzusammenfassung	a, c, f
		Betontes Lesen II		Selbsteinschätzung Intonationslevel/Feedback		Tonaufnahme	
51	14	Arbeitsblatt S. 40: Richtig oder falsch?	EA	Multiple-Choice	2	Textverstehen	a, e, g, h
	16	Arbeitsblatt S. 44: Das Rollstuhl-Video	GA	Mit Texten arbeiten, etwas Neues gestalten/Medienangebot auswählen und nutzen		Videoaufnahme	a, b, c, i
	17, 18	stilles Lesen	EA	geniessend lesen	1		g, h, i
	18	Prognose: So endet die Geschichte	EA, Plenum	Ich-du-wir	3		b
	19	stilles Lesen		geniessend lesen	1		d, e, g, h
	diverse	Betontes Lesen III	EA	Selbsteinschätzung Intonationslevel/Feedback	1	Tonaufnahme	g, h, i
				Lesetechnik		Fertigkeitendossier II	
02	16	Arbeitsblatt S. 45: Mit Adjektiven Gefühle darstellen	EA/GA/Plenum	Ich-du-wir	2		a, c, i

KW	Kapitel	Material/Sequenz	Sozialform	Methoden/Techniken	Aktivität nach TRAIL	Forschungsinstrument	Strategie
		Arbeitsblatt S. 50-52: Das YouTube-Lexikon	Plenum/EA/GA	Quizlet ²⁷ /Karteikarten			a, h
	diverse	Kapitelzusammenfassung	EA	mit dem Text arbeiten/mit szenischen Texten umgehen	2	Kapitelzusammenfassung	a, c, f
	diverse	Betontes Lesen IV		Selbsteinschätzung Intonationslevel/Feedback	1	Tonaufnahme	g, h, i
						LGVT 5-12+	
03	13	Arbeitsblatt S. 38/39: Berühmt werden mit YouTube	GA/EA	Medienproduktion und -verbreitung durchschauen	-		
			EA	Lesetechnik		Fertigkeitendossier III	i
04	diverse	Betontes Lesen V	EA	Selbsteinschätzung Intonationslevel/Feedback	1	Tonaufnahme	g, h, i
	diverse	Kapitelzusammenfassung	EA/GA	Mit dem Text arbeiten/mit szenischen Texten umgehen	2	Kapitelzusammenfassung	a, c, f
	alle	Abschlussprüfung	EA	Digitale Prüfung		Abschlussprüfung	a, d, e, f, g
05	alle	Klassenkapitelzusammenfassung	EA/PA/GA	Rückmeldungen/ mit dem Text arbeiten/mit szenischen Texten umgehen	2		d, f, g
06						Fragebogen zur Klassenlektüre	
						LESEN 6-7 und 8-9	
09						Befragung LP	
						Umfrage zur Zusammenarbeit	
21						Testbogen Sozialverhalten	

Tabelle 4: Tabellarische Darstellung des Verlaufs der Leseförderung Phase 2

²⁷ Quizlet Inc. (2020, 22. Juli). Lernset. Ich werde YouTube Star: Lexikon von A bis Z. Zugriff am 22.07.2020. Verfügbar unter https://quizlet.com/_7rsn96?x=1jq&i=qkqb

4.1.2 Eignung und Passung der durchgeführten Fördersequenzen

Das ausgewählte Buch eignete sich für die Besprechungen in der Klasse und die kreativen Auseinandersetzungen. Thematisch konnten alle SuS an den Diskussionen und an der vielfältigen Arbeit mit dem Text teilnehmen. Das benötigte Material für die Durchführung (Lektüreheft, Fertigkeitendossiers, Aufnahmegerät, Videokamera) konnte gut organisiert werden. Die SuS hatten keine Mühe, sich in den Materialien zurecht zu finden, und hatten die benötigten Arbeits- und Übungsblätter schnell parat. Die direkte Methoden-, Technik- und Strategievermittlung wurde wirksam dank den Erklärungen im Unterricht, des expliziten Modellierens der KLP und der kooperativ geführten Fördersequenzen, die den SuS das Wahl- und Mitspracherecht gaben. Die Beobachtungen im Unterricht führten zu Anpassungen im Stundenplan, da die Klassenlektüre mit diversen Fächern in Verbindung gebracht werden konnte. Die Integration aller diagnostischen Fördererlemente in den Ablauf der Durchführung war herausfordernd. Die Kapitelzusammenfassungen, das betonte Lesen, die Textverständnisse und die Prüfung zum Abschluss der Klassenlektüre wurden mit den entsprechenden Lernzielen eine Woche vor dem Testtermin abgegeben. Die SuS bekamen während dem Unterricht Zeit zur individuellen Vorbereitung oder diese wurde durch die KLP angeleitet und mit Übungen angereichert.

Die Zusammenarbeit bei den diversen Aufträgen konnte gut beobachtet werden. Die Partner- und Gruppenarbeiten setzten sich häufig ähnlich zusammen. Die Kombinationsmöglichkeiten in einer Klasse mit 8 SuS sind zwar überschaubar, dennoch konnten neue Lernpartnerschaften auf Hinweis der KLP entstehen, welche sich für die begrenzte und absehbare Zeit meist produktiv zeigen konnten. Das Rollstuhl-Video wurde von der gesamten Klasse erstellt, obwohl diese Unterrichtseinheit als Gruppenarbeit konzipiert war. Es standen drei Aufträge zur Auswahl, die unterschiedliche Medienkompetenzen erforderten, worauf sich alle SuS für eines der Projekte entschieden. Die Rollenverteilung in der Klasse erfolgte konstruktiv und angemessen. Selbst die zeitliche Vorgabe der KLP konnte eingehalten werden, obwohl die Gruppengröße dem Erreichen dieses Zieles entgegenstand. Die Kooperationen waren grundsätzlich von engagiertem, interessiertem, sich gegenseitig unterstützendem und wohlwollendem Charakter, dennoch sollte zusätzlich zur geplanten Befragung der SuS zur Klassenlektüre gegen Ende des Semesters eine Umfrage zur Zusammenarbeit stattfinden, um die Eindrücke der KLP, welche durch Beobachtung entstanden, zu überprüfen. Nach der weiteren Auseinandersetzung mit dem Thema wurde in der KW 21, also 12 Wochen nach der Umfrage zur Zusammenarbeit, ein erweiterter Fragebogen ausgehändigt, um vertiefteres Wissen zu erlangen. Weitere Angaben zur SuS-Befragung befindet sich im Kapitel 4.2.4. Aus zeitlichen Gründen konnte nicht alle Ideen der KLP umgesetzt werden. Beispielsweise konnte die Erstellung eines Trailers zum Buch weggelassen werden, da die SuS sich bereits für das Rollstuhl-Video entschieden hatten. Dennoch wäre es spannend gewesen, welche Episoden aus dem Buch im kurzen Werbefilm gezeigt worden wären.

Der Einsatz der TRAIL-Hilfskarten, die Notizblätter zu den Kapitelzusammenfassungen und die Anleitung zum betonten Lesen und zur Prognose erinnerten die SuS an das Trainingsprogramm aus dem letzten Schuljahr, wobei mehr die ehemaligen SuS in Erinnerung gerufen wurden als die Eindrücke der Förderung an sich.

Die evaluierenden Gespräche zwischen SuS und KLP waren zeitintensiv und konnten in die bestehende Routine eingebaut werden. Der Nutzen war in der nachfolgenden Arbeitsqualität sichtbar. Den FK wurde kein spezielles Programm auferlegt, die Fördersequenzen wurden geplant, um in der ganzen Klasse umgesetzt zu werden, da die Hälfte der Klasse zu den FK gehörte und auch die anderen SuS Anspruch auf denselben Umfang an Förderung haben.

4.1.3 Fazit: Positives und Schwieriges im Verlauf der Förderung

Positives: Der Einstieg in die Förderung gelang und die SuS waren motiviert. Sie gestalteten schöne Umschläge für ihre persönlichen Lektürehefte. Auch für die Inhaltsverzeichnisse konnte mehrheitlich genug Geduld aufgebracht werden. K und S konnten die Aktivität 3, welche sie im letzten Schuljahr gelernt hatten, beschreiben. N gestaltete für den abwesenden L das Zeilenlineal. Dieses Hilfsmittel wurde während der gesamten Förderung genutzt. Das Fertiglesen der Lektüre konnte wie geplant vor den Weihnachtsferien stattfinden. Die Premiere der digitalen Abschlussprüfung konnte ohne technische Probleme stattfinden. Die Klassenzusammenfassung wurde zur Erinnerung rechtzeitig fertig (Anhang Ordner 6).

Die Einführung der Skala zur Einschätzung der Intonationsleistung gelang gut, obwohl diese sehr komplex ist. Die SuS schätzten sich mutig und optimistisch ein. Sie genossen die Selbstinszenierungen beim Vorlesen, auch Video- und Tonaufnahmen hemmten sie nicht. Die Vorbereitungszeit während dem Unterricht wurde gerne in Partnerarbeit genutzt. Die Jugendlichen nahmen das Peerfeedback gut an.

Während der Förderung konnten Verbindungen zu bereits Gelerntem und aktuellen Themen in anderen Fächern aufgezeigt werden. Zeitintensive Projekte, wie die Videos und Comics, konnten auch in den Lektionen zum Bildnerischen Gestalten und im Fach Medien und Informatik umgesetzt werden.

Die Diskussionen zum Gelesenen wurden gerne und geordnet geführt. Dabei wurden weiterführende spannende Themen besprochen, die den SuS in ihrer ausserschulischen Lebenswelt begegnen. Sie kennen viele Begriffe aus der Welt des «YouTube» und geben sich gute Feedbacks. Bei den Video-Vorführungen wurden durchwegs positive Reaktionen formuliert.

Die SuS äusserten beim stillen Lesen und beim erstmaligen Vorlesen Eindrücke und impulsive Kommentare, damit zeigte sich, welche Episoden im Buch besonders intensive innere Bilder generierten.

Die Methoden aus den Arbeitsblättern mussten gut eingeführt werden und konnten danach wiederholt eingesetzt werden. Vor allem das «Kugellager» brachte viel Wissen zum Vorschein. Das «Reihumgeben» von Texten stellte sich als beliebte Methode heraus, die von den SuS als kurzweilig wahrgenommen wurde, und der Ertrag wurde von der KLP als gross wahrgenommen. Vom Einüben der YouTube-Begriffe mit Quizlet live (Anhang Ordner 1) konnte die Klasse kaum genug bekommen. Die SuS konnten die Wahl der Aufgaben und die Planung des Workloads begründen und schlussendlich überprüfen. Bei wiederkehrenden Aktivitäten stellt sich eine Routine ein.

Die Ratschläge und Bemerkungen an Akteure im Buch gingen leicht von der Hand. Hilfreich war hier die Methode der «Kommentarfunktion», welche auch das Kommentieren von Kommentaren aus der Klasse erlaubte und dem Führen und Gestalten des individuellen Lektürehefts die Aufmerksamkeit gab.

Schwieriges: L reagierte am Anfang negativ auf das Stichwort «TRAIL». Widerstand erfolgte erst später wieder von N, der beim Zusammenfassen die Kernaussagen und Hauptinformationen gemäss TRAIL-Aktivität 2 nicht befolgen wollte.

Die mündliche Beteiligung beim Aktivieren des Vorwissens bezüglich Arbeitsplanung beziehungsweise Methoden- und Strategiewissen war anfänglich niedrig.

Der Wortschatz zu Gefühlsadjektiven fehlte bei V und N. Die damit verbundene Arbeit an den Denkblasen forderte die SuS allgemein heraus oder überforderte sie. Bei der anschliessenden Fördersequenz zu den Emotionen wurde dann die Brücke zum eigenen Denken und Handeln geschlagen und die Klasse konnte gemeinsam viele Adjektive und Gefühle benennen.

Das ausführliche Üben für das betonte Lesen erfolgte regelmässig in Einzelarbeit während kurzen Zeitfenstern. Das Einüben in Partnerarbeit war viel attraktiver für die Klasse.

Die Gestaltung des Lektüreheftes liess mit der Zeit nach, dennoch wurde es pflichtbewusst auch von SuS geführt, die weniger auf Sorgfalt achten.

Die Prognosen bezogen sich primär auf die weitere Handlung im Buch. Die Prognosen zu Konflikt- und Problemlösung wurden dann von der KLP moduliert. Die Evaluation der Prognosen erforderte gutes Erinnerungsvermögen, da diese meist mündlich stattfanden.

Die Lehr-Lern-Gespräche waren anspruchsvoll in der Organisation, da die Gesprächsfenster ungestört stattfinden sollten. Dazu musste der Rest der Klasse eigenständig arbeiten können. Teilaufgaben wurden dadurch nicht speditiv oder unvollständig bearbeitet. Diese Sequenzen zeichneten sich dennoch durch Stille aus, welche vereinzelt zur Entspannung genutzt wurden.

Die Fertigkeitendossier I und II wurden sehr gerne gelöst, das Fertigkeitendossier III wurde selten eigeninitiativ bearbeitet. Für die Selbsteinschätzung bei den Thermometern fehlten die Kriterien und somit fiel auch die Begründung der Einschätzung mager aus.

Im Weiteren werden die diversen Forschungsinstrumente vorgestellt. Die standardisierten Testverfahren werden in der Intention, der Handhabung und der Auswertung beschrieben. Es schliessen sich Ausführungen zu den Lernstandserhebungen und Prüfungen an. Das Forschungstagebuch wird charakterisiert und schliesslich werden die weiteren Instrumente zur Triangulation, die Fragebogen für die SuS und die FLP, dargelegt.

4.2 Forschungsinstrumente

Gemäss Altrichter & Posch (2018, S. 160f) erfolgt die Triangulation, um zu derselben Situation, hier die Leseförderung Phase 2, Daten aus drei Perspektiven zu sammeln. Das Forschungstagebuch stellt die Perspektive der KLP dar, die Perspektive der SuS wird durch die SuS-Fragebogen erforscht und die Perspektive des «Dritten» wird durch das Gespräch mit Frau K ermittelt. Es entsteht ein dichtes und ausgewogenes Bild auf die Unterrichtssituation. Die Ergebnisse aus den unterschiedlichen Perspektiven können kontrastiert werden und gewinnen an Aussagekraft. Die Forschungsinstrumente dienen der Erfassung, Überprüfung und Evaluation des Unterrichtes und aller damit verbundenen Prozesse.

4.2.1 Standardisierte Testverfahren

Die folgenden standardisierten Testverfahren fanden zu unterschiedlichen Zeitpunkten während der Phase 2 statt. Besonders interessant für die Evaluation ist der LGVT 5-12+, da eine Parallelversion bereits in der Phase 1 zur Anwendung kam.

4.2.1.1 ELFE II

ELFE II (Lenhard et al., 2017) erfasst die Leseverständnisleistung, die Leseflüssigkeit und die Lesegenauigkeit auf der Wort-, Satz- und Textebene. Der Test kann vom Ende der ersten Klasse bis zum Beginn der siebten Klasse zu einem beliebigen Zeitpunkt eingesetzt werden. Das Verfahren besteht aus drei Untertests: Wortverständnis (Dekodieren, Synthese), Satzverständnis (sinnentnehmendes Lesen, syntaktische Fähigkeiten), Textverständnis (Auffinden von Informationen, satzübergreifendes Lesen, schlussfolgern).

ELFE II wird vor dem Beginn mit der Klassenlektüre in der Standard- und Papierversion durchgeführt. Nach der Instruktion dauert die Durchführung des Wort- und Satzverständnistestes je 3 Minuten, diejenige des Textverständnistestes 7 Minuten.

Die Testergebnisse des LGVT 5-12+, der 1-Minuten-Wörter-Tests (WPM-Tests) und des SLS aus der Phase 1 im vergangenen Schuljahr 19/20 ergaben bei einigen SuS geringe Lesekompetenzen, daher wurde der ELFE II-Test gleich zu Beginn des Schuljahres an der gesamten Klasse angewendet. Ein Subtest zum Wortverständnis wurde bisher noch nie getestet. Inwiefern sich die Testergebnisse für die SuS der 8. und 9. Klasse verwenden lassen, kann der Evaluation in Kapitel 5.1.1 entnommen werden. Die Testhefte der FK befinden sich im Anhang Ordner 9.

4.2.1.2 LGVT 5-12+

Der Lesegeschwindigkeits- und -verständnistest für die Klassen 5-12 (LGVT 5-12+) wurde als Gruppentest konzipiert und ermöglicht eine ökonomische Überprüfung des Leistungsstandes von Lesegeschwindigkeit (LGS), Leseverständnis (LV) und Lesegenauigkeit (LGN) von der 5. bis zur 13. Klasse (nach Hasselhorn et al., 2017). Instruktion und Durchführung dauern je 6 Minuten. Findet der Test nicht im Januar statt, werden die Ergebnisse anhand des Testzeitpunkt-Korrekturfaktors je nach Jahrgangsstufe berechnet. Die Überprüfung des Textverständnisses erfolgt über kritische Textstellen, die gleichmässig über den gesamten Text verteilt sind. An diesen kritischen Stellen befinden sich eckige Klammern [] mit einer Auswahl an drei Wörtern, wobei nur eines dieser Wörter an der jeweiligen Stelle Sinn ergibt. Da der Test auf sechs Minuten beschränkt ist, wird die Lesekompetenz anhand der korrekt bearbeiteten Items berechnet. Die drei Paralleltexte (Brot und Rosenkohl, Laufbursche und Töchter) können für Wiederholungsmessungen verwendet werden. LGVT 5-12+ wurde in der Phase 1 am Anfang und am Ende durchgeführt (Testheft *Laufbursche* im April 2019, *Brot und Rosenkohl* im Juli 2019). Der LGVT 5-12+ enthält eine dritte Parallelversion (Testheft *Töchter*), welche am Ende der Phase 2 zum Einsatz kam (KW 02). Die Testergebnisse der Parallelversionen können bei V, K und N mit den neuen Auswertungen verglichen werden. Die Testhefte der FK befinden sich im Anhang Ordner 9.

4.2.1.3 *LESEN 6-7 und 8-9*

LESEN 6-7 und LESEN 8-9 (Bäuerlein et al., 2012) ermitteln die basale Lesekompetenz sowie das Textverständnis. Für die basale Lesekompetenz bearbeiten die SuS möglichst schnell und genau Aussagen, die sie mit richtig/falsch kennzeichnen. Für das Textverständnis muss ein Text gelesen werden, danach gilt es 17 Fragen zu beantworten, wobei jeweils eine aus fünf Antwortmöglichkeiten gewählt wird. Zunächst wird der Rohwert beider Subtests separat berechnet, welcher sich aus der Summe richtig gelöster Items ermitteln lässt. Die Testhefte der FK befinden sich im Anhang Ordner 9.

4.2.2 *Arbeitsdokumente aus dem Unterricht*

Schriftliche Produkte von SuS sind Ergebnisse schulischer Arbeit und eignen sich gemäss Altrichter & Posch (2018, S. 111f) zur Sammlung von Daten für Untersuchungen. Zusammen mit den Beobachtungen bilden diese Arbeitsdokumente die Grundlage für das Wahrnehmen und Rückmelden von Lernfortschritten. Sie erlauben Einblicke in die Lernprozesse und durch die Gespräche auch in die metakognitiven Fähigkeiten. Gemäss Buholzer (2014, S. 12) können dadurch auch bei den SuS diagnostische Fähigkeiten schrittweise aufgebaut werden, somit lernen sie ihre Stärken und Schwächen kennen und können daraus Schlüsse ziehen für die Verbesserung ihres eigenen Lernens. Zudem dienen diese Erhebungen dem gemeinsamen Verständnis in der Zusammenarbeit. Bei den diagnostischen Lehr-Lern-Gesprächen wird die gezeigte Leistung mit dem Gegenüber thematisiert. Die subjektive Wahrnehmung und Interpretation können berichtet werden, wobei das gegenseitige Verständnis wächst.

Die Lernzielformulare zu den einzelnen Tests sind im Anhang Ordner 5 abgelegt. Die Beurteilung erfolgt gemäss der Erreichung dieser Lernziele und der Individualnorm. Die mehrfach wiederholten ähnlichen Tests im betonten Lesen, die Kapitelzusammenfassungen und die Leseverständnistests lassen die Erfassung des Leistungsfortschrittes zu.

4.2.2.1 *Intonationsprüfungen - Betontes Lesen*

Gemäss Hopkins (2014; zitiert nach Altrichter & Posch, 2018, S. 126) gehen bei Tonaufzeichnungen zwar alle nicht-akustischen Signale verloren, dennoch sind sie nützlich zur Analyse von definierten Zielsetzungen, die zeitlich begrenzt verbale Aussagen aufzeichnen.

Die Intonationsprüfungen haben eine formative Funktion. Mit der Einführung der Intonationsskala begannen die Einschätzungen, welche zuerst mündlich und dann schriftlich erfolgten.

Die Beschreibung der Durchführung wurde im Kapitel 4.1 unter dem Stichwort «Vorlesen» beschrieben. Die Einschätzungen der FK befinden sich im Anhang Ordner 9.

4.2.2.2 *Lektüreheft*

Das individuelle Lektüreheft hat eine formative Funktion, es enthält Selbst- und Fremdbeurteilungen. Es hat auch eine Förderfunktion, da aufgrund der Einträge weitere Interventionen geplant werden können. Es beinhaltet alle schriftlichen Arbeiten im Zusammenhang mit der Lektüre, wodurch es zu einer Art Tagebuch wird, in dem Gedanken, Ideen und Eindrücke ihren Platz erhalten. Um den kreativen Charakter hervorzuheben und den Unterschied zu herkömmlichen schulischen Arbeitsheften im Fach

Deutsch hervorzuheben, ist das Heft nicht liniert und der Einband ist frei für die individuelle Gestaltung. Die Lektürehefte befinden sich im Anhang Ordner 7.

4.2.2.3 *Leseverständnistest*

Diese Tests haben eine formative Funktion, in denen Zwischenergebnisse auf dem Weg zur Klassenlektüre erhoben werden. Dazu wurden geeignete Arbeitsblätter aus der Literatur-Kartei ausgewählt. Die Leseverständnistests befinden sich im Anhang Ordner 9.

4.2.2.4 *Kapitelzusammenfassung*

Die Zusammenfassungen werden je Kapitel und gemäss TRAIL-Aktivität 2 erstellt. Die Beschreibung der Durchführung wurde im Kapitel 4.1, unter dem Stichwort «Kapitelzusammenfassungen», beschrieben. Es stand genügend Zeit zur Verfügung. Die Beurteilung erfolgte nach qualitativen und quantitativen Veränderungen. Kriterien zum Umfang wurden keine genannt. Die Korrekturen und Anmerkungen der KLP bezogen sich auf die Aspekte Inhaltsangabe, Wortwiederholungen, Satzbau, Wortwahl und Zeitform. Die Korrektornormen der Orthografie, Zeichensetzung, Syntax und Semantik wurden flexibel und an die SuS angepasst angewendet. Die Verbesserungen erfolgten in Einzel- und Gruppenarbeiten. Die Kapitelzusammenfassungen befinden sich im Anhang Ordner 6.

4.2.2.5 *Lesefertigkeitsdossier I bis III*

Zur Förderung der schnellen Worterkennung und der Orientierung im Text bearbeiten die SuS Teile der Hefte *Lesefertigkeiten* aus der Arbeitsmappe *Lesen. Das Training 2* und *3* (Kruse et al., 2011, 2013) und Legastenie-Arbeitsblätter von Meirich (2010). Das erste Fertigkeitsdossier besteht aus den Teilen A und B aus *Lesen. Das Training*. Das Fertigkeitsdossier III besteht aus den Teilen B und C aus demselben Lehrmittel. Das Fertigkeitsdossier II enthält Arbeitsblätter von Meirich (2010) und die Selbsteinschätzung zur Konzentration und zur Fähigkeit zur Fokussierung. Die Dossiers befinden sich im Anhang Ordner 8.

4.2.2.6 *Abschlussprüfung Klassenlektüre*

Der Prüfungsinhalt entspricht den Themen aus der Klassenlektüre. Die Prüfungsform wurde digital gewählt, da allen SuS ein Tablet zur Verfügung steht und dies zur Thematik des Buches passt. Die Abschlussprüfung hat eine summative Funktion. Die Aufgabenformen wurden abwechslungsreich gestaltet, wobei darauf geachtet wurde, dass die Aufgabentypen bereits bekannt waren. Der Umfang der Prüfung war für alle gleich, die Tiefe der Bearbeitung der offen gestellten Fragen bestimmte schlussendlich die Anzahl der erreichten Punkte. Mit dem Wissen der KLP zur ausgearbeiteten Prüfung mitsamt Musterlösung erfolgte die angeleitete Prüfungsvorbereitung, in der die wichtigen Aspekte der Prüfungsinhalte gemäss Lernzielformular wiederholt wurden. Die neue Situation, dass die Prüfung am Tablet gelöst wird, wurde mit den SuS vorbesprochen. Auch die Möglichkeit zur Bearbeitung einer Papierversion wurde genannt. Die Abschlussprüfung mit Musterlösung befindet sich im Anhang Ordner 9.

4.2.3 *Forschungstagebuch*

Das Forschungstagebuch gilt gemäss Altrichter & Posch (2018, S. 25ff) als Begleiter des Forschungsprozesses. Die Prozessbeobachtungen des alltäglichen Unterrichtes gehen nach Altrichter & Posch

(2018, S. 114f) schnell vergessen, damit sind sie nur kurzfristig für die Verarbeitung im Bewusstsein verfügbar und wenig verlässlich für eine Überprüfung. Die aufgenommene Information kann nur kurz reflektiert werden und ist damit dem unkontrollierten Einfluss von Vorurteilen ausgesetzt. Meist sind die Eindrücke zudem diffus, da die Aufmerksamkeit breit gestreut ist, und die Details gehen verloren. Das gezielte Festhalten von Unterricht in Form des Forschungstagebuches wirkt dem entgegen. Gemäss Moser (2015, S. 109) handelt es sich dabei um eine selbständig durchgeführte Art von strukturierter Selbstbeobachtung. Die Struktur des Forschungstagebuches wurde anhand der Beispiele von Frei (2018, Folie 82f) erstellt.

Das Layout des Forschungstagebuches entspricht demjenigen der Phase 1. Es bietet die Möglichkeit, die stattgefundenen Förderungen zu dokumentieren und hat die Funktion eines «Gedächtnisses». Dieses beinhaltet die Wahl der Arbeitspartner, die Beteiligung der SuS am Unterricht und an den Diskussionen und die Dynamiken in der Klasse. Anpassungen an die Lernarrangements können später nachvollziehbar nachgelesen werden. Das regelmässige Führen des Forschungstagebuches verlangsamt das Denken, da das Schreiben zusammen mit dem Denken mehr Zeit in Anspruch nimmt. Die geschriebenen Zeilen regen wiederum erneut zum Nachdenken an und gewährleisten, dass trotz nachforschendem Abschweifen der rote Faden wiedergefunden werden kann. Die Verschriftlichung der gewonnenen Einsichten und durchdachten Situationen gibt dem späteren Handeln in der Folgeeinheit mehr Nachdruck und vereinfacht das Unterrichten gemäss den Vorüberlegungen. Die Rubrik «Positives/Negatives» erfordert dann gegen Ende des Tagebucheintrages das klare und verständliche Formulieren eben dieser Punkte, bevor dann die Massnahmen für die nächste Einheit erdacht werden. Das Instrument des Forschungstagebuches bietet die Möglichkeit, den Überblick über die Fördermassnahmen und die gesetzten Ziele auf den verschiedenen Ebenen zu behalten und später in die Auswertung einfließen zu lassen. Die unterschiedliche Farbzuteilung je nach FK unterstützt die visuelle Orientierung. Das Forschungstagebuch zu den Fördersequenzen befindet sich im Anhang Ordner 0.

4.2.4 SuS-Fragebogen

Die schriftliche Befragung erfolgte gemäss den Anregungen von Altrichter & Posch (2018, S. 149ff). Buholzer (2014, S. 130) nennt neben der differenzierten Beobachtung die Peernominations als mögliches Hilfsmittel zur Ermittlung von Sozialkompetenzen. Dollase (2006, S. 251) definiert Soziometrie als «diagnostische Technik zur Erfassung interpersoneller Beziehungen in Gruppen». Die Nennungen von Gruppenmitgliedern kann in einem Soziogramm dargestellt werden, indem zwischen Wählern und Gewählten unterschieden wird und diese in Beziehung miteinander gebracht werden. Diese Form der Auswertung erfolgt im Kapitel 5.1.4.

4.2.4.1 Fragebogen zur Klassenlektüre und zum Lesen

Der Fragebogen zur Klassenlektüre wurde gemäss Moser (2015, S. 125ff) nach dem «Trichterprinzip» aufgebaut. Die Fragestellungen entsprechen den Unterrichtselementen aus der Phase 2. Nach den allgemeinen Fragen 1 und 2, wo es um die Beurteilung der gelesenen Klassenlektüre geht, werden bei den Fragen und Unterfragen zu 3 differenzierte Aussagen zu den verschiedenen Arbeiten in Zusammenhang mit dem Buch gestellt. Die Frage 4 bezieht sich auf die Akteure im Buch und die Einstellung des Lernenden ihnen gegenüber. Mit den Fragen 5 und 6 soll in Erfahrung gebracht werden, wie die

Selbsteinschätzungen mit dem Thermometer bewertet werden. Die Frage 7 fragt nach dem Nutzen von TRAIL während der Klassenlektüre.

Danach folgen Fragen zum Leseverhalten, unabhängig von der Klassenlektüre, dies zur Einschätzung der Lesegewohnheiten der SuS. Diese Fragen sind durch das Studieren der JAMES- und JIM-Studien inspiriert. Die JAMES-Studie (Suter et al., 2018) erfasst die Medienkonsumgewohnheiten der jugendlichen Medienrezipienten in der Schweiz. Die JIM-Studie (Feierabend et al., 2018) untersucht den Medienalltag Jugendlicher in Deutschland.

Die Frage 8 erfragt die Freude am Lesen allgemein. Die Fragen 9 bis 12 stellen Fragen nach der Art und den Präferenzen des Mediums, das zum Lesen gewählt wird. Mit den Fragen 13 und 14 soll festgestellt werden, wann und wo gelesen wird. Auch die Unterfragen zur Frage 15 beabsichtigen eine Einschätzung des Leseengagements und der Motivation. Zur Erfassung von Leseengagement braucht es «Angaben der Schüler zur eigenen Anstrengung und Ausdauer, zweitens ihre Angaben zum zeitlichen Umfang des eigenen Lesens sowie drittens die Beobachtungen des Lehrers zum Leseverhalten des Schülers/der Schülerin» (vgl. Guthrie et al., 2012; zitiert nach Rieckmann, 2018, S. 69). Die Fragen 16 und 17 waren bereits im Fragebogen der Phase 1 enthalten und erfragen die Fähigkeiten gemäss TRAIL-Förderung. Die Frage 18 möchte den Bogen zur nächsten Klassenlektüre schlagen, bei welcher ein bevorzugtes Thema der SuS enthalten sein soll. Die Fragen 19 und 20 bieten den SuS die Möglichkeit für Anmerkungen und Ergänzungen. Im Anschluss folgt ein Comicstrip von Mafalda²⁸, die auf dem Bauch liegend in ein Buch vertieft ist und sich zu einer Textstelle Gedanken macht. Die Sprech- und Denkblasen aus dem Original-Comicstrip wurden gelöscht, sodass die SuS die Leerstellen selbst ausfüllen können. Mit dieser kreativen und offenen Aufgabe sollen mögliche Gedanken zum Lesen der SuS in Erfahrung gebracht werden, die der Forschenden bisher verborgen blieben.

Die Antwortmöglichkeiten wurden gemäss Altrichter & Posch (2018, S. 153ff) erstellt. Die Mischung aus offenen und geschlossenen Fragen soll die Aufmerksamkeit der SuS beim umfangreichen Fragebogen halten. Gleichzeitig müssen die Auswahlantworten der evaluativen Funktion des Fragebogens wegen trennscharf sein.

4.2.4.2 *Umfrage zur Zusammenarbeit*

Diese Umfrage befragt die Präferenzen der SuS bei Gruppen- und Partnerarbeiten durch Hierarchisierung der ausgewählten Personen. Der Fragebogen entstand aufgrund der Unterfragestellung e (Wie gestaltet sich der Prozess der Zusammenarbeit in der Gruppe, in der Partnerarbeit und im Plenum?).

4.2.4.3 *Testbogen Sozialverhalten*

Um differenziertere Daten zur oben genannten *Umfrage zur Zusammenarbeit* zu erhalten, werden zusätzliche Materialien zur Kasuistik von Schulklassen von Stöckli (1996) angewendet. Der

²⁸ Mafalda ist eine Comicfigur des argentinischen Zeichners Quino. Der erste Comicstrip erschien 1964 in einer Wochenzeitung. Mafalda ist ein Mädchen aus der bürgerlichen Mittelschicht Argentiniens. Sie tritt für den Weltfrieden, Gerechtigkeit, Demokratie und die Frauenbewegung ein (nach Wikipedia, die freie Enzyklopädie. [https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mafalda_\(Comicfigur\)&oldid=198283681](https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mafalda_(Comicfigur)&oldid=198283681). Zuletzt geprüft am 09.08.2020).

soziometrische Fragebogen gibt zwei Situationen vor (Schulreise, Postenlauf), anhand deren die SuS entscheiden, mit wem sie diese verbringen wollten. Die Berechnung des Wahl- und Ablehnungsstatus jedes Lernenden wird damit möglich. Die Skala 1 zur sozialen Angst «bezieht sich auf die Verunsicherung und das Gefühl des Ungenügens im Umgang mit anderen. Die Angst vor negativen Fremdurteilen spielt dabei eine zentrale Rolle» (Stöckli, 1996, S. 14). Die Skala 2 zur Einsamkeit und sozialen Unzufriedenheit thematisiert Kontaktprobleme. Die Skala 3 zur emotionalen Grundstimmung erfasst die selbsterlebte Häufigkeit von Wut und Traurigkeit. Eine weitere Itemliste erfasst die Reaktionen der Lehrperson aus der Sicht der Kinder. «Die soziometrischen Analysen können», gemäss Stöckli (1995, S. 9), «zum Ausgangspunkt des Sozialen Lernens werden und die Grundlage der Wirkungsanalyse bilden».

4.2.5 FLP-Befragung

Die Perspektive von Frau K ermöglicht die Triangulation gemäss Altrichter & Posch (2018, S. 160) durch den kontrastierenden Vergleich der Sichtweisen von KLP und FLP. Die Vorbereitungen richten sich nach Altrichter & Posch (2018, S. 133ff).

Die Befragung erfolgt nach Abschluss der Leseförderung Phase 2 im Klassenzimmer der KLP. Es werden offene Fragen gestellt, die viele Möglichkeiten zur Beantwortung ermöglichen. Beschreibende und interpretierende Äusserungen sind gleichermaßen erwünscht. Nach Moser (2015, S. 117) soll die Interviewerin die Rolle eines neutralen Zuhörers einnehmen, wobei der Gesprächsfluss nicht versiegen sollte. Die Unterfragestellungen a (Welchen Einfluss hat das regelmässige Vorlesen während des Förderzeitraumes auf die Leseflüssigkeit?), b (In welchem Ausmass verändert sich das Textverständnis durch die vielseitige Auseinandersetzung mit Texten?), c (Inwiefern unterstützen durch die KLP modulierte und begründete Prognosen zum Verlauf der Lektüre das Textverständnis?), e (Wie gestaltet sich der Prozess der Zusammenarbeit in der Gruppe, in der Partnerarbeit und im Plenum?) und f (Lassen sich unter Umständen Aussagen in Richtung Lesemotivation, als Nebenprodukt von gelungener Förderung nach TRAIL machen?) sind im Leitfaden der Befragung enthalten. Ebenso wird um eine Fremdeinschätzung der Lesekompetenzen der SuS gebeten. Diese Themen sind «Ausgangspunkte, von denen her sich ein Interview durch Nachfragen individuell verästeln kann» (Moser, 2015, S. 118). Für das Nachfragen bei noch ungenügend ausformulierten Antworten eignet sich das Wiederholen, um das bisherige Verständnis wiederzugeben, ebenso wie die Frage nach Ursachen, Gründen oder Zweck. Für Konkretisierungen und Illustrierungen können Beispiele erfragt werden. Das Gespräch bietet im Vergleich zur schriftlichen Befragung die Möglichkeit, widersprüchliche Aussagen zu hinterfragen, auf neu eingebrachte Themen einzugehen und die Beziehung zum Befragten zu stärken, indem die Informationen wertgeschätzt werden. Das verschriftlichte Interview befindet sich im Anhang Kapitel 9.4.

Im nächsten Kapitel 5 werden die in diesem Kapitel 4 beschriebenen Forschungsinstrumente evaluiert. Es folgen die Auswertungen und Darstellungen der standardisierten Testverfahren (Kapitel 5.1.1), der Arbeitsdokumente aus dem Unterricht (Kapitel 5.1.2), des Forschungstagebuches (Kapitel 5.1.3), der SuS-Fragebogen (Kapitel 5.1.4) und der LP-Befragung (Kapitel 5.1.5). In Kapitel 5.2 erfolgt ein erstes Fazit zur Auswertung der Instrumente.

5 Evaluation

Die KLP evaluiert die Lesekompetenzen der SuS mit drei standardisierten Testverfahren (ELFE II, LGVT 5-12+, LESEN 6-7 und 8-9), welche zu unterschiedlichen Zeitpunkten während der Leseförderung stattfinden. Im Forschungstagebuch dokumentiert sie die durchgeführten Fördersequenzen und hält gezielte und allgemeine Beobachtungen fest. Verschiedene Prüfungen und Arbeitsdokumente werden zur Erlangung eines gesamtheitlichen Bildes hinzugezogen. Ebenso schätzen die Fokus Kinder ihre Lesekompetenzen ein und dokumentieren sie im Lektüreheft oder in den Fertigkeitendossiers. Die SuS-Umfragen thematisieren die Schwerpunktthemen und zeigen die Sichtweisen der Lernenden auf. Einen weiteren Zugang bietet die Befragung der FLP. Mit diesen Instrumenten können die individuellen Ziele der Fokus Kinder überprüft werden, welche im Kapitel 6 bewertet werden.

5.1 Auswertung und Darstellung

Bei der systematischen Auswertung werden sowohl qualitative als auch quantitative Verfahren angewendet. Die deskriptive Statistik ist ein quantitatives Verfahren, das beim Fragebogen zur Klassenlektüre zur Anwendung kommt. Hier werden die gegebenen Antworten der Klasse zusammengefasst, um aussagekräftige Kennwerte zu erhalten. Das Auswertungsverfahren für qualitative Forschung gemäss Moser (2015, S. 148ff) sieht die Kategorisierung der Daten und deren Reduktion/Verdichtung vor. Eine qualitative Auswertung erfolgt beim Forschungstagebuch, der LP-Befragung und den Arbeitsdokumenten aus dem Unterricht. Dokumente werden teilweise anhand beider Auswertungsmethoden bearbeitet.

5.1.1 Standardisierte Testverfahren

Die standardisierten Testverfahren wurden anhand der jeweiligen Anleitungen im Manual ausgewertet. Die Auswertungsbogen und die Testbogen befinden sich im Anhang Ordner 9.

5.1.1.1 ELFE II

Aufgrund der Konzeption des Testverfahrens sind bei ELFE II vom 17.09.2019 primär die Daten von C und L verwendbar, da der Test bis zur Klassenstufe 7 geeignet ist. Die Darstellungen befinden sich im Anhang Kapitel 9.1.1.

C erlangt im Wortverständnis einen T-Wert von 42, sie liegt damit im unteren Normalbereich (T-Wert 40 bis 50). In den Untertests zum Satzverständnis und dem Textverständnis wird sie unterdurchschnittlich (T-Wert 30 bis 40) eingestuft, wobei sie knapp zur Grenze des unteren Normalbereichs vordringt.

V ist der Klassenstufe 8, **K** und **N** sind der Klassenstufe 9 zugeteilt, ihre Ergebnisse sind daher nicht gemäss Testvorgabe auswertbar. Werden sie dennoch anhand der Klassenstufe 7 gemessen, könnte bei N eine Aussage bezüglich Lesekompetenz abgeleitet werden, denn seine T-Werte liegen in allen Bereichen im unteren Normalbereich.

5.1.1.2 LGVT 5-12+

Die erhobenen Daten aus Phase 1 im Schuljahr 18/19 bestehen bei K und V aus den Testversionen Laufbursche (18.04.2019) und Brot und Rosenkohl (02.07.2019). Die Testversion Töchter (08.01.2020)

liegt von allen FK vor. Die Evaluation erfolgt unter Berücksichtigung aller vorhandenen Daten, deren Darstellungen sind im Anhang Kapitel 9.1.2.

Abbildung 4: K: Entwicklung LGVT 5-12+, SJ 18/19 und 19/20

K konnte sich mit jeder Testversion verbessern. Die Abbildung 4 zeigt die T-Werte nach Item. Im Leseverständnis (LV) und in der Lesegeschwindigkeit (LGS) erreichte sie anfangs unterdurchschnittliche Werte (T-Wert 30-40), in der Lesegenauigkeit lag sie im unteren Mittelbereich (T-Wert 40-50). Gegen Ende der Phase 2 erreicht sie im LV den oberen Mittelbereich (T-Wert 50-60), in der LGS den unteren Mittelbereich und in der Lesegenauigkeit

erreicht sie mit einem T-Wert von 60 den überdurchschnittlichen Bereich (T-Wert 60-70). Die Abbildung 4 zeigt den grössten Leistungszuwachs zwischen dem zweiten Testzeitpunkt (02.07.2019) und dem letzten Testzeitpunkt (08.01.2020).

C erreicht in den Bereichen LV und LGS knapp den unteren Mittelbereich. Die LGN liegt an der Grenze zum oberen Mittelbereich.

Abbildung 5: V: Entwicklung LGVT 5-12+, SJ 18/19 und 19/20

V konnte sich über den Zeitraum der Phase 1 und 2 in allen Bereichen verbessern, wobei das mittlere Testverfahren die niedrigsten T-Werte aufzeigt (Abbildung 5). Er startete im LV im unteren Mittelbereich und liegt bei der letzten Datenerhebung an der Grenze zum oberen Mittelbereich. Die LGS hat sich um 3 Punkte verbessert, V liegt damit knapp nicht mehr im unterdurchschnittlichen Bereich. Seine LGN bleibt nahezu konstant.

N konnte sich im halben Jahr zwischen den beiden Testzeitpunkten deutlich in der LGS verbessern. Ursprünglich war sein Wert sehr niedrig, gegen Ende der Phase 2 erreicht sein Wert den unteren Mittelbereich. Der Abbildung 6 kann entnommen werden, dass die LGN deutlich abgenommen hat, dennoch erreicht er im LV denselben Wert. N zeigt ein ausgeglichenes Bild anfangs unterem Mittelbereich.

Abbildung 6: N: Entwicklung LGVT 5-12+, SJ 18/19 und 19/20

Zusammenfassung: Die Auswertung zeigt die Verbesserung der Leistung von K und V. N verbesserte sich in der LGS und verschlechterte sich in der LGN. Bei C liegen keine LGVT-Vergleichswerte vor.

5.1.1.3 LESEN 6-7 und 8-9

Für die Evaluation dieses standardisierten Testverfahrens wird die Norm der Realschule verwendet, diese ist fast deckungsgleich mit den Ergebnissen der schulübergreifenden Norm und kann als äquivalent zur schweizerischen Sekundarstufe Niveau B gesehen werden. Die deutsche Norm der Hauptschule entspricht gemäss schweizerischem Schulsystem der Sekundarstufe Niveau C. Die Tabelle im Anhang Kapitel 9.1.3 enthält die Werte jeder Stufe.

K erreicht mit einem T-Wert von 41 knapp den unteren Normalbereich (T-Wert 40 bis 50), wobei sie im Untertest zur basalen Lesekompetenz (BL) mit dem T-Wert 49 genau im Normalbereich liegt, im Textverstehen (TV) liegt sie jedoch mit T-Wert 37 im unterdurchschnittlichen Bereich. Die Differenz zwischen BL und TV ist bei ihr signifikant. Im Vergleich zur Gesamtstichprobe zeigt ihr Personenparameter von -0.62 eine geringe Fähigkeit. Beim zweiten Text im Subtest TV ist K nach 7 Minuten fertig.

C erreicht mit einem T-Wert von 42 knapp den unteren Normalbereich, wobei sie im Untertest BL mit T-Wert 38 an der Grenze zum unteren Normalbereich liegt, im TV liegt sie mit T-Wert 48 im Normalbereich. Die Differenz zwischen BL und TV ist bei ihr nicht signifikant. Ihr Personenparameter zeigt eine positive Fähigkeit von 0.40. Sie arbeitet bei beiden Subtests bis zum Ende der vorgegebenen Zeit.

V erreicht mit einem T-Wert von 49 den mittleren Normalbereich, wobei er im Untertest BL mit T-Wert 43 im unteren Normalbereich liegt, im TV liegt er jedoch mit T-Wert 56 im oberen Normalbereich (T-Wert 50-60). Die Differenz zwischen BL und TV ist bei ihm signifikant. Sein Personenparameter zeigt eine positive Fähigkeit von 0.70.

N liegt mit einem T-Wert von 27 im weit unterdurchschnittlichen Bereich (T-Wert bis 30), wobei er im Untertest BL mit T-Wert 29 an der Grenze zum unteren Normalbereich liegt, im TV erreicht er mit T-Wert 34 gut den unterdurchschnittlichen Bereich. Die Differenz zwischen BL und TV ist bei ihm nicht signifikant. Sein Personenparameter zeigt eine sehr niedere Fähigkeit von -1.03. Beim zweiten Text im Subtest TV ist er nach 6 Minuten fertig.

Zusammenfassung: Bei K und V ist der Unterschied zwischen BL und TV signifikant. C und V haben positive Personenparameter. K, C und V liegen im Normalbereich.

5.1.2 Arbeitsdokumente aus dem Unterricht

Die Arbeitsdokumente befinden sich zur Einsicht im Anhang Ordner 9. Die Darstellungen der Auswertungen befinden sich im Anhang Kapitel 9.2.

5.1.2.1 Intonationsprüfungen – Betontes Lesen

Die Bewertungen der Intonationsprüfungen nach Datum sortiert befinden im Anhang Ordner 9.

K konnte seit Beginn das Level 4 erreichen und beibehalten. Teilweise las sie die Textstellen zu schnell und undeutlich oder sie liess Endungen weg. Sinnzusammenhängende Textstellen wurden anfänglich

durch Luftholen unterbrochen. Die Betonung des Dialoges und die Textstellenwahl gelangen ihr sehr gut. Die Selbsteinschätzungen zu Betonung und Tempo waren kritisch und angemessen.

C konnte sich vom Level 2 ans Level 3 herantasten. Sie machte Fortschritte im flüssigen Lesen, wodurch zunehmend in Dreier- oder Vierer-Wortgruppen gelesen wurde. Die angemessene Betonung stellte eine Herausforderung dar, die ihr vor allem in Dialogen zunehmend gelingt. Sie schätzt sich gut ein und erkennt, dass durch häufiges Lesen die Leseflüssigkeit gesteigert werden kann.

V konnte die Textstellen von Beginn weg gut betonen (Level 3), die Lesegeschwindigkeit und die Verständlichkeit des Gelesenen lagen auf Level 2. Er verschluckte gelegentlich die Endungen oder sprach die Fall-Endungen falsch aus. Die Dauer seiner Aufnahmen war meist sehr lange, die Textauswahl geeignet. Mit den disziplinierten Vorbereitungen erreichte er im sinnbetonten Lesen Level 4 und in den anderen Bereichen Level 3. Er schätzt sich treffend selbst ein.

N konnte sich stark in der Leseflüssigkeit verbessern. Er konnte Gefallen finden am betonten Vorlesen und war gut auf die Prüfungen vorbereitet. Er steigerte sich von Level 2 auf Level 3. Seine Selbsteinschätzungen waren teilweise etwas zu hoch oder wurden nicht ausgefüllt.

Zusammenfassung: Die SuS konnten sich um ein Level verbessern. Das regelmässige Einüben und die damit einhergehende Routine im Lesen und Vorlesen zeigte deutliche Verbesserungen im flüssigen Lesen und im sinnhaften Vorlesen.

5.1.2.2 *Lektüreheft*

Die Lektürehefte befinden sich im Anhang Ordner 7.

K gestaltet ein ansprechendes Lektüreheft. Sie verwendet verschiedene Stifte und Farben. Die Bewertungskriterien erfüllt sie gut und schätzt sich angemessen ein.

C führt ihr Lektüreheft gewissenhaft und einheitlich. Sie schreibt mit Bleistift. Die Bewertungskriterien kann sie gut erreichen, sie schätzt sich im Nachhinein selbst gut ein und ist zufrieden mit ihrem Heft.

V gestaltet den Heftumschlag minimalistisch, erfüllt die Bewertungskriterien dennoch gut bis sehr gut. Stolz kann V auf das Inhaltsverzeichnis sein, das er handschriftlich verfasst hat und die Geduld beim zweiten Versuch nicht verloren hat.

N investiert viel Zeit in den Heftumschlag, auch die Seiten im Heft sind farbig. Das Einkleben der Arbeitsblätter in der richtigen Reihenfolge gelang nicht immer. Er bemühte sich bei Absenzen nachzuarbeiten. Seine Selbsteinschätzung ist gut.

Zusammenfassung: Die Lektürehefte wurden während der gesamten Phase 2 gewissenhaft geführt. Die Gestaltung der Titelseite, des Inhaltsverzeichnisses, der Arbeitsblätter und der Einträge erfolgte kontinuierlich. Die Bewertungskriterien zum Lektüreheft wurden konsultiert und den Selbsteinschätzungen nach waren die SuS zufrieden.

5.1.2.3 *Lese-/Textverständnistest*

Die Bewertungen der Leseverständnistests befinden sich im Anhang Ordner 9.

K löste 7 von 10 Aussagen richtig und konnte alle Falschaussagen berichtigen. Beim Textverständnis zum Drohnen-Video erreichte sie 21 von 26 Punkten. Beim Arbeitsblatt «Inhalt genau gelesen?» Erreichte K die vollständige Punktzahl. Die Verbesserungen gelangen ihr sehr gut.

C löste 6 von 10 Aussagen richtig und konnte alle Falschaussagen berichtigen. Beim Textverständnis zum Drohnen-Video erreichte sie 6 von 26 Punkten. Bei der Aufgabe 6 «Fasse in einer Tabelle zusammen, was für die einzelnen Drohnen gilt» konnte sie keine Punkte holen. Beim Arbeitsblatt «Inhalt genau gelesen?» Erreichte C 5 von 6 Punkten. Die Verbesserungen gelangen ihr sehr gut.

V löste 7 von 10 Aussagen richtig und konnte die Falschaussagen teilweise berichtigen. Beim Textverständnis zum Drohnen-Video erreichte er 9 von 26 Punkten. Bei der Aufgabe 6 «Fasse in einer Tabelle zusammen, was für die einzelnen Drohnen gilt» konnte er keine Punkte holen. Beim Arbeitsblatt «Inhalt genau gelesen?» Erreichte V 4 von 6 Punkten. Die Verbesserungen gelangen ihm sehr gut.

N löste 9 von 10 Aussagen richtig und konnte die Falschaussagen nicht berichtigen. Beim Textverständnis zum Drohnen-Video erreichte er 21 von 26 Punkten. Bei der Aufgabe 6 «Fasse in einer Tabelle zusammen, was für die einzelnen Drohnen gilt» konnte er keine Punkte holen. Beim Arbeitsblatt «Inhalt genau gelesen?» Erreichte N 5 von 6 Punkten. Die Verbesserungen gelangen ihm nach dem Erklären des Auftrages sehr gut.

Zusammenfassung: Die Textverständnisprüfungen konnten vor allem von K sehr gut gelöst werden. C, V und N zeigten ausser beim Arbeitsblatt zum Drohnen-Video ebenfalls gute bis sehr gute Leistungen. Die Aufgabe 6, bei welcher der Text in einer Tabelle dargestellt werden sollte, war sehr schwierig. Die Verbesserungen gelangen allen FK sehr gut, teilweise mussten Erklärungen bei der KLP oder bei Mitlernenden eingeholt werden.

5.1.2.4 Kapitelzusammenfassung

Die Kapitelzusammenfassungen befinden im Anhang Ordner 6. Dort ist auch der Bearbeitungsverlauf abgelegt und im Anhang Kapitel 10.1.3 eine Tabelle zu den bearbeiteten Kapitel je FK.

K konnte die wichtigsten Inhalte des Kapitels erfassen und wiedergeben. Die Notizblätter verwendete sie zweckgemäss. Ausser bei einer Kapitelzusammenfassung konnte sie die Zeitvorgabe einhalten. Die Verbesserungen gelangen ihr sehr gut. Sie engagierte sich stark bei den Klassenüberarbeitungen.

C verstand die Aufgabe gemäss TRAIL-Aktivität 2 sehr schnell. Die Einführung in die Handhabung der Notizblätter war von kurzer Dauer. Für das Zusammenfassen verlangte sie die Kopie des Kapitels, um Markierungen und Notizen anbringen zu können. Sie konnte die Inhalte des Kapitels erfassen und wiedergeben. Die Notizblätter verwendete sie vorbildhaft. Die Zeitvorgaben konnte sie einhalten. Die Verbesserungen gelangen ihr sehr gut. Sie beteiligte sich stark bei den Klassenüberarbeitungen.

V konnte die wichtigsten Inhalte des Kapitels teilweise erfassen und wiedergeben. Die Notizblätter verwendete er anfänglich nicht ausreichend. Ausser bei einer Kapitelzusammenfassung konnte er die Zeitvorgabe einhalten. Bei der letzten Zusammenfassung war er nach 30 Minuten bereits fertig. Die Verbesserungen gelangen ihm gut. Er engagierte sich bei den Klassenüberarbeitungen.

N konnte die wichtigsten Inhalte des Kapitels gut erfassen und wiedergeben. Die Notizblätter verwendete er nicht ausreichend. Er konnte die Zeitvorgabe gut einhalten und war meist 5 bis 10 Minuten früher fertig. Die Verbesserungen gelangen ihm gut. Er engagierte sich bei den Klassenüberarbeitungen ausreichend.

Zusammenfassung: Die Kapitelzusammenfassungen wurden mehrheitlich gut verfasst und waren nach den Verbesserungen vollständig. Die zeitliche Vorgabe wurde am Ende der Phase 2 nicht mehr ausgereizt. Die Klassenüberarbeitungen gaben den Zusammenfassungen den letzten Schliff. Die wiederholten Überarbeitungen am Tablet funktionierten mit jeder Wiederholung besser. Das Ziel der Klassenzusammenfassung von der Lektüre konnte zum Abschluss der Phase 2 erreicht werden.

5.1.2.5 Lesefertigkeitendossier I bis III

Die Fertigkeitendossier (FD) befinden im Anhang Ordner 8.

K beendete das FD I selbständig und regelmässig. Sie hatte Freude an den diversen Augenübungen. Sie löste das FD II vollständig, sauber und korrekt. Sie schätzte sich sehr konzentriert und fokussiert ein. K begann mit dem FD III und bearbeitete 3 Seiten.

C fiel die Arbeit am FD I eher leicht. Sie löste die Teile A vollständig und wählte in den Teilen B ansprechende Aufgaben aus. Sie nahm das Dossier gelegentlich nach dem Hinweis der KLP hervor. Sie löste das FD II vollständig, sauber und korrekt. Sie schätzte sich sehr konzentriert und fokussiert ein. C begann mit dem FD III und löste eine ausgesuchte Aufgabe.

V mochte die Such-Aufgaben im FD I. Er suchte sich ansprechende Aufgaben heraus, füllte die Selbsteinschätzung nur gelegentlich aus. Er vervollständigte und verbesserte das FD II nach der gemeinsamen Korrektur vollständig, etwas hastig und korrekt. Er schätzte sich wenig konzentriert und fokussiert ein. V begann mit dem FD III und löste die erste Aufgabe.

N arbeitete gewissenhaft im FD I, er schätze die Aufgaben jedoch nicht ein. Er löste das FD II unvollständig, flüchtig und oftmals fehlerhaft. Er schätzte sich konzentriert und fokussiert ein. N begann mit dem FD III und löste die erste Aufgabe.

Zusammenfassung: Das FD I konnte nahezu vollständig von allen FK gelöst werden. Sie nahmen es teilweise nach dem Erinnern durch die KLP hervor und arbeiteten mehrheitlich gerne darin. Das FD II wurde von den SuS unterschiedlich sorgfältig jedoch vollständig gelöst. Das FD III wurde nahezu unbearbeitet abgegeben.

5.1.2.6 Abschlussprüfung Klassenlektüre

Die Auswertungsdarstellungen sind im Anhang Kapitel 9.2.1 abgelegt und die Arbeitsdokumente im Anhang Ordner 9.

K erreichte 54.5 von 74 Punkten und hat damit 74% der Prüfung korrekt gelöst. Sie löst die Aufgaben 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7 und 12 vollständig. Die Aufgaben 6.3, 10 und 11 bereiten ihr am meisten Schwierigkeiten. Der Umgang mit dem Computer war für sie ok, sie konnte sich sehr gut konzentrieren, wobei sie eine Ermüdung durch die Arbeit am Bildschirm wahrnahm.

C erreichte 14 von 74 Punkten und hat damit 19% der Prüfung korrekt gelöst. Sie kann die Aufgaben 3, 4, 6.2, 9, 10 und 12 teilweise lösen. Der Umgang mit dem Computer war für sie ok, sie konnte sich gut konzentrieren, wobei sie keine Ermüdung durch die Arbeit am Bildschirm wahrnahm.

V erreichte 52.5 von 74 Punkten und hat damit 71% der Prüfung korrekt gelöst. Er löst die Aufgaben 2, 3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 und 11 vollständig. Die Aufgaben 6.3, 7 und 10 bereiten ihm am meisten Schwierigkeiten. Der Umgang mit dem Computer war für ihn spielend, er konnte sich gut konzentrieren, wobei er keine Ermüdung durch die Arbeit am Bildschirm wahrnahm.

N erreichte 38 von 74 Punkten und hat damit 51% der Prüfung korrekt gelöst. Er löst die Aufgaben 5.2, 6.1, 6.2 und 11 vollständig. Die Aufgaben 4, 6.3, 7 und 10 bereiten ihr am meisten Schwierigkeiten. Der Umgang mit dem Computer war für ihn spielend, er konnte sich gut konzentrieren, wobei er eine starke Ermüdung durch die Arbeit am Bildschirm wahrnahm.

Abbildung 7 stellt die Selbsteinschätzung der Prüfung am Tablet dar. Alle SuS schätzen sich kompetent im Umgang mit der digitalen Prüfung ein, sie konnten sich meist gut konzentrieren. Viele nahmen eine Ermüdung bei der Arbeit vor dem Bildschirm wahr was ihr Leistung beeinflusste.

Abbildung 7: Selbsteinschätzung zum Prüfungssetting

Die Abbildung 8 veranschaulicht die erreichten Punkte pro Frage der FK (im Anhang Kapitel 9.2.1 befindet sich eine Darstellung der gesamten Klasse). Der Abbildung 8 kann entnommen werden, dass die Aufgaben 4 und 10 am meisten Schwierigkeiten bereiteten. Bei den Aufgaben 5.1 und 7 war der Streuung der erreichten Punkte in der Klasse am grössten. Die Aufgaben 5.2, 6.1, 6.2, 9 und 12 konnten durchschnittlich von der gesamten Klasse gut bis sehr gut gelöst werden.

Abbildung 8: Prüfung Klassenlektüre, Punkteverteilung

Zusammenfassung: K und V konnten die Fragen zur Klassenlektüre genügend bis gut bearbeiten. Das Erstellen des Steckbriefes in Aufgabe 4 und die Textstellenanalyse zu den Gefühlen von Laura in Aufgabe 10 wurden schlecht gelöst. Die Beschreibungen der YouTube-Kanäle (Aufgabe 5.1) und das erfundene Gespräch (Aufgabe 7) wurden sehr unterschiedlich gut gelöst. Ihre eigene Meinung (Aufgabe

5.2), ihre Persönlichkeitsrechte (Aufgabe 9) und ihr persönliches Star-Potenzial begründen (Aufgabe 12) gelang sehr gut.

5.1.3 Forschungstagebuch

Das Forschungstagebuch befindet sich im separaten Anhang II im Anhang Ordner 0.

Das Schreiben des Forschungstagebuches erwies sich als wichtige gedankliche Stütze während der Förderung zur Planung des Unterrichts und nach der Förderung zur Reflexion und Evaluation. Die Notizen zu «Positives/Negatives» wurden bereits bei der Durchführung, Kapitel 4.1.3 verwendet und evaluiert. Die Ziele der Klasse, der FK und der KLP werden unter Einbezug des Forschungstagebuches in Kapitel 6.1 analysiert.

5.1.4 SuS-Fragebogen

Die Fragebogen befinden sich zur Einsicht im Anhang Ordner 10. Die Darstellungen der Auswertungen befinden sich im Anhang Kapitel 9.3.

5.1.4.1 Fragebogen zur Klassenlektüre und zum Lesen

Die Zuteilung der Rohwerte nach Frage kann im Anhang Ordner 10 eingesehen werden. Im selben Dokument befinden sich die ausgefüllten SuS-Fragebogen zur Klassenlektüre. Die vollständige Auswertung des Fragebogens befindet sich im Anhang Kapitel 9.3.1. Sie enthält die Rohwerte und Durchschnittswerte der FK, der Nicht-FK und der Klasse. Zur besseren Interpretation der Durchschnittswerte wurden diese je nach Bedarf farblich hinterlegt oder in einem Balken dargestellt.

Frage 1 (maximal 4 Punkte): Die FK interessierten sich mit 2.75 von 4 Punkten für die Lektüre. Sie verstanden den Handlungsablauf gut (3 Punkte). Sie konnten ihre Meinung mit 2.5 Punkten einbringen, konnten mit 3 Punkten an den Diskussionen teilnehmen. Sie arbeiteten ebenso gerne in Partner- wie in Gruppenarbeiten (3.25 Punkte) und mit 2.25 Punkten in Einzelarbeit.

Frage 2: Sie würden die Kassenlektüre vielleicht weiterempfehlen.

Frage 3 (maximal 5 Punkte): Folgende Arbeiten mit der Lektüre bewerten die *FK positiv (+) bis sehr positiv (++)*: Videodreh, Zeichnen/malen, Lernen mit Quizlet. *Neutral (0) bis positiv (+) bewertet wurde*: stilles Lesen, lesen in der Klasse, Arbeitsblätter im Lektüreheft, Kommentieren im Lektüreheft, gestalten des Lektüreheftes, Fertigkeitendossier, betontes Lesen, Dialogaufnahmen, Diskussionen. *Negativ (- und --) bewertet*: Kapitelzusammenfassungen, Prognose. **K** bewertet die Arbeiten gesamthaft mit 4.3, **C** mit 2.9, **V** mit 3.1 und **N** mit 3.4 Punkten. Die Fragen 1 bis 3 beantworten die FK positiver als die NFK.

Frage 4: Bei den FK sind Laura und Any am beliebtesten, in der Klasse sind es Laura und Felix.

Frage 5: Die Selbsteinschätzung gelang ihnen oft gut, N fand sie nervig, K fand es sinnvoll und C nannte es eine gute Idee. Die Selbsteinschätzung der KLP (**Frage 6**) war treffend.

Frage 7: **K** empfand TRAIL wenig hilfreich, es habe die Sache eher schwieriger gemacht. **N** fand TRAIL extrem nervig.

Frage 8: Die FK lesen nicht so gerne (1.75 von 4 Punkten). **K** liest, wenn es ein Auftrag ist, **C** hat ein spannendes Buch gefunden.

Frage 9: Die KF lesen gerne Krimis (3 Nennungen), Comics und Abenteuer (je 2 Nennungen).

Frage 10 bis 14: Die FK lesen online auf Social Media, Wikipedia, SBB, Wetter und SMS. Sie haben keine Abonnemente (Zeitung und Zeitschrift) und lesen seltener als wöchentlich die Gratiszeitung (1.75 von 5 Punkten). In einem Buch lesen **N** und **K** nicht jeden Monat, **C** 1-2-mal in der Woche, **V** macht keine Angabe. Die FK lesen mehrheitlich zuhause.

Frage 15 (maximal 4 Punkte): Die FK sind zufrieden mit ihrer Lesegeschwindigkeit (2.75 Punkte), verstehen das Gelesene gut (2.5 Punkte), schweifen nach einer Weile ab (2.75 Punkte) und lassen sich gerne vorlesen (2.5 Punkte). Sie geniessen das Lesen nicht und machen es nicht freiwillig (1.25 Punkte). Auch lesen sie nicht gerne vor (1.5 Punkte).

Frage 16: Alle FK bemerken ihre Verlesungen und wiederholen dann das Wort.

Frage 17: Besser (+ und ++) wurden die FK im richtigen Lesen (3.25 Punkte), im schönen Lesen (3 Punkte), im Zusammenfassen (3 Punkte), im genauen Zuhören (3 Punkte), im Textverstehen (3.25 Punkte) und im Beantworten von Fragen zum Text (3.25 Punkte). Neutral (0) bis besser (+) schätzen sie das Prognostizieren (2.75 Punkte), die Zusammenarbeit (2.75 Punkte) und das Lösen von schriftlichen Aufgaben in anderen Fächern (2.75 Punkte) ein. **K** wurde viel besser (++) im richtigen Lesen, Zusammenfassen, Textverstehen und Fragenbeantworten, ansonsten hat sie sich verbessert (+). **C** verbesserte sich im richtigen Lesen, im schönen Lesen, im genauen Zuhören, im Textverstehen, im Fragen beantworten und im Lösen von schriftlichen Aufgaben in anderen Fächern. **V** konnte sich überall verbessern (+), ausser beim Lösen von schriftlichen Aufgaben in anderen Fächern. **N** konnte sich in allen genannten Bereichen verbessern (+).

Frage 18: Die FK interessieren sich am meisten für die Themen Gaming und Geld, wenn es um die nächste Klassenlektüre geht.

Mafalda: K, C und N beschreiben Lesen als etwas Langweiliges.

5.1.4.2 Umfrage zur Zusammenarbeit

Die Wahlen und Abwahlen wurden in der Auswertung unterschiedlich berücksichtigt. Die Fragebogen und die auswertenden Soziogramme²⁹ befinden sich im Anhang Ordner 10.

K erhält 6 Wahlen und 0 Abwahlen, 2 Wahlen sind gegenseitig. V erhält 5 Wahlen und 2 Abwahlen. 3 Wahlen sind gegenseitig. C erhält keine Wahlen, auch N und Lu haben mehr Abwahlen als Wahlen. Das aussagekräftigere Soziogramm aufgrund der differenzierteren Fragestellung folgt im folgenden Unterkapitel.

5.1.4.3 Fragebogen Sozialverhalten

Die Fragebogen und die auswertenden Soziogramme befinden sich im Anhang Ordner 10.

Umfrage zu den Situationen: Das Zugabteil auf der *Schulreise* wollen jeweils 6 SuS mit K teilen, 3 davon sind gegenseitig. V erhält 5 Wahlen, 2 davon sind gegenseitig. C bekommt keine Wahlen. N bekommt 3 Wahlen, alle sind auch gegenseitig, er bekommt eine Abwahl von C, die auch gegenseitig ist. Beim *Postenlauf* wählen alle SuS K, drei davon sind gegenseitig. V bekommt 5 Wahlen, zwei sind gegenseitig, eine gegenseitige Abwahl zu N. N bekommt 3 Wahlen, zwei davon sind gegenseitig, er wird von 4 SuS

²⁹ Erstellung mit der Internetsoftware *soziogramm-editor* (Anonymous Contributors, Papst-Software.de)

abgewählt, 2 davon sind gegenseitig. C erhält drei Abwahlen, die gegenseitig sind. Sie erhält eine Wahl von S.

Schulreise	K	C	V	N	Ni	S	L	Lu	erhalt. Wahlen	erhalt. Ableh.	Wahlstatus	Ablehnungssatus
K	X			Zu			Zu	Zu	6	0	0,857	0,000
C	Zu	X		Ab	Ab		Zu	Ab	0	2	0,000	0,286
V	Zu		X	Ab		Zu	Zu	Ab	4	1	0,571	0,143
N	Zu	Ab		X		Zu		Zu	3	3	0,429	0,429
Ni		Ab	Zu	Zu	X		Zu	Ab	2	3	0,286	0,429
S	Zu		Zu		Ab	X	Zu	Ab	1	3	0,143	0,429
L	Zu			Ab	Zu	Ab	X	Ab	5	1	0,714	0,143
Lu	Zu		Ab	Zu	Ab	Zu		X	2	5	0,286	0,714

Postenlauf	K	C	V	N	Ni	S	L	Lu	erhalt. Wahlen	erhalt. Ableh.	Wahlstatus	Ablehnungssatus
K	X			Zu	Zu			Zu	7	0	1,000	0,000
C	Zu	X		Ab	Ab		Zu	Ab	1	3	0,143	0,429
V	Zu		X	Ab		Zu	Zu	Ab	5	1	0,714	0,143
N	Zu	Ab	Ab	X		Zu		Zu	3	4	0,429	0,571
Ni	Zu	Ab	Zu	Zu	X		Ab	Ab	2	1	0,286	0,143
S	Zu	Zu	Zu	Ab		X	Ab	Ab	1	2	0,143	0,286
L	Zu		Zu	Ab	Zu	Ab	X	Ab	3	3	0,429	0,429
Lu	Zu		Ab	Zu	Zu	Ab	Ab	X	2	5	0,286	0,714

Der Abbildung 9 kann der Ablehnungsstatus³⁰ und der Wahlstatus³¹ entnommen werden.

Bei der Schulreise werden vor allem K, V und L gewählt. Beim Postenlauf sind es K und V. In beiden Situationen werden Lu und N am meisten abgewählt. Beim Postenlauf wird C mehr abgelehnt als auf der Schulreise. Bei N halten sich die Status ungefähr die Waage.

Abbildung 9 Ergebnisse Wahl/Abwahl Schulreise und Postenlauf

status ungefähr die Waage.

Die darstellende Auswertung der folgenden Fragebogen befindet sich im Anhang Kapitel 9.3.2, die soziometrischen Fragebögen befinden sich im Anhang Ordner 10.

Skala 1 (Soziale Angst): K und S weisen die höchsten Werte mit einer Summe von 33 aus. Die Mittelwerte bei Mädchen (Normstichprobe, n = 120) liegen bei 24.4 und bei Jungen (n = 122) bei 20.5. Die Werte von C, V und N liegen in der Norm.

Skala 2 (Einsamkeit und soziale Unzufriedenheit): Bei der Stichprobe (n = 406) wurde ein Mittelwert von 31.5 gemessen mit der Standardabweichung (SD) von 9.66. K hat eine SD von 30.6, C von 10.6. Die Werte von V und N liegen in der Norm.

Skala 3 (Emotionale Grundstimmung: Wut und Traurigkeit): Die Stichprobe (Mädchen n = 200/Knaben, n = 206) weist einen Mittelwert bei Wut von 14.87/16.79 mit SD 5.49/5.59 auf. Bei Traurigkeit ein Mittelwert von 18.19/15.64 und eine SD von 5.95/5.55. K weist einen hohen Wert bei Traurigkeit auf. Die Werte von C, V und N liegen in der Norm.

Skala 4 (Meine Lehrerin): Die Stichprobe (Mädchen n = 69/Knaben, n = 74) weist einen Mittelwert bei positiven Reaktionen von 15.1/13.8 mit SD 3.41/2.68 auf. Bei negativen Reaktionen ein Mittelwert von 7.4/8.1 und eine SD von 3.37/2.80. N und C nehmen wenige positive Reaktionen der KLP wahr. Wobei C auch sehr wenige negative Reaktionen der KLP angibt. Die restlichen Ergebnisse zur negativen Reaktion entsprechen den Mittelwerten. K und V nehmen am meisten positive Reaktionen der KLP wahr.

Zusammenfassung: K verspürt viel soziale Angst und fühlt sich oft einsam und sozial unzufrieden. Ihre emotionale Grundstimmung ist traurig. Sie verspürt sehr wenig Wut. K erkennt viele positive Reaktionen bei der KLP. C verspürt soziale Angst und fühlt sich einsam und sozial unzufrieden. Sie verspürt wenig

³⁰ Ablehnungsstatus = erhaltene Ablehnungen dividiert durch die maximal mögliche Ablehnung

³¹ Wahlstatus = erhaltene Wahlen dividiert durch die maximal möglichen Wahlen

Wut. C erkennt wenige positive Reaktionen bei der KLP und sehr wenige negative Reaktionen. V verspürt soziale Angst. N verspürt wenig Wut. Er erkennt wenige positive Reaktionen der KLP.

5.1.5 FLP-Befragung

Gemäss Altrichter & Posch (2018, S. 137ff) wurde das Interview mit Frau K aufgezeichnet und gemäss Beschreibung in Kapitel 4.2.5 durchgeführt. Das Gespräch dauerte 45 Minuten. Nach Moser (2015, S. 146) wurde das Gespräch kursorisch transkribiert, da das Gespräch auf schweizerdeutsch geführt wurde. Teilweise wurden Aussagen sinngemäss schriftlich formuliert. Die Formulierungen orientieren sich stark an der Mündlichkeit. Auf spezielle Notationsformen wurde verzichtet. Die Transkription des Interviews befindet sich im Anhang Kapitel 9.4. Nachfolgend werden die Aussagen von Frau K den Schwerpunktthemen der Leseförderung Phase 2 zugeordnet. Nach Mayring (2016, S. 114f) handelt es sich um die qualitative Inhaltsanalyse. Im Anschluss folgt die themenbezogene Zusammenfassung.

Vorlesen: Frau K teilt K und V den Leistungsstarken und C und N den leistungsschwachen SuS zu. C und N haben eine geringe Leseflüssigkeit. In Vorlesesituationen meldet sich K freiwillig, C und N lesen nicht gerne vor. Um die Aufträge an die SuS anpassen zu können, mussten sie zu Beginn vorlesen. K kann vorlesen und den Inhalt danach wiedergeben, daraus schliesst sie, dass sie eine gute Leserin ist.

Lesen: Kommt sehr oft vor in diesen Fächern (NT, Gg, Gs)

Textverstehen: K antwortet sehr detailliert. V antwortet stichwortartig, N fällt das Antworten schwer. In Zusammenarbeit mit K funktioniert es gut. Seit den Sommerferien fällt es den SuS je länger je leichter, Texte zu verstehen und die wichtigen Informationen zu entnehmen. K und C markieren Textstellen, V unterstreicht wichtige Passagen/Wörter. Frau K gibt die Reihenfolge der Bearbeitung (Text oder Fragen) vor. In Gs beantworten die SuS die Fragen auch mit ihrem Vorwissen und gehen weniger auf den Text ein. Die SuS mäandrieren zwischen Text und Fragen.

Prognose: Beim Zusammentragen von Vorwissen zu einem Themenfeld kommen Prognosen vor. Vorhersagen zu Texten kommen weniger vor, dafür Vermutungen zu Themen, die dann im Text vorkommen. Die SuS bringen ihre Vermutungen mündlich in den Unterricht ein.

Zusammenarbeit: N wählt oft die Person, mit der er zusammenarbeiten möchte, das ist oft K, die dann die Führung übernimmt. Mit C wollen S und N nicht arbeiten. L und V arbeiten mit C. K arbeitet mit allen gut. V und L arbeiten gut zusammen, lassen sich jedoch leicht ablenken. V und Ni arbeiten gut zusammen. N kann nicht mit V und S zusammenarbeiten. Frau K mischt die Gruppen gerne immer wieder neu. Bei grösseren Gruppen gibt es dann immer einen Lernenden, der nichts macht. SuS weisen sich gegenseitig darauf hin, dass die Arbeit gerecht aufgeteilt werden sollte.

Eigenverantwortung: Es gibt grosse Unterschiede in der Klasse. K und C können sehr selbständig arbeiten, wobei C weniger die Hilfe von Frau K einfordert, sich dafür Zuhause die nötige Unterstützung holt. V verliert die Lernziele aus den Augen, wenn er seinen Interessen folgt, er lässt sich dann jedoch wieder auf die Bahn bringen. N braucht viel Unterstützung.

Lesemotivation: Nach den Herbstferien gab es einen Stimmungswechsel, die Motivation zum Lesen und Vorlesen ist grundlegend gestiegen. Es gibt immer zwei bis drei Lernende, die Vorlesen wollen. Vor

allem L ist viel motivierter. Die Aufträge können immer umfangreicher gestellt und eigenständiger gelöst werden. Die Qualität der Arbeiten ist gestiegen. K, N und V konnten neue Informationen aus dem Internet recherchieren und verschriftlichen.

Zusammenfassung: Das Lesen ist ein wichtiger Baustein im Unterricht von Frau K. Mit Beginn der Phase 2 der Leseförderung nach den Herbstferien stellte Frau K einen sprunghaften Anstieg der Lesemotivation fest. Die SuS lesen vermehrt freiwillig vor. Sie können Texte besser verstehen, die Qualität der Antworten wurde besser, ebenso konnten längere Aufträge gegeben werden, da die SuS teilweise sehr selbständig arbeiten. Die Schere bezüglich Eigenverantwortung geht jedoch weit auseinander. K, C und V verwenden die Strategie des Markierens oder Unterstreichens für das Lösen von Aufträgen. Die Lernenden können gute Vermutungen/Vorhersagen formulieren. Die Zusammenarbeit in Gruppen gelingt nicht zufriedenstellend, Partnerarbeiten gelingen gut.

5.2 Fazit zur Auswertung der Instrumente

Die Auswertung der standardisierten Testverfahren (ELFE II, LGVT 5-12+, LESEN 6-7 und 8-9) ergibt ein umfassendes Bild der vorhandenen und neu gewonnenen Lesekompetenzen. Bei den bisherigen SuS ist eine Verbesserung erkennbar, dies aufgrund der Paralleltests des LGVT 5-12+. Die Lernenden liegen nun im Normalbereich. Die Auswertung von LESEN ermöglicht eine neue Standortbestimmung für die nachfolgende Förderung. Die Ergebnisse in der basalen Lesekompetenz liegen bei allen FK im unteren oder mittleren Normalbereich. Im Textverstehen sind die Kompetenzen geringer entwickelt. Im Vergleich zu früheren Einschätzungen lässt sich dennoch eine Steigerung feststellen. Die Testanlage von LESEN erfordert eine lange Konzentrationsdauer, die herausfordernd war für die Klasse. Die Arbeitsdokumente aus dem Unterricht können gemessen an der individualnorm der FK ausgewertet werden. Die Effektivität auf die Teilkompetenzen lässt sich aufgrund der regelmässigen Wiederholungen (Kapitelzusammenfassungen, Intonationsprüfungen) nachweisen. Die Qualität der Lektürehefte und der Lesefertigkeitendossiers lassen Schlussfolgerungen auf die Intensität der Auseinandersetzung der FK mit dem Thema zu. Die vielseitige Förderung durch unterschiedliche Zugänge konnte die SuS motivieren und den individuellen Interessen gerecht werden. Der Fragebogen zur Klassenlektüre gibt Aufschluss über die Sichtweise der FK auf die konkrete Förderung im Unterricht und zeichnet ein Bild über die allgemeine Einstellung zum Lesen, über die Interessen und Gewohnheiten sowie den Zugang zum Lesen ausserhalb der Schule. Die Befragung zum Sozialverhalten gibt Aufschluss über die Zusammenarbeit im Unterricht und zeigt individuelle Verhaltens- und Denkweisen auf, welche die KLP bei der Gruppenbildung und in der Führung während den Partner- und Gruppenarbeiten unterstützen können. Die Befragung der FLP schildert den Unterricht in Schulfächern, die stark von Lesekompetenzen abhängig sind. Die Einschätzungen zu Leseleistung, Lesemotivation und Zusammenarbeit konnten umfassend thematisiert werden, wobei auch der zeitliche Verlauf im 1. Schulsemester berücksichtigt werden konnte.

Im Kapitel 6 werden die Resultate aus diesem Kapitel analysiert und interpretiert. Die Zielsysteme werden überprüft und bewertet (Kapitel 6.1), wodurch die Beantwortung der Fragestellung in Kapitel 6.2 möglich wird.

6 Analyse und Interpretation der Ergebnisse

Gemäss Moser (2015, S. 28f) müssen induktive Verallgemeinerungen der Qualitativen Forschung aus den Daten emergieren. Die Schritte 1 bis 5 (Daten lesen, reduzieren, explizieren, strukturieren und Zusammenhänge aufbauen) gemäss Altrichter & Posch (2018, S. 166ff) erfolgten im Kapitel 5. An dieser Stelle soll kritisch geprüft werden, wie tragfähig die «Konstruktionen» waren.

6.1 Zielsysteme: Die Überprüfung

Die Zielsysteme wurden vor Beginn der Förderung erstellt und dienten während der Förderung als Wegweiser für die Planung der Massnahmen. Im Forschungstagebuch (Anhang Ordner 0) sind die Lektionsziele der verschiedenen Ebenen (KLP, Klasse, FK) angegeben und im Anschluss bewertet worden. Auch die standardisierten Tests, die Materialien aus dem Unterricht, die Befragungen der SuS und der FLP dienen zur Überprüfung der nachfolgenden Zielsetzungen.

6.1.1 Bewertung Ziele KLP

Bewertung Ziele KLP		
Ziel	Teilziel	Bewertung
Die SuS zur Zusammenarbeit motivieren	Neues Rollenverständnis mit den SuS erarbeiten	Die Rollen aus TRAIL (Vorkletterer/Nachkletterer) wurden nicht wieder aufgenommen, sondern in einer Abwandlung thematisiert. Die Rollenaufteilung in Gruppen- oder Partnerarbeiten wurden in ihren Grundzügen erarbeitet.
	Verantwortlichkeiten in der EA/PA/GA klären	Die gegenseitige Verantwortung in der Zusammenarbeit gegenüber der individuellen Zielerreichung und dem Lernfortschritt wurde aufgezeigt. Die Partner- und Gruppenzusammensetzungen und -wahlen wurden gemeinsam reflektiert.
	Klare und verständliche Aufgabenstellungen geben	Der Umfang und der zeitliche Rahmen wurden deutlich kommuniziert und deren Sinn zur Einhaltung erörtert. SuS kannten die Ziele der Aufträge. Gegebenfalls konnten sie nachfragen. Häufig konnte ohne weitere Rückfragen sogleich gestartet werden. Die Lernzielüberprüfung erfolgte wo möglich zeitnah.
Lektüreinhalte vielseitig bearbeiten	Prognosen modellieren	Die Aktivitäten gemäss TRAIL-Aktivität 3 wurde anfangs repetiert, das Vorgehen und mögliche Anhaltspunkte für Prognosen wurden aufgezeigt. Die KLP modellierte die Prognose für einen ausgewählten Handlungsstrang.
	Prognosen modellieren	Die Aktivitäten im Plenum fanden regelmässig statt, deren Umfang variierte je nach mündlicher Beteiligung der Klasse. Das Ausformulieren der begründeten Annahme zum Lektüreverlauf wurde anfangs regelmässig von der KLP erfragt, später wurden diese Begründungen ohne Aufforderung angegeben.
	Methodenvielfalt: Unterschiedlicher Zugang zum Lektüreinhalte mit Ziel Leseverstehen	Der Zugang zum Lektüreinhalte wurde auf verschiedenen kreativen Wegen möglich (Comic, Video, Kommentare im Lektüreheft). Die mündlichen Austauschgefässe wurden ebenfalls abwechslungsreich gewählt (Meinungslinie, Fishbowl, Diskussionen). Die Kapitelzusammenfassungen wurden in Einzelarbeit sowie in der Klasse erarbeitet.

Tabelle 6: Bewertung Ziele KLP

Zusammenfassung: Die Ziele der KLP konnten sehr gut erreicht werden. Die Orientierung an den Zielen ermöglichte deren kontinuierliche Umsetzung im Unterricht.

6.1.2 Bewertung Klassenziele

Bewertung Klassenziele		
Ziel	Teilziel	Bewertung
Verbesserung der Leseflüssigkeit	Dekodiergenauigkeit	Die Leseflüssigkeit konnte durch das regelmässige stille Lesen und das betonte Lesen verbessert werden. Die SuS lernten in Sinnabschnitten zu lesen, diese zu betonen und die Pausen bei den Satzzeichen einzuhalten. Das Einüben erforderte die Auseinandersetzung mit der Handlung, dies förderte zugleich die Automatisierung und erhöhte die Lesegeschwindigkeit. Die Fertigkeitendossiers wurden anfangs gerne gelöst, mit nachlassendem Hinweisen der KLP wurde vor allem das Dossier III nicht mehr gelöst. Diese fokussierten auf die Automatisierung und Dekodiergenauigkeit.
	Automatisierung	
	Lesegeschwindigkeit	
	prosodic parcing/ betontes Lesen	

Bewertung Klassenziele		
Ziel	Teilziel	Bewertung
Verbesserung der Lesegenauigkeit	Kennen ihre typischen Vorlese-schwierigkeiten	Das Vorlesen von Textstellen wurde mehrfach wiederholt. Aussprachefehler wurden von den Peers bemerkt und die Hinweise erfolgten in angemessener Weise. Die Selbstkorrektur erfolgte meist in der Wiederholung des fehlerhaften Wortes oder durch Repetition des Sinnabschnittes mit der entsprechenden Betonung. Die Rückmeldungen der KLP wiesen auf Optimierungsmöglichkeiten hin, sodass sich die SuS auf die Verbesserung von individuellen Vorlese-schwierigkeiten konzentrieren konnten.
Verbesserung des Textverständnis	Geben das Verstandene mündlich wieder	Prognosen und Vermutungen über den weiteren Verlauf der Lektüre wurden formuliert. Dabei wurden gelesene Inhalte der vergangenen Kapitel wieder aufgenommen, welche dann zu deren Begründung beitrugen. Die mündliche Beteiligung war hoch, wenn es um die offene Diskussion ging. Durch Nachfragen konnte das detaillierte Verständnis eruiert werden.
	Fassen Kapitel zusammen	Die Aktivität 2 gemäss TRAIL erfolgte mit dem Hilfsblatt, welches in der Phase 1 eingeführt wurde. Dieses wurde ungern und teilweise marginal verwendet, dennoch enthielten die Kapitelzusammenfassungen die wichtigsten Informationen. Die Klassenüberarbeitungen wurden mit Interesse und Ausdauer erledigt, sodass die Klassenzusammenfassung gegen Ende der Phase 2 fertig wurde.
	Können fundierte prognostische Aussagen zum Text machen	Die Aktivitäten im Plenum gemäss TRAIL-Aktivität 3 wurden stets besser. Das Moderieren durch die KLP stellte die Begründungen durch Nachfragen sicher.
	Sinnerfassendes Lesen	Diverse Austauschmöglichkeiten stellten sicher, dass die wichtigsten Textstellen verstanden wurden. Fragen zu Textstellen konnten mündlich besser als schriftlich beantwortet werden. Die standardisierten Tests und die Prüfungen ergeben, dass die Klasse in unterschiedlicher Tiefe Texte erarbeitet.
Kennen verschiedene Methoden/Techniken zur inhaltlichen Auseinandersetzung mit Texten	Setzen vorgegebene Hilfsmittel zur Vertiefung der Lektüreinhalte ein	Die Arbeitsblätter mit Anleitungen wurden gut und gerne gelöst. Die Perspektivenübernahme bereitete Schwierigkeiten. Die erarbeiteten Gefühle und der passende Wortschatz zu deren Beschreibung halfen den Lernenden, die Dialoge und deren Handlung vielschichtig zu verstehen. Das Zeilenlineal wurde bis zum Schluss zur Auffindung der Textstellen verwendet. Quizlet wurde sehr gerne zum Lernen der Begriffe rund um YouTube verwendet.
	Wählen geeignete Methoden/Techniken zum Auftrag	Auftragsabhängig wurden die Strukturen mehr oder weniger vorgegeben. Techniken und Methoden konnten bei Partner- und Gruppenarbeiten beobachtet werden. Eine mündliche Besprechung des Auswahlverfahrens schloss an die Bearbeitung an. Bei stockender Bearbeitung wurde das Gespräch gesucht und die Situation analysiert. Die mündlichen Gesprächstechniken konnten schnell angeeignet werden. Die Wahl erfolgte je nach Vorzug unterschiedlich.
Die Bearbeitung der Lektüre im Lektüreheft dokumentieren	Regelmässiger und zeitnaher Eintrag nach der Arbeit am Buch	Das Führen des Lektüreheftes gelang allen SuS. Die KLP leitete das Eintragen/Bearbeiten oft ein und überprüfte die Hefte regelmässig. Die Umschläge der Hefte wurden sehr schön gestaltet, diese Arbeit erfolgte bei einigen SuS während des ganzen Förderzeitraumes.
	Reflexion des eigenen Vorgehens: Festhalten von Gelungenem und Erkennen von Optimierungsmöglichkeiten	Die Reflexionen erfolgten häufig im direkten Gespräch mit der Gruppe oder Einzelnen. Die Erkenntnisse wurden sehr selten schriftlich im Lektüreheft festgehalten. Die Anpassungen an die individuelle Herangehensweise und die Umsetzung des Feedbacks konnte in den Folgeaufträgen von der KLP beobachtet werden oder wurden in den schriftlichen Arbeiten ersichtlich. Die eigenständige Reflexion der Lernenden konnte nicht evaluiert werden.
Selbsteinschätzung im Umgang mit Lesen	Benötigte Fähigkeiten und Fertigkeiten kennenlernen	Die Kriterien zum betonten Lesen, zu den Kapitelzusammenfassungen, zur Führung des Lektüreheftes und zum Lesen allgemein wurden durch die verschiedenen Arbeitsaufträge an die SuS herangetragen. Die Thematisierung von gelingender Zusammenarbeit unterstützte die Erreichung dieses Teilzieles. Die Selbsteinschätzungsgespräche legten relevante Schwerpunkte fest. Das Einschätzungsthermometer unterstützte die Erreichung dieses Teilzieles. Bei der Umfrage zur Klassenlektüre, Frage 5, geben die SuS mehrheitlich an, dass ihnen die Einschätzung gelang, teilweise unterschätzten sie sich.
Reflexion zur Zusammenarbeit	Unterscheidung von Zielen in der Zusammenarbeit	Die Umfrage zur Zusammenarbeit zeigte auf, dass SuS je nach Situation mit unterschiedlichen SuS zusammen sein wollen. In der Nachbesprechung der Gruppen- und Partnerarbeiten wurden die erreichten Ziele erörtert. Es wurden auch soziale Ziele in die Reflexion miteinbezogen.

Tabelle 7: Bewertung Klassenziele

Zusammenfassung: Die Auswertung der SuS-Fragebogen, der Lektürehefte, der Gespräche mit den SuS und die Beobachtungen der KLP führten zur Bewertung der Klassenziele. Die Erreichung der ersten drei Ziele (Verbesserung der Leseflüssigkeit, der Lesegenauigkeit, des Textverständnisses) konnte im Gespräch mit Frau K validiert werden. Einige Ziele lassen sich qualitativ unter Einbezug von vielen Arbeitsdokumenten bewerten, wobei die individuelle Bezugsnorm angewendet wurde. Mehrheitlich konnten die Klassenziele erreicht werden, wobei die schriftliche Dokumentation der Metaebene vernachlässigt wurde.

6.1.3 Bewertung Individualziele der Fokuskinder

Bewertung individualziele der Fokuskinder		
Ziel	Teilziel	Bewertung
Fokuskind K		
Verbesserung der Leseflüssigkeit	Sicherheit gewinnen im Lesen von schwierigen Wörtern	Gemäss TRAIL Aktivität 1, las K regelmässig Textstellen aus dem Buch vor. Die Intonationsübungen gaben ihr durch das wiederholte Lesen von denselben Textstellen immer mehr Sicherheit. Ihre Selbsteinschätzungen entsprachen immer häufiger ihren Fähigkeiten. Anfangs unterschätzte sie sich eher, mit den mündlichen und schriftlichen Rückmeldungen der KLP lernte sie, dass Verlesungen und Stocken bei schwierigen Wörtern bei allen Lesern vorkommen und ganz natürlich zum Lesen gehören. Sie liess sich dann nicht mehr aus der Fassung bringen, las nicht mehr extra schnell weiter, las die einzelnen Wörter mitsamt Endungen und konnte somit auch die Interpunktion angemessen berücksichtigen. Unterstützend wirkten sicherlich die Fertigkeitendossiers, welche K gut und gerne bearbeitete.
	Angemessene Beachtung der Interpunktion	Die Pausen während der Beachtung der Interpunktion wählte K angemessen. Das betonte Lesen wurde immer gekonnter, sie las mutig Dialoge vor und betonte diese lebhaft.
Verbesserung der Lesegenauigkeit	Vermehrte Selbstkorrektur beim Auslassen von Wörtern und beim ungenauen Lesen	K war interessiert an den Rückmeldungen der KLP und der Klassenkameraden. Sie liess sich auf Fehler hinweisen und korrigierte diese. K zeigte Ehrgeiz im Vorlesen und wollte möglichst keine Fehler mehr machen, Peer-Bemerkungen wurden daher genau von ihr geprüft und gegebenenfalls auch diskutiert, wenn K der Meinung war, dass das Gegenüber nicht genau hingehört hatte und sie das Wort schon richtig ausgesprochen hatte.
Gute Zusammenarbeit mit verschiedenen SuS	Absprachen vor, während und nach der Bearbeitung	Die Vereinbarungen zur Zusammenarbeit wurden zwischen K und der KLP während des Prozesses getroffen. Da K mit allen SuS die Aufträge gut in vermeintlichem Zusammenarbeiten erledigen kann, wurde die Aufgabenteilung oftmals zum Thema. K weiss, dass sie die Führung übernehmen kann und zielstrebig das Lernziel der Lektion erfüllen kann. Die Rolle der geduldigen Lernpartnerin, die auf Ideen und Vorschläge des Gegenübers warten kann, musste sie noch lernen. Die Unsicherheit, den Anforderungen der Aufgabenstellung genügen zu können, trieb sie in der Gruppenarbeit an, ihr Fokus lag auf dem Endergebnis und weniger auf dem Prozess dorthin.
	Reflexion über die Zusammenarbeit	Die Reflexionen und Gespräche mit der KLP fanden mündlich statt, es wurde kein Lerntagebucheintrag erstellt. Bei den Rückschauen auf die Partner- und Gruppenarbeiten konnte K teilweise nicht genügend formulieren, wie die Arbeit auf sozialer Ebene vonstatten ging.
Fasst kurze Texte zusammen	Sucht nach Hauptthema und Kernaussage	Die Kapitelzusammenfassungen enthielten häufig zu viele Informationen und waren eher Nacherzählungen als Zusammenfassungen. Schlussendlich konnte sich K auf die Nennung von Hauptthema und Kernaussage beschränken. Detailangaben gaben den Kapitelzusammenfassungen die persönliche Note.
Fokuskind C		
Verbesserung der Leseflüssigkeit	Liest Wörter als Ganzes	C bereitete sich immer auf die Intonationsübungen vor, sie bevorzugte dies Zuhause zu tun. Das betonte Lesen gelang ihr recht gut. Anfänglich hörten sich die Tonaufnahmen mehrheitlich monoton an, mit zunehmender Erfahrung und gekonnter Textstellenauswahl gelangen ihr schöne Textpassagen. Zunehmend konnten Wörter als Ganzes gelesen werden. Die Fertigkeitendossiers löste C sehr gerne. Sie las im Plenum kurze Abschnitte entspannter vor.
Verbesserung der Lesegenauigkeit	Spricht Wortendungen genau und laut und deutlich aus	Die Stimme hörte sich sicherer und bestimmter an. C erkennt die Fortschritte, die sich durch kontinuierliches Üben einstellen. Verlesungen kommen gelegentlich vor, die Wortendungen kann sie dann selbständig verbessern. Bei den Tonaufnahmen ist ihre Stimme ausreichen gut zu hören.

Bewertung individualziele der Fokuskinder		
Ziel	Teilziel	Bewertung
Verbesserung des Textverständnisses	Erfasst den Sinn des Textes in den Hauptzügen	C kann sich an den Diskussionen beteiligen. Sie tut dies zurückhaltend und lässt die Mitlernenden zuerst zu Wort kommen. Wird sie nach der ersten Wortmeldung um ihren Beitrag gebeten, kann sie ihren Beitrag leisten. Die Leseverständnisse kann sie ausreichend bearbeiten. Die standardisierten Testverfahren gegen Ende der Phase 2 zeichnen Leistungen im unteren Normbereich auf. Im Gespräch mit der KLP kann C die Handlung des Textes nacherzählen. Auch Detailinformationen können wiedergegeben werden. Das Lesen zwischen den Zeilen gelingt sehr gut, C kann Gefühle und Situation beschreiben.
Fasst kurze Texte zusammen	Unterscheidet wichtige von unwichtigen Angaben	Die Zusammenfassungen sind sehr kurz und enthalten die wichtigsten Grundinformationen. Sie orientiert sich stark an den Haupt- und Kernaussagen gemäss TRAIL-Notizblatt. Dieses Vorgehen lernte sie von Grund auf neu und eignete es sich sehr schnell an. Es wurde zu einem wichtigen Hilfsmittel für ihre Kapitelzusammenfassungen.
	Markiert wichtige Passagen in Texten	Für die Kapitelzusammenfassungen wollte sie jeweils die Kopie des Kapitels, damit Markierungen gemacht werden konnten. Diese Strategie wendet sie auch im Unterricht von Frau K an.
	Schreibt einen Satz als Zusammenfassung	C kann Abschnitte in einem Satz zusammenfassen. Sie verwendet dafür Wörter, die im Abschnitt vorkommen. Überflüssige Wörter lässt sie weg. Die einzelnen Abschnittszusammenfassungen beziehen sich wenig aufeinander.
Fokuskind V		
Verbesserung der Leseflüssigkeit	Liest die Wörter verständlich artikuliert vor	Anfänglich wollte V ungern vorlesen, gemäss Frau K verbesserte sich dieser Zustand nach Beginn der Phase 2. Er meldete sich teilweise freiwillig zum Vorlesen. Liest er freiwillig vor, so ist seine Artikulation sehr gut verständlich. Die Vorbereitungen auf das betonte Lesen zahlten sich aus. V bereitete sich selbständig auf die Intonationsübungen vor, sodass er in den Lektionen kurz vor der Tonaufnahme nochmals Zeit bekam, um sich auf die Bewertungssituation vorzubereiten. Seine Leseflüssigkeit verbesserte sich, er kann Dialoge sinngemäss betont vorlesen, sein Lesetempo ist angemessen. Längere und unbekannte Wörter bereiten ihm weit weniger Schwierigkeiten, er stockt weniger.
	Liest regelmässig halblaut vor	
	Liest schwierige Wörter flüssig vor	
Verbesserung der Zusammenarbeit	Beteiligt sich an den Gruppenarbeiten	Die Zusammenarbeit mit selbst ausgewählten SuS gelang für zeitlich limitierte Unterrichtssequenzen. Die KLP erkundigte sich regelmässig nach den geplanten Arbeitsschritten. Die Konzentration auf das Thema gelang bei zugeteilten Partnerarbeiten besser. Bei den Gruppenarbeiten beteiligte er sich aktiv und fand sich in der von Gruppenmitgliedern zugewiesenen Rolle zurecht. Auf Hinweis unterstütze er SuS, die seine Unterstützung gebrauchen konnten. V beteiligte sich häufiger eigeninitiativ am Prozess. Mit N kann er in Partnerarbeit nicht zusammenarbeiten, bei Gruppenarbeiten ist es bei guter Arbeitsteilung möglich.
Formuliert kurze und verständliche Zusammenfassungen	Mündliches Nacherzählen des Gelesenen	V verfügt über ein gutes Textverständnis. Mündlich kann er die Inhalte sehr gut nacherzählen. Sein Vorwissen zum Thema YouTube half ihm, die richtigen Wörter zu finden. Die Reihenfolge der Aussagen und die Kohärenzbildung wurden durch Nachfragen und Moderieren der KLP erreicht. An Diskussionen konnte er sich gut beteiligen und seine Erfahrungen mitbringen.
	Schriftliches Verfassen einer Zusammenfassung	Die schriftlichen Kapitelzusammenfassungen gelangen ihm anfangs wenig. Die wichtigen Informationen konnten nicht wiedergegeben werden. Die Hilfsblätter füllte er unzureichend aus. Die gemeinsame Kapitelüberarbeitung lehrte ihn das Vorgehen, welches er danach gut umsetzen konnte.
Fokuskind N		
Verbesserung der Leseflüssigkeit	Liest Wörter als Ganzes	N zeigt unterschiedliche Leistungen in der Leseflüssigkeit. Die Tonaufnahmen zum betonten Lesen gelangen ihm sehr gut. Die vorbereiteten Textstellen konnte er lebhaft vorlesen. Die unvorbereiteten Textstellen las er etwas weniger flüssig vor, eine Verbesserung konnte dennoch beobachtet werden. Stilles Lesen, wie dies für die standardisierten Tests verlangt ist, bereitet ihm keine Freude, dementsprechend setzt er sich wenig für das Testresultat ein.
Verbesserung des Textverständnisses	Gibt Inhalte des Textes mündlich wieder	N kann mündliche Aussagen zum gelesenen Text formulieren, er kann Detailangaben wiedergeben, wenn der Text im Plenum gelesen wurde. Aussagen zum im stillen gelesenen Text kann er mit Blick zurück ins Buch validieren, wenn er mit der KLP zusammenarbeitet.
Fasst kurze Texte schriftlich zusammen	Benennt Hauptthema und Kernaussagen	Für die Kapitelzusammenfassungen konzentrierte er sich während des gesamten Zeitraumes auf die Sache, meist benötigte er etwa 30 Minuten. Er verwendete die Notizblätter nicht, füllte sie am Ende dennoch mit Stichwörtern aus. Die Kapitelüberarbeitungen gelangen in Zusammenarbeit sehr gut.

Bewertung individualziele der Fokuskinder		
Ziel	Teilziel	Bewertung
Gewinnbringende Zusammenarbeit mit verschiedenen SuS	Kooperiert auch mit unsympathischen SuS	Die ausgearbeiteten Rollen bei der Zusammenarbeit konnte N einhalten. Es gelang ihm sehr gut, je kürzer und vorstrukturierter die Aufgaben waren. Mit dem Arbeitsergebnis im Blick erreichte er die Ziele auch mit unsympathischeren SuS.
	Reflektiert über die Zusammenarbeit mit verschiedenen SuS	Die Reflexion über die Zusammenarbeit mit unsympathischeren SuS zeigten N Mittel und Wege auf, die er bei gewünschten Partner- und Gruppenarbeiten verwendete. Die Gespräche konnten bei erfolgreich abgeschlossenen Übungen besser geführt werden. Verweigerte N die Zusammenarbeit, konnte die KLP keinen Ansatz finden, um eine konstruktive Gesprächssituation zu schaffen.

Tabelle 8: Bewertung Individualziele Fokuskinder

Zusammenfassung: Die FK konnten ihre Ziele mehrheitlich erreichen. Die Bekanntgabe der Lernziele half, den Fokus während den Aufträgen auf ein bestimmtes Merkmal zu richten. Die Besprechungen mit der KLP und die Zusammenarbeit mit den SuS unterstützten insofern, dass die wiederkehrenden Lernziele stets besser erreicht werden konnten. Die FK fühlten sich in ihren aktuellen Fähigkeiten erkannt und entwickelten zunehmend eigene Zwischenziele, die sie in der Erreichung der übergeordneten Ziele unterstützten. Das Sichtbarmachen der eigenen Fortschritte motivierte, auch bei einer unliebsamen Tätigkeit dran zu bleiben. Die konstruktiven und anerkennenden Feedbackgespräche legten den Schwerpunkt auf die Handlungen und beurteilten weniger die Leistungen. Mit dem Gewinn an Selbstvertrauen wuchsen auch die Motivation und das Interesse an der Sache.

Im Folgenden werden die Entwicklungsprozesse auf den verschiedenen Ebenen (KLP, Klasse, FK) anhand der Indikatoren, Methoden und Instrumente geschildert, die im Verlauf der Förderung sichtbar gemacht werden konnten.

6.1.4 Entwicklungsprozesse

In den nachfolgend beschriebenen Entwicklungsprozessen werden auch Aussagen zu finden sein, die nicht ausschliesslich auf gesammelten Daten basieren, sondern dem Erleben der KLP entsprechen. Dieses entstand aufgrund der geschärften Brille mit Fokus auf die Leseförderung, das aufgrund von Gesprächen mit der Klasse und FK geprägt wurde. Ebenso liessen die zahlreichen Unterrichtsbeobachtungen ein weites Spektrum an Eindrücken zu.

6.1.4.1 Entwicklungsprozess Ebene Studierende

Das gesetzte Ziel der guten Zusammenarbeit in Partner- und Gruppenarbeiten resultierte aus den Erfahrungen der TRAIL-Leseförderung in der Phase 1. Die Zusammenarbeit im Tandem stellte sich damals als Herausforderung dar, da diese über vier Wochen beibehalten werden musste. Die Zuteilungen in der Phase 2 wurde flexibler gestaltet, die SuS konnten teilweise selbst entscheiden, mit wem sie zusammenarbeiten wollten. Teilweise wurden sie von der KLP zugeteilt oder es wurde ihnen die Wahl mit Auflage überlassen, mit jemandem zusammenzuarbeiten, mit dem schon länger nicht mehr gearbeitet wurde. Die SuS-Beteiligung konnte mit diesem Vorgehen massiv gesteigert werden. Wie bereits in der Phase 1 thematisierte die KLP die Abhängigkeit von den Leistungen des Lernpartners, die Eigenverantwortung und die Fokussierung auf die eigene Motivation und die Ziele.

Die Nachbesprechungen der Partner- und Gruppenarbeiten erforderten Flexibilität, da diese zeitnah an den Prozess erfolgen sollten, wodurch SuS mit fachfremden Inhalten fortfahren und dann inhaltlich

wieder zur Thematik der Leseförderung wechseln mussten. Die Erfahrung zeigte, dass offene Aufgabenstellungen, die Ziele, Arbeitsdauer und Endprodukt enthielten, am erfolgreichsten gelöst wurden, wenn deren Erreichung anfangs zwar angestrebt, im Verlauf der Sequenz bei Bedarf aber angepasst und verhandelt werden konnte.

6.1.4.2 Entwicklungsprozess Ebene Klasse

Die zeitintensive Auseinandersetzung mit dem Thema Lesen, die Beleuchtung der leserelevanten Aspekte und die Benennung der erreichten und angestrebten Lesekompetenzen zeigten der Klasse, wie wichtig und nachhaltig es für ihre Zukunft sein kann, eine positive Einstellung und ein angemessenes Selbstkonzept in Bezug zum Lesen zu entwickeln und aufrechtzuerhalten.

Die Klasse konnte sich gut auf die Klassenlektüre einlassen, die vielfältigen Aufgabenstellungen boten Abwechslung und die Zusammenarbeit mit verschiedenen SuS hielten die Spannung während des ganzen Förderzeitraumes aufrecht. Die Bereitschaft der SuS, ihren Umgang und ihr Wissen zu YouTube mitzuteilen, wurde durch die Verbindung zur ausserschulischen Lebenswelt der Jugendlichen möglich.

Die Leseflüssigkeit und das Textverständnis konnten verbessert werden, ohne den Fokus der Unterrichtssequenz direkt mit diesbezüglichen Zielformulierungen anzukündigen. Fast schon nebenbei konnte die Klasse ihre Lesekompetenzen erweitern. Dadurch wurden subjektiv anspruchsvolle und mühsame Aufgaben angenommen, wie dies bei den Kapitelzusammenfassungen zu beobachten war.

Das kontinuierliche Führen des Lektüreheftes, im Sinne eines kreativen Lerntagebuches, wurde von den SuS wenig benutzt. Die Einträge beschränkten sich auf die angeleiteten Einträge durch die KLP.

6.1.4.3 Entwicklungsprozess Ebene FK

K konnte die Ziele der Leseförderung gut erreichen und erzielte Fortschritte in allen Bereichen. Die Zusammenarbeit funktionierte weiterhin sehr gut. In der Phase 1 der Förderung äusserte K Bedenken, ob sie mit S zusammenarbeiten könnte, damals gelang ihr dies, was sie sehr freute. In der Phase 2 gab sie nun an, mit allen SuS gut zusammenarbeiten zu können. Ihre Zielstrebigkeit führte zu guten Ergebnissen. Die Thematisierung des Prozesses wies K auf Aspekte guter Zusammenarbeit hin, die sie darüber nachdenken liess, welche Anteile einer Partner- oder Gruppenarbeit abgegeben werden konnten. Im Allgemeinen konnte K an Sicherheit gewinnen, dass ihre Lesefertigkeiten für die Berufsschule genügen würden. Das Leseselbstkonzept konnte zusammen mit der KLP analysiert werden. K zeigte sich bereit, weiterhin Bücher auszuwählen. Dass es kein Misserfolg ist ein Buch nicht zu Ende zu lesen, kann sie nachvollziehen.

C zeichnete sich als sehr motivierte und lernbereite Schülerin aus. Das regelmässige Üben zeigte seine Wirkung in der Leseflüssigkeit und im Textverstehen, was C Selbstsicherheit beim Vorlesen verlieh. Die von der KLP zugeteilten Partner- und Gruppenarbeiten erlaubten ihr einen sorgenfreien Einstieg in die Aufgabe. Bei freier Partner- und Gruppenwahl antizipierte sie den Auswahlprozess gekonnt und setzte sich dann für die Arbeit an den Aufgaben ein. Sie konnte sich durch ihre Zuverlässigkeit und Arbeitsbereitschaft zu einem gerngesehenen Teammitglied entwickeln.

Die TRAIL-Hilfsmittel für die Zusammenfassung nutzte sie gut und gerne. Mit dem strukturierten Vorgehen bei den Zusammenfassungen gelang es ihr, die Hauptinformationen zu erkennen. Dafür entdeckte C die Strategie des Markierens für sich, welche sie auch in anderen Fächern mit Erfolg anwendete. Beim Schreiben konnte sie dann auf die markierten Stellen und die notierten Stichwörter auf dem Notizblatt zurückgreifen und einen guten Text verfassen, der gut lesbar war.

An den Zielen von V konnte während der Förderung dank den zahlreichen Schreibaufträgen und Vorleseübungen gearbeitet werden. Die Ergebnisse der standardisierten Tests zeigten ihm in der ersten Phase den retardierten Stand seiner Leseleistungen auf, was ihn damals bei der Durchführung nicht motivieren konnte, bei den TRAIL-Aktivitäten kontinuierlich mitzuarbeiten. V bevorzugt das Arbeiten mit Partnern oder in der Gruppe, wodurch eine bessere Teilnahme am Unterricht erreicht werden konnte.

Die Kapitelzusammenfassungen gelangen ihm anfangs ungenügend, mit der wiederholten Aufgabenstellung konnte er das Zusammenfassen erlernen. Hilfreich waren sicherlich die Austauschsequenzen unter den SuS zu ihren Kapitelzusammenfassungen. Die Zuteilung der KLP mit K, C oder S ermöglichten ihm die fokussierte Arbeit am eigenen Text. Die Verbesserungen konnte er zuverlässig und selbstständig im digitalen Dokument einfügen, was schlussendlich zur Klassenzusammenfassung führte.

N konnte unregelmässig an der Förderung teilnehmen, da er intensiv auf der Lehrstellensuche war. Die verpassten Sequenzen konnte er nachholen. Auch die zahlreichen Intonationsprüfungen und die weiteren Tests und Umfragen konnte er im Nachhinein bearbeiten. Die anfänglich geringen Lesekompetenzen konnte er durch seinen Einsatz verbessern. Vor allem am Vorlesen schien er Freude zu haben. Seine Intonationsleistung entwickelte sich sehr gut. Das Schreiben von Zusammenfassungen mochte er wenig, das Kapitel mündlich zusammenzufassen fiel ihm leichter. Die Motivation fehlte auch bei den Leseverständnissen, die er nicht genügend sorgfältig bearbeitete. Bei den Partner- und Gruppenarbeiten setzte er sich hingegen für die Sache ein, sofern er die Wahl treffen konnte oder die Zuteilung der KLP seinen Vorstellungen entsprach.

6.1.5 Methoden zur Zielüberprüfung

Durch das Gespräch mit Frau K konnte eine weitere wichtige Sichtweise auf die Leseförderung erfragt werden. Nachfragen zu interessanten Aussagen erwiesen sich als besonders wertvoll, da ungeahnte Inhalte thematisiert werden konnten und die Thematik rund um das Lesen erweitert werden konnte. Der Zeitpunkt der FLP-Befragung ermöglichte den Rückblick über die Leseförderung mit Schwerpunkt auf die Entwicklung der Klasse und der FK. Veränderungen in der Motivation der Klasse und einzelner SuS, die hilfreich für die Zielüberprüfung der Phase 2 waren, wurden genannt.

Die Arbeitsdokumente aus dem Unterricht, die standardisierten Test und die schriftlichen Befragungen der SuS zur Zusammenarbeit und zur Klassenlektüre ergaben eine dichte Sammlung an Informationen, die zur Evaluation beitrugen. Die zusätzliche Befragung zur Zusammenarbeit nach Stöckli (1996) vertiefte die erste SuS-Umfrage zur Zusammenarbeit insofern, dass sie zwischen schulischen und nicht-schulischen Situationen unterscheidet und Persönlichkeitsmerkmale erfasst, die bei der Zusammenarbeit eine tragende Rolle spielen, was der Evaluation zugutekam.

Das Forschungstagebuch konnte aufgrund der Strukturierung zur Auswertung der Zielerreichung beitragen. Die notierten Eindrücke und Überlegungen helfen, die Unterrichtssituation im Nachhinein zu rekonstruieren, um weitere Reflexion zu ermöglichen. Der Verlauf der Förderung konnte aufgrund der Dokumentation dargestellt und die Ziele kontinuierlich weiterverfolgt werden.

Im Kapitel 6.2 werden die Fragestellungen so weit wie möglich beantwortet.

6.2 Beantwortung der Fragestellungen

Die Hauptfragestellung lautet:

Wie lässt sich die kooperative Leseförderung nach TRAIL an einer Klassenlektüre anwenden?

Zur Beantwortung der Hauptfragestellung wurden folgende Unterfragestellungen formuliert, diese werden an dieser Stelle beantwortet, sofern es zum aktuellen Zeitpunkt möglich ist.

- a) Welchen Einfluss hat das regelmässige Vorlesen während des Förderzeitraumes auf die Leseflüssigkeit?

Gemäss Auswertung der Intonationsübungen konnte die Leseflüssigkeit durchschnittlich um ein Level verbessert werden. Fächerübergreifende bessere Vorleseleistungen konnten im Gespräch mit Frau K eruiert werden. LESEN 6-7 und 8-9 bestätigen diese Kompetenzerweiterung bei K und V, wobei C und N bei diesen standardisierten Testverfahren zur basalen Lesekompetenz in der unterdurchschnittlichen Norm liegen. ELFE II stuft C im unteren Normalbereich ein. Die Lesegeschwindigkeit konnten K, V und N ebenfalls gemäss LGVT 5-12+ im Vergleich zur Phase 1 markant steigern. C erreicht bei diesem Test den unteren Mittelbereich. Die erhöhte Leseflüssigkeit korreliert mit dem Leseverständnis.

- b) In welchem Ausmass verändert sich das Textverständnis durch die vielseitige Auseinandersetzung mit Texten?

Gemäss Frau K wenden K und C Strategien in anderen Fächern an, die sie während den Fördersequenzen eingeübt hatten. LGVT 5-12+ weist bei K einen Zuwachs von 16 T-Wert-Punkten, bei V eine Verbesserung um 5 T-Wert-Punkte und bei N gleichbleibende Werte auf. Das Leseverständnis von C liegt im Mittelbereich. Die SuS bewerten den Videodreh, das Zeichnen/Malen und das Lernen mit Quizlet positiv bis sehr positiv. Das Führen des Lektüreheftes, das stille Lesen und das Anbringen von Kommentaren im Lektüreheft bewerten sie neutral bis positiv.

- c) Inwiefern unterstützen durch die KLP modulierte und begründete Prognosen zum Verlauf der Lektüre das Textverständnis?

Die Fördersequenzen zur Prognose gemäss TRAIL-Aktivität 3 erwiesen sich insofern als hilfreich, als dass die einzelnen SuS in den mündlichen Gesprächen im Plenum ihren Fokus auf die Lektürehandlung äussern konnten und den erwarteten weiteren Verlauf schilderten. Die SuS konnten von den verschiedenen Sichtweisen auf die Lektüre profitieren und bei der weiteren Lektüre, auch bei den individuell zuvor nicht relevanten Themenaspekten, aufmerksam werden. Das Textverständnis konnte durch die verschiedenen SuS-Perspektiven vertieft werden und kam der Kapitelnachbesprechung und der

weiteren Prognose zugute. Der durch die KLP modulierte Textstellenbezug führte auch bei den SuS zu konkreten textstellenbasierten Prognosen.

- d) Wie gelingt der Einstieg in die an die Klassenlektüre angepasste Version von TRAIL für die SuS, die nicht an der TRAIL-Förderung teilgenommen hatten?

C fand einen überaus schnellen Einstieg in die Aktivität 2 (Zusammenfassen). Auch das Prognostizieren (Aktivität 3) konnte gut von ihr erlernt werden. Die Aktivität 1 (halblautes Vorlesen im Tandem) wurde nicht angewendet, die Vorbereitungen in der Partnerarbeit auf die Dialoge und Tonaufnahmen kamen dieser Aktivität am Nächsten. Die detaillierte Aufgabenbeschreibung und die Zusammenarbeit mit SuS, die an der Phase 1 teilnahmen, ermöglichten C einen guten Einstieg.

- e) Wie gestaltet sich der Prozess der Zusammenarbeit in der Gruppe, in der Partnerarbeit und im Plenum?

Der Wechsel zwischen freier Partnerwahl und vorgegebenen Gruppen oder Partnern sorgte für Abwechslung. Dem Hinweis der KLP, nicht immer mit denselben SuS zusammenzuarbeiten, konnten die meisten SuS Folge leisten. Die offene Aufgabenstellung ermöglichte interessante Aufgabengebiete für alle SuS, welche bei Bedarf mit der KLP ermittelt werden konnten. Da keine strikte Rollenzuteilung in Vor- und Nachkletterer mehr vorgenommen wurde, geschah auch keine Leistungseinteilung nach Lesekompetenzen, was im Vergleich zur Phase 1 die Atmosphäre im Klassenzimmer entspannte und den Fokus weg von steter Leistungsbewertung hin zu interessenbezogener inhaltlicher Vertiefung legte. Die wiederkehrende Reflexion der Gruppenarbeits- und Partnerarbeitsprozesse legte Kriterien und Prinzipien dar, die zur gelungenen Zusammenarbeit gehörten. SuS konnten vermehrt bewusst und kriterien-gesteuert ihre Wahl nachvollziehen oder begründen.

- f) Lassen sich unter Umständen Aussagen in Richtung Lesemotivation, als Nebenaspekt von gelungener Förderung nach TRAIL machen?

Gemäss Umfrage zur Klassenlektüre Frage 3 arbeiten die FK meist gerne mit der Klassenlektüre, was im Vergleich zur Phase 1 eine positive Entwicklung ist. Die SuS konnten im Umgang mit der Lektüre ihre Interessen vertiefen und lernten diverse Herangehensweisen kennen, die nicht typischerweise mit dem Lesen von einem Buch in Verbindung gebracht werden und ihnen viel Spass bereiteten. Gemäss Frage 7 (Denkst du, TRAIL hat dir bei der Klassenlektüre geholfen?) half TRAIL zwar nicht, im Vergleich zur Phase 1 (Frage 17) schätzen sich die SuS jedoch eher besser ein. Das Einbringen der eigenen Interessen, die positiven Rückmeldungen, die Peer-Zusammenarbeit und die bestätigten Kompetenzzuwüchse bei den standardisierten Tests wirkten sich in ihrer Kombination positiv auf die Lesemotivation aus, was sich primär an der engagierten Teilnahme im Unterricht zeigte.

Im nachfolgenden letzten Kapitel wird das Projekt kritisch reflektiert. Dafür werden die Erkenntnisse aus der Auswertung und der Analyse mit dem Theorieteil verknüpft.

7 Diskussion

Im folgenden Kapitel 7.1 wird der Entwicklungserfolg gemäss Auswertung der Ergebnisse eingeschätzt. Hierfür wird die Umsetzung der abgewandelten TRAIL-Förderung reflektiert und die Methoden zur Zielüberprüfung, der Dokumentationsprozess sowie die Entwicklungsprozesse auf allen Ebenen werden kritisch analysiert. Im Kapitel 7.2 werden wichtige Verbindung zu den fachlichen Grundlagen aus Kapitel 3 hervorgehoben und eingeordnet. Im Kapitel 7.3 werden Folgerungen und Erkenntnisse aus der Phase 2 genannt, die zu weiterführenden Fragestellungen führen.

7.1 Kritische Reflexion der Leseförderung

Der individuelle Umgang mit dem Lesen im Alltag und in der Schule wurde während einem Schuljahr intensiv thematisiert. Dabei mussten sich die SuS wichtigen Fragen stellen, die ihre aktuelle Situation und ihre Zukunft betreffen. Mittels verschiedenster Instrumente konnten Zugänge zum Kompetenzfeld Lesen aufgezeigt werden, die teilweise spielerisch, entdeckend, kreativ oder systematisch erprobt wurden. Die SuS mussten sich mündlich oder schriftlich einschätzen, wodurch Förderschwerpunkte individuell neu definiert werden konnten. Dies erforderte einen hohen Grad an Beteiligung und Kooperationsbereitschaft. Die Gewichtung des Lesens als Erfolgsfaktor für die berufliche Zukunft konnte im Unterricht hervorgehoben werden und sollte an den halbjährlich stattfindenden schulischen Standortgesprächen ebenfalls traktandiert werden. Hinsichtlich Lesemotivation und -engagement wurde im Vorfeld das auserschulische Umfeld befragt, konkrete Umsetzungserfolge konnte langfristig nicht festgestellt werden.

Die Besprechungen der Arbeitsdokumente aus dem Unterricht setzten eine hohe Reflexionsfähigkeit voraus, die im Verlauf differenziert werden konnte. Zur systematischen Förderung der Metakognition wurden keine Anstrengungen unternommen, wodurch das erworbene Wissen und Können nicht schriftlich festgehalten und einsehbar wurde. Die Orientierung an den Zielen auf den verschiedenen Ebenen und deren kontinuierliche Evaluation zeigte die Lernergebnisse und lässt einen gewinnbringenden metakognitiven Prozess erahnen. Die vernachlässigte schriftliche Dokumentation der Metaebene in den Lektüreheften erschwerte die objektiv nachvollziehbare Bewertung einzelner Klassenziele.

Die Testinstrumente konnten zur Beantwortung der Fragestellung genutzt werden. Für die SuS waren es viele Leistungserfassungen in den Phasen 1 und 2, welche bei sichtbaren Fortschritten stark motivierend wirkten. Die Phase 1 wird von der KLP als wichtiger systematischer Einstieg in die Leseförderung eingestuft. Durch die genaue Anleitung und Umsetzung der Methode konnte auf die Kriterien von Lesekompetenz aufmerksam gemacht werden und die KLP profitierte von einer validen Einschätzung der Leseleistungen über einen langen Zeitraum. Die anschliessende freie Umsetzung in Phase 2 entsprach dem Wunsch der KLP nach flexibler und kreativer Adaption der Fördermethode. Die gesteigerte Leistungsbereitschaft in der Phase 2 unterstützte die Durchführung und führte zu deren Erfolgseinschätzung. Einen wichtigen Beitrag leistete das Gespräch mit Frau K, welches einen Vergleich ihrer Sichtweisen mit denjenigen der Forschenden zuließ. Dadurch konnte der Blick, vor allem auf das Zusammenarbeitsverhalten, geschärft und Situationen neu beleuchtet werden.

Die Dokumentation des Prozesses im Forschungstagebuch erforderte viel Disziplin, denn durch die Dichte der Fördersequenzen, die Vernetzung mit anderen Fächern und das parallele Erarbeiten von verschiedenen Aufgabenfeldern ergab sich eine mehrschichtige Leseförderung. Die Konzeption des Forschungstagebuches konnte diese Anforderungen erfüllen. Bei unbeschränkten zeitlichen Ressourcen hätten viele weitere relevante und spannende Eindrücke festgehalten werden können.

7.2 Einordnung bezüglich fachlicher Grundlagen

Die dialogische Diagnostik, wie sie gemäss Buholzer (2014, S. 55) als zentrales Element von strukturierten Gesprächen über das Lehren und Lernen in gutem Unterricht beschrieben wird, wurde oft zur Standortbestimmung verwendet. Die Einsichten aus den Gesprächen konnten im Förderverlauf erneut aufgegriffen und erweitert werden. Das Lehr-Lern-Gespräch fand individuell statt, wobei die metakognitiven Fähigkeiten sichtbar gemacht wurden. Nach Ruf (2003, in Buholzer 2014, S. 56) wurde vom Ich ausgegangen, dann wurde das Du untersucht, um schlussendlich beim Wir anzugelangen.

Die Rückmeldung erfolgte in erster Linie an die Lernenden, wobei die Eltern unterschiedlich miteinbezogen wurden. Gemäss Buholzer (2014, S. 87ff) resultieren aus den Dokument- und Gesprächsanalysen Erklärungen, wobei es sich um Annahmen und Vermutungen handelt, die im Zyklus des Diagnose-Förder-Prozesses zur Validierung und Anpassung zurückgemeldet gehören. Wechselwirkungen können dadurch berücksichtigt oder erkannt werden. Der Austausch hilft, «einseitige Beurteilungen und Analysen zu relativieren, blinde Flecken zu entdecken sowie Interpretationen zu hinterfragen» (Buholzer 2014, S. 73). Demnach kann keine objektive Wirklichkeit abgebildet werden.

Die in die Leseförderung der Phase 2 integrierten motivationalen und emotionalen Aspekte nach Lenhard (2019), führten unter Berücksichtigung der Lesekompetenzmodelle (vgl. Bartnitzky, 2015; Hurelmann, 2006; Spinner, 2006) und den Hinweisen von Hartmann (2006) und Ballstaedt (2012) zur Bildsprache und den Visualisierungen, zu abwechslungsreichen und, gemäss Evaluation und Analyse, erfolgreichen Fördersequenzen. Bartnitzky (2015) hob die Wichtigkeit der Sozialbezüge hervor, welche die Sprachbewusstheit fördert. Der Testbogen zum Sozialverhalten unterstützte die Forschende insofern, als dass sie anhand der Skalen 1 bis 4 ein Hilfsmittel zur Interpretation der Gespräche bezüglich Selbstkonzept und Zusammenarbeit zur Hand hatte. Die Berücksichtigung der einflussreichen Bedingungen für Leseengagement (vgl. Rieckmann, 2008; Wigfield et al., 2008) unterstützte den Lesekompetenzerwerb, wobei nicht abschliessend festgestellt werden kann, ob ein Lesemotivationsstufenwechsel (vgl. Kelley & Clausen-Grace, 2009; Rieckmann, 2018) erreicht werden konnte.

Das folgende Unterkapitel beginnt mit einem Ausblick bezüglich Berufspraxis und weiterer Forschung und Entwicklung der Studentin. Schlussfolgerungen aus den Fördersequenzen und weiterführende Fragen schliessen die Masterarbeit ab.

7.3 Folgerungen und Erkenntnisse aus der Phase 2

Die Leseförderung auf der Sekundarstufe I kann sich nicht auf die Förderung basaler Lesefertigkeit beschränken, sondern muss zwingend auch die Emotionen wecken können, was durch interessante Themen, Lesekommunikation, Kreativität und kooperative Elemente erreicht werden kann. Das richtige

Mass an SuS-Autonomie und Mitbestimmung gewährleistet die Lernzielerreichung. Dem verbalen Austausch wird eine tragende Rolle zugeschrieben, sei es, um Rückmeldungen zur Entwicklung oder zum Förderverlauf zu geben, aber auch um metakognitive Fähigkeiten zu stärken. Bei der dialogischen Diagnostik und dem Lehr-Lern-Gespräch können Beobachtungen und Leistungen mitgeteilt werden, die das gegenseitige Verständnis fördern.

Der gezielte Einsatz von standardisierten Testverfahren kann zur Sichtbarmachung von Fortschritten verwendet werden, was sich auf die Lesemotivation und das Leseengagement auswirkt. Im Idealfall findet die Leseförderung fächerübergreifend und unter Einbezug verschiedener Medien statt. Die Befragung der FLP gibt Aufschluss über den Umgang mit Texten. Damit gewinnt die Leseförderung an konkreten Anwendungsmöglichkeiten und der Kompetenzzuwachs zeigt sich in weiteren Schulfächern.

Im Hinblick auf die weitere Förderung empfiehlt sich das schriftliche Festhalten von Erkenntnissen aus Gesprächen zu Prozessen, Strategieanwendungen und kooperativen Lernformen. In einer Art Lernjournal beschreiben die SuS ihren Lernprozess und die kommunikativ erarbeiteten Schlussfolgerungen aus Partner- und Gruppenarbeit oder evaluativen Gesprächen mit der LP. Die tagebuchähnlichen Einträge dokumentieren das tägliche Lernen, wodurch sich die SuS dessen bewusst werden.

Die Kombination von Hörbüchern und Büchern unterstützt schwache Leser beim Erwerb von Lesekompetenzen. Der Hörtext dient als Modell, wobei durch halblautes Mitlesen verschiedene Aspekte der Leseförderung fokussiert werden können. Je nach individuellem Bedarf steht das flüssige Lesen, das Tempo oder die Intonation im Vordergrund. Der Hörtext kann via Lautsprecher der ganzen Klasse vorgespielt oder über Kopfhörer für Einzelne bereitgestellt werden. Diese weitere Variante zur Leseförderung durch Hören wird für das nächste Schuljahr von der Studentin geprüft. Ausgangspunkt wird das Lüneburger Modell sein. Gailberger (2011) beschreibt dieses in *Lesen durch Hören. Leseförderung in der Sek. I mit Hörbüchern und neuen Lesestrategien*.

Aufgrund der oben genannten Folgerungen und des berufspraktischen Ausblicks lassen sich folgende weiterführenden Fragen formulieren:

- Welchen Inhalt und welche Form weisen Texte und Medien auf, deren Bearbeitung im Kompetenzfeld Lesen die SuS emotional ansprechen?
- Welche Leitfragen eignen sich zur Erkennung von lesedidaktischen Anwendungen im Unterricht von Parallellehrpersonen?
- Kann das Leseselbstkonzept durch das Führen eines Lesetagebuches verbessert werden?
- Inwiefern lassen sich metakognitive Fähigkeiten mittels Lerntagebuch erweitern?
- Kann das Führen des Lerntagebuches durch die LP moduliert werden, indem sie ihre Einträge in ihrer Entstehung gegenüber dem Lernenden herleitet?
- Lässt sich die Methode *Lesen durch Hören* auf eine alters- und niveaudurchmischte Klasse der Sekundarstufe übertragen?

Diese neuen Fragestellungen weisen auf ein breites Feld an zukünftigen Forschungsperspektiven hin, welche die stete professionelle Weiterentwicklung der Forschenden nach Abschluss der Ausbildung initiieren.

8 Literaturverzeichnis

- Altrichter, H., Posch, P. & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (UTB Schulpädagogik, Bd. 4754, 5., grundlegend überarbeitete Auflage). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Anonymous Contributors. soziogramm-editor [Computer Software]: Papst-Software.de. Zugriff am 13.10.2019. Verfügbar unter <https://www.pabst-software.de/doku.php?id=programme:soziogramm-editor:start>
- Ballstaedt, S.-P. (2006). Zusammenfassen von Textinformation. In H. Mandl (Hrsg.), *Handbuch Lernstrategien* (S. 117–126). Göttingen: Hogrefe.
- Ballstaedt, S.-P. (2012). *Visualisieren. Bilder in wissenschaftlichen Texten* (Studieren, aber richtig, Bd. 3508). Konstanz, Wien: UVK Verl.-Ges; Huter & Roth.
- Bamberger, R. & Vanecek, E. (1984). *Lesen-Verstehen-Lernen-Schreiben. Die Schwierigkeitsstufen von Texten in deutscher Sprache*. Wien: Jugend und Volk.
- Bannert, M. & Schnotz, W. (2006). Vorstellungsbilder und Imagery-Strategien. In H. Mandl (Hrsg.), *Handbuch Lernstrategien* (S. 72–88). Göttingen: Hogrefe.
- Bartnitzky, H. (2015). *Sprachunterricht heute* (Lehrerbücherei Grundschule, 18. Auflage). Berlin: Cornelsen.
- Bäuerlein, K., Lenhard, W. & Schneider, W. (2012). *Lesen 6-7 und Lesen 8-9. Lesetestbatterie für die Klassenstufen 6-7 und 8-9*. Verfahren zur Erfassung der basalen Lesekompetenz und des Textverständnisses. Göttingen, Bern, Wien, Paris, Oxford, Prag, Toronto, Cambridge, MA, Amsterdam, Kopenhagen, Stockholm: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.
- Bos, W., Hornberg, S., Arnold, K.-H., Faust, G., Fried, L., Lankes, E.-M. et al. (Hrsg.). (2007). *IGLU 2006. Lesekompetenzen von Grundschulkindern in Deutschland im internationalen Vergleich*. Münster: Waxmann.
- Buholzer, A. (2014). *Von der Diagnose zur Förderung. Grundlagen für den integrativen Unterricht* (Spektrum Schule). Baar: Klett und Balmer.
- Buschendorff, F. (2017). *Ich werde YouTube-Star!* (K.L.A.R.-Taschenbuch). Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Feierabend, S., Rathgeb, T. & Reutter, T. (2018). *JIM-Studie 2018. Jugend, Information, Medien*. Basisuntersuchung zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger, Stuttgart: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest.
- Frei, R. (2018, Oktober). *Modul P08: Einführung in das Praxisprojekt und die Masterarbeit*, Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Füssenich, I. (2003). "Ist es mit dem Lesen wie mit dem Küssen?" - *Leseerwerb und Leseförderung*. Zugriff am 21.05.2020. Verfügbar unter <https://www.yumpu.com/de/document/view/21668049/iris-fussenich-ist-es-mit-dem-lesen-wie-mit-dem-kussen-/8>
- Gailberger, S. (2011). *Lesen durch Hören. Leseförderung in der Sek. I mit Hörbüchern und neuen Lesestrategien; mit Kopiervorlagen und Hörbuch "Paranoid Park" auf CD-ROM; [das Lüneburger Modell]*. Weinheim: Beltz.
- Hanselmann, S. (2010, 15. Januar). *Leseförderung für Jugendliche mit kognitiven Beeinträchtigungen durch die Arbeit mit den K.L.A.R. - Büchern*. Masterarbeit. Hochschule für Heilpädagogik Zürich, Zürich.
- Hartmann, E. (2006). *In Bildern denken - Texte verstehen. Lesekompetenz strategisch stärken* (1. Auflage). München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Hasselhorn, M., Schneider, W. & Trautwein, U. (Hrsg.). (2017). *LGVT 5-12+. Lesegeschwindigkeits- und -verständnis-test für die Klassen 5-12* (2., erweiterte und neu normierte Auflage). Göttingen: Hogrefe Schultests. Hochschule für Heilpädagogik Zürich. *Kompetenzraster*, Hochschule für Heilpädagogik Zürich. Zugriff am 04.08.2020. Verfügbar unter <https://www.stud.hfh.ch/studieren/ma-schulische-heilpaedagogik-shp>
- Hurrelmann, B. (1994). Leseförderung. *Praxis Deutsch*, (127), 17–26.
- Hurrelmann, B. (2006). Prototypische Merkmale der Lesekompetenz. In N. Groeben & B. Hurrelmann (Hrsg.), *Lesekompetenz. Bedingungen, Dimensionen, Funktionen*. Weinheim/München: Juventa.
- Konsortium PISA.ch. (2019). *PISA 2018: Schülerinnen und Schüler der Schweiz im internationalen Vergleich*. Bern und Genf: SBFI/EDK und Konsortium PISA.ch. Zugriff am 30.07.2020.
- Kruse, G., Riss, M. & Sommer, T. (2011). *Lesen. Das Training 2 (Mittelstufe). Arbeitsmappe* (1., Aufl.). Bern: Schulverlag plus.
- Kruse, G., Riss, M. & Sommer, T. (2013). *Lesen. Das Training 3 (Oberstufe). Arbeitsmappe*. Bern: Schulverlag plus.
- Kunz, A. & Gschwend, R. (2011). Kooperation im Rahmen der Förderplanung. In R. Luder (Hrsg.), *Sonderpädagogische Förderung gemeinsam planen. Grundlagen, Modelle und Instrumente für eine interdisziplinäre Praxis* (Studienbuchreihe der Pädagogischen Hochschulen, S. 106–127). Baltmannsweiler: Schneider-Verlag.
- Lenhard, W. (2019). *Leseverständnis und Lesekompetenz. Grundlagen - Diagnostik - Förderung* (Lehren und Lernen, 2., aktualisierte Auflage).
- Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W. (2017). *ELFE II. Ein Leseverständnistest für Erst- bis Siebtklässler - Version II* (1. Auflage). Göttingen: Hogrefe Schultests.
- Leutner, D. & Leopold, C. (2006). Selbstregulation beim Lernen aus Sachtexten. In H. Mandl (Hrsg.), *Handbuch Lernstrategien* (S. 162–171). Göttingen: Hogrefe.

- Luder, R. & Kunz, A. (2011). Förderplanung als interdisziplinäre und kooperative Aufgabe. Exkurs: Förderziele formulieren. In R. Luder, R. Gschwend, A. Kunz & P. Diezi-Duplain (Hrsg.), *Sonderpädagogische Förderung gemeinsam planen. Grundlagen, Modelle und Instrumente für eine interdisziplinäre Praxis* (Studienbuchreihe der Pädagogischen Hochschulen, S. 21–24). Baltmannsweiler: Schneider-Verlag.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (6., überarbeitete Auflage). Weinheim, Basel: Beltz.
- Moser, H. (2015). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung. Eine Einführung; [+Online-Material]* (6., überarb. und erg. Aufl.). Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Philipp, M. (2013). *Motiviert lesen und schreiben. Dimensionen, Bedeutung, Förderung*. Seelze: Klett & Kallmeyer.
- Philipp, M., Brändli, M. & Kirchhofer, K. C. (2014). *Kooperatives Lesen. Lesefluss, Textverstehen und Lesestrategien verbessern*. Seelze: Klett/Kallmeyer.
- Philipp, M., Gold, A., Rosebrock, C., Valtin, R. & Vogel, R. (2011). *Lesesozialisation in Kindheit und Jugend. Lesemotivation, Leseverhalten und Lesekompetenz in Familie, Schule und Peer-Beziehungen* (Lehren und Lernen, 1. Aufl.). s.l.: Kohlhammer Verlag.
- Philipp, M. & Schilcher, A. (Hrsg.). (2012). *Selbstreguliertes Lesen. Ein Überblick über wirksame Leseförderansätze* (1. Auflage). Seelze: Klett Kallmeyer.
- Quizlet Inc. (2020, 22. Juli). *Lernset. Ich werde YouTube Star: Lexikon von A bis Z*. Zugriff am 22.07.2020. Verfügbar unter https://quizlet.com/_7rsn96?x=1jqt&i=qkgb
- Renkl, A. & Nückles, M. (2006). Lernstrategien der externen Visualisierung. In H. Mandl (Hrsg.), *Handbuch Lernstrategien* (S. 135–147). Göttingen: Hogrefe.
- Rieckmann, C. (2018). *Eigenständiges Lesen* (Grundlagen der Lesedidaktik, Cornelia Rosebrock; Daniel Nix; Band 2, 2. korrigierte Auflage). Baltmannsweiler: Schneider-Verlag Hohengehren GmbH.
- Rosebrock, C. (1995). Literarische Sozialisation im Medienzeitalter. Ein Systematisierungsversuch zur Einleitung. In C. Rosebrock (Hrsg.), *Lesen im Medienzeitalter. Biographische und historische Aspekte literarischer Sozialisation* (S. 9–29). Weinheim: Juventa Verlag.
- Rosebrock, C. & Nix, D. (2015). *Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen schulischen Leseförderung* (Grundlagen der Lesedidaktik, / von Cornelia Rosebrock/Daniel Nix; 1, 7., überarbeitete und erweiterte Auflage). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Rosebrock, C., Nix, D., Rieckmann, C. & Gold, A. (2017). *Leseflüssigkeit fördern. Lautleseverfahren für die Primar- und Sekundarstufe* (Praxis Deutsch, 5. Auflage). Seelze: Klett Kallmeyer.
- Ruf, U. & Gallin, P. (2011a). *Austausch unter Ungleichen. Grundzüge einer interaktiven und fächerübergreifenden Didaktik* (Dialogisches Lernen in Sprache und Mathematik, Band 1). Seelze: Klett/Kallmeyer.
- Ruf, U., Gallin, P. & Berger-Kündig, P. (2011b). *Spuren legen - Spuren lesen. Unterricht mit Kernideen und Reisetagebüchern* (Dialogisches Lernen in Sprache und Mathematik, Band 2). Seelze: Klett/Kallmeyer.
- Schiesser, D. & Nodari, C. (2007). *Förderung des Leseverstehens in der Berufsschule* (1. Aufl.). Bern: hep.
- Schreblowski, S. & Hasselhorn, M. (2006). Selbstkontrollstrategien: Planen, Überwachen, Bewerten. In H. Mandl (Hrsg.), *Handbuch Lernstrategien* (S. 151–161). Göttingen: Hogrefe.
- Spinner, K. (2006). *Lesekompetenz erwerben, Literatur erfahren* (überarbeitete Neuausgabe 2011). Berlin: Cornelsen Scriptor.
- Stöckli, G. (1996). *Materialien zur Kasuistik von Schulklassen*. Zürich: Pädagogisches Institut der Universität Zürich.
- Suter, L., Waller, G., Bernath, J., Külling, C., Willemse, I. & Süß, D. (2018). *JAMES - Jugend Aktivitäten, Medien - Erhebung Schweiz*, Zürich: Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.
- Turecek, K. & Peterson, B. (2010). *Handbuch Studium. Effizient und erfolgreich lernen, schreiben und präsentieren. Von der Idee zur Forschungsfrage*, o.O. Zugriff am 25.07.2020. Verfügbar unter <https://docplayer.org/20784876-Von-der-idee-zur-forschungsfrage.html>
- Wilkening, N. & Buschendorff, F. (2017). *K.L.A.R. Literatur-Kartei: Ich werde YouTube-Star!* (K.L.A.R. Literatur-Kartei). Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Wimmer, P. & Zauchner. (2008, August). *Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten. Von der Idee zur Forschungsfrage*, Donau-Universität Krems. Zugriff am 25.07.2020. Verfügbar unter <https://docplayer.org/20784876-Von-der-idee-zur-forschungsfrage.html>

9 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Die drei Säulen der Leseförderung in der Phase 2	14
Abbildung 2: Mehrebenenmodell des Lesens (Rosebrock & Nix, 2015, S. 15)	27
Abbildung 3: Das Direct and Inferential Mediation Model (DIME-Model) nach Cromley und Azevedo (2007, S. 319).....	28
Abbildung 4: K: Entwicklung LGVT 5-12+, SJ 18/19 und 19/20.....	50
Abbildung 5: V: Entwicklung LGVT 5-12+, SJ 18/19 und 19/20.....	50
Abbildung 6: N: Entwicklung LGVT 5-12+, SJ 18/19 und 19/20	50
Abbildung 7: Selbsteinschätzung zum Prüfungssetting	55
Abbildung 8: Prüfung Klassenlektüre, Punkteverteilung	55
Abbildung 9 Ergebnisse Wahl/Abwahl Schulreise und Postenlauf	58

10 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Zielsystem der KLP.....	18
Tabelle 2: Zielsystem der Klasse	19
Tabelle 3: Zielsystem der Fokuskinder.....	20
Tabelle 4: Tabellarische Darstellung des Verlaufs der Leseförderung Phase 2	39
Tabelle 5: K: Entwicklung LGVT 5-12+, Schuljahr 18/19 und 19/20	50
Tabelle 6: Bewertung Ziele KLP	61
Tabelle 7: Bewertung Klassenziele	62
Tabelle 8: Bewertung Individualziele Fokuskinder	65

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik 2018
Masterarbeit

Anhang I

Leseförderung in Anlehnung an TRAIL

K.L.A.R. Klassenlektüre an der Sekundarstufe

eingereicht von: Marian Kistler

Begleitung: Marianne Wagner Lenzin, Dr. phil.

Datum der Abgabe: 20.11.2020

Titelbild: Lektüreheft Vorderseite von N und Lektüreheft Rückseite von K

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung zum Anhang I.....	1
2	ICF-CY Analyse-Raster: Wirkungen und Wechselwirkungen.....	1
2.1	ICF-CY Übersicht Aktivitäten, Stärke/Schwäche der Klasse.....	1
2.2	ICF-CY Analyse-Raster: K.....	2
2.3	ICF-CY Analyse-Raster: C	3
2.4	ICF-CY Analyse-Raster: V.....	4
2.5	ICF-CY Analyse-Raster: N	5
2.6	Abbildung Kompetenzfeld Lesen – mit Texten und Medien umgehen	6
3	Arbeitsdokumente aus dem Unterricht.....	7
3.1	Zeilenlineal/Lesezeichen	7
3.2	Strategie «überprüfen»,.....	7
3.3	Meinungslinie mit Post-it und Meinungsaussagen	8
3.4	Skala zur Einschätzung der Intonationsleistung	8
3.5	Text «Influencer», pflanzen-fertig.ch	8
3.6	TRAIL Hilfskarten	10
3.7	Tagesplanung der Fokuskinder	10
3.7.1	Tagesplanung K, C, V	10
3.7.2	Tagesplanung K, V.....	10
3.8	Notiz zu Gefühlen.....	11
3.9	Bewertungskriterien Kurzvortrag Buch aus Bibliothek	11
3.10	Formatvorlage manuelles Inhaltsverzeichnis	12
3.11	Anleitung zur Kapitelzusammenfassung.....	13
3.12	Auftrag KW 03.....	14
3.13	Bewertungskriterien Gestaltung Lektüreheft.....	14
3.14	Quizlet: Ich werde YouTube Star! Lexikon von A bis Z	15
3.15	Prüfungsvorbereitung Steckbriefe	15
4	Fotografien aus dem Unterricht	16
4.1	Wandtafelbild Meinungsstrahl	16
4.2	Wandtafelbild Verantwortung	16

4.3	Zielscheibe Selbst-/Fremdeinschätzung	17
4.4	Wandtafelbild Selbsteinschätzungsthermometer	17
4.5	Wandtafelbild Adjektiv	18
4.6	YouTube-Lexikon	18
5	Videos aus dem Unterricht	19
5.1	Dialog «Anys Telefonnummer»	19
5.2	Goldfischvideos	19
5.2.1	Goldfischvideo mit Fokuskind N	19
5.2.2	Goldfischvideo mit den Fokuskindern C, K und V	19
5.3	Rollstuhlvideo	19
5.3.1	Drehbuch zum Rollstuhlvideo	19
6	Tonaufnahmen aus dem Unterricht	20
6.1	Tonaufnahme Vorübung betontes Lesen	20
6.2	Tonaufnahme betontes Lesen I	20
6.3	Tonaufnahme betontes Lesen II	20
6.4	Tonaufnahme Dialog «Die Anfänger 2.0»	20
6.5	Tonaufnahme betontes Lesen III	20
6.5.1	Textstellen betontes Lesen III	20
6.6	Tonaufnahme betontes Lesen IV	20
6.6.1	Textstellen betontes Lesen IV	20
6.7	Tonaufnahme betontes Lesen V	20
6.7.1	Textstellen betontes Lesen V	20
7	Lernziele zu Prüfung	21
7.1	Intonationsprüfung	21
7.2	Leseverständnis	21
7.3	Kapitelzusammenfassung	21
7.4	Klassenlektüre	21
7.4.1	Überarbeitetes LZ von K	21
7.4.2	Überarbeitetes LZ von C	21

8	Arbeitsblätter zur Klassenlektüre	22
8.1	Kapitel 1	23
8.1.1	Ich werde YouTube-Star	23
8.1.2	Das Zeilenlineal.....	24
8.1.3	Wer, wie, was?.....	25
8.1.4	Cool oder uncool?	26
8.2	Kapitel 2	27
8.2.1	Richtig oder falsch?.....	27
8.2.2	Anys Telefonnummer	28
8.3	Kapitel 3	30
8.3.1	Sprichst du die YouTube-Sprache?.....	30
8.3.2	Goldfischessen – «Na klar» oder «Oh, nein»?	31
8.3.3	Werbung auf YouTube	32
8.3.4	Any und die Werbung.....	33
8.4	Kapitel 4	34
8.4.1	Einen Text überarbeiten 1 – Satzzeichen setzen.....	34
8.5	Kapitel 5	35
8.5.1	Einen Text überarbeiten 2 – Wörtliche Rede	35
8.6	Kapitel 6	36
8.6.1	Denkblasen	36
8.7	Kapitel 8	37
8.7.1	Das Drohnen-Video.....	37
8.7.2	Inhalt genau gelesen?	40
8.8	Kapitel 10	41
8.8.1	Felix chattet mit Laura	41
8.9	Kapitel 12	42
8.9.1	Die Anfänger 2.0	42
8.9.2	Lies genau!	44
8.10	Kapitel 13	45

8.10.1	Ein Standbild stellen.....	45
8.10.2	Berühmt werden mit YouTube.....	46
8.11	Kapitel 14.....	48
8.11.1	Richtig oder falsch?.....	48
8.12	Kapitel 15.....	49
8.12.1	Das Araber-Video.....	49
8.13	Kapitel 16.....	50
8.13.1	Das Rollstuhl-Video.....	50
8.13.2	Mit Adjektiven Gefühle darstellen.....	51
8.14	Kapitel 1 bis 19.....	52
8.14.1	Das YouTube-Lexikon.....	52
9	Darstellungen zu Kapitel 5: Evaluation.....	55
9.1	Auswertung standardisierte Testverfahren.....	55
9.1.1	ELFE II.....	55
9.1.2	LGVT 5-12+.....	57
9.1.3	LESEN 6-7 und 8-9.....	61
9.2	Arbeitsdokumente aus dem Unterricht.....	62
9.2.1	Fragen zur Klassenlektüre.....	62
9.3	SuS-Fragebogen.....	65
9.3.1	Fragebogen zur Klassenlektüre und zum Lesen.....	65
9.3.2	Fragebogen Sozialverhalten.....	71
9.4	LP-Befragung.....	74
10	Zusammenfassung der Klassenlektüre.....	79
10.1	Kapitelzusammenfassung erstellen.....	79
10.1.1	Anleitung und Hilfsblatt Kapitelzusammenfassung.....	79
10.1.2	Tabelle zum Bearbeitungsverlauf der Zusammenfassungen.....	79
10.1.3	Tabelle Kapitelzusammenfassung der Förderkinder.....	79
10.1.4	Kapitelzusammenfassungen K.....	79
10.1.5	Kapitelzusammenfassungen C.....	79

10.1.6	Kapitelzusammenfassungen V	79
10.1.7	Kapitelzusammenfassungen N.....	79
10.2	Klassenüberarbeitung der Kapitel.....	80
10.2.1	Endprodukt Klassenzusammenfassung.....	80
10.2.2	Gedruckte und gebundene Klassenzusammenfassung.....	80
10.3	Textauszug: Ich werde YouTube-Star!	80
11	Lektürehefte der FokusKinder	81
11.1	Lektüreheft K.....	81
11.2	Lektüreheft C.....	81
11.3	Lektüreheft V.....	81
11.4	Lektüreheft N.....	81
12	Fertigkeitendossier	82
12.1	Fertigkeitendossier I: Teile A und B.....	82
12.1.1	Fertigkeitendossier I von K.....	82
12.1.2	Fertigkeitendossier I von C.....	82
12.1.3	Fertigkeitendossier I von V.....	82
12.1.4	Fertigkeitendossier I von N.....	82
12.2	Fertigkeitendossier II.....	82
12.2.1	Fertigkeitendossier II von K.....	82
12.2.2	Fertigkeitendossier II von C.....	82
12.2.3	Fertigkeitendossier II von V.....	82
12.2.4	Fertigkeitendossier II von N.....	82
12.3	Fertigkeitendossier III: Teile C und D.....	83
12.3.1	Fertigkeitendossier III von K.....	83
12.3.2	Fertigkeitendossier III von C.....	83
12.3.3	Fertigkeitendossier III von V.....	83
12.3.4	Fertigkeitendossier III von N.....	83
12.4	Fertigkeiten Auftrag KW 03	83
13	Auswertung Leistung.....	84

13.1	Standardisierte Tests	84
13.1.1	ELFE II, 17.09.2019	84
13.1.2	LGVT 5-12+, 08.01.2020.....	84
13.1.3	LESEN 6-7 und 8-9, 05.02.2020.....	84
13.2	Betontes Vorlesen.....	84
13.2.1	Betontes Vorlesen 10.12.2019	84
13.2.2	Betontes Vorlesen 17.12.2019	84
13.2.3	Betontes Vorlesen 07.01.2020	84
13.2.4	Betontes Vorlesen 20.01.2020	85
13.3	Textverständnisse	85
13.3.1	Textverständnis «Das Drohnen-Video».....	85
13.3.2	Textverständnis «Richtig oder falsch».....	85
13.4	Abschlussprüfung Lektüre	85
13.4.1	Abschlussprüfung.....	85
13.4.2	Textauszug Abschlussprüfung	85
13.4.3	Abschlussprüfung Musterlösung	85
13.4.4	Textauszug Abschlussprüfung Musterlösung	85
13.5	Bewertung Lektüreheft	85
13.5.1	Bewertung Heftgestaltung	85
13.6	Kapitelzusammenfassung	86
13.6.1	Kapitelzusammenfassungen K.....	86
13.6.2	Kapitelzusammenfassungen C.....	86
13.6.3	Kapitelzusammenfassungen V.....	86
13.6.4	Kapitelzusammenfassungen N.....	86
14	Auswertung Befragung	87
14.1	Transkription des Interviews mit Frau K, Fachlehrperson	87
14.2	Fragebogen zur Klassenlektüre.....	87
14.3	Umfrage zur Zusammenarbeit 26.2.2020	87
14.3.1	Soziogramm zur Umfrage, alle Nennungen.....	87

14.3.2	Soziogramm zur Umfrage, erste Nennung Partnerarbeit	87
14.3.3	Soziogramm zur Umfrage, erste und zweite Nennung Partnerarbeit	87
14.3.4	Soziogramm zur Umfrage, erste bis dritte Nennung Partnerarbeit.....	87
14.4	Soziometrischer Fragebogen Sozialverhalten 18.5.2020.....	87
14.4.1	Soziometrischer Fragebogen Situationen: Schulreise und Postenlauf.....	87
14.4.2	Skala 1	87
14.4.3	Skala 2	88
14.4.4	Skala 3	88
14.4.5	Skala 4	88
15	Abbildungsverzeichnis.....	89
16	Tabellenverzeichnis.....	89

1 Einleitung zum Anhang I

Der Anhang enthält die Verweise aus der Masterarbeit und dem Forschungstagebuch (Anhang II). Die Anhänge zum Forschungstagebuch sind entsprechend Eintrag mit Datum gekennzeichnet. Scans von Arbeitsdokumenten, Ton- und Videoaufnahmen sind mit Verweis auf den separaten Datenträger einsehbar. Dieser enthält in Ordner *0_Masterarbeit und Anhang* die Masterarbeit und die Anhänge I und II. Die Ordner 1 bis 10 enthalten Dokumente, die entsprechend den Kapiteln in diesem Anhang benannt wurden.

2 ICF-CY Analyse-Raster: Wirkungen und Wechselwirkungen

Die nach Schulischem Standortgespräch (SSG) relevanten Aktivitäten der FK wurden in der Masterarbeit im Kapitel 2.1.2.2 bis 2.1.2.5 benannt.

2.1 ICF-CY Übersicht Aktivitäten, Stärke/Schwäche der Klasse

Schüler/in	Allgemeines Lernen	Mathematisches Lernen	Spracherwerb und Begriffsbildung	Lesen und Schreiben	Umgang mit Anforderungen	Kommunikation	Bewegung und Mobilität	Für sich selber sorgen	Umgang mit Menschen	Freizeit, Erholung und Gemeinschaft
L	--	--	+	+	--	+	-	+	+	-
C	+	+	+	--	-	-	+	+	+	++
Lu	+	++	+	+	-	++	+	+	--	+
S	-	+	+	+	--	+	+	-	++	-
V	+	++	-	--	+	+	+	-	+	+
K	++	-	+	-	-	+	++	-	++	+
Ni	-	-	++	+	-	+	+	+	-	-
N	--	+	+	--	+	+	+	--	--	-

++ Stärke, + eher Stärke, - eher Schwäche, -- Schwäche

2.2 ICF-CY Analyse-Raster: K

2.3 ICF-CY Analyse-Raster: C

2.4 ICF-CY Analyse-Raster: V

Beschreibung möglicher Wechselwirkungen zwischen den ICF-CY Komponenten:

- + Deutsche Muttersprache günstig für die mündliche Beteiligung am Unterricht.
- + Gemeinsames Engagement der Eltern
- + Schulische Stärken in den MINT-Fächern erleichtern die Berufswahl (Eingrenzung der Berufsfelder). Breites Allgemeinwissen und ausgewiesene Interessen.
- + Weitestgehend angepasstes Sozialverhalten in der Schule. Gute, langjährige Freundschaften. Höflich seinen Mitmenschen gegenüber.
- Wachsame Aufnahme der Wirkung nach aussen betreffend Erscheinungsbild
- Unzuverlässig in schulischen wie auch privaten Anforderungen.
- Wenig Selbstvertrauen erkennbar, traut sich bei erhöhten Anforderungen wenig zu und investiert ohne extrinsische Motivation nicht in den eigenen Erfolg.

2.5 ICF-CY Analyse-Raster: N

2.6 Abbildung Kompetenzfeld Lesen – mit Texten und Medien umgehen

Kompetenzfeld Lesen – mit Texten und Medien umgehen					
Rezeptionsmodi nutzen	genießend lesen	informierend lesen	überfliegend, selektiv lesen	Texte interpretieren	kritisch lesen
Textsorten kennen und nutzen	mit erzählenden Texten umgehen	mit lyrischen Texten umgehen	mit szenischen Texten umgehen	mit Sachtexten umgehen	mit appellativen Texten umgehen
Handelnde Methoden praktizieren	den Text antizipieren	mit dem Text arbeiten	über den Text schreiben, etwas Neues gestalten		
Diskursive Methoden praktizieren	den Text antizipieren	mit dem Text arbeiten	über den Textumgang miteinander kommunizieren		
Medienbewusstsein entwickeln	Medienangebote auswählen und nutzen	Medienbeiträge gestalten und verbreiten	Mediengestaltungen verstehen und bewerten	Medieneinflüsse erkennen und aufarbeiten	Medienproduktion und -verbreitung durchschauen

Abbildung 1: Kompetenzen im Kompetenzfeld Lesen - mit Texten und Medien umgehen (Bartnitzky, 2015, S. 135)

3 Arbeitsdokumente aus dem Unterricht

3.1 Zeilenlineal/Lesezeichen

Forschungstagebuch 21.10.2019

Abbildung 2: Zeilenlineale der SuS

3.2 Strategie «überprüfen»,

Forschungstagebuch, 22.10.2019

Abbildung 3: Vorlage zur Strategie "Überprüfen"

3.3 Meinungslinie mit Post-it und Meinungsaussagen

Forschungstagebuch, 22.10.2019

PDF im Ordner 1

3.4 Skala zur Einschätzung der Intonationsleistung

Forschungstagebuch, Projektion 23.10.2019, farbig und uni

PDF im Ordner 1

3.5 Text «Influencer», pfannen-fertig.ch¹

Forschungstagebuch, 11.11.2019

Jedes Jahr versammeln sich in Köln junge Gesichter um einen roten Teppich. An den sogenannten «VideoDays» treffen Tausende Fans auf ihre Stars. Kreischende Mädchen rufen den Namen eines jungen Mannes, der gerade auf der roten Unterlage vorbeispaziert. Der Teenager dreht sich zur Gruppe hin. Selbstsicher unterhält er sich mit seinen Fans und wirft sich für die Fotowünsche in Pose. Das Idol der Jugendlichen ist ein YouTube- und Instagram-Star. Er benutzt diese Internetplattformen, um seine Videos und Fotos zu verbreiten.

Die Bühne für die Stars von heute ist das Internet. In Video-, Text- und Fotobeiträgen geben sie Schminktipps oder beraten in Modefragen. Sie filmen sich beim Spielen von Videospiele oder zeigen sich in exotischer Umgebung. Sie versuchen die Welt zu erklären oder möchten einfach für etwas Unterhaltung sorgen. Einige wenige sind dabei so erfolgreich, dass sie davon leben können.

Für den Erfolg ist das Publikumsinteresse entscheidend. Je grösser und aktiver das Publikum ist, desto besser. Menschen, denen bestimmte Beiträge gefallen, liken diese und teilen sie mit Freunden. Sie schreiben Kommentare und abonnieren vielleicht den Video- oder Kommunikationskanal des Künstlers oder der Künstlerin. Wer Tausende von Menschen begeistern kann, wird interessant für die Werbeindustrie. Mit der Werbung kommt das Geld, und der Social-Media-Star wird zu einem «Influencer».

«Influencer» bedeutet übersetzt «Beeinflusser». Der Ausdruck stammt aus der Werbebranche und steht für eine spezielle Art von Werbung, das sogenannte Influencer-Marketing. Zu den Beeinflussern gehören neben den Internetstars auch Berühmtheiten aus Sport, Musik und Film. Die Beliebtheit dieser Personen in den sozialen Medien hilft dabei, Produkte bekannt zu machen und Menschen zum Kauf zu verführen.

¹ Wicki, B. & Peter, T. (2018). Textverständnis. Die Influencer. (1/18). Zugriff am 22.07.2020. Verfügbar unter http://www.pfannen-fertig.ch/images/mp3s/028_Influencer_B.mp3

Bei Influencern wird häufig mit Produktplatzierungen gearbeitet. Dabei wird ein Erzeugnis sichtbar in einem Foto- oder Videobeitrag positioniert. Der Beeinflusser erhält als Gegenleistung Geld oder bekommt die Herstellungskosten bezahlt.

Manche Internetstars sprechen ihre Fans auch direkt an und unterhalten sich mit ihnen. Das schafft eine Nähe, die das Influencer-Marketing ausnützt. Der Anhänger vertraut dem Star bei-nahe wie einem Freund. Und wenn ein Freund oder eine Freundin ein bestimmtes Haargel lobt, würde man ein anderes kaufen?

Influencer-Marketing funktioniert, wie Studien beweisen. Zwanzig Prozent der 14- bis 17-Jährigen haben schon ein Produkt gekauft, weil dieses von einem Influencer empfohlen wurde. Produktplatzierungen sind allerdings nicht immer erlaubt. Sie müssen klar markiert werden. Der Fan kann sie so erkennen und sich gegen die Beeinflussung entscheiden. Für die Internetstars ist Werbung oft die einzige Verdienstmöglichkeit.

Das Leben eines Instagram- oder YouTube-Stars ist mit viel Arbeit verbunden. Die Herstellung eines zehnmütigen Videos kann problemlos einen ganzen Tag dauern. Mehrere Beiträge pro Woche sind oft nötig, damit die Fangemeinde treu bleibt. Die Konkurrenz ist gross und schläft nicht.

Instagram-Models benötigen als Werbegesichter die Hilfe von professionellen Fotografen. Selbstverständlich erwarten diese einen Lohn für ihre Arbeit. Reisen und die technische Ausrüstung kosten ebenso.

An solche Details denken die wenigsten. Doch wie es wäre, einmal berühmt zu sein, darüber haben schon viele Menschen nachgedacht. Wer würde sich nicht gerne schick angezogen der Welt präsentieren und damit Geld verdienen? Nebenbei könnte man reisen und eine Karriere im Musik-, Mode- oder Filmbusiness starten.

Berufswünsche wie «Influencer», «Youtuber» oder «Social-Media-Star» sind eine Folge solcher Träumereien. Für diese Berufe gibt es allerdings keine anerkannten Ausbildungen, weshalb sich Eltern mit Recht Sorgen machen. Sie wissen, dass für ein erfolgreiches Arbeitsleben eine gute Berufsausbildung enorm wichtig ist. Zum Glück sehen das die allermeisten Jugendlichen auch so.

Während Werbung uns beeinflussen will, geschieht Beeinflussung auch einfach so. Ein lustiges Video macht uns fröhlich, ein trauriges nachdenklich. Unsere Erlebnisse und Entscheidungen formen uns. Wir wählen Vorbilder aus und übernehmen die Frisur, den Kleidungsstil, aber auch Meinungen und Überzeugungen. Idole spielen in der Jugend eine wichtige Rolle. Sie helfen uns herauszufinden, wer wir sein wollen.

Es ist möglich, dass ein Vorbild gleichzeitig auch Influencer und Werbegesicht ist. In diesem Fall muss jede Person selbst entscheiden: Folge ich blind meinem Idol oder will ich ein kritischer Fan sein?

3.6 TRAIL Hilfskarten

Erstellt in der TRAIL-Einführungsphase. Forschungstagebuch 12.11.2019

Abbildung 4: Lamierte Hilfskarten aus der Phase 1

PDF im Ordner 1

3.7 Tagesplanung der Fokus Kinder

3.7.1 Tagesplanung K, C, V

Forschungstagebuch 9.12.2019

PDF im Ordner 1

3.7.2 Tagesplanung K, V

Forschungstagebuch, 20.01.2020

PDF im Ordner 1

3.8 Notiz zu Gefühlen

Forschungstagebuch 25.11.2019

Abbildung 5: Vorbereitende Notiz zu den Gefühlen der KLP

3.9 Bewertungskriterien Kurzvortrag Buch aus Bibliothek

Forschungstagebuch 25.11.2019

Bewertung:

Name:	++	+	+/-	-	--
Flüssig					
Frei					
Kurzweilig					
verständlich					
deutlich					
Ausgewählt weil...					
Gefallen weil...					
Empfehlung weil...					
Einbezug der Schüler					
Beenden der Präsentation					
Punkte pro Kriterium	1.5 P.	1 P.	0.5 P.	-0.5 P.	-1 P.
Erreichte Punkte:					
Note:	Unterschrift der Eltern:				

Tabelle 1: Kriterienraster zum Buchvortrag

3.10 Formatvorlage manuelles Inhaltsverzeichnis

Forschungstagebuch, 06.01.2020

<u>Mein Inhaltsverzeichnis</u>	
Kapitel 1	Seite 1
Titel	1
Titel	2
Titel	4
Kapitel 2	Seite 5
Titel	5
Titel	6

Abbildung 6: Vorlage zur Erstellung der Inhaltsverzeichnisse in den Lektüreheften

3.11 Anleitung zur Kapitelzusammenfassung

Forschungstagebuch, Projektion 27.11.2019

Die Kapitelzusammenfassung

Nacherzählen anhand der W-Fragen:

- Wie?
- Was?
- Wer?
- Wann?
- Wo?
- Warum?

Gehe folgendermassen vor:

1. Lies das Kapitel einmal schnell durch, um dir einen Überblick zu verschaffen.
2. Finde in den einzelnen Abschnitten die erwähnten Themen, notiere sie auf dein Notizblatt.
3. Finde die Hauptinformation in den einzelnen Abschnitten, notiere sie auf dein Notizblatt.
4. Formuliere eine Kernaussage pro Abschnitt, notiere sie auf dein Notizblatt.
5. Lege nun das Buch zur Seite und formuliere anhand deiner Kernaussagen die Zusammenfassung.
6. Kontrolliere, ob sich in deiner Zusammenfassung alles logisch aufeinander bezieht. Markiere Stellen, die dir noch nicht so gefallen und bessere sie aus.
7. Schau nochmals im Buch nach, ob du alle wichtigen Aspekte des Kapitels genannt hast.
8. Kontrolliere die Zusammenfassung auf verständliche Formulierungen, Rechtschreibung und Zeichensetzung.

Eine Kernaussage hat maximal 10 Wörter.

Die Zusammenfassung hat zwischen 40 bis 70 Wörter.

3.12 Auftrag KW 03

Forschungstagebuch, 08.01.2020

PDF Ordner 1

3.13 Bewertungskriterien Gestaltung Lektüreheft

Forschungstagebuch 08.01.2020

Heftgestaltung

Bewertungskriterien		++	+	-	---
1	Der Heftumschlag ist schön gestaltet. Die Gestaltung hat mit Inhalten des Buches zu tun.				
2	Der Heftumschlag enthält deinen Namen, deine Klasse und den Titel des Buches.				
3	Das Inhaltsverständnis ist gemäss Vorlage gestaltet und vollständig.				
4	Die Seitenzahlen sind gut sichtbar und einheitlich angegeben.				
5	Die Arbeitsblätter sind sauber zugeschnitten, gut eingeklebt und ragen nicht über die Heftseiten hinaus.				
6	Die Schrift ist sauber, schön und lesbar.				
7	Die Rechtschreibung ist gut. Eigene Überarbeitungen und Korrekturen wurden unauffällig verbessert (mit Massstab durchstreichen, mit Tipp-Ex, usw.).				
Eigene Einschätzung: Wie gut ist dir die vollständige Endbearbeitung des Lektüreheftes gelungen?					
Heftumschlag Begründung:					
8	Einkleben der Arbeitsblätter Begründung:				
	Rechtschreibung Begründung:				
Kommentar:					

Tabelle 2: Kriterien zur Lektüreheftbewertung

3.14 Quizlet: Ich werde YouTube Star! Lexikon von A bis Z

Forschungstagebuch, 20.01.2020

PDF im Ordner 1

https://quizlet.com/_7rsn96?x=1jqt&i=qkgb (Zuletzt geprüft am 22.07.2020)

3.15 Prüfungsvorbereitung Steckbriefe

Forschungstagebuch, 20.01.2020

PDF im Ordner 1

4 Fotografien aus dem Unterricht

4.1 Wandtafelbild Meinungsstrahl

Forschungstagebuch 22.10.2019

Abbildung 7: Meinungsstrahl «Cool oder uncool?»

4.2 Wandtafelbild Verantwortung

Forschungstagebuch 04.11.2019

Abbildung 8: Eigenverantwortung in Gruppenarbeiten

4.3 Zielscheibe Selbst-/Fremdeinschätzung

Forschungstagebuch 27.11.2019

Abbildung 9: Zielscheibenausschnitt mit Namensmagneten

4.4 Wandtafelbild Selbsteinschätzungsthermometer

Forschungstagebuch 11.12.2019

Abbildung 10: Einführung der Einschätzungsthermometer zum betonten Lesen

4.5 Wandtafelbild Adjektiv

Forschungstagebuch 08.01.2020

Abbildung 11: Repetition der Adjektive und deren Prä- und Suffix

4.6 YouTube-Lexikon

Forschungstagebuch 08.01.2020

Abbildung 12: Taschenbuch mit gebasteltem YouTube-Lexikon

5 Videos aus dem Unterricht

Die Videos befinden sich im Anhang Ordner 3_Filme aus dem Unterricht.

5.1 Dialog «Anys Telefonnummer»

Videoaufnahme vom 23.10.2019

5.2 Goldfischvideos

5.2.1 Goldfischvideo mit Fokuskind N

Videoaufnahme vom 06.11.2019

5.2.2 Goldfischvideo mit den Fokuskindern C, K und V

Videoaufnahme vom 06.11.2020

5.3 Rollstuhlvideo

Video vom 16.12.2019

5.3.1 Drehbuch zum Rollstuhlvideo

PDF im Ordner 3

6 Tonaufnahmen aus dem Unterricht

Die Tonaufnahmen befinden im Anhang Ordner *4_Tonaufnahmen aus dem Unterricht*.

Zur Erkennung der Förderkinder wurden die Tonaufnahmen im Videoschneideprogramm² mit dem Kürzel des Fokuskindes hinterlegt. Da die Tonaufnahmen von der gesamten Klasse zur Selbsteinschätzung benötigt wurden, enthalten diese Aufnahmen auch Nichtfokus Kinder.

6.1 Tonaufnahme Vorübung betontes Lesen

Tonaufnahme vom 13.11.2019

6.2 Tonaufnahme betontes Lesen I

Tonaufnahme vom 09.12.2019

6.3 Tonaufnahme betontes Lesen II

Tonaufnahme vom 10.12.2019

6.4 Tonaufnahme Dialog «Die Anfänger 2.0»

Tonaufnahme vom 10.12.2019

6.5 Tonaufnahme betontes Lesen III

Tonaufnahme vom 17.12.2019

6.5.1 Textstellen betontes Lesen III

PDF im Anhang 4

6.6 Tonaufnahme betontes Lesen IV

Tonaufnahme vom 07.01.2020

6.6.1 Textstellen betontes Lesen IV

PDF im Anhang 4

6.7 Tonaufnahme betontes Lesen V

Tonaufnahme vom 20.01.2020

6.7.1 Textstellen betontes Lesen V

PDF im Anhang 4

² Movavi Video Editor 15 Plus

7 Lernziele zu Prüfung

Die Lernziele befinden sich als PFD im Anhang Ordner *5_Lernziele zu Prüfungen*.

7.1 Intonationsprüfung

Diverse Daten

7.2 Leseverständnis

Forschungstagebuch 2.12.2020

7.3 Kapitelzusammenfassung

Forschungstagebuch 03.12.2019, 11.12.2019, 08.01.2020

7.4 Klassenlektüre

Forschungstagebuch, 06.01.2020

7.4.1 Überarbeitetes LZ von K

PDF im Ordner 5

7.4.2 Überarbeitetes LZ von C

PDF im Ordner 5

8 Arbeitsblätter zur Klassenlektüre

Die Arbeitsblätter³ befinden sich eingeklebt und bearbeitet in den Lektüreheften der SuS (Anhang Ordner 7_ *Lektürehefte der Fokuskinder*) oder sind im Ordner 9_ *Auswertung Leistung* (Textverständnisse) zu finden. Die Arbeitsblätter sind nach den Kapiteln gemäss Lektüre geordnet. Das Datum bezieht sich auf die Einträge im Forschungstagebuch (Anhang II).

³ Literaturnachweis: Wilkening, N. & Buschendorff, F. (2017). K.L.A.R. Literatur-Kartei: Ich werde YouTube-Star! (K.L.A.R. Literatur-Kartei). Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.

8.1 Kapitel 1

8.1.1 Ich werde YouTube-Star

Lektüreheft 21.10.2019

EINSTEIGER

Ich werde YouTube-Star

Du hast das Buch, das dich die nächsten Wochen begleiten wird, in der Hand.

Bevor du es liest, solltest du dir folgende Buchteile genau ansehen und durchlesen:

- * das Cover (das ist das Bild außen auf der Vorderseite)
- * den Klappentext (das ist der Text auf der Rückseite des Buches)
- * das Vorwort des Autors (Seite 3)

1. Schau dir das Cover an. Lies den Klappentext und das Vorwort.

2. Beantworte die Fragen:

a) Was siehst du auf dem Cover?

b) Wie kam der Autor auf die Idee, dieses Buch zu schreiben?

c) Worum könnte es in dem Buch gehen?

Denke an das Cover, den Titel und das Vorwort.

© Verlag an der Ruhr | Autorin: Nina Wilkening
ISBN 978-3-8346-3552-5 | www.verlagruhr.de

Literatur-Kartei

Ich werde
YouTube-Star!

5

KLAR

KAPITEL
1

Das Zeilenlineal

Wenn du mit deinen Mitschülern über Ereignisse aus dem Buch sprechen willst, ist es hilfreich, auf einzelne Textstellen zu verweisen. Dazu benötigst du aber nicht nur die Seitenzahl, sondern auch die Zeilenangabe. Da dieses Buch selbst keine Zeilenangaben hat, findest du hier eine Bastelvorlage. Das Zeilenlineal wird dir dabei helfen, ganz schnell die richtige Zeile auf einer Buchseite zu finden. Außerdem kannst du es als Lesezeichen nutzen.

1. Schneide die Vorlage aus und klebe sie auf ein festes Stück Pappe. Schneide die überstehende Pappe sorgfältig ab.

2. Zur Übung: Suche die folgenden Wörter und Sätze in Kapitel 1 des Romans. Notiere die dazugehörige Seiten- und Zeilenzahl. Bei einer längeren Textstelle über mehrere Zeilen schreibst du z. B.: Seite 5, Zeile 17–20.

a) Thema Jungskennenlernen

Seite: Zeile:

b) blonde Langhaar-Perücke

Seite: Zeile:

c) Extensions

Seite: Zeile:

d) Tastenkombination

Seite: Zeile:

e) Anita-Schätzchen

Seite: Zeile:

f) „Verpenn nicht wieder!“

Seite: Zeile:

KAPITEL
1

Wer, wie, was?

1. Lies Kapitel 1 noch einmal genau.
2. Bei den Fragen fehlen die W-Fragewörter. Sie stehen im Kasten. Setze sie richtig ein.
3. Beantworte die Fragen.

a) _____ sind die drei Hauptpersonen des Buches, die in diesem Kapitel vorgestellt werden?

b) _____ hieß das letzte Thema, zu dem Any Kommentare haben wollte?

c) _____ weiß Leon, wie Any mit richtigem Namen heißt?

d) _____ hat Leon gemacht, nachdem er Anys richtigen Namen erfahren hat?

e) _____ haben Leon und Felix das letzte Video hochgeladen?

f) _____ trägt Leon in dem Video eine blonde Perücke?

g) _____ haben Felix und Leon das Video gedreht?

Woher – Was – Wie – Warum – Wer – Wo – Wann

Cool oder uncool?

S. 9, Z. 19–24

„Ja, also, Anita ...“, fing Leon an und brachte seinen Kopf so nah an die Notebook-Kamera, dass sein Gesicht das ganze Display ausfüllte. „Also, was ich dir sagen wollte, Anita: Du bist der leuchtendste Stern an meinem goldenen Abendhimmel.“

1. Wie ist deine Meinung: Ist es cool, wenn man jemandem eine Liebeserklärung per YouTube-Video macht, oder ist das uncool? Schreibe ins Lektüre-Arbeitsheft.

2. Schreibt die beiden Aussagen auf Blätter:

Ich finde es cool, wenn man eine Liebeserklärung per YouTube-Video macht.

Ich finde es uncool, wenn man eine Liebeserklärung per YouTube-Video macht.

Bildet eine Meinungslinie und diskutiert anschließend in der Klasse über eure Meinungen.

MEINUNGSLINIE

1. Schreibt zwei unterschiedliche Meinungen zu einem Thema auf Blätter, jede Meinung auf ein Blatt.
2. Hängt die Blätter möglichst weit voneinander entfernt auf einer gedachten Linie auf – z. B. ganz links und ganz rechts im Klassenraum.
3. Auf ein Kommando sucht sich jeder den Platz, der seine Meinung vertritt. Das kann ganz links oder ganz rechts oder mehr in der Mitte sein, wenn man sich nicht sicher ist.

8.2 Kapitel 2

8.2.1 Richtig oder falsch?

Lektüreheft 23.10.2019

KAPITEL
2

Richtig oder falsch?

Zu Beginn des 2. Kapitels lernst du Laura kennen.
Sie wird im Buch eine wichtige Rolle spielen.

1. Lies den Anfang des 2. Kapitels bis Seite 14,
Zeile 10 noch einmal genau.

2. Was erfährst du über Laura?

3. Beantworte die Fragen. Kreuze richtig oder falsch an.

		richtig	falsch
a)	Leon ist nicht pünktlich zum Unterricht erschienen.	50	40
b)	Leon kommt fast immer zur zweiten Stunde.	9	2
c)	Felix findet Laura eigentlich sympathisch.	8	15
d)	Was Laura sagt, findet Felix total interessant.	2	10
e)	Der Test war schwierig.	60	1
f)	Es fallen zwei Stunden Chemie aus.	3	9
g)	Alle sind in Any verknallt.	12	0
h)	Leon ist auf dem Klo eingeschlafen.	24	3
i)	Any bleibt vor dem Chemieraum stehen.	2	1
j)	Leon bittet Felix, ihn zu Any zu begleiten.	17	4

Rechne die Zahlen, die du angekreuzt hast, zusammen.
Vergleiche eure Ergebnisse in der Klasse.

Das Ergebnis lautet: _____

© 2019/2020 | Folsie.com

© Verlag an der Ruhr | Autorin: Nina Wilkening
ISBN 978-3-8348-3552-5 | www.verlagruhr.de

Literatur-Kartei

Ich werde
YouTube-Star!

9

KLAR

K
L
A
R
2

Anys Telefonnummer (1/2)

Felix und Leon haben gewettet, dass Leon Anys Telefonnummer bekommt. Aber gelingt ihm das wirklich?

1. Bildet 4er-Gruppen (möglichst zwei Jungen und zwei Mädchen):
Überlegt euch passende Adjektive, die beschreiben, wie die Jugendlichen sprechen (z. B. empört, lässig, neugierig ...).
Tragt die Adjektive in die Klammern hinter den Namen ein.
2. Übt die Szene zu viert und spielt sie anschließend der Klasse vor.
Nutzt dazu die Adjektive, die ihr aufgeschrieben habt.

*Regieanweisung: Any steht neben der Tür. In den Händen hält sie ein Notizbuch, in das sie etwas hineinschreibt.
Leon geht auf Any zu. Er ist entschlossen. Er hat sein Drehbuch im Kopf.*

Leon (_____): „Hi!“

*Regieanweisung: Any sieht Leon an.
Any und Leon unterhalten sich. Laura und Felix können nicht hören, um was es geht. Any schreibt etwas auf einen Zettel.*

Regieanweisung: Laura und Felix beobachten Any und Leon.

Laura (_____): „Leon und Any!
Dass ich nicht lache!“

Felix (_____): „Sie heißt Anita.
Das wisst ihr in eurem Any-Fanclub wahrscheinlich nicht.“

Laura (_____): „Na und?
Für mich ist sie Any.“

Felix (_____): „Kaufst du eigentlich
den ganzen Beauty-Scheiß aus ihren Videos?“

Laura (_____): „Nicht alles.“

Anys Telefonnummer (2/2)

Regieanweisung: Any lächelt Leon an, schreibt etwas auf einen Zettel und gibt ihn Leon.

Laura (_____): „Sie hat ihm einen Zettel gegeben.“

Felix (_____): „Jetzt chill mal! Ich verliere gerade unsere Wette.“

Laura (_____): „Was habt ihr denn gewettet?“

Felix (_____): „Wenn Leon ihre Nummer bekommt, esse ich einen Goldfisch. Ansonsten Leon.“

Laura (_____): „Aber nicht den aus dem Schulaquarium.“

Regieanweisung: Leon kommt zurück zu Felix und Laura. Er imitiert den Zeitlupengang eines Filmhelden, der aus einer erfolgreichen Schlacht zur Rettung der Erde heimkehrt.

Felix (_____): „Und?“

Leon (_____): „Goldfisch mit Ketchup oder mit Mayo?“

Laura (_____): „Ihr seid vielleicht Spinner!“

Felix (_____): „Zeig mal her! Sie hat dir nicht im Ernst ihre Nummer gegeben.“

Regieanweisung: Felix streckt die Hand nach dem Zettel aus, der sich in Leons geschlossener Hand befindet. Leon steckt den Zettel in die Hosentasche.

Leon (_____): „Heute Abend.“

Laura (_____): „Es hat geklingelt.“

Regieanweisung: Laura dreht sich um und geht.

8.3 Kapitel 3

8.3.1 Sprichst du die YouTube-Sprache?

Lektüreheft 06.11.2019

KAPITEL
3

Sprichst du die YouTube-Sprache?

1. Lies Kapitel 3 noch einmal genau.
2. Lies die YouTube-Wörter links und suche sie im Buch. Notiere Seitenzahl (S) und Zeilenzahl (Z).
3. Lies die Texte rechts und verbinde das YouTube-Wort mit dem passenden Text.

Haul S. ____ Z. ____	Dies ist der persönliche Bereich eines YouTubers. Man findet hier z. B. seine öffentlichen Videos, Playlists und Informationen wie Abonnentenzahl und das Datum, seitdem es den Kanal gibt. Im Englischen heißt Kanal „channel“.
Klicks S. ____ Z. ____	In dieser Art von Internet-Video stellen Privatpersonen vor, welche Produkte (z. B. Kosmetik oder Lebensmittel) sie gekauft haben. Oft berichten sie von einem Shopping-erlebnis. Das englische Wort „haul“ bedeutet „Ausbeute“ oder „Fischzug“. Neben den Produkten stellen die Personen sich selbst zur Schau, um bekannter zu werden, und fordern die Nutzer auf, Kommentare abzugeben.
Daumen hoch S. ____ Z. ____	Eine Videokamera, mit der man Videofilme drehen kann.
Kanal S. ____ Z. ____	Kurz für Kommentare. In einem Kommentar kann man seine Meinung zu einem Video äußern oder Fragen an den YouTuber stellen.
Kommis S. ____ Z. ____	Klickt man dieses Zeichen an, zeigt man, dass man ein Video gut findet. Man schenkt ihm ein „Like“ (= mag ich). Umgekehrt bedeutet ein „Daumen runter“, dass man ein Video nicht mag („dislike“).
Camcorder S. ____ Z. ____	Diese Zahl zeigt an, wie oft das jeweilige Video angeschaut, d. h. angeklickt, wurde. Je höher die Zahl ist, desto öfter wurde es gesehen. An der Zahl der Klicks (auch Aufrufe) bemisst sich auch, wie viel Geld ein YouTuber von YouTube bekommt.

© Verlag an der Ruhr | Autorin: Nina Wilkening
ISBN 978-3-8346-3552-5 | www.verlagruhr.de

Literatur-Kartei:

12

K
L
A
R

Goldfischessen – „Na klar“ oder „Oh, nein“?

Im 3. Kapitel möchten Felix und Leon endlich ein Video drehen, das ganz groß rauskommt. Sie fordern die Zuschauer auf, abzustimmen, ob der Goldfisch gegessen werden soll oder nicht. Aber darf man wirklich so weit gehen, dass man einen lebendigen Goldfisch tötet, nur um mehr Klicks zu bekommen?

1. Ein Sprichwort sagt: „Der Zweck heiligt die Mittel“. Was ist damit wohl gemeint? Schreibe ins Lektüre-Arbeitsheft.
2. Darf man in einem YouTube-Video alles zeigen, was möglich ist, nur damit das Video erfolgreich wird? Diskutiert das Thema „Goldfisch essen“ mit der Fishbowl-Methode.

FISHBOWL

1. Stellt fünf Stühle für alle gut sichtbar in einem Halbkreis auf.
2. Wählt vier Schüler, 2-mal pro (= dafür), 2-mal kontra (= dagegen), die sich auf die Stühle setzen.
3. Der Diskussionsleiter (z. B. euer Lehrer) eröffnet die Diskussion: Jeder der vier Teilnehmer stellt seine Meinung kurz vor. Dann wird diskutiert.
4. Die Schüler, die nicht teilnehmen, hören zu und machen sich Notizen zur Überzeugungskraft der Argumente und zum Diskussionsverhalten der Teilnehmer.
5. Möchte ein Zuschauer sich in die Diskussion einschalten, setzt er sich auf den freien Platz. Dafür muss der Schüler, der rechts neben ihm sitzt, die Diskussionsrunde verlassen.
6. Beendet die Fishbowl-Diskussion nach ca. 10–15 Minuten.
7. Die Zuschauer geben den Diskutierenden eine Rückmeldung über ihr Diskussionsverhalten.

3. Schreibe einen Kommentar an Leon und Felix und sage ihnen, was du von ihrer Aktion hältst. Schreibe ins Lektüre-Arbeitsheft.

KAPITEL
3 + 4

Werbung auf YouTube

Gigantischer Einfluss durch Werbung auf YouTube

Nach Angaben der Geschäftsleitung wird YouTube von mehr als einer Milliarde Internetnutzer besucht. Täglich werden Videos abgespielt, die eine Gesamtdauer von mehreren Hundert Millionen Stunden haben. Da YouTube in 88 Ländern gesehen wird und in 76 Sprachen zur Verfügung steht, haben Videos eine enorme Reichweite.*

Firmen, die ihre Produkte verkaufen oder ihren Bekanntheitsgrad erhöhen möchten, tun daher gut daran, bei YouTube Werbefilme oder Imagefilme zu platzieren, denn hiermit können sie sehr viele Menschen auf der ganzen Welt erreichen. Da es auf YouTube spezielle Kanäle für bestimmte Themen (z. B. Beauty, Handwerker, Sport usw.) gibt, können Werbefilme und Anzeigen auf die Zielgruppe (also die Menschen, die die Produkte kaufen sollen) genau angepasst werden. Während Werbefilme ein bestimmtes Produkt anpreisen, sollen Imagefilme dafür sorgen, dass eine Firma bekannter

wird oder einen besseren Ruf bekommt. Die Bezahlung ist ganz einfach: Wird ein Film auf YouTube abgespielt, muss die Firma dafür bezahlen. Oft kann man ein Video gar nicht ansehen, bevor man sich nicht einen Werbefilm angeguckt hat. Dies ist eine Möglichkeit, Werbung zu platzieren. Natürlich sind auch „rein zufällige“ Erwähnungen von Produkten in den Videos Werbemaßnahmen, die aber nicht so offensichtlich sind. Man geht davon aus, dass jeder von uns täglich mit etwa 3000 Werbebotschaften** konfrontiert wird, sei es in den sozialen Netzwerken, wie YouTube, im Fernsehen, im Radio, der Zeitung oder auf Werbetafeln am Straßenrand. Um bei einer solchen Flut überhaupt beim Kunden anzukommen, heißt das Motto: lauter, greller, kreativer. Die Werbung muss die Leute wachrütteln, damit sie im Gedächtnis haften bleibt. Schafft sie das, hat sie einen enormen Einfluss.

* Informationen nach: www.youtube.com/yt/press/default.html.

** Informationen nach: J. Kloss: Werbung, Handbuch für Studium und Praxis, 4. Auflage München 2007, S. 14, zitiert in: G. Nafel/L. Heselburger: Humor in der Werbung, in: Reutlinger Diskussionsreihe zu Marketing & Management 2008 – 7, S. 1

1. Lies den Artikel und unterstreiche wichtige Informationen.
2. Fasse in eigenen Worten zusammen, worauf die Firmen achten müssen, wenn sie Werbung schalten möchten. Schreibe ins Lektüre-Arbeitsheft.

KAPITEL
3+4

Any und die Werbung

S. 18, Z. 25 – S. 19, Z. 6

„Danach war ich sooo schlecht drauf. Und bin erst mal Frustshoppen gegangen. – Wollt ihr wissen, was ich mir gekauft habe? – Hier: Dieses megatolle Shampoo mit Seidenextrakt von Avenal. Ich stehe voll auf Aprikose. – Danach ging es mir viel besser. Ich liebe dieses Shampoo!“

Any ist ein YouTube-Star und hat viele Fans. Damit gehört sie zur Gruppe der sogenannten „Influencer“. Das sind Menschen, die durch Beliebtheit andere beeinflussen. Das Wort „Influencer“ kommt aus dem Englischen und heißt „Beeinflusser“. Any ist deshalb für Firmen interessant. Wenn sie ein Produkt empfiehlt, bringt sie ihre Fans dazu, das Produkt zu kaufen.

1. Diskutiert im Kugellager über folgende Fragen:

- * Ist es okay, dass Any in ihren Videos Werbung für Produkte macht, die sie gut findet?
- * Ist es in Ordnung, wenn sie auch Produkte empfiehlt, die sie nicht selbst benutzen würde und die vielleicht sogar schlecht sind, wenn sie Geld für die Werbung bekommt?
- * Würdest du auf Any hören und die Produkte kaufen?
- * Würdest du gegen Bezahlung Werbung in deinen Videos machen?
- * Gibt es Produkte, für die du auf keinen Fall werben würdest?

KUGELLAGER

1. Stellt einen Außen- und einen Innenkreis mit gleich vielen Stühlen, die sich jeweils gegenüberstehen. Die Stühle sind einander zugewandt, das heißt, die Partner gucken sich an. Verteilt euch zufällig auf die Stühle.
2. Diskutiert die erste Frage mit dem Partner, der euch gegenüber sitzt. Nehmt euch etwa 2 Minuten Zeit dafür.
3. Die Schüler im Innenkreis bleiben sitzen, die Schüler im Außenkreis rücken einen Stuhl im Uhrzeigersinn weiter.
4. Diskutiert die nächste Frage und rückt nach 2 Minuten wieder im Außenkreis weiter usw.

2. Wenn du Any einen Rat zum Thema „Werbung auf YouTube“ geben solltest, was würdest du ihr sagen? Schreibe ins Lektüre-Arbeitsheft.

8.4 Kapitel 4

8.4.1 Einen Text überarbeiten 1 – Satzzeichen setzen

Lektüreheft 13.11.2019

KAPITEL
4

Einen Text überarbeiten 1 – Satzzeichen setzen

Wer ein Buch schreibt, muss vieles beachten. Natürlich müssen auch die richtigen Satzzeichen an den richtigen Stellen gesetzt werden.

1. Lies dir den Textausschnitt unten genau durch.
2. Im Text fehlen die Satzzeichen. Trage sie an der passenden Stelle ein. Verbessere das jeweils erste Wort im Satz:
Am Satzanfang schreibt man groß.
3. Vergleiche den Text mit dem Text im Buch (S. 22, Z. 6–13) und verbessere, falls nötig. Schreibe den Text mit den richtigen Satzzeichen ab.

er rief noch einmal die Statistik ihres Kanals auf die den Verlauf der Aufrufe anzeigte bis ungefähr ein Uhr in der Nacht hatte es nur vereinzelte Aufrufe gegeben doch dann war die Zahl der Klicks plötzlich rapide angestiegen heute Morgen vor der Schule hatte es bereits 900 Aufrufe und jetzt vier Stunden später waren es 1295 Felix jubelte innerlich wann kam Leon endlich Felix aktualisierte noch einmal den Browser als er Leon auf den Hof kommen sah

Tipp: Es fehlen 5 x Punkt, 5 x Komma und 1 x Fragezeichen

8.5 Kapitel 5

8.5.1 Einen Text überarbeiten 2 – Wörtliche Rede

Lektüreheft 25./27.11.2019

KAPITEL
5

Einen Text überarbeiten 2 – Wörtliche Rede

In einem Buch kommen viele Gespräche vor. Sie machen den Text lebendig. Ein Autor muss genau wissen, wie man die Satzzeichen der wörtlichen Rede benutzt, damit man erkennen kann, wer was sagt.

1. Im folgenden Textausschnitt fehlen die Satzzeichen für die wörtliche Rede. Ergänze sie.
2. Vergleiche den Text mit dem Text im Buch (S. 35, Z. 12–25) und verbessere, falls nötig.
3. Schreibe den Text mit den richtigen Satzzeichen ins Lektüre-Arbeitsheft.

Und? fragte Felix.
Und was? fragte Leon.
Gehen wir hin?
Wohin? fragte Leon.
Zu Laura.
Klar gehen wir hin.
Morgen ist übrigens der Ausflug sagte Felix.
Oh sagte Leon hätte ich fast vergessen.
Schewe zermalmt dich, wenn du nicht pünktlich am Anleger bist.
Bootfahren auf dem See ist einfach karpfenscheiße.
Tretboot verbesserte Felix.
Noch schlimmer! sagte Leon.

© MischelG | Fotolia.com

© Verlag an der Ruhr | Autorin: Nina Wilkening
ISBN 978-3-8346-3552-5 | www.verlagruhr.de

Literatur-Karte:

Ich werde
YouTube-Star!

19

KLAR

8.6 Kapitel 6

8.6.1 Denkblasen

Lektüreheft 13./18./19./20./25.11.2019

KAPITEL
6

Denkblasen

1. Lies in Kapitel 6, Seite 42, Zeile 17 bis zum Ende des Kapitels.
2. Überlege dir, wie sich welche Person fühlt. Schreibe passende Gedanken in die Denkblasen.

© Verlag an der Ruhr | Autorin: Nina Wilkening | Illustration: Norbert Häveler
ISBN 978-3-8346-3552-5 | www.verlagruhr.de

Literatur-Kartei Ich werde
YouTube-Star!

22

KLAR

8.7 Kapitel 8

8.7.1 Das Drohnen-Video

Textverständnis 02.12.2019

KAPITEL
8

Das Drohnen-Video 1/3

Drohnen

Eine Drohne ist ein unbemanntes Flugobjekt, d. h. ein Objekt, in dem kein Mensch sitzt, der es steuert. Drohnen können über eine Fernbedienung oder über Smartphones oder Computer vom Boden aus gesteuert werden. Im Privatbereich werden Foto- und Videodrohnen benutzt, um Aufnahmen aus der Luft zu machen. Auch Techniker, z. B. an Hochspannungsleitungen, Polizei und Feuerwehr setzen Drohnen zur Überwachung oder Messung ein.

Beim Militär werden Drohnen zur Spionage, Aufklärung und sogar zur Zerstörung genutzt.

Die genaue Bezeichnung einer Drohne hängt von der Anzahl ihrer Rotorenblätter (also der Flügel) ab: Ein Quadrocopter hat z. B. vier (lateinisch: quadro = vier) Flügel. Die kleinsten Drohnen sind nur wenige Zentimeter groß, die größten haben die Ausmaße von großen Flugzeugen.

1. Lies den Infotext über Drohnen und unterstreiche die Schlüsselwörter.
2. Erkläre in eigenen Worten, was eine Drohne ist. Schreibe ins Lektüre-Arbeitsheft.
3. Ergänze die Begriffe aus dem Buch.

Felix landete den _____ vor ihnen auf dem Rasen.

Die _____ trudelten aus.

Felix versenkte die _____ im _____

_____. (S. 53, Z. 14–17)

4. Beschrifte die Drohne mit den Begriffen, die du eingesetzt hast.

Das Drohnen-Video 2/3

5. Sieh dir die Abbildung auf der nächsten Seite an und lies den Infotext über die Drohnenverordnung.
6. Fasse in einer Tabelle zusammen, was für die einzelnen Drohnen gilt.

Drohnenverordnung

Seit 2017 gibt es eine neue Drohnenverordnung. Sie gilt für Drohnen, die außerhalb von Modellflugplätzen gesteuert werden.

Die wichtigsten Erlasse sind:

- * Kennzeichnungspflicht für alle Drohnen (Aluminiumplakette mit Name und Adresse des Besitzers sichtbar und dauerhaft an der Drohne angebracht)
- * Verboten sind: Nachtflüge, Flüge über 100 m Flughöhe, Flüge außerhalb der Sichtweite des Steuerers, Flüge über Wohngrundstücke (Ausnahme: der Grundstücksbesitzer erlaubt es), Flüge in sensiblen Bereichen (z. B. Menschenansammlungen, Hauptverkehrswege, Einsatzorte der Polizei)
- * Drohnen müssen bemannten Flugzeugen stets ausweichen.
- * Der Besitzer benötigt eine extra Haftpflichtversicherung für die Drohne.

Für Drohnen über 2 kg braucht man außerhalb von Modellflugplätzen einen Kenntnissnachweis der Flugkunde (durch Prüfung, für 5 Jahre).
Für Drohnen über 5 kg braucht man zusätzlich eine Aufstiegserlaubnis.

(Informationen noch: www.drohnen.de/14181/neue-drohnen-verordnung-ab-januar-2017/)

7. Haben Felix und Leon sich an die Drohnen-Verordnung gehalten? Begründe deine Meinung anhand der Informationen. Schreibe in dein Lektüre-Arbeitsheft.

Das Drohnen-Video 3/3

Drohnenverordnung

ABSOLUTES FLUGVERBOT

Menschennäherflüge
Industrieanlagen
Einsatzorte der Polizei und Rettungskräfte
Naturschutzgebiete
Verfassungsgone, Bundes- oder Landesbehörden
Kontrollzonen von Flugplätzen
Wohnungslücke

Kennzeichnungspflicht für alle Gewichtsklassen
Keine Einschränkungen außer Kennzeichnungspflicht

FLUGVERBOT
gewichtsunabhängig

ab 100 m Flughöhe / außerhalb der Sichtweite

KENNZEICHNUNGSPFLICHT ab 0,25 kg
ERLAUBNIS-PFLICHT ab 2 kg
KENNZEICHNUNGSPFLICHT ab 5 kg

8.7.2 Inhalt genau gelesen?

Textverständnis 02.12.2019

alle
KAPITEL

Inhalt genau gelesen?

 Hast du den Roman genau gelesen? Kreuze die richtigen Antworten an. Tausche das Arbeitsblatt anschließend mit einem Partner. Korrigiert euch gegenseitig. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt.

1. Wie heißen die Hauptpersonen des Buches?

a) Leon, Felix, Any und Lena

b) Lea, Felix, Any und Laura

c) Leon, Felix, Any und Laura

2. In welche Klasse gehen Leon, Felix und Laura?

a) in die achte Klasse

b) in die neunte Klasse

c) in die zehnte Klasse

3. Wie heißt der Klassenlehrer von Leon, Felix und Laura?

a) Herr Schnewe

b) Herr Schewe

c) Herr Schäfer

4. Wonach duften Anys Haare?

a) nach Erdbeeren

b) nach Aprikosen

c) nach Gurken

5. Womit filmen Leon und Felix die Besucher des Strandbades?

a) mit einem Handy

b) mit einer Videokamera

c) mit einer Drohne

6. Was stellt Laura in ihren Videos vor?

a) Shampoo

b) Bücher

c) Kinotipps

© Verlag dtv der Ruhr | Autor: Nina Wüchling
ISBN 978-3-9345-0552-5 | www.verlagdtv.de

Literatur-Kartei

Ich werde
YouTube-Star!

58

8.8 Kapitel 10

8.8.1 Felix chattet mit Laura

Lektüreheft 03.12.2019

KAPITEL
10

Felix chattet mit Laura

Felix ist entsetzt. Leon ist eindeutig zu weit gegangen. Felix hat zwar das Video gelöscht, aber das schlechte Gewissen wegen Laura bleibt.

© Dietrich / Deutscher Taschenbuchverlag

- 1. Partnerarbeit:** Am Nachmittag hat Felix ein so schlechtes Gewissen, dass er Laura eine Nachricht schreibt. Schreibt auf, wie der Chat ablaufen könnte. Einer nimmt dabei die Position von Felix, einer von Laura ein.
- 2. Stellt euren Chat der Klasse vor. Lest ihn mit verteilten Rollen.**

Hallo Laura,

Felix:

Laura

Felix:

Laura

Felix:

Laura

Felix:

Laura

© Verlag an der Ruhr | Autorin: Nina Wilkening
ISBN 978-3-8346-3882-5 | www.verlaganruhr.de

Literatur-Kartei

Ich werde
YouTube-Star!

32

8.9 Kapitel 12

8.9.1 Die Anfänger 2.0

Lektüreheft 9./10.12.2019

Die Anfänger 2.0 1/2

- 1. Partnerarbeit:** Findet Adjektive, die ausdrücken, wie sich Leon und Felix fühlen. Schreibt sie in die Klammern. Im Kasten findet ihr Beispielwörter.
- 2. Lest den Dialog zwischen Leon und Felix mit verteilten Rollen.**
- 3. Einzelarbeit:** Zeichne ein Comic zur Szene. Drücke die Gefühle in den Gesichtern und der Körperhaltung aus.

*nicht überzeugt – fragend – enttäuscht – empört – gelangweilt –
erwartungsvoll – geheimnistuerisch – auffordernd – begeistert –
spöttisch – zweifelnd – wenig begeistert – verunsichert – abwesend –
ungeduldig – zufrieden – resigniert – genervt – stolz*

Felix (_____): „Und?“

Leon (_____): „Also, ich weiß nicht.“

Felix (_____): „Was weißt du nicht?“

Leon (_____): „Also das mit der Wahrheit ist doch Käse.“

Felix: (_____): „Überhaupt nicht. Das macht doch neugierig. Alle wollen die Wahrheit wissen.“

Leon (_____): „Alles ist Wahrheit. Titten sind auch Wahrheit.“

Felix (_____): „Hier.“

Leon (_____): „Was ist das jetzt?“

Felix (_____): „Damit wirst du morgen drehen.“

Die Anfänger 2.0 ^{2/2}

Leon (_____): „Aha.“

Felix (_____): „Wir filmen mit versteckter Kamera.“

Leon (_____): „Hast du mir nicht heute Morgen erst einen Vortrag gehalten über Knast und das Filmen von Fremden?“

Felix (_____): „Habe mich halt informiert. Wir filmen die Leute so, dass man sie nicht erkennt. Also keine Gesichter. Den Ton nehme ich mit dem Handy auf. Dann schneiden wir Bild und Ton hinterher zusammen.“

Leon (_____): „Klingt nach einem festen Plan.“

Felix (_____): „Ja. Heute drehen wir noch einmal den Vorspann und morgen nach der Schule die Szene in der Fußgängerzone. Und?“

Leon (_____): „Und was?“

Felix (_____): „Bist du dabei?“

Leon (_____): „Okay. Ist halt mal was anderes.“

Felix (_____): „Dann lass uns anfangen.“

4. Schreibe deine Meinung zu Felix' Idee in dein Lektüre-Arbeitsheft.

KAPITEL
12

Lies genau!

1. Lies in Kapitel 12 die Seite 76.
2. Im folgenden Text steht in jeder Zeile ein Wort mehr als im selben Text im Buch. Finde das Wort und streiche es durch.

Leon klopfte donnernd um Punkt 18 Uhr an Felix' Haustür. Von innen hörte er schwere Schritte. Die Tür wurde geöffnet, vor ihm stand ein bärtiger winziger Schwarzhaariger Gorilla.
„Ist Felix Hasenfuß da?“, fragte Leon verwundert. Der Kerl schüttelte lustig den Kopf, machte aber eine Geste, dass Leon hüpfend hereinkommen sollte. Leon stutzte. Dann verzog sich das grüne Gesicht des Mannes zu einem breiten fiesen Grinsen. Er griff sich an den rosa Oberlippen- und Backenbart, riss sich beides vom lila Gesicht und brach in weinendes Gelächter aus.
„Alter!“, sagte Leon süß verdattert.
„Verarscht!“, lachte Felix laut und zog sich die rot-schwarze Perücke vom Kopf.

3. Hast du alle Wörter gefunden? Vergleiche mit dem Buch (S. 76) und verbessere falls nötig.

8.10 Kapitel 13

8.10.1 Ein Standbild stellen

KAPITEL
13

Ein Standbild stellen

1. Lies das Kapitel 13 noch einmal genau.
2. Bildet 7er-Gruppen. Macht euch Notizen zu den Personen, die in diesem Kapitel vorkommen (Leon, Felix, Laura, Isabella, Emre, Lukas, Any):
Wie fühlen sie sich? Was denken sie? In welcher Beziehung stehen sie zueinander (Wer ist mit wem befreundet? Wer mag wen nicht?)? Schreibt ins Lektüre-Arbeitsheft.
3. Stellt die Gefühle der einzelnen Personen und ihre Beziehung zueinander in einem Standbild dar.

STANDBILD

1. Macht euch zunächst in der Gruppe Notizen zu den einzelnen Personen (Charaktereigenschaften, Art, Auftreten).
2. Überlegt, wie ihr die Eigenarten im Standbild ausdrücken könnt (Körperhaltung, Mimik).
3. Entscheidet, wer welche Person darstellt. Überlegt dann, wie die Personen im Standbild angeordnet sein sollen, z. B.:
 - * Freunde stehen eng beieinander.
 - * Gegner stehen weit entfernt voneinander.
 - * Außenseiter stehen abseits der Gruppe.
4. Stellt euer Standbild einmal zur Probe und präsentiert es dann der Klasse.
5. Wenn einer von euch die Rolle des Regisseurs übernimmt, kann er das Standbild stellen und der Klasse erklären.

© Verlag an der Ruhr | Autorin: Nina Wilkening
ISBN 978-3-8348-3552-5 | www.verlagruhr.de

Literatur-Karten

Ich werde
YouTube-Star!

37

K
L
A
R

KAPITEL
13

Berühmt werden mit YouTube 1/2

S. 85, Z. 22-26

„Du willst um jeden Preis berühmt werden, oder?“, hörten sie eine Stimme hinter sich. Nur Leon drehte sich um.
„Finde ich gut“, sagte Any und lief an den beiden vorbei ins Schulhaus.

1. Die Tageszeitung „haz“ hat die wichtigsten YouTuber Deutschlands im Jahr 2016 zusammengestellt.
Gruppenarbeit: Seht euch die Liste an. Teilt euch auf und recherchiert auf YouTube, was die YouTuber für einen Kanal haben. Kreuzt an.
2. Ergänzt die Liste um euren persönlichen YouTube-Star.
3. Stellt euch gegenseitig eure Ergebnisse vor und setzt die fehlenden Kreuze in der Tabelle.

	Beauty/Mode	Comedy	Games	Musik	Sonstiges
Dagibee					
Lefloid					
Bibi					
Timo (LionTV)					
Ebru (Ebruza)					
Torge (freshhaltefolie)					
Gronkh					
Y-Titty (seit 2015 nicht mehr aktiv)					
Melina (LifeWithMelina)					
Michael Buchinger					
Herr Tutorial					
Christoph Krachten (clixoom)					
Sascha Pallenberg					
Die Aussenseiter					
Coldmirror					
Albert (albertoson)					
Flula Borg					

8.11 Kapitel 14

8.11.1 Richtig oder falsch?

Lektüreheft 16.12.2019

KAPITEL
14

Richtig oder falsch?

1. Lies das Kapitel 14 bis Seite 87, Z. 21 noch einmal genau.
2. Beantworte die Fragen. Kreuze richtig oder falsch an.

		richtig	falsch
a)	Beim Dreh in der Fußgängerzone gab es Streit.	4	6
b)	Felix saß bis nach Mitternacht am Video.	2	8
c)	Felix war mit dem Ergebnis des Araber-Videos sehr zufrieden.	1	0
d)	Vor der Schule hatte das Video schon über tausend Klicks.	3	7
e)	Felix hatte viele neue Ideen.	5	10
f)	Er und Laura könnten als Pärchen über den Schulhof gehen.	3	2
g)	Er könnte aber auch als Vertretungslehrer auftreten.	4	9
h)	Leons Video ist gar nicht so ekelig.	2	1
i)	Leons Kack-Igel ist echt.	0	2
j)	Felix hatte schön lange ausgeschlafen.	3	0

Rechne die Zahlen, die du angekreuzt hast, zusammen.
Hast du alles richtig gemacht, erhältst du eine Zahl,
die durch 4 und 8 teilbar ist.

Das Ergebnis lautet:

3. Verbessere die falschen Sätze mithilfe des Buches.
Schreibe sie richtig in dein Lektüre-Arbeitsheft.

8.12 Kapitel 15

8.12.1 Das Araber-Video

Forschungstagebuch, 16.02.2019

KAPITEL
15

Das Araber-Video

S. 97, Z. 14–19

„Deprimierend, oder?“ – „Tja, Leon, was lernen wir daraus?“ –
„Ja, Leute, die Wahrheit ist: Erwartet nicht, dass man euch hilft,
wenn ihr schwarze Haare und eine dunkle Hautfarbe habt.“ –
„Das ist echt eine scheiß Wahrheit, oder?“

1. Bildet 5er-Gruppen. Lest in Kapitel 15 Seite 94, Zeile 12 bis Seite 97 noch einmal genau.
2. Unterstreicht im Buch die Personen, die in den Video-Szenen in der Fußgängerzone vorkommen. Verteilt die Rollen und spielt beide Szenen (Felix verkleidet und Felix unverkleidet) nach.
3. Präsentiert eure Szenen der Klasse. Beschreibt anschließend die Gefühle der Personen im Video.
4. Habt ihr auch schon einmal Situationen erlebt, in denen jemand wegen seiner Hautfarbe anders oder schlechter behandelt wurde? Sprecht in der Klasse darüber.

© Verlag on der Ruhr | Autorin: Nina Wilkening
ISBN 978-3-8346-3552-5 | www.verlagruhr.de

Literatur-Kartel:

Ich werde
YouTube-Star!

42

K
L
A
R

8.13 Kapitel 16

8.13.1 Das Rollstuhl-Video

Lektüreheft 16.12.2019

KAPITEL
16

Das Rollstuhl-Video

Felix sitzt in seinem Aufnahmestudio auf dem Dachboden und wartet auf Leon. In Gedanken bereitet er schon einmal das Rollstuhl-Video vor, das Leon und er gleich drehen wollen.

1. Lies in Kapitel 16 Seite 102 bis Seite 103, Zeile 22 noch einmal genau.
2. Bildet Kleingruppen. Schreibt gemeinsam ein Drehbuch für das Rollstuhl-Video, das Felix mit Leon drehen möchte.
3. Spielt das Video. Vielleicht könnt ihr es auch aufnehmen.

EIN DREHBUCH SCHREIBEN

In einem Drehbuch wird festgehalten, wie ein fertiger Film aussehen soll. Einzelne Szenen werden genau beschrieben:

- * Welche Requisiten werden gebraucht? Requisiten nennt man all die Dinge, die für den Dreh gebraucht werden (hier z. B. der Rollstuhl)
- * Wo spielt die Szene?
- * Was machen die Schauspieler?
- * Was sagen die Schauspieler?

© Verlag an der Ruhr | Autorin: Nina Wilkening
ISBN 978-3-8346-3552-5 | www.verlagruhr.de

Literatur-Kartei

Ich werde
YouTube-Star!

44

K
L
A
R.

KAPITEL
16

Mit Adjektiven Gefühle darstellen

In diesem Kapitelabschnitt kannst du sehr gut erkennen, wie der Autor Adjektive einsetzt, um die unterschiedlichen Gefühle und das Verhalten von Leon und Felix genauer zu beschreiben.

1. Lies in Kapitel 16 Seite 104, Zeile 11 bis zum Ende des Kapitels.
2. Suche die folgenden Adjektive im Text und schreibe den ganzen Satz, in dem sie stehen, ab. Gib jeweils auch die Seiten- und Zeilenzahl an.

a) teilnahmslos (S. 104, Z. 11): *Leon wirkte teilnahmslos, als Felix ihm den Drehplan erklärte.*

b) ausdruckslos (S. _____, Z. _____): _____

c) gedankenverloren (S. _____, Z. _____): _____

d) spöttisch (S. _____, Z. _____): _____

e) verärgert (S. _____, Z. _____): _____

f) ruhig (S. _____, Z. _____): _____

3. Manchmal gibt es verschiedene Adjektive, um ein Gefühl auszudrücken. Manchmal gibt es aber auch nur ein Adjektiv, das den Gefühlszustand passend erklärt. Wodurch könnte man die Adjektive aus Aufgabe 2 ersetzen? Schreibe passende Adjektive in dein Lektüre-Arbeitsheft.

8.14 Kapitel 1 bis 19

8.14.1 Das YouTube-Lexikon

alle
KAPITEL

Das YouTube-Lexikon 1/3

Bastele ein YouTube Lexikon. Immer wenn du ein Wort im Buch oder bei YouTube nicht verstehst, kannst du darin die Bedeutung nachlesen.

1. Schneide die Vorlage an der Schneidelinie aus. Falte an allen angegebenen Falllinien.
2. Falte das Blatt auf die Hälfte zusammen und schneide die Schneidelinie ein.
3. Falte es wieder auseinander und anschließend der Länge nach wieder zusammen.
4. Schau dir das Buch von oben an. Fasse es rechts und links an den geschlossenen Seiten an und schiebe es zusammen.
5. Den entstandenen Stern kannst du nun zu einem Buch zusammenklappen.
6. Gehe bei der zweiten Seite genauso vor. Lege die Seiten am Schluss ineinander.
7. Prüfe anhand der Seitenzahlen, ob du alles richtig ineinandergelegt hast. Tackere die Seiten in der Mitte zusammen.

© Verlag an der Ruhr | Autorin: Nina Wilkening
ISBN 978-3-8346-3552-5 | www.verlagruhr.de

50

alle
KAPITEL

Das YouTube-Lexikon 3/3

<p>6</p> <p>Do-it-yourself-Videos „Do it yourself“ bedeutet „Mach es selbst“ und wird für Dinge verwendet, die man selbst bastelt oder baut. In einem Do-it-yourself-Video erhält man die Anleitung dafür per Video (siehe auch Tutorial).</p> <p>Endbild Das Endbild ist das letzte Bild, das man sieht, bevor das Video zu Ende ist. Meist ist das eine Grafik, die Call-of-Action enthält.</p>	<p>5</p> <p>Call-of-Action Ein Call-of-Action ist eine Aufforderung, die der YouTube-Kanalspracher, z. B. das Video mit einem „Daumen hoch“ zu sehen oder einen Kommentar zum Video zu schreiben. Je mehr Aktivitäten das Video hat, desto interessanter ist es und desto mehr Leute gucken es an.</p>
<p>7</p> <p>FAQ FAQ bedeutet „Frequently Asked Questions“. Das sind die Fragen, die am häufigsten gestellt werden. Die YouTube-Kanalspracher versuchen, sie gesammelt zu beantworten.</p> <p>Flamen Flamen bedeutet, dass man zu einem Video einen kurzen, oft auch beleidigenden Kommentar (einen Flame) abgibt.</p>	<p>12</p> <p>Likes Mit einem Like (das Symbol ist der Daumen, der nach oben zeigt) sagt man, dass einem das Video gefallen hat. Umgekehrt bedeutet ein „Daumen runter“, dass man ein Video nicht mag („dislike“).</p> <p>Optimierung Eine Optimierung ist eine Maßnahme, die dafür sorgt, dass ein Video erfolgreicher wird, d. h. mehr Klicks und Likes erhält.</p>
<p>8</p> <p>Follow me around Follow me around (kurz: FMA) ist ein Format, bei dem die YouTube-Kanalspracher ihr persönliches Leben in Szene setzen. Sie reihen dafür kleine Ausschnitte ihres Alltags oder eines bestimmten Ereignisses aneinander. Der Zuschauer fühlt sich dadurch sehr nah am YouTube-Kanal.</p> <p>Format Als Format bezeichnet man die Art eines YouTube-Videos, z. B. Hour oder Tutorial. Damit kann aber auch ein technisches Videoformat gemeint sein, z. B. MP4, VLV oder AVI.</p>	<p>11</p> <p>Kanal Die bekannten YouTube-Kanäle haben ihren eigenen Kanal (englisch: „channel“), auf dem sie ihre Videos präsentieren. Man findet hier z. B. seine öffentlichen Videos, Playlists und Informationen, wie Abonnementanzahl und das Datum, seit dem es den Kanal gibt.</p> <p>Kommentar In einem Kommentar (bei manchen YouTube-Kanälen kurz: Kommis) kann man seine Meinung zu einem Video äußern oder Fragen an den YouTube-Kanalspracher stellen.</p>
<p>9</p> <p>Hour In einem Hour-Video stellen YouTube-Kanalspracher Produkte (z. B. Kosmetik oder Lebensmittel) in Szene. Oft berichten sie von einem Shopping-Erlebnis. Das englische Wort „hour“ bedeutet „Ausbeute“ oder „Fischzug“.</p>	<p>10</p> <p>Klicks Wenn jemand ein Video anschaut, dann klickt er auf das Bild des Videos am Computer. Diese Klicks (auch Auf-rufe) werden gezählt. Je mehr Klicks ein Video bekommt, desto erfolgreicher ist es und desto mehr Geld verdient der YouTube-Kanalspracher damit.</p>

9 Darstellungen zu Kapitel 5: Evaluation

9.1 Auswertung standardisierte Testverfahren

9.1.1 ELFE II

ELFE II						
17.09.2019	Standardversion					
1. Sek	Wortverständnis	Satzverständnis	Textverständnis	Gesamt T-Wert	T-Wert	verbale Beschreibung
C	42	37	39	38	ab 70	stark überdurchschnittlich
L	62	58	63	62	60-70	überdurchschnittlich
2. Sek					50-60	oberer Normalbereich
S	52	51	60	55	40-50	unterer Normalbereich
V	53	49	52	51	30-40	unterdurchschnittlich
3. Sek					20-30	stark unterdurchschnittlich
K	60	49	52	54		
N	49	41	41	43		
Ni	62	49	60	58		

Tabelle 3: ELFE II vom 17.09.2019. Auswertung der Klasse mit Legende zur Farbgebung

Abbildung 13: ELFE II vom 17.09.2019. Vergleichende Darstellung der Subtests.

9.1.2 LGVT 5-12+

LGVT 5-12+										
18.04.2019 Laufbursche										
	Leseverständnis			Lesegeschwindigkeit			Lesegenauigkeit			
1. Sek	Rohwert LV	PR LV	T-Wert LV	Rohwert LGS	PR LGS	T-Wert LGS	Rohwert LGN	PR LGN	T-Wert LGN	
S	32.64	77	57	957.39	68	55	90	75	57	
L	25.92	58	52	729.44	38	47	93.33	84	60	
V	18.24	31	45	530.59	13	39	90.9	78	58	
2. Sek										
Ni	35.89	78	58	957.46	60	53	95	87	61	
K	9.7	7	35	536.06	8	36	63.63	16	40	
3. Sek										
B	8.82	4	33	412.58	1	27	66.67	18	41	
Y	19.6	21	42	796	25	43	75	33	46	
M	17.6	17	41	412.6	1	27	100	100	100	

Tabelle 4: LGVT 5-12+ vom 18.04.2019. Auswertung Testheft Laufbursche.

LGVT 5-12+										
02.07.2019 Brot und Rosenkohl										
	Leseverständnis			Lesegeschwindigkeit			Lesegenauigkeit			
1. Sek	Rohwert LV	PR LV	T-Wert LV	Rohwert LGS	PR LGS	T-Wert LGS	Rohwert LGN	PR LGN	T-Wert LGN	
S	36.27	84	60	856.34	67	54	95.24	75	57	
L	31.62	74	56	747.3	53	51	100	100	100	
V	13.95	17	41	415.48	10	37	88.89	71	56	
2. Sek										
Ni	24.44	44	49	721.92	38	47	87.5	46	49	
K	18.8	25	43	554.89	15	40	84.62	35	46	
3. Sek										
B	6.72	2	30	470.45	2	30	54.55	0	26	
Y	19.2	20	42	698.4	20	42	75	13	39	
M	13.44	8	36	316.22	0	26	100	100	100	
N	12.22	10	37	338.88	2	30	87.5	45	49	

Tabelle 5: LGVT 5-12+ vom 02.07.2019. Auswertung Testheft Brot und Rosenkohl.

LGVT 5-12+										
08.01.2020 Töchter										
	Leseverständnis			Lesegeschwindigkeit			Lesegenauigkeit			
1. Sek	Rohwert LV	PR LV	T-Wert LV	Rohwert LGS	PR LGS	T-Wert LGS	Rohwert LGN	PR LGN	T-Wert LGN	
C	16	23	43	572	17	41	81.8	53	51	
L		91	63	1085	80	58	91.3	78	58	
Lu	19	34	46	515	11	38	90.9	78	58	
2. Sek										
S	34	73	56	974	62	53	90	73	56	
V	25	46	49	683	22	42	92.85	81	59	
3. Sek										
K	31	55	51	818	30	45	94.1	83	60	
N	14	9	37	733	18	41	62.5	14	39	
Ni	30	52	51	824	31	45	88.9	68	55	

Tabelle 6: LGVT 5-12+ vom 08.01.2020. Auswertung Testheft Töchter.

K	T-Wert LV	T-Wert LGS	T-Wert LGN
Laufbursche	35	36	40
Brot und Rosenkohl	43	40	46
Töchter	51	45	60
V	T-Wert LV	T-Wert LGS	T-Wert LGN
Laufbursche	45	39	58
Brot und Rosenkohl	41	37	56
Töchter	49	42	59
N	T-Wert LV	T-Wert LGS	T-Wert LGN
Brot und Rosenkohl	37	30	49
Töchter	37	41	39

Tabelle 7: Vergleichende Darstellung der Testergebnisse von K, V und N

LGVT 5-12+		
Relative Normverteilung nach Klassenstufe		
97,7 bis 100%	sehr hoch	
84,1 bis 97,7%	überdurchschnittlich	
50 bis 84,1%	oberer Mittelbereich	
15,9 bis 50%	unterer Mittelbereich	
2,3 bis 15,9%	unterdurchschnittlich	
0 bis 2,3%	sehr niedrig	
LGVT 5-12+		
Prozentrang		
96-100	ausgezeichnete Leistung	
76-95	überdurchschnittliche Leistung	
51-75	durchschnittliche Leistung (oberer Durchschnitt)	
26-50	durchschnittliche Leistung (unterer Durchschnitt)	
11-25	unterdurchschnittliche Leistung	
6-10	schwache Leistung	
0-5	sehr schwache Leistung	
LGVT 5-12+		
T-Wert		
97,7 bis 100%	sehr hoch	ab 70
84,1 bis 97,7%	überdurchschnittlich	60-70
50 bis 84,1%	oberer Mittelbereich	50-60
15,9 bis 50%	unterer Mittelbereich	40-50
2,3 bis 15,9%	unterdurchschnittlich	30-40
0 bis 2,3%	sehr niedrig	bis 30

Tabelle 8: Farblegenden zu den Auswertungen des LGVT 5-12+

9.1.3 LESEN 6-7 und 8-9

LESEN 6-7 und 8-9																	
05.02.2020																	
Schulartübergreifende Norm																	
Hauptschule																	
Realschule																	
1. Sek	Rohwert BL	Rohwert TV	PR BL	T-Wert BL	PR TV	T-Wert TV	Gesamt T-Wert	PR BL	T-Wert BL	PR TV	T-Wert TV	Gesamt T-Wert	PR BL	T-Wert BL	PR TV	T-Wert TV	Gesamt T-Wert
C	41	20	14	39	44	48	43	28	44	72	56	50	12	38	43	48	42
L	57	28	58	52	84	60	57	82	59	98	69	68	57	52	90	63	59
Lu	45	20	23	43	44	48	45	44	49	72	56	53	20	42	43	48	44
2. Sek																	
S	60	19	58	52	44	48	50	81	59	68	55	59	58	52	42	48	49
V	51	25	31	45	69	55	50	50	50	94	65	59	25	43	71	56	49
3. Sek																	
K	61	14	48	50	10	37	42	73	56	27	44	50	48	49	9	37	41
N	38	11	3	30	6	35	29	7	35	11	37	32	2	29	5	34	27
Ni	58	24	42	48	48	49	49	67	54	87	61	61	43	48	52	50	50

Tabelle 9: LESEN vom 05.02.2020, Auswertung der Klasse

Differenz	Differenz	Differenz	Personenparameter	Standardfehler	Konfidenzintervall	1. Sek			
-9	-12	-10	0.40	0.37	-0.21 bis 1.01	C			
-8	-10	-11	1.66	0.46	0.90 bis 2.42	L	97,7 bis 100%	weit überdurchschnittlich	ab 70
-5	-7	-6	0.40	0.37	-0.21 bis 1.01	Lu	84,1 bis 97,7%	überdurchschnittlich	60-70
2. Sek							50 bis 84,1%	oberer Normalbereich	50-60
4	4	4	0.00	0.35	-0.58 bis 0.58	S	15,9 bis 50%	unterer Normalbereich	40-50
-10	-15	-13	0.76	0.37	0.15 bis 1.37	V	2,3 bis 15,9%	unterdurchschnittlich	30-40
3. Sek							0 bis 2,3%	weit unterdurchschnittlich	bis 30
13	12	12	-0.62	0.36	-1.22 bis -0.02	K			
-5	-2	-5	-1.03	0.38	-1.66 bis -0.40	N			
-1	-4	-2	0.63	0.36	0.03 bis 1.23	Ni			

Tabelle 10: Fortsetzung Auswertung LESEN vom 05.02.2020, Farblegende zur Auswertung

9.2 Arbeitsdokumente aus dem Unterricht

9.2.1 Fragen zur Klassenlektüre

Auswertung Fragen zur Klassenlektüre																
Fragen	Max. Punkte	K	C	V	N	Ni	S	L	KlassenØ	FKØ	NFKØ	SD Klasse	SD FK	SD NFK		
1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0.3	0.0	0.7	0.5	0.0	0.6	
2	2	1	0	2	0	2	2	2	0	1.0	0.8	1.3	1.0	1.0	1.2	
3	6	5	2	6	2	4	5	3	3.9	3.8	4.0	1.6	2.1	1.0		
4	10	6	2	8	3	4	6	6	5.0	4.8	5.3	2.2	2.8	1.2		
5.1	9	9	0	9	5	9	5	8	6.4	5.8	7.3	3.2	4.3	2.1		
5.2	4	4	0	4	4	4	1	3	2.9	3.0	2.7	1.6	2.0	1.5		
6.1	2	2	0	2	2	2	0	2	1.4	1.5	1.3	0.9	1.0	1.2		
6.2	2	2	1	2	2	2	1	2	1.7	1.8	1.7	0.5	0.5	0.6		
6.3	2	0	0	0	0	2	0	0	0.3	0.0	0.7	0.7	0.0	1.2		
7	9	9	0	5	4	5	6	3	4.6	4.5	4.7	2.6	3.7	1.5		
8	5	4	0	3	3	3	3	0	2.3	2.5	2.0	1.5	1.7	1.7		
9	2	1.5	2	1.5	1	1.5	1.5	2	1.6	1.5	1.7	0.3	0.4	0.3		
10	10	5	3	2	4	3	2	2	3.0	3.5	2.3	1.1	1.3	0.6		
11	5	1	0	5	5	2	2	2	2.4	2.8	2.0	2.0	2.6	0.0		
12	5	5	4	3	3	5	5	2	3.9	3.8	4.0	1.2	1.0	1.7		
Punktetotal	74	54.5	14	52.5	38	49.5	39.5	36	40.6	39.8	41.7	13.5	18.7	7.0		

Tabelle 11: Auswertung der Abschlussprüfung zur Klassenlektüre

Legende:

FK: Fokus Kinder

NFK: Nicht-Fokus Kinder

SD: Standardabweichung

Abbildung 14: Darstellung der erreichten Punkte pro Frage

Abbildung 15: Darstellung der Standardabweichung der Klasse pro Frage

	K	C	V	N	Ni	S	L
Sterne	-	-	3	3.5	-	-	-
Bildschirm/PC	1	1	2	2	2	1	2
Dauer/Konzentration	2	1	1	1	2	-1	2
Ermüdung/Leistung	-1	1	1	-2	-1	-1	-2

Tabelle 12: Auswertung der Selbsteinschätzung zur Prüfung

9.3 SuS-Fragebogen

9.3.1 Fragebogen zur Klassenlektüre und zum Lesen

Auswertung Fragebogen SuS													
Frage	Max. P.	K	C	V	N	Ni	S	L	Lu	ØFK	ØNFK	ØKlasse	
1		GA: alle in der Gruppe etwas tun. PA: ohne Hintergedanke	mit V, da übrig			Ob ich mit dieser Person arbeiten kann, also nach der Kompetenz	Ich habe meine Gruppe oder Partner ausgewählt, weil ich es mit ihnen lustig habe.	Ich habe immer egal zufällig mitgearbeitet. Das war V, C, K.					
1.1	4		2	3	3	3	2	1	3	2.75	2.00	2.43	
1.2	4		4	2	3	3	3	2	3	3	2.67	2.86	
1.3	4		3	2	3	2	3	2	3	2.5	2.67	2.57	
1.4	4		4	2	3	3	3	2	3	3	2.67	2.86	
1.5	4		4	2	3	4	3	3	4	3.25	3.33	3.29	
1.6	4		3	3	3	4	2	3	4	3.25	3.00	3.14	
1.7	4		3	2	2	2	2	2	4	2.25	2.67	2.43	
2	3		2	2	2	2	1	1	2	2	1.33	1.71	
3	5		3	3	3	4	2	1	3	3.25	2.00	2.71	
3.1	5		4	4	3	4	4	3	5	3.75	4.00	3.86	
3.2	5		4	2	4	3	2	3	4	3.25	3.00	3.14	
3.3	5		3	1	2	3	2	1	1	2.25	1.33	1.86	
3.4	5		3	3	2	3	4	2	1	2.75	2.33	2.57	
3.5	5		5	3	3	3	4	3	1	3.5	2.67	3.14	
3.6	5		5	3	4	3	3	2	1	3.75	2.00	3.00	
3.7	5		5	5	2	3	3	4	1	3.75	2.67	3.29	
3.8	5		4	5	2	1	3	3	1	3	2.33	2.71	
3.9	5		3	2	4	3	2	2	1	3	1.67	2.43	
3.10	5		5	3	5	5	2	4	5	4.5	3.67	4.14	
3.11	5		4	2	3	3	2	3	3	3	2.67	2.86	
3.12	5		5	5	2	5	2	5	1	4.25	2.67	3.57	
3.13	5		5	2	3	4	3	2	5	3.5	3.33	3.43	
3.14	5		5		5	5	4	4	5	5	4.33	4.67	
Ø3	5		4.3	2.9	3.1	3.4	2.9	2.9	2.5	0.0	3.5	2.8	3.2
4a	Leon				2	2	1		2	4	3	7	
	Felix		1	1	1	1	2	1	1	4	4	8	
	Laura		3	2				1	3	5	4	9	
	Any		2			3		2		5	2	7	

Frage	Max. P.	K	C	V	N	Ni	S	L	Lu	ØFK	ØNFK	ØKlasse
	Mareil								4	0	4	4
	Lukas					4				4	0	4
	Schewe							3		0	3	3
4b		fand es spannend zu sehen, wie Felix immer mehr zur Vernunft gekommen war (wie er sich veränderte)	spannend. Wie es mit ihm weiter geht		Keine Ahnung, ist einfach eine Hauptperson, um die es viel geht im Buch	weil sie ihre eigenen Sachen machen wollten	weil die am meisten im Buch spielen	toll				
5a	3		3	2	3	3	3	2	1	2.75	2.00	2.42857143
5b		ein gutes Training, sich besser einzuschätzen. Nun weiss ich selber mehr wie ich lese, was ich verbessern kann an mir.	eine gute Idee		ich fand sie nervig	nicht so interessant	so richtig, weil ich mich manchmal über-/unterschätzt habe.	doof				
6	Skala 1 bis 10	7. Ich finde, dass Frau Kistler das gut eingeschätzt hat. Ich hätte es etwa gleich eingeschätzt.		6	7 7. Zutreffend	Die Einschätzung trifft schon zu, was die Klasse betrifft.	7. Ich finde die Einschätzung passt, nur das Buch gefällt mir nicht.	7. Gut eingeschätzt!				

Frage	Max. P.	K	C	V	N	Ni	S	L	Lu	ØFK	ØNFK	ØKlasse	
7		TRAIL hatte mir nicht so viel geholfen, eher es schwieriger gemacht. Bei den Zusammenfassungen benötigte ich zu viel Zeit für das Notizblatt. Da hatte mir TRAIL nicht geholfen.				TRAIL war auch extrem nervig	Nein, weil ich es nicht brauche, ich habe es auf meine Art gemacht.	Ich habe vergessen, dass ich TRAIL benutzen soll	Nein				
8a	4		1	2	2	2	3	2	2	3	1.75	2.50	2.19
8b		Nein, ich lese nicht freiwillig. Nur wenn es ein Schulauftrag ist und ich lesen muss, dann lese ich.	hat sich geändert, weil ich ein spannendes Buch gefunden habe			nicht wirklich	Nein	Nein, es ist gleich geblieben	-	-			
9				1		1	1		1	1	2	3	5
		Comic											
		Krimi	1	1							3	1	4
		Abenteuer		1							2	1	3
		Science Fiction					1				1	0	1
		Phantasy						1			0	1	1
		Witze				1		1			1	1	2
		Kurzgeschichten			1			1	1		1	2	3
		Märchen									0	0	0
		Roman									0	0	0
		Manga					1		1	1	0	3	3
		Ratgeber									0	0	0
		Sachbücher			1						1	0	1
		Kochbücher									0	0	0
		Gedichte									0	0	0
		Reisen/Länder	1								1	0	1

Frage	Max. P.	K	C	V	N	Ni	S	L	Lu	ØFK	ØNFK	ØKlasse	
10	Handwerk/DiY										0	0	0
	Portale		1			1	1		1		2	2	4
	Blog					1	1		1		1	2	3
	Forum					1	1		2		1	3	4
	Anleitungen		1			1	1				2	1	3
	SMS ect.		2			2	2	2	2	2	4	8	12
	Wetter		2			2	1		2		4	3	7
	SBB		2			2	1				4	1	5
	Wikipedia		1	2		1	1	1	2		4	4	8
	Komm./Bew.		1		1	1	2	1	2		3	5	8
	Social Media		2		1	2	2	1	2		5	5	10
11a		-							beides				
11b		wir haben nichts	ich weiss es nicht				Nein, vermutlich nicht		Arosa Zeitung				
									Autoheft				
									Petriheil				
11c									nein				
12	5		2	1	2	1	1	4	1	2	1.5	2.00	1.75
13	8		1	4	1	2		1	1	5.5	2	1.88	1.9375
14	Schule		2	2	2	1	1	4	1	2			
	Zuhause		1	1	1	2	2	1	4	1			
	Zug/Auto		3				3	2	3				
	Freunde/Verw.		4				4	3	2				
15.1	4		1	2	0	2	3	3	1	3	1.25	2.50	1.875
15.2	4		3	3	3	2	4	3	4	3	2.75	3.50	3.125
15.3	4		3	2	3	2	3	2	3	3	2.5	2.75	2.625
15.4	4		3	3	3	2	3	2	3	4	2.75	3.00	2.875
15.5	4		2	2	3	2	2	4	3	3	2.25	3.00	2.625
15.6	4		2	2	1	3	1	1	1	2	2	1.25	1.625
15.7	4		3	3	2	2	1	2	2	1	2.5	1.50	2
15.8	4		2	1	1	2	1	1	3	1	1.5	1.50	1.5
16	bemerke nicht							1					
	bemerke		1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	8
	wiederh. Wort		1	1	1	1	1	1	1		4	3	7

Frage	Max. P.	K	C	V	N	Ni	S	L	Lu	ØFK	ØNFK	ØKlasse	
wiederh. Satz								1	1	1	0	3	3
keine Reakt.								1			0	1	1
ärgern innerl.			1					1	1	1	1	3	4
ärgern laut											0	0	0
macht nichts				1	1	1	1	1			3	2	5
17.1	4		4	3	3	3	3	3	3	3	3.25	3.00	3.125
17.2	4		3	3	3	3	2	3	3	2	3	2.50	2.75
17.3	4		4	2	3	3	3	2	3	3	3	2.75	2.875
17.4	4		3	2	3	3	3	2	3	3	2.75	2.75	2.75
17.5	4		3	3	3	3	2	3	3	2	3	2.50	2.75
17.6	4		4	3	3	3	3	2	3	3	3.25	2.75	3
17.7	4		4	3	3	3	2	2	3	3	3.25	2.50	2.875
17.8	4		3	2	3	3	3	3	3	2	2.75	2.75	2.75
17.9	4		3	3	2	3	2	2	3	2	2.75	2.25	2.5
Ø17	4		3.44	2.67	2.89	3.00	2.56	2.44	3.00	2.56	3.00	2.64	2.82
18	Geld				1	2	1	1			3	2	5
	Liebe/Bez.			2							2	0	2
	Gaming			2	2	1	2	2	1	1	5	6	11
	Verbrechen	1									1	0	1
	Mobbing	1							2		1	2	3
	Handy					1	1	1	1		1	3	4
	Drogen	1									1	0	1
	Gewalt	1									1	0	1
	Rassismus				1						1	0	1
	Schulversagen										0	0	0
	Kurzgeschichten								1		0	1	1
	Kopftuch										0	0	0
	Ausgrenzung	1									1	0	1
	Scheidung										0	0	0
	Krimi	2								1	2	1	3
	Suizid	1									1	0	1
	Schule										0	0	0
	Alkohol										0	0	0
	Syrien										0	0	0
	Freunde	1		1							2	0	2

Skala 2	Einsamkeit und soziale Unzufriedenheit																	
ES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Summe	SD
K	5	3	5	5	1	3	4	5	5	3	3	4	5	1	5	5	62	30.6
C	3	3	4	4	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1	42	10.6
V	1	1	2	3	2	2	1	1	2	2	1	2	4	2	3	1	30	-1.4
N	3	1	2	3	2	3	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	36	4.6
Ni	2	3	2	3	3	2	2	2	2	3	2	1	1	3	1	1	33	1.6
S	5	3	5	1	4	4	2	5	3		3	2	1	3	1	2	44	12.6
L	3	2	3	2	2	3	1	1	4	1	3	3	3	3	4	1	39	7.6
Lu	1	1	1	2	2	2	2	1	5	2	1	2	1	2	1	1	27	-4.4

Tabelle 15: Auswertung Skala 2

Skala 3	Emotionale Grundstimmung: Wut und Traurigkeit															
WT	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	Summe W	Summe T	SD W	SD T
K	2	1	1	1	2	1	5	4	5	4	4	5	8	27	-6.87	8.81
C	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	3	3	9	13	-5.87	-5.19
V	2	3	3	2	5	4	2	1	1	1	1	2	19	8	2.21	-7.64
N	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	10	12	-6.79	-3.64
Ni	1	4	4	2	3	4	2	2	1	1	1	1	18	8	1.21	-7.64
S	3	5	5	3	4	2	3	4	2	3	5	3	22	20	5.21	4.36
L	5	2	2	2	3	4	4	5	4	3	4	3	18	23	1.21	7.36
Lu	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	25	24	8.21	8.36

Tabelle 16: Auswertung Skala 3

9.4 LP-Befragung

Kursorische Transkription des Gespraches mit Frau K.

Die Aussagen der KLP wurden **fett** hervorgehoben, ebenso die FK. Die Aussagen von Frau K wurden *kursiv* formatiert. Der Einstieg wurde nicht transkribiert, dieser befindet sich lediglich in Stichworten am Anfang des Interviews.

Einstieg

Dank, Zweck, Inhalt, Motivation KLP, Ablauf des Interviews, Zeitgefass 45 Minuten

Zweck

Triangulation: Perspektive auf die SuS und Sache. SuS-Befragungen, Forschungstagebuch. Beleuchtung der Fragestellungen von verschiedenen Seiten.

Inhalt

Vorlesen, Textverstehen (TV), Prognose, Zusammenarbeit, Motivation

Motivation der KLP

Leseforderung auf der Sekundarstufe I, SJ 19/20 und 20/21. TRAIL und Anwendung auf Klassenlekture.

Beziehung von K zu KLP und SuS (3:00)

K unterrichtet meine Klasse. Austausch unregelmassig.

Konnte regelmassiger sein, doch aber in gewisser Regelmassigkeit. Noch nicht uber das Lesen ausgetauscht.

Fachlich keine berschneidungen und Austauschbedarf, jedoch im Sozialverhalten, im Umgang mit SuS.

Ausbildung K

Studium PHZH, 7 Jahre Erfahrung, Deutsch im Profil, kein D Unterricht momentan an der Schule.

Ich achte mich automatisch auf D-Kompetenzen.

K unterrichtet NT, Gg, Gs und E an meiner Klasse. Diese Facher sind vernetzt mit D.

Gerade in diesen Fachern mussen SuS viel Lesen. TV ist Bestandteil, da nicht immer mundlicher Input moglich. Sie mussen vieles fur sich bearbeiten.

Die Situation im Unterricht, wenn es ums Vorlesen geht, mochte ich als ersten anschauen. Wie wurdest du die FK einteilen? FK sind K, C, V, N (5:56)

Leistungsstarke: K ist sicher eine starke Schulerin, auch im Lesen, V ist ein schneller Leser und hat gutes TV.

Leistungsschwache (6:25): C schwer zum Einschatzen (geringer mundlicher Output, muss eingefordert werden). Liest nicht gerne vor, hat auch mit dem Output zu tun, sie ist sehr langsam. Andere waren schneller und storten dann, oder sagten sie solle schneller lesen. Das ist fur C manchmal eine unangenehme Situation. Bei N ahnlich, meldet sich nicht furs Vorlesen, Lesen fur sich allein fallt ihm schwer. Hat bestimmt mit Lesekompetenz, Konzentration zu tun, das kannst du sicher besser einschatzen nach der Leseforderung. Sicher auch mit dem Einlassen auf die Situation, das Interesse, auch die Motivation zu tun. Die Unterscheidung fallt mir da schwer.

Es kommt sicher auch auf das Fach und das Thema an. C und N haben eine geringe Leseflussigkeit. Wie gestaltet sich die Vorlesesituation? (8:25)

Situationen, wo sich SuS melden können, L und K melden sich häufig. V liest vor, wenn er drangenommen wird. Manchmal müssen alle vorlesen, mit dem Background D-LP nimmt es mich wunder, wie schnell und flüssig sie lesen, auch um nachher wieder Aufträge lösen zu können. Dann kann ich nachvollziehen, wie schnell und kompetent sie lesen.

Dann schliesst du von der Art und Weise wie sie lesen, auf die Weise wie sie Aufträge erledigen können? (9:27)

Ja, Rückschlüsse sind möglich, auch wenn das Vorlesen eine Stresssituation ist. K kann schnell lesen und Fragen im Plenum beantworten, daraus schliesse ich, dass die kompetent ist und auch im stillen Lesen ein ähnliches Verständnis vom Text aufbauen kann. Meist ist es ja so, dass man durch das Vorlesen den Inhalt nicht mitbekommt. K kann das.

Erkennst du eine Veränderung seit anfangs Schuljahr, als du die SuS kennengelernt hast? (10:35)

Ich bemerke eine, aber nicht bei den FK. Bei L grosse Entwicklung, vor allem im Vorlesen, er liest schön vor, verhaspelt sich zwar manchmal, nimmt sich aber auch Zeit, macht Kommentare. C liest langsam, es entsteht Unruhe. V lassen sie einfach lesen. S liest nicht gerne vor. Alle lesen vor, wenn sie müssen. S lässt sich allgemein stressen, wenn vor der Klasse etwas gemacht werden muss.

Betontes vorlesen ist Teil der Förderung. (13:00)

Fachtexte bieten da wenig Spielraum.

Wie erkennst du, dass Texte gut verstanden werden?

Fragen zu den Texten werden gut beantwortet, vor allem im stillen Lesen. Antworten erfolgen stichwortartig von V und S. K antwortet sehr detailliert. N je nach Situation, eher stichwortartig, ihm fällt das schwer, die Zusammenarbeit mit K kann da helfen.

N arbeitet oft mit K? Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit unter den SuS? Was sind gut funktionierende Tandem? (14:47)

K arbeitet mit allen gut. V und L arbeiten gut, aber lassen sich ablenken. V und Ni auch. Ich mische immer wieder neu, es sollen alle gut miteinander arbeiten können. Sie machen das alle meistens relativ gut und konstruktiv.

Gab es Veränderungen in letzter Zeit? (15:42)

Keine Feststellung.

Auch mit N?

Er wählt häufig die Person, mit der er arbeiten möchte, dann wählt er K. Er fehlt oft. Bei ihm gibt es Kombinationen, die nicht funktionieren. Z. B mit V geht es nicht auf sozialer ebene, auch nicht mit S. Sonst mit allen, vor allem mit K, weil sie den Lead übernimmt. Bei C ist es auch schwierig, weil es SuS gibt, die nicht mit ihr arbeiten wollen und dann lieber allein arbeiten. Vor allem S und N arbeiten dann lieber allein. L und V arbeiten mit C.

Konntest du eine Veränderung im TV feststellen?

Im Vergleich zu gleich nach den Sommerferien finde ich schon, dass die sich verbessert haben. Das hängt wahrscheinlich mit dem Training zusammen und dass während den Sommerferien vieles wieder vergessen gegangen ist. Anfangs dünkte es mich, dass sie sich schwerer taten, und wir mussten uns in der Klasse erst kennenlernen, das Zimmer war neu, da gibt es viele Aspekte. Aber ich stelle schon fest, dass es ihnen je länger je leichter fällt Texte zu verstehen und die wichtigen Informationen zu entnehmen.

Wie gehen die SuS konkret vor bei der Textbearbeitung? (18:09)

Einzelne markieren, vor allem C und K, V unterstreicht, S macht nichts, findet dann die richtige Antwort nicht.

Hast du auch schon festgestellt, dass SuS die Fragen beantworten, aber mit ihrem Allgemeinwissen und nicht auf den Text gestützt? (18:59)

Ja, in der Geschichte oft, in NT nicht, in Gg auch nicht. Gs interessiert die Klasse, sie bringen viel Vorwissen mit.

Kannst du ihr Vorgehen beim Lösen der Arbeitsblätter schildern?

Ich möchte, dass sie immer zuerst die Fragen lesen, dann kläre ich Wörter, dann gibt es erst den Text. Oder dann umgekehrt, ich gebe den Text und sie sollen sich einen Überblick verschaffen. Ich gebe das Vorgehen immer vor. Darum kann ich nicht sagen, ob sie zuerst das eine oder das andere machen würden. Tendenziell stürzen sie sich schon eher auf den Text und schauen nachher die Fragen an.

Gehen sie dann von den Fragen auch wieder zurück zum Text?

Ja, das stelle ich fest.

Gibt es auch Unterrichtssituationen, in denen SuS antizipieren müssen, was wohl Thema eines Textes sein könnte? (21:05)

Das gibt es eher selten, wegen den Fächern. Manchmal im Sinne des Zusammentragens von Vorwissen, dann in Bezug zum Gesamthema, dann steht der Text nicht im Zentrum.

In deinen schriftlichen Rückmeldungen zu den einzelnen SuS für die Schulberichte hast du mir bei einigen SuS geschrieben, dass sie viele gute Fragen stellen und die Diskussion am Laufen halten. Hat das nicht auch etwas mit Antizipation zu tun? (22:03)

Ja, grundsätzlich schon, der Text ist jedoch vorbereitet. Es kann dann aber auch ausufern, wenn zu viele weitere Informationen hinzugezogen werden.

Gibt es Ziele in deinem Unterricht, die sich im Entferntesten aufs Lesen beziehen? (23:58)

Finde ich schwierig auf ein Ziel zu fokussieren. Es gibt viele Ziele, wo es um das Lesen, Verstehen und Wiedergeben von Sachtexten geht, das macht in diesen Fächern einen grossen Teil aus, weil ich nicht alles mündlich vortragen kann. Gerade in NT haben sie viele Texte zu lesen und Aufgaben zu lösen. Ich lockere dann zwischendurch mit anderen Sachen auf.

Das heisst es finden dann meist mündliche Nachbesprechungen statt?

Ja immer.

In diesen Gesprächen können dann Unklarheiten geklärt werden?

Ja genau.

Teile, die nicht verstanden wurden, können dann von den einzelnen SuS noch in ihr Wissen integriert werden. (25:20)

Ja genau. Es gibt dann eine Vorbesprechung mit Sammeln von Vorwissen, Fakten, an Vermutungen, an Prognosen, wie du es vorher genannt hast, und dann geht es in den Text oder Video, aus dem dann Informationen wiedergegeben werden müssen.

Also Vermutungen macht ihr? Im Rahmen vom Vorwissen?

Ja, aber es ist natürlich weniger auf den Text als die Thematik bezogen. Text ist ein Baustein, alle Bausteine ergeben dann ein Bild. B-SuS profitieren von verschiedenen Zugängen.

Wie bringst du sie zum Sprechen bei den Vermutungen? Oder ist das bei dir ein Selbstläufer? (26:43)

Ich denke schon, dass es inzwischen besser geht, wegen dem wiederholten Einfordern, wegen dem Wissen, dass es keine falschen Vermutungen gibt. Anfänglich waren sie unsicher, etwas Falsches zu sagen. Sie kannten mich ja nicht und wussten nicht, wie ich reagieren würde, ob das blöd ist, was sie sagen. Nun wissen die SuS, dass sie alles einmal äussern und vermuten dürfen und dass man es nachher überprüfen kann und dass es eben keine blöden Fragen gibt. Durch das gegenseitige Kennenlernen hat sich das sicher geändert.

Gut. Nochmals zurück zum Stichwort Zusammenarbeit. Wie gestaltet sich der Prozess der Zusammenarbeit?

Was gehört bei dir alles dazu?

Du hast gesagt, du lässt die SuS manchmal wählen, manchmal machst du die Gruppe, dann wollen sie vielleicht nicht zusammenarbeiten. Es gibt offene/geschlossene Aufträge mit/ohne Zeitvorgaben, mit/ohne Anleitung zum Vorgehen, bspw. bei Vorträgen. Braucht es einen klaren Rahmen je nach Auftrag? Können die SuS selbstverantwortet vorgehen? (29:30)

Das erlebe ich in der Klasse recht unterschiedlich. Da gibt es SuS, die eine sehr hohe Selbstverantwortung haben, und andere SuS brauchen mehr vorgegebene Strukturen. Ich biete die Struktur regelmässig an. Bei den Vorträgen schaute ich die Vorbereitungen mit gewissen SuS häufig und genau an, bei anderen läuft es einfach, weil sie daran arbeiten, dann schaue ich über die Schultern. Die Schere in der Klasse geht weit auseinander. K zum Beispiel kann sehr selbständig arbeiten. C kann das auch, aber auch oft die Unterstützung der Eltern einholt und wenig meine Unterstützung einfordert, vielleicht weil wir uns noch nicht so gut kennen, oder weil sie unsicher ist, wieviel Schwäche sie zeigen darf, oder weil die Zeitvorgabe einzuhalten ist. Dort bin ich noch am Herausfinden. Ni ist selbständig, wenn er sich für das Thema interessiert. Er lässt sich ungern drein schwatzen und fragt, wenn er ansteht. L verliert sich dann im Auftrag, wenn dieser offen ist, er vergisst dann die Zeit. S braucht viel Struktur zur Sicherheit. V ist ein Freigeist, er macht dann, wie er es gut findet. Er muss sich dann dort einfinden. N braucht viel Unterstützung und bei ihm breche ich alles nochmals hinunter. Da ist die Schere wirklich gross.

Und die Arbeit zu zweit?

Da nehme ich gerne ein Zugpferd zusammen mit jemandem, der sich gerne nachziehen lässt.

Das geht dann?

Das geht ja, aber häufig sind die Zugpferde dann am Ziehen und Rennen. Die Herausforderung seit acht Jahren Unterrichten ist dann, dass sich der Partner nicht einfach mitschleifen lässt, dass die Aufträge so gestaltet sind, dass beide profitieren können.

Und wenn dann die Gruppen grösser werden, geht es bald einmal um das Klassenklima. Wie würdest du diese Dynamik beschreiben? (33:57)

Ich lasse sie häufig zu zweit arbeiten, denn bei Dreien hat es häufig einer, der sich der Arbeit entzieht. Auf Anweisungen zur genauen Rollenverteilung in der Gruppe springen sie bei mir nicht so an. Was ich letztens einmal gemacht habe ist, dass sie zu dritt/viert ein Placemat bearbeiten mussten.

Dann hat jeder schon so ein wenig seine Rolle. Weisen sie sich auch einmal darauf hin, dass der eine oder andere auch seinen Beitrag leisten soll? (35:16)

Mir fällt sehr auf, dass diejenigen SuS die ziehen auch einmal sagen, dass jetzt der andere auch einmal könnte, dass sie jetzt schon viel gemacht haben.

Und das wird akzeptiert?

Manchmal mehr, manchmal weniger.

Nun noch zum letzten Punkt, Richtung Lesemotivation. Kann es sein, dass sich jetzt ein SuS unvoreingenommener vor einen Text setzt, ohne zu sagen, dass er es nicht will und nicht kann? (36:20)

Im Vergleich zu vor den Herbstferien finde ich, hat es nach den Herbstferien einen Stimmungswechsel gegeben. Ihre Motivation ist grundlegend gestiegen zum Lesen/Vorlesen. Wenn ich frage, wer vorliest, dann gibt es wirklich 3-4 SuS, die aufstrecken, das gab es vor den Herbstferien nicht.

Oh, ok.

Und grundsätzlich, L zum Beispiel, der vorhin mürrisch nachfragte, ob es nun wirklich nötig sei, möchte jetzt gerne Texte lesen.

Er ist gestärkt, denn er kann wirklich gut lesen. Da ist er «toll», wie er selbst auch immer gerne sagt.

Ja genau, das fällt schon auf. Ein Motivationswechsel. Vorher fanden sie eher «muss das jetzt sein?!».

Also mündlich und schriftlich?

Ja, ich finde schon. Am Anfang, als ich mit ihnen startete, wars nicht möglich, dass ich ihnen einen Text gab und sie konnten Fragen dazu beantworten. Dann konnte ich 2 bis 3 Fragen stellen. In der Gg kann ich immer mehr Fragen auf ein Arbeitsblatt stellen, einige sind dann auch selbständig in der Lage zu mir zu kommen und nach der Hälfte anzufragen, ob sie kurz eine Pause einlegen könnten. Dann kann ich einen Zwischenauftrag einschieben. Oder sie lösen wirklich das ganze Blatt und wir können dann das ganze Blatt besprechen. Da dünkt es mich schon, dass sie Fortschritte gemacht haben.

Ist die Qualität der Aufgaben auch gut oder ist es mehr die Herangehensweise an die Aufgaben, die besser ist? (39:06)

Nein, ich finde auch der Output ist deutlich besser. Dadurch, dass sie auch motivierter an die Texte herangehen und sich die Zeit nehmen, diese zu lesen, ist das Verständnis automatisch auch höher. Dann ist auch das, was sie produzieren, deutlich besser. Als letzthin so viele Kinder abwesend waren, da habe ich einen Zwischenauftrag gegeben. K, V, N und S waren da. Sie recherchierten im Internet zu den Bränden in Australien, und haben viel Text gelesen und daraus dann einen Flyer gestaltet. Die Flyer waren wirklich lässig, sie haben viele Informationen aus diesen Webseiten herausgepickt, obwohl vorher schon viel dazu im Unterricht vorgekommen ist und das Vorwissen schon gross war. 3 von 4 konnten das ganz gut. Sie haben sich ganz interessante Sachen herausgesucht.

Vieles, was wichtig ist beim Lesen kommt in deinem Unterricht zur Geltung. Und was du gemacht hast, habe ich in der Förderung auch unterrichtet. Die SuS merkten wohl, dass das alles eine Relevanz hat. Ich nehme auch an, dass deine Texte extrem aktuell sind. (42:05)

Ja

Mit Bezug zur Lebenswelt interessieren sie sich und sind motiviert.

Ja

Konntest du bei RK auch noch Themen finden, die alle SuS interessieren?

Die SuS konnten eigene Themen wählen. Sie haben spannende Themen gewählt. Sie gestalten eine eigene Lektion. Ich mache da seit vielen Jahren.

Ja Danke, von meiner Seite habe ich alles fragen können. Gibt es von deiner Seite noch Themen/Anmerkungen, die vergessen gingen?

Nein, diese Frage kommt immer am Schluss vom Interview? Aber wenn du noch Fragen hast, darfst du gerne auch in Zukunft auf mich zukommen. Wenn mir noch etwas in den Sinn kommt, dann melde ich mich.

10 Zusammenfassung der Klassenlektüre

Die Zusammenfassungen befinden sich im Anhang Ordner 6_Klassenzusammenfassung der Klassenlektüre

10.1 Kapitelzusammenfassung erstellen

10.1.1 Anleitung und Hilfsblatt Kapitelzusammenfassung

PDF im Ordner 6

10.1.2 Tabelle zum Bearbeitungsverlauf der Zusammenfassungen

PDF im Ordner 6

10.1.3 Tabelle Kapitelzusammenfassung der Förderkinder

Förderkind	Kapitel		
K	5	11	17
C	9	13	16
V	4	10	15
N	3	12	14

Tabelle 18: Zusammengefasste Kapitel pro Fokuskind

10.1.4 Kapitelzusammenfassungen K

PDF im Ordner 6

10.1.5 Kapitelzusammenfassungen C

PDF im Ordner 6

10.1.6 Kapitelzusammenfassungen V

PDF im Ordner 6

10.1.7 Kapitelzusammenfassungen N

PDF im Ordner 6

10.2 Klassenüberarbeitung der Kapitel

Forschungstagebuch 28.01.2020

PDF in Ordner 6

10.2.1 Endprodukt Klassenzusammenfassung

Forschungstagebuch, 28.01.2020

PDF in Ordner 6

10.2.2 Gedruckte und gebundene Klassenzusammenfassung

Forschungstagebuch 28.01.2020

Abbildung 16: Fertige Klassenzusammenfassungen

10.3 Textauszug: Ich werde YouTube-Star!

PDF im Ordner 6

11 Lektürehefte der Fokuskinder

Die Lektürehefte befinden sich im Anhang Ordner 7_Lektürehefte der Förderkinder

11.1 Lektüreheft K

PDF in Ordner 7

11.2 Lektüreheft C

PDF in Ordner 7

11.3 Lektüreheft V

PDF in Ordner 7

11.4 Lektüreheft N

PDF in Ordner 7

12 Fertigkeitendossier

Die Fertigkeitendossiers befinden sich im Anhang Ordner 8_Fertigkeitendossier

12.1 Fertigkeitendossier I: Teile A und B

Forschungstagebuch 13.11.2019

PDF im Ordner 8

12.1.1 Fertigkeitendossier I von K

Seite 1 bis 36

12.1.2 Fertigkeitendossier I von C

Seite 37 bis 72

12.1.3 Fertigkeitendossier I von V

Seite 73 bis 106

12.1.4 Fertigkeitendossier I von N

Seite 107 bis 142

12.2 Fertigkeitendossier II

Forschungstagebuch, 17.12.2019

PDF im Ordner 8

12.2.1 Fertigkeitendossier II von K

Seite 1 bis 21

12.2.2 Fertigkeitendossier II von C

Seite 22 bis 42

12.2.3 Fertigkeitendossier II von V

Seite 43 bis 63

12.2.4 Fertigkeitendossier II von N

Seite 64 bis 84

12.3 Fertigkeitendossier III: Teile C und D

Forschungstagebuch, 08.01.2020

12.3.1 Fertigkeitendossier III von K

PDF im Ordner 8

12.3.2 Fertigkeitendossier III von C

PDF im Ordner 8

12.3.3 Fertigkeitendossier III von V

PDF im Ordner 8

12.3.4 Fertigkeitendossier III von N

PDF im Ordner 8

12.4 Fertigkeiten Auftrag KW 03

Forschungstagebuch, 8.1.2020

PDF im Ordner 8

13 Auswertung Leistung

Die leistungserfassenden Dokumente befinden sich im Anhang Ordner *9_Auswertung Leistung*. Die Darstellung der Ergebnisse befindet sich im Kapitel 9.

13.1 Standardisierte Tests

13.1.1 ELFE II, 17.09.2019

13.1.1.1 ELFE II Auswertungsbogen

PDF im Ordner 9

13.1.1.2 ELFE II Testbogen

PDF im Ordner 9

13.1.2 LGVT 5-12+, 08.01.2020

13.1.2.1 LGVT 5-12+ Testbogen mit Auswertungsbogen Töchter

PDF im Ordner 9

13.1.2.2 LGVT 5-12+ Auswertungsbogen

PDF im Ordner 9

13.1.3 LESEN 6-7 und 8-9, 05.02.2020

13.1.3.1 LESEN 6-7 und 8-9 Auswertungsbogen

PDF im Ordner 9

13.1.3.2 LESEN 6-7 und 8-9 Testheft

PDF im Ordner 9

13.2 Betontes Vorlesen

13.2.1 Betontes Vorlesen 10.12.2019

PDF im Ordner 9

13.2.2 Betontes Vorlesen 17.12.2019

PDF im Ordner 9

13.2.3 Betontes Vorlesen 07.01.2020

PDF im Ordner 9

13.2.4 Betontes Vorlesen 20.01.2020

PDF im Ordner 9

13.3 Textverständnisse

13.3.1 Textverständnis «Das Drohnen-Video»

Forschungstagebuch 2.12.2019

PDF im Ordner 9

13.3.2 Textverständnis «Richtig oder falsch»

Forschungstagebuch 11.12.2019

PDF im Ordner 9

13.4 Abschlussprüfung Lektüre

Forschungstagebuch 21.1.2020

13.4.1 Abschlussprüfung

PDF im Ordner 9

13.4.2 Textauszug Abschlussprüfung

PDF im Ordner 9

13.4.3 Abschlussprüfung Musterlösung

PDF im Ordner 9

13.4.4 Textauszug Abschlussprüfung Musterlösung

PDF im Ordner 9

13.5 Bewertung Lektüreheft

Die Bewertungen der Fokus Kinder befinden sich am Ende ihrer Lektürehefte. Diese sind im Anhang Ordner 7 abgelegt.

13.5.1 Bewertung Heftgestaltung

PDF im Ordner 9

13.5.1.1 Bewertung Heftgestaltung K

Anhang Ordner 7, Lektüreheft K, Seite 21

13.5.1.2 Bewertung Heftgestaltung C

Anhang Ordner 7, Lektüreheft C, Seite 21

13.5.1.3 Bewertung Heftgestaltung V

Anhang Ordner 7, Lektüreheft V, Seite 22

13.5.1.4 Bewertung Heftgestaltung N

Anhang Ordner 7, Lektüreheft N, Seite 22

13.6 Kapitelzusammenfassung

13.6.1 Kapitelzusammenfassungen K

PDF im Ordner 6

13.6.2 Kapitelzusammenfassungen C

PDF im Ordner 6

13.6.3 Kapitelzusammenfassungen V

PDF im Ordner 6

13.6.4 Kapitelzusammenfassungen N

PDF im Ordner 6

14 Auswertung Befragung

14.1 Transkription des Interviews mit Frau K, Fachlehrperson

Im Kapitel 9.4

14.2 Fragebogen zur Klassenlektüre

PDF im Ordner 10

14.3 Umfrage zur Zusammenarbeit 26.2.2020

PDF im Ordner 10

14.3.1 Soziogramm zur Umfrage, alle Nennungen

PDF im Ordner 10

14.3.2 Soziogramm zur Umfrage, erste Nennung Partnerarbeit

PDF im Ordner 10

14.3.3 Soziogramm zur Umfrage, erste und zweite Nennung Partnerarbeit

PDF im Ordner 10

14.3.4 Soziogramm zur Umfrage, erste bis dritte Nennung Partnerarbeit

PDF im Ordner 10

14.4 Soziometrischer Fragebogen Sozialverhalten 18.5.2020

Das Kapitel 9 enthält die tabellarische Auswertung des Fragebogens.

14.4.1 Soziometrischer Fragebogen Situationen: Schulreise und Postenlauf

PDF im Ordner 10

14.4.1.1 Soziogramm zum Fragebogen Schulreise

PDF im Ordner 10

14.4.1.2 Soziogramm zum Fragebogen Postenlauf

PDF im Ordner 10

14.4.2 Skala 1

PDF im Ordner 10

14.4.3 Skala 2

PDF im Ordner 10

14.4.4 Skala 3

PDF im Ordner 10

14.4.5 Skala 4

PDF im Ordner 10

15 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Kompetenzen im Kompetenzfeld Lesen - mit Texten und Medien umgehen (Bartnitzky, 2015, S. 135).....	6
Abbildung 2: Zeilenlineale der SuS.....	7
Abbildung 3: Vorlage zur Strategie "Überprüfen"	7
Abbildung 4: Laminierte Hilfskarten aus der Phase 1	10
Abbildung 5: Vorbereitende Notiz zu den Gefühlen der KLP	11
Abbildung 6: Vorlage zur Erstellung der Inhaltsverzeichnisse in den Lektüreheften.....	12
Abbildung 7: Meinungsstrahl «Cool oder uncool?»	16
Abbildung 8: Eigenverantwortung in Gruppenarbeiten.....	16
Abbildung 9: Zielscheibenausschnitt mit Namensmagneten	17
Abbildung 10: Einführung der Einschätzungsthermometer zum betonten Lesen	17
Abbildung 11: Repetition der Adjektive und deren Prä- und Suffix.....	18
Abbildung 12: Taschenbuch mit gebasteltem YouTube-Lexikon.....	18
Abbildung 13: ELFE II vom 17.09.2019. Vergleichende Darstellung der Subtests.	56
Abbildung 14: Darstellung der erreichten Punkte pro Frage.....	63
Abbildung 15: Darstellung der Standardabweichung der Klasse pro Frage	64
Abbildung 16: Fertige Klassenzusammenfassungen	80

16 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Kriterienraster zum Buchvortrag.....	11
Tabelle 2: Kriterien zur Lektüreheftbewertung	14
Tabelle 3: ELFE II vom 17.09.2019. Auswertung der Klasse mit Legende zur Farbgebung ..	55
Tabelle 4: LGVT 5-12+ vom 18.04.2019. Auswertung Testheft Laufbursche.	57
Tabelle 5: LGVT 5-12+ vom 02.07.2019. Auswertung Testheft Brot und Rosenkohl.....	58
Tabelle 6: LGVT 5-12+ vom 08.01.2020. Auswertung Testheft Töchter.....	59
Tabelle 7: Vergleichende Darstellung der Testergebnisse von K, V und N	60
Tabelle 8: Farblegenden zu den Auswertungen des LGVT 5-12+.....	60
Tabelle 9: LESEN vom 05.02.2020, Auswertung der Klasse	61

Tabelle 10: Fortsetzung Auswertung LESEN vom 05.02.2020, Farblegende zur Auswertung	61
Tabelle 11: Auswertung der Abschlussprüfung zur Klassenlektüre.....	62
Tabelle 12: Auswertung der Selbsteinschätzung zur Prüfung	64
Tabelle 13: Auswertung mit Darstellung zum SuS-Fragebogen.....	71
Tabelle 14: Auswertung Skala 1	71
Tabelle 15: Auswertung Skala 2	72
Tabelle 16: Auswertung Skala 3	72
Tabelle 17: Auswertung Skala 4	73
Tabelle 18: Zusammengefasste Kapitel pro Fokuskind.....	79

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik 2018
Masterarbeit

Anhang II: Forschungstagebuch zur Phase 2

Leseförderung in Anlehnung an TRAIL

K.L.A.R. Klassenlektüre an der Sekundarstufe

eingereicht von: Marian Kistler

Begleitung: Marianne Wagner Lenzin, Dr. phil.

Datum der Abgabe: 20.11.2020

Inhaltsverzeichnis

KW 38	1
KW 43	1
KW 44	11
KW 45	14
KW 46	19
KW 47	27
KW 48	29
KW 49	36
KW 50	41
KW 51	51
KW 02	61
KW 03	70
KW 04	71
KW 05	75
KW 06	79
KW 09	79
KW 21	79

KW 38

17.09.2019 ELFE II (Anhang Ordner 9)

KW 43

<p>Datum: 21.10.2019</p>	<p>Abwesende SuS: L</p>	<p>Aktivität nach TRAIL: 3</p>	<p>Schwerpunkt: Begriffe rund ums Buch kennenlernen Lektüreheft führen</p>	<p>Arbeitsmaterial/Anhang: Arbeitsblatt¹ «Ich werde YouTube-Star» Arbeitsblatt «Das Zeilenlineal» Foto Zeilenlineal/Lesezeichen Lektüreheft: K Seite 1, C Seite 1, V Seite 1, N Seite 1</p>
<p>Besonderes: Einstieg in die Klassenlektüre – eine Doppellektion</p>	<p>Ziele SuS: Lassen sich auf die Klassenlektüre ein Erklären die TRAIL-Aktivität 3 Können die Begriffe Cover, Autor, Klappentext und Vorwort erklären und finden Angaben dazu im Buch K: Macht Prognosen zum Buch C: Kann die TRAIL-Aktivität 3 kennenlernen V: Führt das Lektüreheft nach Vorgabe N: Kann die Begriffe erklären Ziele LP: Ansprechenden und interessanten Einstieg in die Klassenlektüre gestalten</p>	<p>Indikatoren: Teilnahme am Unterricht Benennen die Besonderheiten der TRAIL-Aktivität 3 Suchen im Buch nach Angaben Nennt mögliche Themen Hört den Erklärungen zu Klebt Arbeitsblätter ein und löst Arbeitsaufträge schriftlich Beschreibt, wo sich die Angaben im Buch finden lassen Motivierte SuS, die in angemessenem Arbeitstempo am Klassenunterricht teilnehmen</p>	<p>Überprüfung der Ziele: Beobachtung durch LP Wortmeldungen der SuS Arbeitsblatt «Ich werde YouTube-Star» Mündliche Teilnahme am Unterricht Wiederholt verstandene Erklärungen Lektüreheft Mündliche Teilnahme am Unterricht Durchführung aller vorgesehenen Lektionsinhalte (quantitativ)</p>	
<p>Ablauf Einheit: SuS bekommen ihr Exemplar des Buches Entnahme von Hauptinformationen über das Buch, ohne es gelesen zu haben Prognose über mögliche Themen im Buch</p>				

¹ Alle Arbeitsblätter befinden sich im Anhang Kapitel 8

SuS führen ihr Lektüreheft
Erstellen des Zeilenlineals
Lesen des ersten Kapitels

Beobachtungen/Reflexion:

Der Einstieg in die Buchlektüre scheint gelungen. Die SuS arbeiteten motiviert mit. Die Frage zur TRAIL-Aktivität 3 wurde ohne mürrisches Murmeln zur Kenntnis genommen. K konnte die Aktivität mit der «Vorhersage/ Prognose» spielend erklären. Auch S wusste noch ein Detail anzufügen. N und V konnten keine zusätzlichen Angaben machen.

Das Arbeitsblatt «Ich werde YouTube-Star» wurde ins Lektüreheft eingeklebt und sehr schnell gelöst. Die SuS konnten mit diesem Auftrag im Buch blättern und einen ersten Eindruck vom Buch gewinnen. Die Begriffe Cover, Autor, Klappentext und Vorwort sind den SuS nun ein Begriff. Dieses Arbeitsblatt zeigt auch das Vorgehen in der Bibliothek, wenn man in Erwägung zieht, unbekannte Bücher auszuleihen. Der nächste Bibliotheksbesuch für die Klasse findet am 26.11.2019 statt. Die Besprechung des Arbeitsblattes «Ich werde YouTube-Star» fand im Plenum statt, alle SuS konnten sich äussern.

Das zweite Arbeitsblatt «Das Zeilenlineal» dient dem Erstellen eines Zeilenmassstabes, um dann in den Buchbesprechungen die relevante Zeilenangabe benennen zu können. Alle SuS wurden mit der Bastelarbeit fertig, N erstellte auch den Zeilenmassstab für L, der in der Abklärung war.

Als künftige Zwischenarbeit während den Lektionen dürfen die SuS den Umschlag ihres Lektüreheftes gestalten. N begann sogleich in der übernächsten Doppellektion Mathematik damit und widmete sich 20 Minuten dem Zeichnen des YouTube-Logos. Auch K nutzte die «Auszeit» und zeichnete 10 Minuten am Cover ihres Lektüreheftes. In den zwei Nachmittagslektionen Bildnerisches Gestalten plante ich eigentlich eine andere Aufgabe, die SuS wollten jedoch ihre Ideen zum Cover umsetzen. Auch L war nun wieder da, er konnte die verpassten Informationen bei mir abholen und bearbeitete gleich auch das 2. Arbeitsblatt «Das Zeilenlineal», nun ist er am weitesten. Er war der einzige, der negativ auf das Stichwort «TRAIL-Aktivität» reagierte.

Die SuS scheinen sich auf die Lektüre zu freuen, ich musste sie nach dem Kapitel 1 bremsen, damit sie nicht weiterlesen. Sonst fallen die zukünftigen Prognose-Aufträge ins Wasser! Gemäss meinem Verlaufsplan ist morgen bereits das Kapitel 2 an der Reihe, ich werde jedoch erst noch das Kapitel 1 in der Klasse besprechen und dann entscheiden, ob noch mehr am Buch gearbeitet werden kann.

Positives/Negatives:

- + Der Einstieg in die Klassenlektüre ist gelungen, die SuS sind motiviert für die Lektüre
- + K und S können die TRAIL-Aktivität 3 umfassend beschreiben
- + Die SuS gestalten eifrig den Umschlag ihres Lektüreheftes
- + N erstellt zusätzlich das Zeilenlineal für den abwesenden L
- L reagiert negativ auf das Stichwort «TRAIL»

Massnahmen für die nächste Einheit:

SuS bitten, jeweils nicht weiter zu lesen, als dies der Auftrag erfordert

Das Arbeitsblatt «Das Zeilenlineal» bearbeiten und überprüfen

Das gelesene Kapitel 1 nachbesprechen und über das Thema «Liebeserklärung» diskutieren

SuS	Zielerreichung	Beobachtung	Gefühl/Gedanken/Bilder/Emotionen	Reaktion/Interaktion	Interpretation/Assoziation/Frage/Problem	Reflexion/Ahnung/Hypothese/Idee	Erklärung
Schülerin K	Erreicht	Beteiligt sich aktiv	Lässt sich auf das Buch ein	Hat viele Ideen	Kann K das Interesse am Buch beibehalten?	Oft legt sie Bücher aus Desinteresse wieder weg	Macht sich viele Gedanken zum Buch.
Schülerin C	Erreicht	C hört interessiert zu und kann das Gehörte vollständig wiederholen.	C war bei der Einführung von TRAIL nicht dabei. Sie ist neu in der Klasse, ist jedoch bereits gut im Klassenverbund angekommen.	Ich weise C darauf hin, dass TRAIL ein Leseförderprogramm mit drei verschiedenen Aktivitäten ist, welches die Klasse im letzten Schuljahr kennengelernt hatte. Sie werde im Verlauf der folgenden Tage alle diese Aktivitäten kennenlernen.	C reagiert bei Überforderung entweder zuversichtlich und mutig oder ablehnend und zurückweisend. Dass K die Erklärung geliefert hat, begünstigte die Annahme der Schilderung bei C. Auch mit S konnte sie schon gut zusammenarbeiten, auch seine Ergänzung konnte sie gut annehmen.	C war offen war Neues und konnte ohne Angst der Klassenlektüre begegnen. Liest C gerne, obwohl sie langsam und Silberr-Silber liest?	C macht im Unterricht einen scheuen und stillen Eindruck. Sie spricht sehr leise und in kurzen und knappen Sätzen. Beim Zusammenarbeiten mit K und S kann sie sich beteiligen und als Neue in der Klasse ist sie bemüht, neue Freundschaften zu knüpfen.
Schüler V	Teilweise erreicht	Klebt die Arbeitsblätter nach Auslassen der Seiten für das Inhaltsverzeichnis ein. Notiert sich die wichtigen Angaben, die auf dem Umschlag des Lektüreheftes sein müssen. Beginnt nicht mit der Gestaltung, auch nicht in den Nachmittagslektionen.	V hat keine Freude am Gestalten. Seine Schrift ist häufig schwer zu entziffern. Der Hinweis der LP, dass das Lektüreheft auf jeder bearbeiteten Seite individuell gestaltet werden kann, muss ihn überfordern haben. Hinzu kommt, dass es sich um ein	V zögert beim ersten Eintrag ins Heft. Ich weise ihn und die Klasse darauf hin, dass es mit dem Lineal als Hilfsmittel möglich ist, wie auf Linien zu schreiben. Gegebenenfalls können auch feine Hilfslinien mit dem Masstab eingezeichnet werden. V führt keine der	Ist es V gleichgültig, wie seine Einträge aussehen? Ist er guten Mutes und lässt sich auf die Herausforderung ein? Braucht er etwas Anpassungszeit an das linienlose Arbeitsheft?	Die Schrift ist leserlich und eher mit Sorgfalt erstellt worden. Vielleicht wurde ein Prozess in Gang gebracht und V reflektiert über seine Handschrift.	V schreibt immer sehr schnell, seine Buchstaben sind schwer erkennbar: Die Buchstaben r und s ähneln sich sehr. Grossbuchstaben können häufig nicht von Kleinbuchstaben unterschieden werden. Seit dem Übertritt in die Sekundarstufe ist seine Schrift und

SuS	Zielerreichung	Beobachtung	Gefühl/Gedanken/Bilder/Emotionen	Reaktion/Interaktion	Interpretation/Assoziation/Frage/Problem	Reflexion/Ahnung/Hypothese/Idee	Erklärung
			Arbeitsheft ohne Linien handelt.	beiden Varianten aus.			die Gestaltung von Arbeitsblättern ein Diskussionsthema, unter anderem auch an Standortgesprächen und bei Prüfungsbeurteilungen.
Schüler N	Erreicht	N sucht nach den Begriffen im Buch und findet sie nicht. Durch Nachfragen bei Ni erfährt er, dass sich die Begriffe auf Angaben an gewissen Stellen im Buch beziehen.	N hat Mühe, sich Begriffe und neue Wörter zu merken. Er möchte die Aufgabe schnell lösen, ohne über die Begriffe und deren Bedeutung nachzudenken.	Im Nachhinein ist N die Aufgabe klar und er kann die Begriffe in seinem Vorwissen wiederfinden. Nun verknüpft er sie mit Stellen im Buch und mit den geschriebenen Angaben dazu aus der Klassenlektüre.	Reflektiert N über sein voreiliges Vorgehen? War er nicht bei der Sache und erkannte daher die Begriffe im ersten Moment nicht? Was beschäftigte ihn im Umgang mit der Lektüre stattdessen?	N konnte im letzten Schuljahr nur nach der Einführung von TRAIL an den Aktivitäten teilnehmen, da er während 3 Monaten im Kinderspital war. Beim halblauten Vorlesen beteiligte er sich nur zögerlich, seine Leseflüssigkeit ist eher gering.	N konnte die Begriffe treffend erklären und im Buch verorten. Er schien keine Mühe zu haben, die Begriffe voneinander zu unterscheiden.

<p>Datum: 22.10.2019</p>	<p>Abwesende SuS:</p>	<p>Aktivität nach TRAIL: 2</p>	<p>Schwerpunkt: Orientierung im Buch mit dem Zeilenlineal Sich eine Meinung bilden</p>	<p>Arbeitsmaterial/Anhang: Arbeitsblatt «Das Zeilenlineal» Lektüreheft «Cool oder uncool?» Arbeitsblatt «Wer, wie, was?» Strategie «überprüfen» Wandtafelbild Meinungslinie Post-it und Meinungsaussagen Lektüreheft: K S. 2-4, C S. 2-4, V S. 2-4, N S. 2-4</p>
<p>Besonderes: Besprechung des ersten Kapitels</p>	<p>Ziele SuS: Können das Zeilenlineal anwenden und erkennen dessen Nutzen für die bevorstehenden Buchbesprechungen K: Kann kurz benennen, was in Kapitel 1 Thema war C: Findet die gesuchten Wörter im Text durch Überfliegen des Textes V: Begründet seine Meinung im Plenum N: Bearbeitet das Arbeitsblatt «Das Zeilenlineal» vollständig Ziele LP: Viele W-Fragewörter von den SuS nennen lassen, dabei den Bezug zu früheren Aufgabenstellungen machen (z.B. Berufsmessebericht)</p>	<p>Indikatoren: Nennen Zeilen zur schnellen Orientierung im Text Nennt Felix, Leon, Any und Laura. Nennt die Schule als Ort des Geschehens Kann die zeitliche Angabe für das Arbeitsblatt «Das Zeilenlineal» einhalten Positioniert sich, erklärt seinen Standort Zeigt der LP das lückenlose Arbeitsblatt Sammlung von W-Wörtern an WT</p>	<p>Überprüfung der Ziele: Arbeitsblatt «Das Zeilenlineal» Mündlicher Beitrag Arbeitstempo von C Mündlicher Beitrag Arbeitsblatt im Lektüreheft Reflexion über Eigenleistung der SuS</p>	
<p>Ablauf Einheit: Die Anwendung des Zeilenlineals und dessen Nutzen Meinung auf einer Meinungslinie kundtun und begründen, Reflexion über die Methode W-Fragen an einen Text stellen Strategie «überprüfen» an einem Arbeitsblatt anwenden</p>				
<p>Beobachtungen/Reflexion: Die Zeitvorgabe, die Zeilenangaben im Buch mit dem Zeilenlineal zu finden, reichte für die gesamte Klasse. Schnelle SuS erhielten das Arbeitsblatt mit den W-Fragen. Die Anwendung des Zeilenlineals wurde besprochen und der Nutzen erläutert.</p>				

Ob es cool oder uncool ist, eine Liebeserklärung per YouTube-Kanal zu veröffentlichen, überlegen sich die SuS zuerst für sich und gestalten dabei eine Denkblase in ihr Lektüreheft. Dann schreiben sie ihre Meinung stichwortartig auf ein Post-it und schätzen ihre Meinung auf dem Meinungsstrahl zwischen « Ich finde es uncool, wenn man eine Liebeserklärung per YouTube-Video macht» und «Ich finde es cool, wenn man eine Liebeserklärung per YouTube-Video macht» (Wandtafelbild Meinungslinie im Anhang Ordner 1). Die Einschätzung der Klasse liegt eher auf der Seite des « Uncoolen». Bei der anschließenden offenen Diskussion wurden Online-Freundschaften und Freundschaften thematisiert, Unterschiede gab es in der Anzahl Kontakten zwischen den Beteiligten. Die SuS wissen viel über Freundschaften.

Mit dem Lesen des Kapitels 2 konnte begonnen werden. Es gab zwei mögliche Vorgehensweisen für die SuS: Zuerst den Text lesen und dann das AB lösen, oder zuerst das AB lösen, dann den Text lesen und schlussendlich das AB ausfüllen. Die Vorgehensweise musste bewusst entschieden werden und wurde anschließend besprochen.

Schnelle SuS erhalten schon das Arbeitsblatt «Anys Telefonnummer».

Positives/Negatives:

- + Die SuS nehmen das Zeilenlineal zur Hilfe und benutzen es als Lesezeichen
- + Die Diskussion nach dem Erstellen der Meinungslinie war spannend und durch die individuelle Vorbereitung konnten gute Begründungen angegeben werden
- + Die SuS freuten sich auf das Kapitel 2
- + Weiterführende spannende Diskussion im Klassenrat zur Verantwortungsübernahme über die hinterlassenen Spuren im World Wide Web
- SuS konnten einige gängige W-Fragewörter nennen; nach dem Nennen einiger weiterer Fragewörter, konnten vereinzelt mehr Nennungen der SuS erreicht werden

Massnahmen für die nächste Einheit:

- Das Zusatzblatt korrigieren
- Das Arbeitsblatt «Anys Telefonnummer» mit den SuS vorbesprechen. Adjektive repetieren

SuS	Zielerreichung	Beobachtung	Gefühl/Gedanken/Bilder/Emotionen	Reaktion/Interaktion	Interpretation/Assoziation/Frage/Problem	Reflexion/Ahnung/Hypothese/Idee	Erklärung
Schülerin K	Erreicht	K ist motiviert und meldet sich für die mündliche Beteiligung am Unterricht.	Sie hat das Kapitel gut verstanden.	Ich lobe sie für die Nennung der Namen und die Detailinformationen.	Für den weiteren Verlauf der Klassenlektüre ist es wichtig, den Anfang gut zu verstehen.	Die mündlichen Kurzzusammenfassungen helfen als Vorbereitung für die schriftlichen Kapitelzusammenfassungen.	Kennt die Namen der Jungen und der Mädchen aus dem Buch und kann weitere Informationen nennen.
Schülerin C	Erreicht	Die Feststellung der Zeile ist nicht eindeutig, da leere	C ist im ersten Moment unsicher, wie nun mit dem	Die ersten zwei Zeilenangaben werden gleich im	C kann die Wörter im Text erkennen, ohne den	Die Fehlertoleranz bei der Zeilenangabe schien C zu	Die geringe Leseflüssigkeit

SuS	Zielerreichung	Beobachtung	Gefühl/Gedanken/Bilder/Emotionen	Reaktion/Interaktion	Interpretation/Assoziation/Frage/Problem	Reflexion/Ahnung/Hypothese/Idee	Erklärung
		Zeilen auf dem Zeilenlineal auch gezählt werden.	Zeilenlineal umgegangen werden muss.	Plenum besprochen. Der Nutzen besteht darin, Textstellen auf bestimmten Seiten schnell zu finden, die Genauigkeit der Zeilenangabe kann mit einer Toleranz von 2 Zeilen angegeben werden.	gesamten Text wort-für-Wort lesen zu müssen.	beruhigen. Ihre Angaben waren korrekt.	erfordert mehr Bearbeitungszeit.
Schüler V	Erreicht	V begründet die Position seines Post-It.	Er weicht in seiner Meinung nicht von derjenigen der Klasse ab, dadurch kann er seine Gedanken gut mitteilen.	V nennt mögliche Folgen der Liebeserklärung durch YouTube. Hierzu verwendet er spezifischen Fachwortschatz.	V sind Auswirkungen von Posts auf sozialen Medien bekannt. Verwendet er den Begriff des Mobbings korrekt?	Ich werde den Besuch der Polizei im vergangenen Schuljahr nochmals in Erinnerung rufen und die Folie zu «Was ist Mobbing?» hervorheben.	V ist wieder Leiter des Klassenrates, nachdem er diesen Posten vor einem Jahr wieder abgeben musste, weil er seine Meinung zu wenig vertrat.
Schüler N	Erreicht	N konnte sich konzentrieren und arbeitete still für sich.	Die Aufgabe war anspruchsvoll.	Ich lobe ihn für die genaue Bearbeitung.	Zur schnellen Bearbeitung half das Zeilenlineal.	N bearbeitet Aufgaben gerne zügig und prüft vor der Abgabe die eigene Ausführung nicht nach.	N kann sich ungenügend selbst überprüfen, oftmals vergisst er Teilaufgaben.

Datum: 23.10.2019	Abwesende SuS:	Aktivität nach TRAIL: 1	Schwerpunkt: Dialoge betont lesen – Einführung in die Intonationsskala Auftrag für den 28.10.2019	Arbeitsmaterial/Anhang: Arbeitsblatt «Richtig oder falsch?» Arbeitsblatt «Anys Telefonnummer» Skala zur Einschätzung der Intonationsleistung Lektüreheft: K S. 5-9, C S. 5-9, V S. 5-9, N S. 5-10
Besonderes: Die Skala zur Einschätzung der Intonationsleistung kennen die SuS bereits aus der Förderung mit TRAIL, dort wurde sie nicht vertieft besprochen, sondern lediglich grob vorgestellt.	Ziele SuS: Setzen sich mit den drei Bereichen der Intonationsleistungseinschätzung auseinander: Angepasstes Tempo, Sinnvolles Lesen, Sprechmelodie K: Kann ihre Leseleistung ein erstes Mal einschätzen C: Erkennt sinnvolles Lesen als Zusammensetzung von Wortgruppen V: Kann Adjektive benennen und in einen Satz verpacken N: Verwendet verschiedene Adjektive Ziele LP: Bietet einen ersten Einblick in die Welt des betonten Lesens durch Modelling	Indikatoren: Übertragen die verwendeten Farben aus der Projektion auf ihr Exemplar. K kann durch Ankreuzen ihre Einschätzung angeben Benennt die Pause beim Lesen als Luftholen an Stellen, die das Verständnis nicht beeinträchtigen Macht Beispielsätze und nennt das Adjektiv Erfindet neue Sätze mit Adjektiven, die noch nicht genannt wurden Vorlesen einer geeigneten Textstelle und Beschreiben und Begründen der Betonung	Überprüfung der Ziele: Lektüreheft Lektüreheft Mündlicher Beitrag Mündlicher Beitrag Lektüreheft Vorlesevorbild sein	
Ablauf Einheit: Nachbesprechung des Vorgehens beim Lesen von Kapitel 2 und beim Lösen von Arbeitsblättern Repetition der Adjektive Vorstellen der Skala zur Einschätzung der Intonationsleistung Arbeitsblatt «Anys Telefonnummer»				
Beobachtungen/Reflexion: Das Arbeitsblatt «Richtig oder falsch?» stellte keine besondere Herausforderung für die SuS dar. Sie wurden jedoch zum genauen Lesen und Verstehen angehalten, denn auch Detailwissen ist manchmal entscheidend beim Verständnis von ganzen Büchern.				

Die Intonationsskala interessierte die SuS, ich hatte den Eindruck, dass sie sich erinnern konnten, dass diese beim WPM-Test gegen Ende der TRAIL-Förderung in der 1:1-Situation von der LP hervorgehoben wurde und die Leistung der SuS zu diesem Zeitpunkt informal eingeschätzt wurde. Die Einschätzung der Intonationsleistung bedarf einiger Übung, sie ist sehr komplex. Die Bereiche des angepassten Tempos, des sinnvollen Lesens und der Sprechmelodie konnte den SuS nähergebracht werden. Die Einschätzung der SuS erfolgt ohne vorgängiges Lesen, sie schätzen ihre allgemeine Intonationsleistung ein und kreuzen an. Ich weise darauf hin, dass auch Kreuze im Level 4 gemacht werden können, obwohl die Intonationsleistung in einem anderen oder demselben Bereich tiefer eingestuft ist. Teilweise stufen sich SuS hoch ein, da sie bereits seit vielen Jahren Lesen können und daher annehmen, dass sie es gut können. Ich konnte die ausgewählte erste Seite des Kapitels 2 betont vorlesen und erklären, dass die attestierten Gefühle meine Betonung ausmachen. C konnte sogleich Adjektive in Sätze verpacken und diese im Plenum hervorbringen. Auch V konnte nach einigen Beispielen aus der Klasse einen eigenen Satz nennen. Beim gemeinsamen Ausfüllen der ersten Lücken wollte N dieselben Adjektive verwenden.

Positives/Negatives:

- + Die SuS hörten meinen Erklärungen zur Einschätzung der Intonationsleistung aufmerksam zu
- Meine Ausführungen zur Intonationsleistung dauerte länger als geplant, für einige SuS waren sie zu theoretisch
- + Die Repetition der Adjektive konnte kurz und knapp gehalten werden
- + SuS schätzten sich mutig und optimistisch ein

Massnahmen für die nächste Einheit:

SuS üben den Dialog am Montag, 28.10.2019, als Auftrag an der Schule. Ich habe einen Tag frei bekommen für den Wohnungsumzug.
Gefühle benennen und beschreiben lernen: Erweiterung des Wortschatzes

SuS	Zielerreichung	Beobachtung	Gefühl/Gedanken/Bilder/Emotionen	Reaktion/Interaktion	Interpretation/Assoziation/Frage/Problem	Reflexion/Ahnung/Hypothese/Idee	Erklärung
Schülerin K	Erreicht	K nimmt sich viel Zeit und zögert bei der Einschätzung.	Die Idee, je höher das Level umso besser die Leseleistungseinschätzung hat sich durchgesetzt.	Hinweis zur freien Einschätzung, ohne Rücksicht auf die Level.	In Games erreicht man das nächste Level, wenn alle vorhergehenden Aufgaben erfüllt wurden.	Die flexible Handhabung der Levelteilung in den verschiedenen Bereichen ermöglicht mehr Spielraum für die Zielsetzung.	K ist sehr streng mit sich, sie möchte gute bis sehr gute Leistungen erreichen. Sie schätzt sich immer geringer ein und leistet dann ganz viel Arbeit, um ein meist sehr gutes Resultat zu erhalten.

SuS	Zielerreichung	Beobachtung	Gefühl/Gedanken/Bilder/Emotionen	Reaktion/Interaktion	Interpretation/Assoziation/Frage/Problem	Reflexion/Ahnung/Hypothese/Idee	Erklärung
Schülerin C	Teilweise erreicht.	C hört bei meinem Vorlesen aufmerksam zu und liest mit im Text.	Bei meinem Vorlesen gemäss Level 1 wirkt sie irritiert.	Ich erklärte, dass Verlesungen und Stocken auch bei den besten Vorlesern vorkommen. Durch Einüben von Texten können diese Fehlerquellen minimiert werden.	Kann der Vorleser dem Inhalt folgen, dann kann er auch betont vorlesen. Ist er mit dem Entschlüsseln der Silben und Wörtern beschäftigt, kann er den Text nicht angemessen betonen. Kann C flüssig genug lesen?	Schätzt sich C tatsächlich selbst so ein oder möchte sie ihre Selbsteinschätzung etwas aufbessern, um ihr Bild von sich als Leserin zu bewahren?	C las in den Pausen nach den Sommerferien ein Witzebuch. Ich hatte den ersten Eindruck, dass sie eine fleissige Leserin ist. Lesetyp gemäss Theorie: Überforderte Leserin.
Schüler V	Erreicht	V folgte dem Unterricht mit Desinteresse.	War er über- oder unterfordert?	Ich rufe V auf und möchte sein Beispiel hören. Er hat zunächst keines, überlegt sich jedoch schnell eines.	Aufgaben losgelöst vom Inhalt des Buches waren im Moment weniger interessant als Themen zum Buch.	V schreibt seine Texte sehr sachlich und knapp, Adjektive verwendet er deshalb selten.	Adjektive schildern die eigene Sichtweise auf eine Sache. V hält sich bei solchen Aussagen gerne zurück.
Schüler N	Teilweise erreicht	N schaut nach rechts und hinten.	In Partnerarbeit kann N mehr verschiedene Adjektive notieren.	die SuS dürfen nach einer ersten Einzelarbeitsphase mit einem Partner/einer Partnerin ihrer Wahl arbeiten.	Gibt es Unsicherheit in der Interpretation der Situation im Dialog oder fehlt der Wortschatz?	Ist N unsicher, in sozialen Situationen richtig zu reagieren, so wählt er die Flucht nach vorne und fällt durch untypisches Verhalten auf.	N erkennt in gewisse Situationen die Absichten seines Gegenübers nicht, ist irritiert über dessen Reaktion auf seine Handlung und äussert sich darauf oftmals feindselig.

Datum: 30.10.2019	Abwesende SuS: Ni	Aktivität nach TRAIL: 1	Schwerpunkt: Arbeitsblatt «Anys Telefonnummer»	Arbeitsmaterial/Anhang: Arbeitsblatt «Anys Telefonnummer» Video Dialog Anys Telefonnummer (Anhang Ordner 3) Lektüreheft: K S. 6/7, C S. 6/7, V S. 6/7, N S. 6/7
Besonderes: Die SuS hatten wegen meinem Umzug den Auftrag, den Dialog einzuüben.	Ziele SuS: Den Dialog gemäss den eingesetzten Adjektiven betonen K: Liest in angemessenem Tempo C: Liest gut hörbar V: Spricht die Wörter klar und verständlich aus N: Betont die Aussagen angemessen Ziele LP: Modelliert die Betonung von schwierigen Adjektiven	Indikatoren: Variationen im Betonen der Aussagen im Dialog Hält nach Satzendungen kurz inne. Die Stimme ist auf der Videoaufnahme gut hörbar Das Vorgelesene ist ohne Textsichtkontakt verständlich Variiert mit der Stimme Macht Beispiele zu denselben Adjektiven mit unterschiedlicher Betonung	Überprüfung der Ziele: Videoaufnahme Videoaufnahme Videoaufnahme Videoaufnahme Videoaufnahme Reflexion	
Ablauf Einheit: Korrektur der eingesetzten Adjektive Nochmaliges Üben des Dialoges Aufnahme des Dialoges				
Beobachtungen/Reflexion: Die Adjektive bereiteten den SuS eher Schwierigkeiten. Die Adjektive waren teilweise nicht eindeutig zuzuweisen. Die Begründungen der Adjektivwahl der SuS war durchwegs legitim. Dies zeigt, dass sie sich mit den Aussagen auseinandergesetzt hatten. Die Gruppenbildung für den Dialog erfolgte ohne Mitbestimmung der LP. Der Dialog wurde auf die Gruppen aufgeteilt, sodass eine Aufnahme des Dialoges ausreichte, um allen SuS das Vorlesen zu ermöglichen.				
Positives/Negatives: + Die SuS hatten Spass am Vorlesen + Die Videoaufnahme hemmte die SuS nicht - V las nicht vor - Der Wortschatz zu den Adjektiven fehlte den SuS teilweise				

Massnahmen für die nächste Einheit:

Das Video Sichten und die SuS schätzen ihre Intonationsleistung ein.

SuS	Zielerreichung	Beobachtung	Gefühl/Gedanken/Bilder/Emotionen	Reaktion/Interaktion	Interpretation/Assoziation/Frage/Problem	Reflexion/Ahnung/Hypothese/Idee	Erklärung
Schülerin K	Erreicht	K übernimmt die Rolle von Laura. Die Aussagen betont sie ausgiebig. Sie fühlt sich sicher im Dialog, so dass sie aufblicken kann, als L seine Rolle liest. Am Schluss verliert sie sich und wird von L korrigiert. Daraufhin lacht sie.	Sie hat sichtlich Spass am Vorlesen.	Der Fehler scheint ihr nichts auszumachen.	Weshalb passiert ihr nach den gekonnt vorgelesenen Aussagen ein Fehler?	Fühlte sie sich zu sicher im Text und kannte ihn schon fast auswendig?	Die Aussagen im Dialog waren kurz und knapp. Es folgte immer eine Aussage, bevor die Rolle gewechselt wurde.
Schülerin C	Erreicht	Übernimmt die Rolle von Laura, S ist ihr Partner im Dialog. Sie stockt beim Vorlesen, nachdem S sie während dem Vorlesen anschaute. Danach installiert sie sich neu auf ihrem Stuhl.	S ist ein guter Vorleser, er betont angemessen. C verliert sich und liest unsicher.	S verliert sich danach auch. C folgt dem Dialog weiter, nachdem sie ihren Teil präsentiert hatte.	Ist sie zufrieden mit ihrer Leistung? Sie geht gekonnt mit der neuen Situation um.	Die sonst eher leise Stimme von C ist gut hörbar, auch wenn die Videoaufnahme von ihrem Rücken her aufgezeichnet wurde.	C hat laut und deutlich gesprochen.
Schüler V	Nicht erreicht	V schaut auf sein Arbeitsblatt.	Liest er mit?	Er schaut zu C und S, dreht sich dann auch zu K, L und N um.	Die Klasse zeigt Freude am Vorlesen, wird er das nächste Mal mitmachen?	V wartet in neuen Situationen gerne die Reaktion seiner Mitschüler ab, bevor er selbst ins Handeln kommt.	V übernimmt keine Rolle im Dialog, er hätte sich diese mit S teilen müssen.

SuS	Zielerreichung	Beobachtung	Gefühl/Gedanken/Bilder/Emotionen	Reaktion/Interaktion	Interpretation/Assoziation/Frage/Problem	Reflexion/Ahnung/Hypothese/Idee	Erklärung
Schüler N	Erreicht	N nimmt die Hand zur Orientierung auf dem Blatt zur Hilfe. Diese nimmt er zwischendurch einmal zum Mund oder unter den Tisch, bevor er sie wieder auf dem Arbeitsblatt platziert.	N möchte seinen Einsatz im Dialog nicht verpassen. Er ist auf sich und L konzentriert.	Gleich nach seiner Aussage schaut er zu L und fokussiert wieder auf den weiteren Verlauf des Dialoges.	N freut sich über die Gruppenarbeit und seine zuvor zugeteilte Rolle. Er fühlt sich sicher in seinem Handeln.	Rollenspiele geben den Handlungsrahmen vor und legitimieren die Art und Weise der Aussage.	N betont die Aussagen seinem Naturell entsprechend fröhlich und lustig, was auch der Rollenzuteilung entspricht.

Datum: 4.11.2019	Abwesende SuS: S	Aktivität nach TRAIL: 3	Schwerpunkt: Selbsteinschätzung der Intonationsleistung	Arbeitsmaterial/Anhang: Video Dialog Anys Telefonnummer Skala zur Einschätzung der Intonationsleistung Wandtafelbild Verantwortung Lektüreheft: K S. 6/7/9, C S. 6/7/9, V S. 6/7/9, N S. 6/7/10
Besonderes:	Ziele SuS: Schätzen ihre Intonationsleistung ein und begründen ihre Entscheidung K: Formuliert eine realistische Prognose C: Nennt ein Thema, das im Kapitel 3 vorkommen könnte V: Begründet seine Prognose zu Kapitel 3 N: Reflektiert seine Intonationsleistung realistisch Ziele LP: Modellieren einer begründeten Prognose für das Kapitel 3	Indikatoren: Bezug zur Skala bei der Begründung Nimmt ein Thema aus dem Kapitel 2 für das Kapitel 3 wieder auf Formuliert ihre Erwartungen an Kapitel 3 Erklärt, wie er auf die Prognose gekommen ist. Nimmt dabei Bezug auf die Videoaufnahme Schildert ihr Interesse an einem Erzählfa- den und strickt diesen weiter	Überprüfung der Ziele: Individuelles Gespräch Mündlicher Beitrag Mündlicher Beitrag Mündlicher Beitrag Gespräch mit der LP im Rahmen des wöchentlich stattfindenden Gesprächs Mündlicher Beitrag	
Ablauf Einheit: Repetition der Skala zur Einschätzung der Intonationsleistung. Hervorhebung des Bereichs Sprechmelodie Sichten der Videoaufnahme Dialog Anys Telefonnummer Prognose für das Kapitel 3 begründen Lesen Kapitel 3				
Beobachtungen/Reflexion: Die Repetition der Skala betraf die drei Bereiche angepasstes Tempo, sinnvolles Lesen und Sprechmelodie. Die SuS wurden darauf hingewiesen, dass die Selbsteinschätzung ein wichtiger Teil des schulischen Lernens ist, dies mit Bezug zum Klassenrat der vorangehenden Woche. Die Reflexion über das schulische Lernen wurde dabei mit Lebensbereichen ausserhalb (Familie, Beruf, Gesundheit) verknüpft (Wandtafelbild Verantwortung, im Anhang 4.2). Die				

Sprechmelodie kann im Video (Dialog Anys Telefonnummer) gut analysiert werden. Die Fokussierung auf einen Bereich in der Skala überforderte die SuS bei der Selbstbewertung nicht. Dennoch sind weitere Kreuze in den Selbsteinschätzungen angebracht worden. Die SuS scheinen sich gerne zu bewerten. Die SuS hatten gute Prognosen geäußert.

Positives/Negatives:

+ Bei der Sichtung des Videos wurde interessiert zugeschaut. Die Videoaufnahme steht auf dem Kopf, dies wurde nur von der LP moniert, die die Aufnahme auch selbst gemacht hatte. Zukünftige Intonationsaufnahmen erfolgen nicht mehr visuell, in Form eines Videos, sondern nur noch auditiv, in Form einer Tonaufnahme.

Massnahmen für die nächste Einheit:

Intonationsaufnahmen mit Tonband aufnehmen.

SuS	Zielerreichung	Beobachtung	Gefühl/Gedanken/Bilder/Emotionen	Reaktion/Interaktion	Interpretation/Assoziation/Frage/Problem	Reflexion/Ahnung/Hypothese/Idee	Erklärung
Schülerin K	Erreicht.	Sie meldete sich mit einer möglichen Prognose.	Macht eine realistische Vorhersage.	Die Prognose bezieht sich auf die Entwicklung von Felix.	Die Entwicklung von Felix wird im Verlauf des Buches ersichtlich.	Sie muss sich bis zum Ende der Lektüre gedulden.	Hoffentlich bleibt sie am Buch interessiert.
Schülerin C	Nicht erreicht.	C hat keine Idee und meldet sich nicht.	Hat sie die Handlung bisher verstanden?	Auch nach den Nennungen der anderen SuS kann sie keine eigene Vorhersage formulieren.	Sie hat nun aber Beispiele für mögliche Vorhersagen gehört.	Durch die genannten Vorhersagen lernt C, worauf sich mögliche Vorhersagen beziehen können.	TRAIL ist für C neu, denn im letzten Schuljahr war sie nicht in der Klasse.
Schüler V	Erreicht	Meldet sich für eine Prognose.	V scheint sich inhaltlich mit der Lektüre auseinander zu setzen.	Die Begründung wird durch die LP erfragt.	Die Begründung bezog sich auf bereits vorgekommene Textstellen.	Den Handlungsverlauf im Buch versteht V.	Seine Aussage kann nach dem Lesen des Kapitels überprüft werden.
Schüler N	Teilweise erreicht	Die Skala (Lektüreheft N, S. 10) ist ausgefüllt.	Das Eingetragene widerspiegelt eher sein Leseziel, aktuell befindet er sich noch nicht an dieser Stelle.	Am Gespräch kann der momentane Level mit dem Lernziel in Verbindung gebracht werden.	Im Hörvergleich mit den Leistungen der anderen SuS müssen ihm die individuellen Leseleistungen aufgefallen sein.	N ist immer sehr optimistisch und zweifelt nicht an seinem Können.	Selbst- und Fremdwahrnehmung klaffen bei N oftmals auseinander. Im Gespräch können die Sichtweisen bereits häufiger thematisiert werden.

<p>Datum: 6.11.2019</p>	<p>Abwesende SuS: S</p>	<p>Aktivität nach TRAIL: 1</p>	<p>Schwerpunkt: Betontes Lesen üben Sich eine Meinung bilden</p>	<p>Arbeitsmaterial/Anhang: Arbeitsblatt «Sprichst du die YouTube-Sprache?» Arbeitsblatt «Goldfischessen – «Na klar» oder «Oh, nein?»» Video Goldfisch (Anhang Ordner 3) Wandtafelbild Verantwortung Lektüreheft: K S. 8/10/11, C S. 8/10/11, V S. 8/10/11, N S. 8/11/12</p>
<p>Besonderes: Doppellektion</p>	<p>Ziele SuS: Die SuS setzen sich ausgiebig mit ihrem Vorlesen auseinander K: Liest in angemessenem Tempo C: Liest gut hörbar V: Spricht die Wörter klar und verständlich aus N: Betont die Aussagen angemessen Ziele LP: Feedback-Kultur in der Klasse abfragen und mögliche Feedback-Punkte zur bevorstehenden Arbeit geben</p>	<p>Indikatoren: Geben sich ein konstruktives Feedback Hält nach Satzendungen kurz inne Die Stimme ist gut hörbar für ihr Partner/Partnerin Das Vorgelesene ist ohne Textvergleich verständlich Variiert mit der Stimme SuS geben sich konstruktive Feedback</p>	<p>Überprüfung der Ziele: Beobachtung der LP Beobachtung LP Befragung Partner/Partnerin Befragung Partner/Partnerin Beobachtung Beobachtung</p>	
<p>Ablauf Einheit: Betontes Lesen üben Arbeitsblatt «Sprichst du die YouTube-Sprache?» Arbeitsblatt «Goldfischessen – «Na klar» oder «Oh, nein?»» Auftrag: Ein YouTube-Video machen</p>				

Beobachtungen/Reflexion:

Mit Verweis auf die Skala zur Einschätzung der Intonation las ich die Seiten 18 und 19 betont vor. Dabei stoppte ich gelegentlich und las in Varianten. Danach fragte ich, welche die bessere Variante sei. Danach lasen die SuS in Einzelarbeit während 10 Minuten, dann lasen sie sich Stellen aus dem geübten Text gegenseitig vor. Sie besprachen die Betonungen. Kriterien: Tempo, Lautstärke, Höhen und Tiefen.

Das Arbeitsblatt «Sprichst du die YouTube-Sprache» bearbeiteten die SuS ganz schnell. Die SuS fanden die Textstellen und zählten die Zeilen mit dem Zeilenlineal ab. Die Begriffe kannten sie schon, es brauchte keine Erklärungen. Für die Zeilenangaben gab es verschiedenen Antwortmöglichkeiten, da die Begriffe schon früher im Buch vorgekommen waren. V ging zurück bis zur Seite 12 und fand dort das Wort.

Ich projizierte das Arbeitsblatt «Goldfischessen – «Na klar» oder «Oh, nein?»» und schilderte den groben Ablauf der nächsten Lektion. Die Aufgabe 1 lösten die SuS ins Lektüreheft. Das Sprichwort wurde erst im Plenum angesprochen, danach notierten die SuS, was sie unter dem Sprichwort « Der Zweck heiligt die Mittel» verstanden. Schliesslich folgte die Bearbeitung der Aufgabe 2. Dazu sollten die SuS die Anleitung zur Fishbowl für sich lesen und dann gleich mit der Fishbowl beginnen. Jedoch verstanden die SuS die Anleitung nicht, so rief jeder ins Plenum, was er verstanden hatte. Als alle offenen Fragen geklärt waren, konnte mit der Fishbowl begonnen werden. Die Pro- und Kontrarollen waren schnell verteilt. Ich beobachtete das Diskussionsverhalten: Lange Anlaufzeit, danach viele schnelle Argumente. Zum Teil unklare Positionierungen. Es war für die SuS nicht einfach, nur eine Rolle einzunehmen zu dürfen. Sie hatten Schwierigkeiten, sich vom Text zu lösen und ihre individuellen Meinungen preiszugeben. C diskutierte nicht mit.

Auftragserteilung zu Kapitel 1-3: YouTube-Video drehen, zu dritt. Die SuS liessen sich vom Text inspirieren und drehten ein Video zu einer Szene, die bisher im Buch (Kapitel 1-3) vorgekommen war. Sie notierten die Gruppenmitglieder, das benötigte Material und Referenz zur Buchseite mit Zeilenangabe an die Wandtafel. Leider erlaubte ich in einem unaufmerksamen Moment dem eifrigen Wochen-Ämtli-Chef, die Wandtafel zu reinigen, bevor ich sie abfotografiert hatte.

Positives/Negatives:

- + Die SuS geben sich gute Feedback
- + Die SuS kannten die You-Tube-Begriffe
- + Die neue Methode hatte Anlaufschwierigkeiten, konnte dann aber fast nicht mehr gestoppt werden
- + Der YouTube-Videodreh und das Zusammenstellen des Posts im Computer konnte im Fach Bildnerisches Gestalten durchgeführt werden
- Das Einüben der Varianten fand weniger intensiv statt als erwartet. Nach 10 Minuten hatten die SuS genug und warteten auf die Partnerarbeit.

Massnahmen für die nächste Einheit:

Video-Post mit der Klasse sichten

SuS	Zielerreichung	Beobachtung	Gefühl/Gedanken/Bilder/Emotionen	Reaktion/Interaktion	Interpretation/Assoziation/Frage/Problem	Reflexion/Ahnung/Hypothese/Idee	Erklärung
Schülerin K	Teilweise erreicht	K liest eifrig für sich den Text. Sie wiederholt gewisse Stellen. Bei	Sie möchte dann ein gutes Feedback erhalten. Sie hat	Nach 5 Minuten, als es allgemein etwas stiller wird in der Klasse,	N liest weniger flüssig als K. Weiss K, dass sie bereits grosse Fortschritte	Die Auswertung der Tests aus der TRAIL-Durchführungsphase wurde	K verhaspelt sich beim zu schnellen Lesen.

SuS	Zielerreichung	Beobachtung	Gefühl/Gedanken/Bilder/Emotionen	Reaktion/Interaktion	Interpretation/Assoziation/Frage/Problem	Reflexion/Ahnung/Hypothese/Idee	Erklärung
		Satzzeichen macht sie manchmal eine Pause, um Luft zu holen.	dies bereits mit N vereinbart.	wiederhole ich kurz die wichtigsten Kriterien: Satzzeichen «lesen».	in der Leseflüssigkeit gemacht hat?	mit den SuS besprochen. K konnte gute Fortschritte ausweisen.	
Schülerin C	Teilweise erreicht	In der Einzelarbeit liest C kaum hörbar. In der Partnerarbeit liest sie mit V zusammen.	Das Einüben der Variationen kann auch kaum hörbar erfolgen. V hat in etwa dasselbe Leseflüchtigkeitsniveau, dies wird C nicht entmutigen.	V ist ein geduldiger Zuhörer, wenn C stockt hilft er ihr. V gibt ein wohlwollendes Feedback.	Die Varianten und die Betonungen wurden nicht in Frage gestellt und diskutiert.	Für die beiden SuS steht das flüssige Lesen im Vordergrund.	V war zufrieden mit der Zusammenarbeit. Er habe C gut verstanden, obwohl die Arbeitsumgebung eher laut war.
Schüler V	Erreicht	V spricht langsam und deutlich zu C.	Er ist ihr zugewandt und zeigt, was er eingeübt hat.	C spricht nicht viel beim Feedback. Sie findet das Vorlesen gut.	Die Betonung war angemessen.	Trotz einigen Versprechern konnte V seine Leistung zeigen. Die Zusammenarbeit mit C scheint ihn nicht zu hemmen.	C las nicht im Test mit, da sie durch den Sichtkontakt zu V besser Zuhören konnte.
Schüler N	Teilweise erreicht	N neigt in der Einzelarbeitsphase zu übertriebenen Betonungen, die übertrieben laut sind.	Er verliert durch die Reaktionen der Mit-SuS und seinem Spass daran Übungszeit.	Ich ermahne die Klasse zu halblautem Lesen, sodass man sich selbst noch gut hören kann.	Hat N durch die geringe Leseflüchtigkeit Mühe den Inhalt des Textes zu verstehen und kann dadurch nicht adäquat Betonen?	Die Einbettung der einzelnen Aussagen in den Kontext des Abschnittes bestimmen die Satzmelodie.	In der Zusammenarbeit mit K las er kurz vor. Es waren keine übertriebenen Betonungen zu hören. Das Feedback von K konnte nicht mitverfolgt werden.

Datum: 11.11.2019	Abwesende SuS:	Aktivität nach TRAIL: 2	Schwerpunkt: Das Kugellager	Arbeitsmaterial/Anhang: «Werbung auf YouTube» im Lektüreheft Arbeitsblatt «Any und die Werbung» Text zu Hörverständnis (Anhang Kapitel 3.5) Lektüreheft: K S. 12-14, C S. 12-14/16, V S. 12-14, N S. 13-15
Besonderes:	Ziele SuS: Bilden sich eine eigene Meinung und kennen passende Argumente K: Kann passende Argumente zu ihrer Meinung benennen C: Kann erklären, was ein Influencer ist V: Teilt seine Meinung mit N: Hört seinem Gegenüber aufmerksam zu Ziele LP: Gezielte Beobachtungen während dem Kugellager	Indikatoren: Hören sich gegenseitig zu und fragen nach bei Unklarheiten Nennt verschiedene Gründe Formuliert die Erklärung in eigenen Worten Kommt bei jedem Partner im Kugellager zu Wort Seine Kugellagerpartner können aussprechen Kennt die Meinungen der einzelnen SuS	Überprüfung der Ziele: Beobachtung Beobachtung Mündlicher Beitrag Beobachtung Beobachtung Reflexion	
Ablauf Einheit: Arbeitsblatt «Werbung auf YouTube» Was ist ein Influencer? Bezug zum Hörverständnis (Wicki & Peter, 2018. Verfügbar unter http://www.pfannen-fertig.ch/images/mp3s/028_Influencer_B.mp3) Arbeitsblatt «Any und die Werbung»: Text schreiben und Kugellager Fertigstellen der Videos (schneiden und rendern) Video-Posts anschauen, Feedback einholen und geben				
Beobachtungen/Reflexion: Die SuS der 3. Sek konnten sich gut an das Hörverständnis aus dem April 2018 erinnern. Damals stellten sie ihre beliebtesten YouTuber vor. Einige kannten noch Kanäle von ehemaligen SuS. K und N konnten C erklären, was ein Influencer ist. Laura ist eine typische Influencerin. Ni konnte aus der Sparte des				

Gamens weitere Produkte nennen, für welche geworben wird. Das Kugellager musste nicht vertieft erklärt werden, denn die SuS nutzen diese Methode, um im Klassenrat ihre Meinung mitzuteilen und diejenige der anderen kennenzulernen. Das Kugellager startete mit lebendigen Gesprächen, als diese dann abflauten, las ich nach dem Weiterdrehen die Fragen aus dem Arbeitsblatt vor, um die Gespräche am Laufen zu halten.

Das Schneiden der Videos hatten beide Gruppen abgeschlossen, nun musste noch das Rendern erfolgen. Das Heraufladen in die Cloud dauerte eine Weile, sodass das Video-Schauen verschoben werden musste.

Positives/Negatives:

- + Das Kugellager brachte viel individuelles Wissen zum Vorschein
- + Die Ratschläge an Laura gingen leicht von der Hand
- die Gestaltung des Lektüreheftes wird nicht fortlaufend, als Zwischenarbeit, genutzt

Massnahmen für die nächste Einheit:

Die Gestaltung des Lektüreheftes thematisieren.

SuS	Zielerreichung	Beobachtung	Gefühl/Gedanken/Bilder/Emotionen	Reaktion/Interaktion	Interpretation/Assoziation/Frage/Problem	Reflexion/Ahnung/Hypothese/Idee	Erklärung
Schülerin K	Erreicht	Angeregtes Sprechen mit allen SuS.	Kann sich gut mitteilen, hat ihre Meinung gebildet.	Nachfragen, ob die Meinung des Gegenübers richtig verstanden wurde.	Dem Gegenüber Interesse zeigen.	K teilt sich gerne mit.	Sie konnte die Meinungen der anderen nacherzählen.
Schülerin C	Erreicht	Sie hört mit, als die SuS von den Ehemaligen sprechen.	C schaut gerne YouTube- Videos und kennt die dort vorkommende Werbung.	C nennt einen beliebten Kanal und die vorkommende Werbung.	Durch die Bekanntheit des Kanals gibt sie etwas Persönliches preis.	Die Mitschülerinnen und Mitschüler können C mit ihren Interessen besser einschätzen, da sie ihre beliebten YouTube-Kanäle kennen.	C kann Beispiele aus ihren Kanälen nennen.
Schüler V	Erreicht	Spricht mit jedem Partner. Überlässt dem Partner meist den Gesprächsbeginn.	Er fühlt sich wohler, wenn er die Meinung des Gegenübers kennt.	Bei C musste V mit Sprechen beginnen. Er fragte sie nach ihrer Meinung.	Passt V seine Meinung dem Gegenüber an?	V spricht wenig auf Werbung an. Materielles ist ihm unwichtig.	V konnte eine Haltung dem Thema gegenüber einnehmen, unabhängig davon, ob diese immer dieselbe war.
Schüler N	Erreicht	Hört den Schilderungen über	Ist interessiert an seinen	Bei C, V und S suchte er das	N kann in Gruppenarbeiten und	Die für ihn beliebten Partner	Er bemühte sich um das Gespräch

SuS	Zielerreichung	Beobachtung	Gefühl/Gedanken/Bilder/Emotionen	Reaktion/Interaktion	Interpretation/Assoziation/Frage/Problem	Reflexion/Ahnung/Hypothese/Idee	Erklärung
		unbekannte Kanäle aufmerksam zu.	Mitschülerinnen und Mitschülern.	Gespräch mit K, L oder Ni. Ich weise darauf hin, dass dem Gegenüber auch Fragen gestellt werden dürfen, um deren Meinung und Interessen zu erkunden.	Partnerarbeiten gute Leistung zeigen, jedoch jeweils mit dem Gegenüber seiner Wahl.	kann er weniger gut einschätzen, da diese meist eher ruhiger sind und weniger sprechen.	mit allen Teilnehmenden.

Datum: 12.11.2019	Abwesende SuS:	Aktivität nach TRAIL: 1 und 3	Schwerpunkt: Gemeinsames Lesen	Arbeitsmaterial/Anhang: Lektüreheft TRAIL-Hilfskarten Videos YouTube-Post Lektüreheft: K S. 17
Besonderes: Doppellektion	Ziele SuS: Setzen sich vertieft mit der Prognose auseinander K: Überprüft ihre Prognose nach dem Lesen C: Liest das Kapitel 5 konzentriert V: Spricht beim Vorlesen deutlich N: Begründet Abweichungen seiner Prognose Ziele LP: Modelliert eine Prognose und überprüft diese anschliessend ausgiebig	Indikatoren: Benutzen die TRAIL-Hilfskarten Benennt Übereinstimmung oder Abweichung Sucht sich einen geeigneten Platz aus Spricht auch Endungen verständlich aus Erkennt Abweichungen und benennt diese Macht eine realistische und durch den Text begründete Prognose und verifiziert oder falsifiziert diese im Anschluss	Überprüfung der Ziele: Beobachtung Mündliche Aussage und Lektüreheft Beobachtung Beobachtung Mündliche Beteiligung Reflexion	
Ablauf Einheit: Prognose Kapitel 4 und 5 Lesen im Plenum Kapitel 4 Stilles Lesen Kapitel 5 Bewahrheitete sich die Prognose? Gestaltung Lektüreheft YouTube-Post anschauen				
Beobachtungen/Reflexion: Die TRAIL-Hilfskarten aus der Leseförderung im Frühling 2019 riefen bei den SuS Erinnerungen wach. Ni nahm eine demotivierte Sitzhaltung ein, L äusserte eine abschätzigte Bemerkung, die anderen SuS setzten sich sogleich zu zweit hinter die Karten und begutachteten sie. Zuerst musste geklärt werden, wessen Schrift sich auf den Karten befand. Eine Karte wurde vom ehemaligen Förderkind Y geschrieben, zwei wurden von K geschrieben, da sie damals vom Förderkind M dazu ermutigt wurde, wegen ihrer schönen Schrift. Ich teilte diese Erinnerung mit der Klasse und stieg in die Repetition der TRAIL-Aktivität 3 ein. Auch Ni und L beugten sich und schienen zuzuhören. K und S beteiligten sich freiwillig mündlich am Unterricht, V forderte ich zur Teilnahme auf. C hörte die Ausführungen zur Aktivität zum ersten Mal. Die Parallele zum Wetterbericht half ihr, auch sie wurde schon einmal von Regen überrascht, obwohl Sonnenschein				

prognostiziert wurde. Die Klasse stellte mehrheitlich realistische Vermutungen an, es stellte sich mir die Frage, ob wohl der eine oder andere Lernende etwas weitergelesen hatte. Die Prognosen betrafen meist die Handlung von Leon und Felix und wie es mit ihrem YouTube-Kanal weitergehen würde. Auch ihre Essensgewohnheiten wurden genannt. Die Aussagen betrafen nicht das Befinden von Laura und die Entwicklung der Beziehung zwischen Any und Felix. Meine Prognose bezog sich ebenfalls auf das weitere Geschehen in der Geschichte.

Das Lesen im Plenum startete mit freiwilligen Meldungen, als dann einige bereit das zweite Mal vorlasen, und andere noch nicht gelesen hatten, bat ich diejenigen, auch einmal vorzulesen. L und C meldeten sich dann auch noch zum Vorlesen. Zwischendurch flammten kurze Gespräche auf, die den Inhalt der Geschichte betrafen. Die SuS unterbrachen sich selbständig und lasen weiter.

Für die stille Arbeitsphase durften die SuS einen geeigneten Ort auswählen. Die Sitzsäcke wurden unter die Pulte positioniert, V durfte vor die Türe, K und C blieben am Pult. Auch beim stillen Lesen entstanden kurze Zwischengespräche, ich bat die SuS diese zu unterlassen, da nicht alle Leser und Leserinnen an derselben Stelle im Buch angekommen waren und dies ihren Lesefluss und somit ihr Leseverständnis hemmen würde. Diese Erklärung wurde akzeptiert und die Gespräche wurden durch kurze Aussagen ersetzt. Der soziale Aspekt des Lesens wurde mir an dieser Stelle vorgeführt.

Die anschließende Prognosenüberprüfung erfolgte im Plenum ohne Moderation der LP. Die SuS sollten, wie im Klassenrat, alle zu Wort kommen lassen und sich gegenseitig gut zuhören. Anfänglich wurden richtige Prognosen genannt, dann wurde über den Verlauf der Geschichte gesprochen. Als Zwischengespräche anfangen, verwies ich die SuS auf die TRAIL-Hilfskarte mit der Bemerkung, dass noch nicht alles besprochen worden sei. Die Diskussion setzte sich wieder geregelt fort. Es stellte sich heraus, dass gewisse Detailinformationen nicht bei allen SuS in Erinnerung geblieben sind. Mit dieser Nachbesprechung konnte das Leseverständnis vertieft werden.

Ich erinnerte die SuS an die kontinuierliche Gestaltung des Lektüreheftes. Es folgte keine Reaktion. Lag es an der Vorfreude auf das Sichten der Videos?

Die Videos wurden an die Wand projiziert, die SuS setzen sich erwartungsvoll in die vorderen Reihen, da die Tonqualität erfahrungsgemäss eher schlecht ist bei hoher Lautstärke. Sie schauten den bewegten Bildern aufmerksam zu, am Ende der Vorstellung wurde applaudiert. Die SuS waren sichtlich stolz auf ihre Ideen und die Ausführung. Ich war es ebenfalls.

Positives/Negatives:

- + Zwischengespräche zwischen dem lauten Vorlesen, die dann wieder verstummten
- + Interesse an der Geschichte und deren Entwicklung
- + Durchwegs positive Reaktionen auf die Video-Vorführungen
- Handlungsbezogene Prognosen überwiegen

Massnahmen für die nächste Einheit:

Die Gestaltung des Lektüreheftes ansprechen

SuS	Zielerreichung	Beobachtung	Gefühl/Gedanken/Bilder/Emotionen	Reaktion/Interaktion	Interpretation/Assoziation/Frage/Problem	Reflexion/Ahnung/Hypothese/Idee	Erklärung
Schülerin K	Erreicht	K benennt die Handlungen in der Geschichte und	Ist es die Vorhersehbarkeit der Geschichte oder die	Die Diskussion über den	K hat das Bedürfnis, über das Gelesene zu sprechen.	Die Aufgabenstellung zur TRAIL-Aktivität 3 hatte sie	Die Kommunikation über das Gelesene in

SuS	Zielerreichung	Beobachtung	Gefühl/Gedanken/Bilder/Emotionen	Reaktion/Interaktion	Interpretation/Assoziation/Frage/Problem	Reflexion/Ahnung/Hypothese/Idee	Erklärung
		erwähnt, dass sie sich dies schon gedacht hätte.	Nähe zur Lebenswelt von K, die eine gute Prognose begünstigt?	Handlungsablauf geht weiter.		innerlich längst abgeschlossen.	Verbindung mit dem Prognostizierten setzt die Reflexion voraus, welche jedoch nicht explizit genannt wurde.
Schülerin C	Erreicht	Liest am Pult, stützt den Kopf gegen Ende auf, drückt das Buch mit einer Hand auf den Tisch, damit es geöffnet bleibt.	Die Schülerin findet schnell die benötigte Ruhe.	Keine Interaktion. Bestätigender Blickkontakt mit der Schülerin erfolgt bei Hinweis an die anderen zur Ruhe.	C liest Zuhause und findet dadurch schnell in den Lesemodus.	Lesen Zuhause scheint eine Routine zu sein.	C liest konzentriert und ausdauernd.
Schüler V	Erreicht	Liest anfänglich eher leise und undeutlich, reduziert dann das Tempo und spricht die Wörter verständlicher aus.	Es ist ihm in den Sinn gekommen, dass es bei dieser Übung um das gute Vorlesen geht.	Keine Bemerkung der LP, V ändert sein Vorlesen selbständig.	Er kennt seine Schwäche beim Vorlesen. Er möchte besser werden im Vorlesen.	Er gibt sich Mühe beim Vorlesen.	V zeigt guten Einsatz bei der Vorleseübung.
Schüler N	Nicht erreicht	Äussert sich zu diversen Inhalten aus dem Kapitel.	Ich kann keine Verbindung herstellen zu seiner Prognose.	Die Diskussion um die Inhalte werden von den SuS aufgenommen. Die LP interveniert nicht.	Vielleicht sind Unklarheiten bezüglich des Gelesenen entstanden, die N mit seinen Aussagen klären möchte.	Die Beteiligung von N an der Diskussion war gut. Er hörte den anderen Lernenden gut zu.	Zwar konnte kein Bezug zu seiner Prognose festgestellt werden, dennoch setzte er sich durch seine Beteiligung mit dem Text auseinander.

Datum: 13.11.2019	Abwesende SuS: N	Aktivität nach TRAIL:	Schwerpunkt: Repetition Satzzeichen für die Zusammenfassungen.	Arbeitsmaterial/Anhang: Lesefertigkeitsdossier I Arbeitsblatt « Einen Text überarbeiten 1 – Satzzeichen setzen» Arbeitsblatt « Denkblasen» Video Vorübung betontes Lesen (Anhang Ordner 4) Lektüreheft: K S. 15/18, C S. 15/18, V S. 15/18
Besonderes: Lesefertigkeits-Dossier	Ziele SuS: SuS kennen die zwei Komma-Regeln K: Findet die fehlenden Punkte C: Findet die fehlenden Satzzeichen bei der Eigenkorrektur V: Schreibt den Text nochmals korrekt ab Ziele LP: Repetiert die zwei Kommaeregeln mit den SuS	Indikatoren: Finden die fehlenden 5 Kommas im Text Eigenkorrektur Arbeitsblatt Lückenlose Eigenkorrektur Bearbeitetes Arbeitsblatt Benennen der 2-Verben-1-Komma-Regel und des Aufzählungskommas	Überprüfung der Ziele: Arbeitsblatt Lektüreheft Lektüreheft Lektüreheft Reflexion	
Ablauf Einheit: Einführung Lesefertigkeits-Dossier Repetition der Komma-Regeln Bearbeitung der Arbeitsblätter Eigenkorrektur der SuS Besprechung des Vorgehens und der Ausführung mit den SuS Vorübung betontes Lesen				
Beobachtungen/Reflexion: Dass es wichtig ist, dass man für das Lesen Wörter als Ganzes erfassen kann, verstanden die SuS gut. Die Bekanntgabe, dass diese Übungen täglich für 10-15 Minuten individuell als Zwischenarbeit erfolgen sollte, begründete ich mit den Parallelen zum Sport allgemein und zum Klettern (gemäss TRAIL). Ich bin gespannt, wie selbständig die SuS das Dossier in den Tagesablauf einbauen können. Die Kommaeregeln sind den 3.Sek-SuS bekannt, V konnte die Regel bei Aufzählungen nennen. Einige SuS fragten nach, ob sie das Buch nun verwenden dürften. Ich wies sie auf die Angabe der Anzahl fehlender Satzzeichen hin. Daraufhin überarbeiteten einige das Arbeitsblatt nochmals. K nahm selbständig das Buch hervor und begann mit den Korrekturen. Sie konnte das Arbeitsblatt vollständig bearbeiten. C zeigte mir ihre Satzzeichen und Grossbuchstaben, sodass ich den Text erst einmal überflog. Satzanfänge wurden teilweise nicht verbessert. Nach dem Hinweis, die Eigenkorrektur mit einer anderen Farbe zu machen,				

blieb ihr keine Zeit für den zweiten Teil des Arbeitsblattes. Sie fand die meisten fehlenden Verbesserung selbständig. V arbeitete langsam und wenig konzentriert, auch er bearbeitete den zweiten Teil des Arbeitsblattes nicht.

Die Besprechungen begannen mit einer Eigenreflexion über die Vorgehensweise. Nach der Besprechung erhielten die SuS das Arbeitsblatt «Denkblasen», wiederum ohne Anleitung und Hinweis zum Vorgehen. Zudem wählten die SuS eine Textstelle aus, um sie später betont vorzulesen.

Positives/Negatives:

+ Die SuS wechselten den Stift für die Eigenkorrektur

+ Die kurze Besprechung des Vorgehens konnte mit allen SuS durchgeführt werden.

- Wegen den Besprechungen nahmen sich die SuS viel Zeit für den Auftrag, da nicht alle gleichzeitig besprechen konnten

Massnahmen für die nächste Einheit:

Zeit für das Bearbeiten des Lesefertigkeitendossiers geben.

SuS	Zielerreichung	Beobachtung	Gefühl/Gedanken/Bilder/Emotionen	Reaktion/Interaktion	Interpretation/Assoziation/Frage/Problem	Reflexion/Ahnung/Hypothese/Idee	Erklärung
Schülerin K	Teilweise erreicht	Arbeitet motiviert und selbständig.	Es gehört zu ihrem individuellen Lernziel für das Semester, dass sie die Satzzeichen lernt.	K hat zwei Punkte nicht erkannt, auch ein Komma fehlt.	Mit der Eigenkorrektur konnte sie die Fehler gleich korrigieren.	Die Verbesserung, also den zweiten Teil des Arbeitsblattes, bearbeitete sie als einzige.	Im Nachhinein war ihr die Satzzeichensetzung klar, sie hatte keine Unklarheiten mehr.
Schülerin C	Teilweise erreicht	C ist unsicher und informiert sich bei der LP über das weitere Vorgehen.	Gut fragt sie nach und nimmt nicht den einfachen Weg der Lösungseinsicht.	Ich überfliege ihren Text und weise auf Stellen, an denen ein Satzzeichen fehlt, hin.	Die Eigenkorrektur war sehr anstrengend für C, sie brauchte viel Konzentration und Ausdauer.	Das Auffinden derselben Textstelle im Buch (Lösung) und auf dem Arbeitsblatt und der Vergleich erfordert gute Orientierung im Text.	C kann Wörter gelegentlich nicht als Ganzes erkennen und verliert ohne passende Strategie die Stelle im Text.
Schüler V	Nicht erreicht.	V ist unkonzentriert und müde.	Die Bearbeitung strengt ihn sehr an.	Die Korrektur macht er nach Rücksprache mit der LP. V vergisst die Farbe zu wechseln, die LP weist ihn darauf hin.	V hat den Auftragsablauf eingehalten, seine Information an die LP bestätigt dies.	V gibt sich Mühe.	Bisher war V bei den Besprechungen motiviert, für das Schriftliche benötigt er immer etwas mehr Überwindungskraft.

KW 47

Datum: 18./19./20.11.2019	Abwesende SuS: K am 18.11.2019 Ni am 19.11.2019 N teilweise am 20.11.2019	Aktivität nach TRAIL: 1	Schwerpunkt: Lesefertigkeiten-Dossier	Arbeitsmaterial/Anhang: Lesefertigkeiten-Dossier Comic (Lektüreheft am Schluss des Scans) Arbeitsblatt « Denkblasen» Lektüreheft: K S. 16-18, C S. 16-19, V S. 16-18, N S. 16
Besonderes: Ich war am 18./19.11 krank	Ziele SuS: Mehrmales Lesen der Textstelle zur Vorbereitung K: Liest beim Vorlesen bis zum Schluss konzentriert C: Übt eine kurze Passage mehrmals in EA V: Notiert Adjektive in die Sprechblasen Ziele LP: Auswahl einer passenden Textstelle modellieren	Indikatoren: Halblautes Vorlesen der SuS Konstante Vorleseleistung Bearbeitung der Textstelle Arbeitsblatt Vergleichende Überlegungen zweier Textstellen ausformulieren	Überprüfung der Ziele: Beobachtung Beobachtung Beobachtung Lektüreheft Reflexion	
Ablauf Einheit: Während meiner Abwesenheit: Lesen des Kapitels 6 und 7 Zusammenfassenden Comic zu Kapitel 6 oder Kapitel 7 malen/zeichnen Im Lesefertigkeitsdossier arbeiten Lösen des Arbeitsblattes « Denkblasen» Am 20.11.20: Weiterarbeit an den Comics zwischendurch Besprechen der Eindrücke mit dem Lesefertigkeitsdossier Adjektiv-Besprechung der Denkblasen Textstelle vorbereiten, vorlesen und Selbstbewertung in der Skala				
Beobachtungen/Reflexion: Die SuS wurden während meiner Abwesenheit auf andere Klassen aufgeteilt. Einige konnten sich nicht gut abgrenzen und konnten dadurch wenig an den Aufträgen arbeiten. Die SuS zeichneten gerne an den Comics. Die Arbeit wurde als Zwischenarbeit genutzt, auch während den anderen Fächern. Die Adjektive waren anspruchsvoll für die SuS. Die Gefühle der Personen konnten die SuS teilweise schlecht herleiten.				

Die Vorbereitung auf das Vorlesen der Textstellen nutzten die SuS, sie verteilten sich im Zimmer, im Flur und auf dem Pausenhof. Während dem Vorlesen wurde ein Partner beauftragt, die Einschätzung vorzunehmen. Die Selbstbewertung gelang ihnen gut. Ich nutzte die Gelegenheit, nochmals auf die drei Bereiche der Skala einzugehen. N kam nach der Vorbereitungsphase aus der Therapie zurück, er hörte den Vorlesern zu und gab ein schriftliches Feedback auf Post-it-Zetteln, die bei den SuS ins Heft geklebt wurden.

Positives/Negatives:

- + Die Vorbereitungen auf das Vorlesen
- + Die Fremd-/Selbstbewertung
- + Die Comic waren zwar nicht fertig, aber die SuS mochten den Auftrag
- + Das Lesefertigkeitendossier mögen die SuS
- Das Arbeitsblatt zu den Denkblasen überforderte die SuS

Massnahmen für die nächste Einheit:

Gefühle und passende Adjektive thematisieren

SuS	Zielerreichung	Beobachtung	Gefühl/Gedanken/Bilder/Emotionen	Reaktion/Interaktion	Interpretation/Assoziation/Frage/Problem	Reflexion/Ahnung/Hypothese/Idee	Erklärung
Schülerin K	Erreicht	K nimmt sich bis zum Ende genügend Zeit.	Sie liest eher langsam.	Ich lobe sie für das sichere Lesen bis zum Ende.	K war sehr konzentriert auf die genaue Aussprache, die Betonung wurde vernachlässigt.	Durch das genaue Hinschauen auf die Wortendungen konnte dem Sinn des Textes wenig Ausdruck verliehen werden.	Die Textstelle enthielt geringe Intonationsmöglichkeiten.
Schülerin C	Erreicht	Sie nutzte die zur Verfügung stehende Zeit für das Üben.	Sie übte im Klassenzimmer, obwohl sie eigentlich auf den Flur wollte.	Da ich C beobachten wollte, konnte sie nicht ihren gewünschten Übungsort aufsuchen.	Dennoch las sie kaum hörbar für sich.	Beim nächsten Üben kann C ihren gewünschten Ort aufsuchen.	Die Textstelle wurde mit der LP vorbesprochen.
Schüler V	Erreicht	Macht kurze Aussagen zu den Personen.	V muss in den Text zurück, um Gefühle zuordnen zu können.	Ich weise V auf die angegebene Textstelle hin.	Beim erstmaligen Lesen nahm V die Gefühlslagen wenig wahr.	Die Angaben sind unvollständig oder kurz, da die Aufgabenstellung nicht nachvollziehbar ist.	V kann seine eigene Befindlichkeit wenig ausdrücken.

Datum: 25.11.2019	Abwesende SuS: L Ni	Aktivität nach TRAIL:	Schwerpunkt: Gefühle und Adjektive	Arbeitsmaterial/Anhang: Lernzielformular Kapitelzusammenfassung (Anhang Ordner 5) Arbeitsblatt «Denkblasen» Arbeitsblatt «Einen Text überarbeiten 2 – Wörtliche Rede» Lektüreheft: K S. 18-20, C S. 18-20, V S. 18-20, N S. 16-19 Notiz zu Gefühlen (Anhang Kapitel 3.8)
Besonderes:	Ziele SuS: Kennen Adjektive zu den vier thematisierten Gefühlen K: Überarbeiten des Arbeitsblattes C: Meldet sich freiwillig beim Besprechen des Arbeitsblattes V: Ergänzt das Arbeitsblatt «Denkblasen» N: Notiert Adjektive zu den Gefühlen Ziele LP: Stellt die Gefühle anschaulich vor		Indikatoren: Situationsbeschreibung mündlich Gestaltung Arbeitsblatt Mündliche Beteiligung Arbeitsblatt Notiz zu Gefühlen Umschreibungen/Situation	Überprüfung der Ziele: Beobachtung Lektüreheft Beobachtung Lektüreheft Lektüreheft Eigene Beispiele der SuS
Ablauf Einheit: Repetition Kernaussage und Hauptinformation: Lernzielformular Kapitelzusammenfassung Thema Gefühle Erneute Bearbeitung des Arbeitsblattes «Denkblasen» Arbeitsblatt «Einen Text überarbeiten 2 – Wörtliche Rede»				
Beobachtungen/Reflexion: Die Gefühle konnten gemäss dem Unterrichtsbaustein zum Thema «Gefühle» ² im Klassenrat erarbeitet werden. Dieses hatte ich an der HfH im Wahlmodul W185 kennengelernt. Die Basisemotionen wurden gemäss Notiz zu den Gefühlen auf die Wandtafel notiert. Die SuS konnten alle Basisemotionen benennen,				

² Brück, M., Klein, C. & Rademacher, F. (Mitarbeiter). Unterrichtsbaustein zum Thema "Gefühle". Erprobung von Material und Durchführung im Zusammenhang mit der Entwicklung von Unterrichtsbausteinen zur Stärkung sozial-emotionaler Kompetenz, Wilhelm-Wagener-Schule. Kompetenzzentrum für sonderpädagogische Förderung. Zugriff am 10.02.2020. Verfügbar unter <https://www.yumpu.com/de/document/view/45723731/unterrichtsbaustein-zum-thema-aeurazgefaa-1-4-hleaaeuroe-wilhelm-wagener-schule>

sodass zu allen verschiedene Adjektive hinzugefügt werden konnten. Es blieb jedoch keine Zeit, diese ins Lektüreheft zu übertragen. Später wurden dann vier Gefühle ausgewählt, die zum Arbeitsblatt passen, und in Verbindung mit dem eigenen Wohlbefinden gebracht. Die SuS skizzierten Körper und markierten Körperstellen, an denen die Gefühle erkannt werden können. Nach dieser Auseinandersetzung mit den Emotionen überarbeitete die Klasse das Arbeitsblatt «Denkblasen». Bis alle so weit waren, konnten die SuS das Arbeitsblatt ««Einen Text überarbeiten 2 – Wörtliche Rede» bearbeiten. Danach wurde es im Plenum besprochen. C erhielt anfangs Lektion den Auftrag, sich freiwillig an der Besprechung zu beteiligen (Lektüreheft C, S. 19).

Positives/Negatives:

- + Die Emotionen konnten von den SuS genannt werden, bei der gemeinsamen Adjektivsuche beteiligten sich die SuS gut
- Die Ergebnisse konnten zuerst nicht schriftlich gesichert werden (weil es sich um den Klassenrat handelte), erst im zweiten Anlauf, während der Deutschlektion, gelang es

Massnahmen für die nächste Einheit:

Vervollständigen der Gefühle, Adjektiv-Endungen sammeln

SuS	Zielerreichung	Beobachtung	Gefühl/Gedanken/Bilder/Emotionen	Reaktion/Interaktion	Interpretation/Assoziation/Frage/Problem	Reflexion/Ahnung/Hypothese/Idee	Erklärung
Schülerin K	Erreicht	K arbeitet zuerst mit Bleistift, dann mit Farbe.	Sie möchte schöne Hefteinträge.	Lobende Rückmeldung zur Heftführung.	Das Adjektiv «fraglich» in seiner Zweideutigkeit besprechen.	K kennt die Endungen der Adjektive	Der Bleistift wurde ausgeradiert, die Arbeit am Arbeitsblatt ist ersichtlich
Schülerin C	Erreicht	C kommt in der Bearbeitung nicht schnell genug vorwärts.	Sie kennt wenige Adjektive.	Die Adjektive an der Wandtafel können verwendet werden. C soll sich auf die Emotionen und die Adjektive konzentrieren, die passenden Gedanken soll sie noch auslassen.	Für die Besprechung C den Vorrang lassen bei Sprechblasen, die sie erarbeitet hat.	Die Lösungen sind nicht eindeutig, die individuellen Lösungen verunsichern C.	Sie meldet sich bei der letzten Sprechblase.
Schüler V	Erreicht	V ist rasch fertig. Er notiert die Emotionen, teilweise auch Adjektive.	Die erneute Auseinandersetzung mit dem Arbeitsblatt ist für V wenig motivierend.	Ich lobe die Ergänzung der Gedanken in den Sprechblasen.	V notiert das vorherrschende Gefühl der Person, dies kann ein Nomen oder ein Adjektiv sein.	V konnte sich in die Personen hineinversetzen und kann die Situation mit einem Gefühlswort beschreiben.	V ist sehr auf die Handlung im Buch fokussiert.

SuS	Zielerreichung	Beobachtung	Gefühl/Gedanken/Bilder/Emotionen	Reaktion/Interaktion	Interpretation/Assoziation/Frage/Problem	Reflexion/Ahnung/Hypothese/Idee	Erklärung
Schüler N	Erreicht	N arbeitet schnell und unreflektiert.	Trotz geäußelter Unzufriedenheit mit den skizzierten Körpern, gibt er sich nicht mehr Zeit zum Malen.	Ich sage, dass es sich nur um Skizzen handelt, die wichtigere Aufgabe sei, die Adjektive zu notieren.	N ist beruhigt, er notiert am meisten Adjektive von allen SuS.	N fokussiert auf die Aufgabe.	Die notierten Adjektive passen zu den Gefühlen, teilweise kommen dieselben Adjektive bei verschiedenen Gefühlen vor.

26.11.2019 Bibliotheksbesuch: Repetition der Begriffe (Cover, Autor, Vorwort, Klappentext). Kurzvortrag über ein ausgeliehenes Buch. Bewertungskriterien (Anhang Kapitel 3.9)

Datum: 27.11.2019	Abwesende SuS: C	Aktivität nach TRAIL: 3	Schwerpunkt: Anleitung zur Kapitelzusammenfassung	Arbeitsmaterial/Anhang: Arbeitsblatt «Einen Text überarbeiten 2 – Wörtliche Rede» Theorieeintrag zur Kapitelzusammenfassung (Anhang Kapitel 3.11) Lernziel Kapitelzusammenfassung (Anhang Ordner 5) Zielscheibe Selbsteinschätzung (im Anhang Kapitel 4.3) Lektüreheft: K S. 19/21/22, C S. 22-24, V S. 19-21, N S. 17/21
Besonderes: Selbsteinschätzung auf Zielscheibe	Ziele SuS: Repetition der TRAIL-Aktivität 2 K: Die indirekte Rede im Vergleich zur direkten Rede mündlich erklären können C: Nachtrag der Anleitung zur Kapitelzusammenfassung V: Gestaltet schönen Hefteintrag gemäss Vorlage zur Kapitelzusammenfassung N: Genaues Abschreiben der Vorlage zur Kapitelzusammenfassung Ziele LP: Vorwissen aktivieren	Indikatoren: Bezug zur Durchführungsphase Erklärung Abschreiben zwischendurch Ähnlichkeit zur Vorlage Rechtschreibung und Schriftbild Mündliche Beteiligung	Überprüfung der Ziele: Reflexion Mündlicher Beitrag Lektüreheft Lektüreheft Lektüreheft Mündlicher Beitrag der SuS	
Ablauf Einheit: Individuelle Zielvereinbarung kommunizieren Thema: Kapitelzusammenfassung (TRAIL, Theorie und Lernzielvereinbarung) Anleitung zur Kapitelzusammenfassung besprechen und Hefteintrag gestalten indirekte Rede vs. direkte Rede				
Beobachtungen/Reflexion: Der Bezug zur Durchführungsphase von TRAIL gelang dank den Hilfskarten (Anhang Kapitel 3.6). Die SuS erinnerten sich an die Kernaussagen und die Hauptaussagen. Es scheint jedoch von vielen SuS die am wenigsten beliebteste Aktivität zu sein. Es ist auch die zeitintensivste und anspruchsvollste in meinen				

Augen. Daher die Anleitung zur Kapitelzusammenfassung. Die SuS schrieben nach der Besprechung die Vorlage in ihr Lektüreheft ab. Danach erfolgte die Selbsteinschätzung einzeln und die SuS erhielten meine Rückmeldung zur Arbeit und zur Selbsteinschätzung.

Positives/Negatives:

- + Die Hefteinträge gelangen sehr gut
- + Die TRAIL-Aktivität wurde nicht verweigert
- Das Abschreiben erforderte viel Zeit

Massnahmen für die nächste Einheit:

Rückmeldung zu Textverständnis

SuS	Zielerreichung	Beobachtung	Gefühl/Gedanken/Bilder/Emotionen	Reaktion/Interaktion	Interpretation/Assoziation/Frage/Problem	Reflexion/Ahnung/Hypothese/Idee	Erklärung
Schülerin K	Teilweise erreicht	Sie konnte die direkte Rede gut erklären. Die indirekte Rede erforderte grosse Konzentration.	Das Thema aus der 2. Sekundarklasse ist nicht mehr präsent und bedarf ev. auch einer Repetition für die 3. Sekundarklasse.	Die Bezugnahme zum Unterricht im vergangenen Schuljahr und die Nennung eines Beispiels in der indirekten Rede erwies sich als hilfreich. K ist mit ihrer Leistung in der Selbsteinschätzung zufrieden.	Die Anwendung der indirekten Rede gelang nicht, die Beschreibung der Situation, in der die indirekte Rede angewendet werden kann, war bekannt.	Repetition der Grammatik	Das Gespräch über die wörtliche Rede zeigte, dass diese verstanden wurde. Die zwei Varianten der Zeichensetzung wurde erfasst. K schätzt sich immer sehr kritisch ein. Es freut mich, empfindet sie den vermittelten Stoff im Lehr-Lern-Gespräch als positiv.
Schülerin C	Erreicht	Sie schreibt konzentriert von der Vorlage ab.	Die Besprechung des Vorgehens für die Zusammenfassung hat sie vorgängig im Plenum verpasst.	C informiert sich über den geeigneten Zeitpunkt für das Abschreiben. Trotz kleineren Rechtschreibbefehlen ist der Hefteintrag gelungen.	Welche Unklarheiten kann C formulieren?	Da C keine Rückfragen hatte, lobe ich sie für die schöne Darstellung und das zügige Nacharbeiten. C schätzt ihre Leistung gut ein.	C ist zuverlässig und kann Fragen nicht sofort formulieren. Ich gebe ihr die Hausaufgabe, das Vorgehen zuhause mit der Mutter nochmals zu besprechen.

SuS	Zielerreichung	Beobachtung	Gefühl/Gedanken/Bilder/Emotionen	Reaktion/Interaktion	Interpretation/Assoziation/Frage/Problem	Reflexion/Ahnung/Hypothese/Idee	Erklärung
Schüler V	Erreicht	V wendet wie von der LP vorgeschlagen den Massstab als Hilfsmittel an.	Er lässt sich auf die vorgestellte Methode ein und sammelt Erfahrungen.	V ist zufrieden mit seinem Hefteintrag. Er verschrieb sich einige Male und benötigte seiner Meinung nach etwas lange. Ich finde jedoch, dass er sich etwas besser hätte einschätzen können, da die Genauigkeit und die schöne Schrift durchaus ihre Zeit benötigen.	Bereits in den Primarklassen und auch in der Logopädie wurde sein Schriftbild gefördert. Ich nehme an, dass V der Meinung ist, dass seine Schrift einfach nicht genügen kann. Auch auf der Sekundarstufe wies ich ihn drauf hin, bei gewissen Arbeiten leserlich zu schreiben, vor allem bei Prüfungen und Arbeitsaufträgen, die Inhalte aufweisen, die mehrmals wiederverwendet werden sollen.	Die Schrift von V ist bereits leserlicher geworden. Wenn sich V genügend Zeit nimmt, kann er gut und schön abschreiben.	V schreibt nicht gerne handschriftlich und schrieb dennoch ohne Auflehnung einen ansprechenden Hefteintrag.
Schüler N	Teilweise erreicht	N beginnt sogleich mit dem Abschreiben, den Massstab nimmt er nicht zur Hilfe.	Er schreibt weniger hektisch als gewohnt, sein Schriftbild ist schön.	Ich erinnere ihn an den Massstab, denn er nicht zur Unterstützung verwenden möchte. Er schreibt konzentriert weiter.	N scheint fokussiert auf die korrekte Rechtschreibung zu sein. Ich möchte ihn nicht weiter in seiner Konzentration stören.	Nach der Hälfte des Textes wird N müde, die Konzentration lässt nach. Er möchte keine Pause machen und schreibt weiter bis ans Blattende. Dann ist die Luft raus.	N kann stolz sein auf die Konzentration und die Motivation, die er aufbringen konnte. Im ersten Teil des Abschreibens gelang ihm eine nahezu fehlerfreie Kopie der Vorlage. Auch seine Einschätzung zeigt, dass er mit

SuS	Zielerreichung	Beobachtung	Gefühl/Gedanken/Bilder/Emotionen	Reaktion/Interaktion	Interpretation/Assoziation/Frage/Problem	Reflexion/Ahnung/Hypothese/Idee	Erklärung
							seinen Leistungen zufrieden ist.

Datum: 2.12.2019	Abwesende SuS:	Aktivität nach TRAIL: 1 und 2	Schwerpunkt: Textverständnis bis und mit Kapitel 8	Arbeitsmaterial/Anhang: Arbeitsblätter «Das Drohnenvideo» Arbeitsblatt «Inhalt genau gelesen?» Lernzielformular Leseverstehen, Textverständnis (Anhang Ordner 5, Leseverständnis)
Besonderes: Zwischenprüfung	Ziele SuS: Reihenfolge der Aufgabenbewältigung reflektieren K: gemäss Lernzielformular Textverstehen C: gemäss Lernzielformular Textverstehen V: gemäss Lernzielformular Textverstehen N: gemäss Lernzielformular Textverstehen Ziele LP: Hinweis zu möglichen Reihenfolgen bei der Lösung des Auftrages	Indikatoren: Differenziertes Feedback Prüfung Textverständnis Prüfung Textverständnis Prüfung Textverständnis Prüfung Textverständnis Aufzeigen der verschiedenen Möglichkeiten	Überprüfung der Ziele: Gespräch Rückmeldung zu Textverständnis Rückmeldung zu Textverständnis Rückmeldung zu Textverständnis Rückmeldung zu Textverständnis Reflexion	
Ablauf Einheit: Stilles Lesen Kapitel 8 Lösen der Arbeitsblätter «Das Drohnenvideo» und «Inhalt genau gelesen?» Lesen Kapitel 9 und 10				
Beobachtungen/Reflexion: Das alle 14 Tage stattfindende Textverständnis fand heute mit Aufgabenblättern zur Klassenlektüre statt. Die selbständige Erarbeitung eines Arbeitsblattes wurde im Vorfeld schon einige Male thematisiert. Das genaue Lesen der Fragen und die Reihenfolge der Aufgabenbearbeitung standen dabei im Zentrum. Bei diesem Textverstehen können die SuS frei wählen, wie sie vorgehen wollen. Sie können jederzeit Verständnisfragen stellen und Unsicherheiten mit der Lehrperson besprechen. Die Jugendlichen arbeiten ohne zeitliche Vorgabe, der Umfang entspricht etwa einer Lektion.				
Positives/Negatives: + SuS wählten ihre eigene Reihenfolge der Aufgaben + Stille Atmosphäre während der Prüfung + SuS konnten die Gründe für ihr Vorgehen schildern - Teilaufgaben wurden ungenau gelesen und dadurch unvollständig gelöst				
Massnahmen für die nächste Einheit:				

Strategieblatt «überprüfen» (Anhang Kapitel 3.2) in Erinnerung rufen

SuS	Zielerreichung	Beobachtung	Gefühl/Gedanken/Bilder/Emotionen	Reaktion/Interaktion	Interpretation/Assoziation/Frage/Problem	Reflexion/Ahnung/Hypothese/Idee	Erklärung
Schülerin K	Erreicht	Schaut sich zuerst die Aufgabenblätter an und beginnt dann mit dem Lesen des Kapitels.	Wirkt etwas hektisch. Die Anzahl der Arbeitsblätter könnte einschüchternd wirken.	Es steht ausreichend Zeit zur Verfügung, auch die darauffolgende Lektion kann verwendet werden.	K setzt sich selbst unter Druck.	Sie beruhigt sich wieder, die Lösungen enthalten keine übermäßigen Rechtschreibfehler.	K erhält eine gute Note, sie ist mit der Bewertung und ihrem Vorgehen zufrieden.
Schülerin C	Nicht erreicht	Beginnt gleich mit dem Lesen. Löst danach ein Blatt nach dem anderen.	Das Lesen dauert länger als erwartet. Mit der Fülle der Aufgaben scheint sie sich nicht wohl zu fühlen.	Es steht ausreichend Zeit zur Verfügung, auch die darauffolgende Lektion kann verwendet werden.	C braucht viel Zeit zum Lesen, ob sie das Gelesene dann auch versteht und wiedergeben kann?	Die Rückmeldung von C zeigt, dass sie die Prüfung einfach versucht habe. Aufgaben, die sie nicht innert nützlicher Frist lösen konnte, liess sie aus.	Schade reagierte sie nicht auf Hilfestellungen meinerseits. Die Überarbeitung des Textverständnisses ohne Druck gelingt ihr dann besser.
Schüler V	Nicht erreicht	Beginnt mit dem Arbeitsblatt, das Fragen bis zum Kapitel 8 enthält.	V löst die Aufgaben mit Selbstvertrauen und gibt die Prüfung schnell ab.	Ob er die Antworten noch überprüft habe, verifiziert er.	V liest die Aufgaben nicht aufmerksam durch und übersieht textintensive Aufgaben.	Die Verbesserung gelingt ihm gut.	V hätte sich mehr Zeit nehmen sollen.
Schüler N	Nicht erreicht	N liest zuerst die Fragen durch und beginnt danach mit dem Lesen.	Das Buch legt er etwa gleichzeitig mit den anderen SuS weg, obwohl er noch etwas länger die Aufgabenblätter studierte.	N hat die Prüfung vor der Abgabe überprüft, er findet noch einige Rechtschreibfehler.	Er gab sich Mühe und setzte sich nochmals zur Überprüfung an den Platz.	N bezieht sich bei seinen Antworten weniger auf den Text, er ruft sein Wissen ab, welches er bezogen auf die Thematik hat, ohne direkten Bezug zur Lektüre.	N nahm sich zu wenig Zeit für das aufmerksame Lesen des Kapitels 8.

Datum: 3.12.2019	Abwesende SuS:	Aktivität nach TRAIL: 2 und 3	Schwerpunkt: Kapitelzusammenfassung	Arbeitsmaterial/Anhang: Kapitelzusammenfassung (Anhang Ordner 6) Lernzielformular Kapitelzusammenfassung (Anhang Ordner 5) Arbeitsblatt «Felix chattet mit Laura» Prognose veröffentlichtes YouTube-Video Lektüreheft: K S. 22-25, C S. 24-27, V S. 22-24, N S. 22/23
Besonderes: Prüfung Kapitelzusammenfassung	Ziele SuS: Verwenden das Strategieblatt «überprüfen» K: Gemäss Lernzielformular Kapitelzusammenfassung C: Gemäss Lernzielformular Kapitelzusammenfassung V: Gemäss Lernzielformular Kapitelzusammenfassung N: Gemäss Lernzielformular Kapitelzusammenfassung Ziele LP: Bietet Hilfestellungen bei den Notizblättern	Indikatoren: Fliesstext Fliesstext und Notizblätter Fliesstext und Notizblätter Fliesstext und Notizblätter Fliesstext und Notizblätter Kurze Zusammenarbeit während der Lektion mit jedem SuS	Überprüfung der Ziele: Kapitelzusammenfassung Kapitelzusammenfassung Kapitelzusammenfassung Kapitelzusammenfassung Reflexion	
Ablauf Einheit: Erklärungen zum Ablauf (Hilfsmittel, Notizblatt, Zeitvorgabe) Bekanntgabe der Kapitelzuteilung Folgeauftrag: Prognose: So geht es weiter bezüglich dem veröffentlichten YouTube-Video SuS lesen die Prognosen der Klasse und wenden die Strategie «überprüfen» an Arbeitsblatt «Felix chattet mit Laura»				
Beobachtungen/Reflexion: Die kurze Zusammenarbeit mit den SuS erwies sich als teilweise sinnvoll. K hatte konkrete Fragen zur Wichtigkeit von gewissen Lektüreinhaltungen, welche gut im Gespräch gelöst werden konnten. N hingegen wollte sich nicht auf die Notizblätter einlassen und begann gleich mit der Kapitelzusammenfassung. Das				

Notizblatt füllte er dann im Nachhinein aus. C las zuerst das Kapitel nochmals durch, danach blieb sie auch nach dem Gespräch tatenlos und gab das Blatt leer ab. Für V blieb das Notizblatt fakultativ, er nutzte es unabhängig des TRAIL-Bezugs zu Themen, Hauptinformation und Kernaussage. Die kurzen Gespräche konnten leise und diskret erfolgen. SuS konnten sich durch Kartonwände visuell abgrenzen und benutzten teilweise einen Gehörschutz gegen die Lärmbelastung. Nachdem alle SuS den Folgeauftrag in Einzelarbeit (10') erledigt hatten, setzten sie sich zu zweit zusammen und besprachen ihre Prognose (3'). Danach ergänzten sie ihre Prognosen (3'). Im Anschluss rotierten sie im Uhrzeigersinn und überprüften jedes Heft (1') nach Fehlern. Sie freuten sich, dass sie alle Prognosen von allen SuS lesen konnten. C markierte durchgehend viele Rechtschreibfehler. Für das Arbeitsblatt « Felix chattet mit Laura» arbeiten die SuS in Partnerarbeit. Die Wahl des Partners soll so sein, dass sie mit jemandem zusammenarbeiten, mit dem sie bisher noch nicht oder sehr selten gearbeitet hatten. K arbeitet mit C, V mit Ni, N mit S.

Positives/Negatives:

- + Die Kapitelzusammenfassungen konnten während einer Lektion verfasst werden
- + Das «Reihumgehen» und Prognoselesen gefiel der Klasse
- C konnte keine Zusammenfassung abgeben

Massnahmen für die nächste Einheit:

Digitalisierung der Kapitelzusammenfassung mit Verbesserungen (Rechtschreibung, Zeichensetzung, Zeitform)
 Prognosen der SuS überprüfen

SuS	Zielerreichung	Beobachtung	Gefühl/Gedanken/Bilder/Emotionen	Reaktion/Interaktion	Interpretation/Assoziation/Frage/Problem	Reflexion/Ahnung/Hypothese/Idee	Erklärung
Schülerin K	Erreicht	Überfliegt das Kapitel nochmals, füllt die Notizblätter aus und beginnt mit der Zusammenfassung. Verwendet einen Gehörschutz.	Geht systematisch und zielstrebig vor.	K brauchte beim kurzen Gespräch die Rückversicherung, die Themen und Hauptinformationen korrekt differenziert zu haben.	Im Tandem mit S während der Durchführungsphase von TRAIL gute Auseinandersetzung mit der TRAIL-Aktivität 2.	Hat manchmal ein Black-out an den Prüfungen.	Arbeitet konzentriert und ausdauernd.
Schülerin C	Teilweise erreicht	Liest lange im Kapitel, kann danach nichts mehr realisieren.	C hat noch keine Kapitelzusammenfassung mit dem Arbeitsblatt Notizen gemacht.	Auch mit der Erlaubnis, das Notizblatt auszulassen, konnte sie keine Zusammenfassung schreiben.	Wenn C nicht überzeugt ist, eine Aufgabe meistern zu können, dann gibt sie nichts ab.	C darf sich zuhause in Ruhe mit der Zusammenfassung auseinandersetzen und die Arbeit dann abgeben. Es	Die Abgabe danach war gut.

SuS	Zielerreichung	Beobachtung	Gefühl/Gedanken/Bilder/Emotionen	Reaktion/Interaktion	Interpretation/Assoziation/Frage/Problem	Reflexion/Ahnung/Hypothese/Idee	Erklärung
						war ihr Vorschlag, dies so zu lösen.	
Schüler V	Nicht erreicht	Die Zusammenfassung wurde schnell erledigt.	Das Notizblatt wurde nicht zweckgemäss benutzt.	Die Verbindung zur TRAIL-Aktivität 2 löste unliebsame Erinnerungen aus.	V fühlt sich der Aufgabe nicht gewachsen.	Das Vorgehen und die abgegebene Zusammenfassung im Detail mit V besprechen.	Die Kernaussagen ergaben keinen Fleisstext.
Schüler N	Erreicht	N arbeitet zügig und ohne Notizblatt	Die Aktivität 2 erlernte N nicht in der Implementierungsphase im vergangenen Schuljahr, denn er war in der Spitalschule.	Das Gespräch fand sehr kurz statt, N wollte ohne Hilfestellung fortfahren.	In der Durchführungsphase führte er die Aktivität 2 durch, jedoch mit wenig Motivation.	Gelingt ihm eine gute Zusammenfassung mit den wichtigen Themen und den Hauptinformationen?	Die Zusammenfassung enthielt genügend Informationen und war verständlich.

Datum: 9.12.2019	Abwesende SuS: L	Aktivität nach TRAIL: 1,2 und 3	Schwerpunkt: Rückmeldung zur Textverständnisprüfung, zur Kapitelzusammenfassung und zum Fertigkeitendossier	Arbeitsmaterial/Anhang: Tagesplan K, C, V (Anhang Ordner 1) Lernzielformular Intonationsprüfung (Anhang Ordner 5) Höraufnahme: Betontes Lesen I (Anhang Ordner 4) Verbesserung Kapitelzusammenfassung von K, C, V und N (Anhang Ordner 6) Verbesserung Textverständnis Drogen-Video (Anhang Ordner 9) Strategie «Überprüfen» (Anhang Kapitel 3.2) Fertigkeitendossier I (Anhang Ordner 8) Arbeitsblatt «Die Anfänger 2.0» Verbesserung Lektürehefteintrag Prognose Lektüreheft: K S. 22-23/25-27, C S. 24/27/29/30, V S. 22/24/26/27, N S. 22/26/27
Besonderes: Eigene Tagesplanung SuS	Ziele SuS: SuS reflektieren die eigene Planung nach jeder Lektion und tragen Anpassungen ein K: Anwendung der Strategie «überprüfen» C: Reflexion des Vorgehens bei der Kapitelzusammenfassung V: Reflexion des Vorgehens beim Textverstehen N: Stilles Lesen der Kapitel mit Pausen Ziele LP: Vorbesprechung der Gefühle und Emotionen im Dialog «Die Anfänger 2.0»	Indikatoren: Erstellen einen Plan und aktualisieren ihn regelmässig Verbesserungen sind vollständig mit wenigen Fehlern Massnahmen für die nächste Kapitelzusammenfassung festhalten Massnahmen für das nächste Textverstehen ausarbeiten Lesen in Etappen Hinweis zu bereits ähnlicher Aufgabe im Lektüreheft und Gefühle-Eintrag	Überprüfung der Ziele: Plan und Ergänzungen im Plan Korrekturen im Lektüreheft und in den Prüfungen Gespräch und Eintrag in die Agenda von C Gespräch Beobachtung Reflexion	

Ablauf Einheit:

Bis Kapitel 13 lesen

Lernzielformular Intonationsprüfung

Betontes Vorlesen I

Fertigkeitendossier individuelle Besprechung

Überarbeitung der Prognosen im Lektüreheft

Verbesserung Textverstehen

Verbesserung Kapitelzusammenfassung

Verbesserung Lektürehefteintrag Prognose

Arbeitsblatt «Die Anfänger 2.0»

Beobachtungen/Reflexion:

Die SuS nehmen sich genügend Zeit für das Erstellen des Plans (ca. 20'). Im Vorfeld notierte ich die verschiedenen Aufgaben an der Wandtafel und erklärte das Vorgehen. Das Lernzielformular zur Intonationsprüfung erklärte ich nach der 10-Uhr-Pause. Durch die individuelle Planung der SuS konnte ich mit den einzelnen SuS die Besprechungen durchführen. Jeweils Ende Lektion forderte ich die SuS auf, die Planung zu überprüfen und Kommentare und Änderungen einzutragen. Zeichnete sich ab, dass nicht alle Aufgaben erledigt werden konnten, setzte ich zusammen mit den SuS Schwerpunkte. Bei Konzentrations- und Aufmerksamkeitsschwierigkeiten konnten die SuS die Aufgabe wechseln, was sich als produktivitätsförderlich erwies.

Die individuellen Besprechungen zum Fertigkeitendossier beschränkten sich auf die Häufigkeit der Durchführung. V und N nutzten das Dossier wenig, C und K arbeiteten häufiger im Dossier.

Die Kontrolle der Verbesserungen ermöglichte zugleich deren Besprechung. Das Vorgehen während der Prüfung sowie Verbesserungsmöglichkeiten für die nächste Gelegenheit wurden mit den SuS reflektiert.

Das stille Lesen führten die SuS wieder an ihrem bevorzugten Ort aus. Meist blieben sie an ihrem Platz sitzen.

Für das Arbeitsblatt «Die Anfänger 2.0» verwies ich die SuS auf den Lektürehefteintrag zu den Gefühlen und Emotionen, auch das Arbeitsblatt «Anys Telefonnummer» enthielt Adjektive, die die Art und Weise der Person beschrieben. Beides konnte die Klasse bei der Bearbeitung unterstützen.

Positives/Negatives:

+ Die meist stille Arbeitsatmosphäre

+ Die Zeit für Besprechungen

+ SuS haben die Übersicht über den Tagesverlauf und die enthaltenen Aufgaben

+ Als ich vergas, die SuS auf die Überprüfung der Planung vor der 10-Uhr-Pause hinzuweisen, wies mich K darauf hin.

- Das selbständige Arbeiten erfordert viel Selbstdisziplin. Ich besprach immer wieder die aktuelle Arbeit und die Intensität der Aufgabenbewältigung mit den einzelnen SuS, um Arbeitspausen während der Lektion gering zu halten.

Massnahmen für die nächste Einheit:

Tonaufnahme

SuS	Zielerreichung	Beobachtung	Gefühl/Gedanken/Bilder/Emotionen	Reaktion/Interaktion	Interpretation/Assoziation/Frage/Problem	Reflexion/Ahnung/Hypothese/Idee	Erklärung
Schülerin K	Erreicht	Rahmt ihr Tagesziel gut sichtbar ein. Legt das Strategieblatt sichtbar auf das Pult.	Die Strategie wurde schon oft angewendet. Wenn K nicht konkret damit arbeitet, dann häufen sich bei ihr die unnötigen Fehler, was sie wiederum ärgert.	Die Verbesserungen der Prognose sind vollständig. Die Verbesserung des Textverstehens ist nicht auf Anhieb komplett. Die Kapitelzusammenfassung wurde zuverlässig digitalisiert.	Das Ziel kann gut von K erreicht werden, es ist für sie ein wichtiges Ziel.	K häufig den Hinweis zur Verwendung der Strategie geben.	Arbeitet sauber und zuverlässig. Zeigt Verbesserungen unaufgefordert.
Schülerin C	Erreicht	Das Gespräch beginnt mit dem Vorgehen bei der Zusammenfassung zuhause. C kann gut erklären, wie ihre Mutter sie unterstützt hat.	Die Unterstützung von Zuhause muss in dieser Form auch in der Schule möglich sein.	Die nächste Kapitelzusammenfassung erfolgt an der Schule, C will es versuchen. Die Textkopie stelle ich ihr zur Verfügung.	Wie kann C unterstützt werden, damit sie sich die Bearbeitung in der Schule zutraut?	Verständnisprobleme im Kapitel müssen von C erkannt werden, sonst kann sie sich keine Hilfe bei der LP holen.	Die Zusammenfassung war gut. Die Mutter rief mich an und erklärte den Grad ihrer Mitarbeit.
Schüler V	Erreicht	V zeigt Bedauern über die schwache Leistung. Die Verbesserung gelang ihm gut. Erklärungen zu den unbearbeiteten Aufgaben hat er nicht.	Konnte er die Aufgaben nicht lösen und lies sie deshalb vorerst aus und vergass dann die Nachbearbeitung?	Mit Farbe markieren, welche Aufgaben noch bearbeitet werden müssen. Auch aufwändige Aufgaben mit einem Mehraufwand für Motivation bewältigen.	Pausen während der Prüfung vordrängen?	Das Textverstehen bei der Abgabe auf Vollständigkeit überprüfen und gegebenenfalls an V zurückgeben.	V beteiligte sich gut mit Aussagen zu seinem Vorgehen am Gespräch.
Schüler N	Erreicht	Liest in 3 Blöcken. Setzt sich dazu jeweils auf den Sitzsack.	Der Arbeitsortwechsel beinhaltet eine körperliche Betätigung und auch die Möglichkeit, kurz mit L zu sprechen.	Während des Lesens sind kurze Kommentare möglich, die aufgrund des Gelesenen impulsiv geäußert werden müssen.	Die kurzen Kommentare zum Buch können hilfreich sein für N, sie zeigen die Empathie mit den Personen im Buch und	Der kurze Austausch mit L oder anderen SuS zulassen, jedoch bei allzu abschweifenden Aussagen die Konversation	Las in Etappen.

SuS	Zielerreichung	Beobachtung	Gefühl/Gedanken/Bilder/Emotionen	Reaktion/Interaktion	Interpretation/Assoziation/Frage/Problem	Reflexion/Ahnung/Hypothese/Idee	Erklärung
				Dies mach vor allem beim ersten Durchgang Sinn, als auch L mit am Lesen war.	können förderlich für das Textverständnis sein.	unterbrechen. Lesen ist ein sozialer Akt.	

Datum: 10.12.2019	Abwesende SuS: L	Aktivität nach TRAIL: 1	Schwerpunkt: Betontes Vorlesen	Arbeitsmaterial/Anhang: Lernzielformular Intonationsprüfung (Anhang Ordner 5) Tonaufnahme: Betontes Lesen II (Anhang Ordner 4) Skala zur Einschätzung der Intonationsleistung (Anhang Ordner 1) Tonaufnahme: Dialog «Die Anfänger 2.0» (Anhang Ordner 4) Arbeitsblatt «Die Anfänger 2.0» Arbeitsblatt «Lies genau!» Lektüreheft: K S. 26-29, C S. 28-30, V S. 25-27, N S. 25-27/29
Besonderes:	Ziele SuS: Den gewählten Text mit Zeituhr einüben vor der Tonaufnahme K: Gemäss Lernzielformular Intonationsprüfung C: Gemäss Lernzielformular Intonationsprüfung V: Gemäss Lernzielformular Intonationsprüfung N: Gemäss Lernzielformular Intonationsprüfung Ziele LP: Das globale Verständnis der Textstelle fördern, damit die Betonung sinngemäss erfolgen kann	Indikatoren: Stilles Lesen mit Hauptprobe Betontes Vorlesen der eingeübten Textstelle Betontes Vorlesen der eingeübten Textstelle Betontes Vorlesen der eingeübten Textstelle Betontes Vorlesen der eingeübten Textstelle Individuelle Befragung zur Textstellenwahl	Überprüfung der Ziele: Beobachtung halblautes Vorlesen Tonaufnahme Tonaufnahme Tonaufnahme Tonaufnahme Tonaufnahme	
Ablauf Einheit: Dialog «Die Anfänger 2.0» vervollständigen und einüben. Die Klasse teilt sich den Dialog auf. Arbeitsblatt «Lies genau!», Eigenkorrektur der SuS Zwischendurch im Verlauf des Vormittags: Betontes Lesen vorbereiten (30'' - 60'') und einzeln aufnehmen				

Beobachtungen/Reflexion:

Zur Einstimmung auf die Tonaufnahme mit dem betonten Lesen wird im Plenum der Dialog «Die Anfänger 2.0» besprochen. Die Adjektive in den Klammern mussten der passenden Aussage zugeordnet werden. Damit die Verteilung der Adjektive aufging, mussten die SuS zuvor oft den Dialog überarbeiten und gesetzte Adjektive ausradieren, damit die Verteilung bei allen Aussagen Sinn ergab und alle gegebenen Adjektive zur Anwendung kamen. Das Adjektiv «resigniert» verstanden die SuS nicht, mit einem Beispiel versuchte ich es ihnen erst zu erklären. Danach im Plenum bei der Besprechung des Arbeitsblattes war es mehrheitlich an der richtigen Stelle eingesetzt worden. Beim Korrigieren des Blattes im Plenum wies ich darauf hin, dass unterschiedliche Lösungen möglich sind. Um sicher zu stellen, dass auch die anderen Adjektive verstanden wurden, forderte ich die SuS auf jeweils ein Beispiel einer Situation zu nennen, in der man sich dem Adjektiv entsprechend fühlt. Dies gelang häufig.

K und N hatten später noch Zeit, den Dialog in Form eines Comics darzustellen, Ziel war die Befindlichkeiten von Felix und Leon darzustellen (Lektüreheft K S. 29, N S. 29)

Das Arbeitsblatt «Lies genau!» interpretiere ich als sehr schwierig für die Klasse, denn viele SuS nahmen sehr schnell die Textstelle im Buch hervor und fanden so die zusätzlichen Wörter. Eventuell war meine Anweisung zu undeutlich und die sie lasen danach die Aufgabenstellung auf dem Blatt nicht mehr, da sie dachten, sie hätten die Aufgabenstellung verstanden. So wurde es für einige eine Übung im Sinne des Fertigkeitendossiers.

Das Einüben der Textstelle nutzten die Lernenden für durchschnittlich 10', selten nutzten sie die vorgeschlagene Variante, den Text einem Partner vorzulesen, um danach ein Feedback zu erhalten. Die Textstellenbesprechung erfolgte durch das Erfragen, wie die betreffende Textstelle ausgewählt wurde. So erfuhr ich, welches Interesse die SuS am gewählten Textauszug hatten und konnte die Adjektive und Gefühlslagen der Personen punktuell erarbeiten. Nach der Dialogaufnahme waren alle motiviert, die eigene Tonaufnahme zu machen.

Positives/Negatives:

- + Die Tonaufnahmen mit dem Handy erfolgten vor dem Klassenzimmer, so konnten die SuS halblaut ohne Publikum betont vorlesen
- + Die Adjektiv-Besprechung beanspruchte viel Zeit, die jedoch zum Verständnis des Dialoges beitrug
- + Der Dialog wurde lautstark eingeübt, bei der Dialogaufnahme waren die Zuhörer still
- + Die Stimmbänder wurden für die Einzeltonaufnahme aufgewärmt und die Betonungsformen der Mitlernenden wirkte inspirierend für die Betonung der eigenen Textstelle
- Die Einzelbesprechungen der Textstellen war harzig, die SuS waren nicht geübt die Textstellen im Detail zu analysieren

Massnahmen für die nächste Einheit:

SuS hören sich den Dialog an und geben sich ein Feedback

SuS	Zielerreichung	Beobachtung	Gefühl/Gedanken/Bilder/Emotionen	Reaktion/Interaktion	Interpretation/Assoziation/Frage/Problem	Reflexion/Ahnung/Hypothese/Idee	Erklärung
Schülerin K	Erreicht	Liest gut betont, teilweise etwas undifferenziert.	Hat die Textstelle gut eingeübt, sie dauert der	Sie verhaspelt sich kurz zu Beginn.	Konnte sie die gute Leistung erbringen, da sie die Textstelle	Das Luftholen beim Vorlesen auf die	Liefert eine sehr gute Tonaufnahme ab.

SuS	Zielerreichung	Beobachtung	Gefühl/Gedanken/Bilder/Emotionen	Reaktion/Interaktion	Interpretation/Assoziation/Frage/Problem	Reflexion/Ahnung/Hypothese/Idee	Erklärung
			Vorgabe entsprechend 30''.		auswendig lernen konnte?	Zeichensetzung (Komma, Punkt) timen.	
Schülerin C	Teilweise erreicht	Eher leise Stimme und unsicherer Start.	Irritierten sie die Hintergrundgeräusche?	Liest oft Wort für Wort und springt häufiger im Text zurück.	Liest knapp 2' vor. Gegen Ende liest sie immer sicherer.	Die Übung wird noch dreimal wiederholt, zeigt sich die Routine in der Leseleistung?	Die Sprechmelodie ging verloren.
Schüler V	Teilweise erreicht	Beginnt in gutem Tempo und flüchtig. Stock dann häufiger. Betonung schwächt ab.	Liest mechanisch, kann dem Verlauf der Geschichte nicht gleichzeitig folgen.	Liest teilweise Wort-für-Wort, dann aber auch 3-4 Wörter am Stück.	Die Aussprache der Laute bereitet ihm teilweise Schwierigkeiten.	Ich frage bei der Logopädin nach, welche Übungen ihn fördern könnten.	V liest lange vor, über 90''.
Schüler N	Erreicht	Die Vorbereitung erfolgte mit K. Auch seine Aufnahme beträgt kaum mehr als das Minimum der Vorgabe.	Wählt eine für ihn interessante Stelle aus.	N ist gut vorbereitet, er liest überwiegend in Dreier- oder Vierer-Wortgruppen.	Teilweise liest er schnell und wird dabei leiser. Er möchte die Leseflüssigkeit erhöhen.	Die gute Vorbereitung zahlt sich aus, die Leistung ist gut.	Gute Textauswahl.

Datum: 11.12.2019	Abwesende SuS:	Aktivität nach TRAIL: 1, 2	Schwerpunkt: Selbsteinschätzungsthermometer	Arbeitsmaterial/Anhang: Wandtafelbild Selbsteinschätzungsthermometer (Anhang Kapitel 4.4) Tonaufnahme: Dialog «Die Anfänger 2.0» (Anhang Ordner 4) Kapitelzusammenfassungen (Anhang Ordner 6) Lektüreheft: K S. 30, C S. 31, V S. 29, N S. 30
Besonderes: Kapitelzusammenfassung Textverstehen Selbsteinschätzungsthermometer	Ziele SuS: SuS verstehen den Wert der Selbsteinschätzung K: Verwendet die Strategie «überprüfen» C: Fasst das zugeteilte Kapitel während der Lektion zusammen V: Nutzt die Hilfskarte zum Erstellen der Zusammenfassung N: Begründet seine Selbsteinschätzung Ziele LP: Macht Beispiele zu den Thermometern	Indikatoren: Erklärung an der Wandtafel Strategieblatt «überprüfen» Schriftliche Kapitelzusammenfassung Notizblatt Schriftliche Begründung im Lektüreheft Erklärung an der Wandtafel	Überprüfung der Ziele: Rückfragen Beobachtung Beobachtung Kapitelzusammenfassung Eintrag im Lektüreheft Reflexion	
Ablauf Einheit: Selbsteinschätzungsthermometer erklären Tonaufnahme Dialog «Die Anfänger 2.0» anhören SuS schätzen sich selbst ein und begründen ihre «Temperatur» Kapitelzusammenfassung (Vorgehen wie am 3.12.2019) Kapitel 14 still lesen Textverstehen Arbeitsblatt «Richtig oder falsch?»				
Beobachtungen/Reflexion: Die Erklärungen zu den Selbsteinschätzungsthermometern anhand der Bereiche der Skala zur Einschätzung der Intonationsleistung scheinen den SuS klar zu sein. Auf die Frage, wo in Zukunft von jedem und jeder Person die realistische Selbsteinschätzung wichtig werden kann, antworten die SuS unterschiedlich. L nennt die Relevanz in der Berufsschule, weil dort selbständig gearbeitet werden muss, K nennt die Einschätzung der benötigten Prüfungsvorbereitungszeit. V sagt, dass die eigenen Stärken und Schwächen erkannt werden können, S bezieht sich auf das Feedback, welches auf die Selbsteinschätzung folgt und				

benennt, dass dann ein Vergleich möglich wird. Ich musste nur noch hinzufügen, dass die Selbsteinschätzung die momentane Leistung widerspiegelt und so als Grundlage dienen kann, wie intensiv künftig an den Kompetenzen gearbeitet werden kann, je nach individuellen Zielvorstellungen.

Das Anhören des Dialoges machte Freude, die Klasse hörte aufmerksam zu und kommentierte danach unaufgefordert das Gehörte. Die Sprecher im betreffenden Dialog erhielten sogleich die Rückmeldung, wie ihre Performanz auf andere wirkte. Auch ich gab ein Feedback, basierend auf der Skala zur Einschätzung der Intonationsleistung. So wurde jeder Dialog einzeln abgespielt und besprochen, dann erhielten alle die vorgedruckten Thermometer mit den drei Bereichen der Skala und bekamen den Auftrag, ihre Einschätzung jeweils zu begründen, wie ich dies vorhin vorgezeigt hatte. Ich sah mir die Begründungen kurz mit den SuS an, dabei bezog ich mich weniger auf die korrekte Selbsteinschätzung als auf die Begründung der Einschätzung.

Die Kapitelzusammenfassung lief wie bei der bisherigen ab. C forderte wieder die Kopie ihres Kapitels, um Markierungen anbringen zu können. Eine Lektion reichte bei allen SuS.

Nach der 10-Uhr-Pause lasen die SuS das Kapitel 14 und lösten das Arbeitsblatt «Richtig oder falsch?». Die Aufgabe 3 wird die Klasse später bearbeiten.

Positives/Negatives:

+ Die Klasse hatte Spass beim Hören des Dialogs. Die Rückmeldungen respektierten die Feedbackregeln (Zuerst etwas Positives nennen, dann etwas Verbesserungswürdiges)

- Die Begründungen zu den Selbsteinschätzungsthermometern waren häufig etwas mager

Massnahmen für die nächste Einheit:

- Begründungen mit mehr Hand und Fuss vorstellen

SuS	Zielerreichung	Beobachtung	Gefühl/Gedanken/Bilder/Emotionen	Reaktion/Interaktion	Interpretation/Assoziation/Frage/Problem	Reflexion/Ahnung/Hypothese/Idee	Erklärung
Schülerin K	Erreicht	Legt das Strategieblatt auf das Pult.	Erinnert sich an die letzte erfolgreiche Anwendung.	Kontrolliert die Aufgabenstellungen 1 und 2 nochmals mit dem Erarbeiteten.	Wird sie in Zukunft selbständig das Blatt hervorheben oder kennt sie dessen Inhalt bald auswendig?	Bei Gelegenheit die Strategie ohne sichtbares Blatt abfragen.	Die Aufgaben waren vollständig gelöst.
Schülerin C	Erreicht	Fragt nach den Kopien und beginnt mit dem Lesen. Geht Absatz für Absatz konzentriert durch und macht sich Notizen.	Die erfolgreiche Bearbeitung Zuhause gibt ihr Sicherheit.	Ich frage nach, ob Unklarheiten bestehen oder Fragen aufgetaucht sind. C kann ohne Hilfestellung weiterarbeiten.	Die Zusammenfassung ist kurz und knapp. Wird sie alle wichtigen Informationen enthalten?	Inhaltliche Lücken in der Korrektur anbringen und verbessern lassen.	Die Zusammenfassung wurde während der Lektion erstellt.

SuS	Zielerreichung	Beobachtung	Gefühl/Gedanken/Bilder/Emotionen	Reaktion/Interaktion	Interpretation/Assoziation/Frage/Problem	Reflexion/Ahnung/Hypothese/Idee	Erklärung
Schüler V	Nicht erreicht	Die Notizkarte wird nicht benutzt.	Wird die Zusammenfassung dadurch die wichtigen Themen und Hauptinformationen enthalten?	V braucht keine Unterstützung zu den Themen und den Hauptinformationen.	Hat V das Kapitel nochmals genau durchgelesen, da es schon länger her ist, seit er es gelesen hatte?	Die Kapitelzusammenfassungen von einem Partner auf Vollständigkeit überprüfen lassen.	Das Kapitel ist inhaltlich schwer nachvollziehbar.
Schüler N	Erreicht	Im Gespräch war N ratlos, was zusätzlich zu den Bereichen hätte geschrieben werden können.	Seine Selbsteinschätzung weist eine Selbstzufriedenheit aus mit dem Vorlesen im Dialog.	N füllte seine Rolle gut aus, der kleine Patzer am Ende ist auf Unkonzentriertheit zurückzuführen.	Die Zusammenarbeit mit Ni ist gelungen, auch wenn Ni der sicherere Leser ist.	Mit dem Finger mitlesen hilft, die Lesestelle nicht zu verlieren.	Die nächste Einschätzung wird hoffentlich einige konkrete Begründungen enthalten.

KW 51

<p>Datum: 16.12.2019</p>	<p>Abwesende SuS:</p>	<p>Aktivität nach TRAIL: 1</p>	<p>Schwerpunkt: Das Rollstuhlvideo</p>	<p>Arbeitsmaterial/Anhang: Textverstehen Arbeitsblatt «Richtig oder falsch?» Textstellen für das betonte Lesen (Anhang) Arbeitsblatt «Das Rollstuhl-Video» Arbeitsblatt « Ein Standbild stellen» Arbeitsblatt «Das Araber-Video» Video: Rollstuhlvideo (Anhang Ordner 3) Lektüreheft: K S. 32/33, C S. 31, V S. 29, N S. 30</p>
<p>Besonderes: Vorauswahl der Textstelle für das betonte Vorlesen morgen</p>	<p>Ziele SuS: Verschaffen sich einen Überblick über alle drei Aufgaben in der Auswahl K: Überprüft die eigene Rechtschreibung bei den Kommentaren in den anderen Lektüreheften C: Übernimmt eine wichtige Rolle bei der Gruppenarbeit V: Geeignete Textauswahl für das betonte Lesen N: Konzentriertes stilles Lesen in Etappen Ziele LP: Die sinnvolle Textstellenauswahl benennen</p>	<p>Indikatoren: Lesen/überfliegen der Arbeitsblätter Kommentare Rolle bei der Gruppenarbeit Eintrag in Liste Mehrfaches Lesen im Buch verteilt auf den Vormittag Lehr-Lern-Gespräch mit der Klasse</p>	<p>Überprüfung der Ziele: Beobachtung Lektüreheft von C, V und N Beobachtung Textstellenbesprechung Beobachtung Reflexion</p>	
<p>Ablauf Einheit: Verbessern und Vervollständigen des Arbeitsblattes «Richtig oder falsch?» Stilles Lesen der Kapitel 15 und 16 Textstelle für das betonte Lesen in Liste eintragen Meine Meinung zum Video: Kommentar zum Video von Leon und Felix verfassen Die Kommentare kommentieren Auswahl zur Gruppenarbeit: Arbeitsblatt «Das Rollstuhl-Video», «Ein Standbild stellen» oder «Das Araber-Video» Drehbuch schreiben, Requisiten organisieren, Aufnahme erstellen bis Tagesende</p>				

Beobachtungen/Reflexion:

Ob die Antworten des Textverständnisses zum Kapitel 14 richtig oder falsch sind, wurde im Plenum besprochen. Die noch zu bearbeitende Aufgabe 3 auf dem Arbeitsblatt « Richtig oder falsch?» wurde somit mündlich vorbesprochen. Im Anschluss lösten die SuS die Aufgabe 3 schriftlich und gaben die Blätter wieder zur Korrektur ab.

Es folgte das stille Lesen der Kapitel 14 und 15, wobei im Anschluss ein Kommentar verfasst werden musste, der die neuesten Videos von Felix und Leon kommentieren sollte. Dabei soll die eigene Meinung zum Video ausformuliert werden.

Bis alle SuS mit den Kommentaren fertig waren, konnten die Lernenden die Textstelle für das betonte Lesen von morgen bestimmen und diese in der Liste eintragen. Es war auch Zeit, um diese bereits ein erstes Mal zu üben.

Als alle SuS mit den Kommentaren fertig waren, durften sie die Kommentare ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler lesen gehen und selbst einen Kommentar zum Kommentar verfassen. Wichtig dabei war, dass die Feedback-Regeln berücksichtigt wurden und alle Kommentare mindestens zwei weitere Kommentare erhielten. Die SuS fanden es spannend, die Meinung der anderen Lernenden zu erfahren.

Danach konnte zwischen drei Aufträgen gewählt werden. Diese legte ich aus und die SuS konnten ihren Auftrag auswählen. Dazu mussten sie zuerst alle Aufträge überfliegen, sich dann über die Aufträge austauschen und Gruppen bilden. Da die Klasse maximal sieben SuS enthält, entschieden sie sich alle für den Auftrag «Das Rollstuhl-Video». Das gemeinsame Drehbuch schrieb K (Anhang Ordner 3). S ist gerne hinter der Kamera, L schneidet gerne Filme, somit war klar, dass ein Video entstehen soll. Die Kamera lag geladen bereit, die Dreharbeiten konnten beginnen. Mein gemütlicher Bürosessel wurde durch einen harten Holzstuhl ersetzt, damit die Proben beginnen konnten. Während den BG-Lektionen entstanden die Aufnahmen.

Positives/Negatives:

- + Die Klasse entschied sich gemeinsam für einen Auftrag
- + Die Klasse zeigte Freude am Kommentieren

Massnahmen für die nächste Einheit:

Das Schneiden und Rendern des Rollstuhl-Videos

SuS	Zielerreichung	Beobachtung	Gefühl/Gedanken/Bilder/Emotionen	Reaktion/Interaktion	Interpretation/Assoziation/Frage/Problem	Reflexion/Ahnung/Hypothese/Idee	Erklärung
Schülerin K	Teilweise erreicht	K nimmt sich viel Zeit und kommentiert jedes Lektüreheft. Das Strategieblatt hat sie nicht hervorgeholt.	Sie geht bedacht vor und wirkt konzentriert.	Es steht genügend Zeit zur Verfügung.	Die Kommentare enthalten keine Verschreibungen. Die Zeichensetzung ist korrekt, «Meinung» schreibt sie einmal klein und bemerkt es nicht. Bei den anderen Einträgen	Die Kommas bei den Einträgen von C und V sind korrekt gesetzt, das ist eine grossartige Leistung.	Ein unnötiger Rechtschreibfehler. Sehr gute Zeichensetzung.

SuS	Zielerreichung	Beobachtung	Gefühl/Gedanken/Bilder/Emotionen	Reaktion/Interaktion	Interpretation/Assoziation/Frage/Problem	Reflexion/Ahnung/Hypothese/Idee	Erklärung
					schreibt sie das Wort korrekt. Bei V macht sie einen Fallfehler und schreibt «Mal» klein.		
Schülerin C	Erreicht	Die Auftragsauswahl und die Gruppenzuteilung gehen sehr schnell. Bei den Besprechungen zum Video beteiligt sie sich wenig. Sie nimmt eine Rolle ohne Text. Während meiner kurzen Anwesenheit bei den Dreharbeiten gibt sie teilweise Anweisungen, die das Handling des «Rollstuhls» betreffen.	Mit dem Überfliegen der Arbeitsblätter ist sie wohl nicht fertig geworden, die anderen Lernenden waren vor ihr da und sind teilweise schnellere Leser. Sie wählt eine Rolle, in der gut kein Text vorkommen kann.	Die ganze Klasse entscheidet sich für denselben Arbeitsauftrag. Die Gruppe möchte auch nicht getrennt arbeiten.	Die Gruppengröße von sieben Lernenden ist eher gross, dennoch schafft es C, sich immer wieder zu beteiligen.	Die Rollen wurden gut in der Klasse aufgeteilt. Alle konnten sich in ähnlichem Umfang beteiligen.	V ist zweimal Helfer, K ist viermal Rollstuhlfahrerin, C spielt zweimal die Ignorante ab Minute 02:22.
Schüler V	Erreicht	V wählt einen Dialog gleich am Anfang des Kapitels 13 und gibt 4 Seiten an. Damit wird er sicher über eine Minute haben, meint er.	Die Wahl ist gut, Dialoge eignen sich gut zum betonten Lesen. Dies war eine wichtige Eigenschaft in der Vorbesprechung zu den geeigneten Textstellen.	Die Sanduhr/Stoppuhr möchte er nicht verwenden, er werde die Länge des Vorlesens Zuhause messen.	Das Üben während der Lektion fiel bei V sehr kurz aus. Übt er dann Zuhause mit den Eltern, wie am SSG besprochen?	Bei der Vorbereitung ist es wichtig, den Text mehrmals durchzulesen und verschiedene Betonungsvarianten auszuprobieren.	Die Textauswahl ist geeignet.
Schüler N	Nicht erreicht	N stützt den Kopf und liest am Pult.	Kann er sich heute genügend gut	N interessiert sich für die Idee von	Welche Annahmen trifft er, die den	Im Kommentar findet er es gut, dass	Er hat nicht in Etappen gelesen,

SuS	Zielerreichung	Beobachtung	Gefühl/Gedanken/Bilder/Emotionen	Reaktion/Interaktion	Interpretation/Assoziation/Frage/Problem	Reflexion/Ahnung/Hypothese/Idee	Erklärung
		Er liest lange am Stück.	konzentrieren und den Textinhalt aufnehmen?	Leon und Felix. Er ist gespannt, wie sich das Video auf YouTube verbreiten wird.	Erfolg des Videos betreffen? Wie schätzt er die Idee ein?	man die Gesichter nicht erkennen kann.	dennoch scheint er genügend aus den beiden Kapiteln verstanden zu haben.

Datum: 17.12.2019	Abwesende SuS: Ni L	Aktivität nach TRAIL: 1	Schwerpunkt: Betontes Lesen mit Selbsteinschätzung	Arbeitsmaterial/Anhang: Textstellen für das betonte Lesen (Anhang Ordner 4) Tonaufnahme: Betontes Lesen III (Anhang Ordner 4) Fertigkeiten Dossier II Auftrag (Anhang Ordner 8) Video: Rollstuhl-Video (Anhang Ordner 3) Lektüreheft: K S. 31/34, C S. 33, V S. 31, N S. 31
Besonderes:	Ziele SuS: Eine Prognose für das Ende der Geschichte verfassen K: Gemäss Lernzielformular Intonationsprüfung C: Gemäss Lernzielformular Intonationsprüfung V: Gemäss Lernzielformular Intonationsprüfung N: Gemäss Lernzielformular Intonationsprüfung Ziele LP: Das Lesen zwischen den Mathematikstunden als Pause von der Mathematik ankündigen	Indikatoren: Eintrag im Lektüreheft Betontes Vorlesen der eingeübten Textstelle Betontes Vorlesen der eingeübten Textstelle Betontes Vorlesen der eingeübten Textstelle Betontes Vorlesen der eingeübten Textstelle Hinweis zu Sitzsäcken, Lesen an der frischen Luft, im Mehrzweckraum	Überprüfung der Ziele: Lektüreheft Tonaufnahme Tonaufnahme Tonaufnahme Tonaufnahme Reflexion	
Ablauf Einheit: Tonaufnahme mit betontem Lesen, gemäss Textstellenliste. Danach Selbsteinschätzung mit den drei Thermometern im Lektüreheft Prognose: So endet die Geschichte Stilles Lesen Kapitel 17 und 18. Auftrag Fertigkeiten Dossier II. Ich bin am Nachmittag abwesend Rollstuhl-Video schneiden und rendern				
Beobachtungen/Reflexion: Die individuellen Tonaufnahmen in der Stille vor der Türe benötigen keine Anleitung mehr.				

Für die Prognose sollen die SuS einen kurzen Text schreiben, aus dem erkennbar ist, wie es mit Felix, Leon, Laura und Any weitergeht. Das Lesen des Kapitels 17 erfolgt zwischen den beiden Mathematikstunden, das Kapitel 18 individuell während einer Nachmittagslektion. Während beiden Sequenzen richteten sich die SuS gemütlich ein, damit das Lesen der letzten Kapitel im Buch genüsslich erlebt werden konnte. Das Schneiden und Rendern des Videos betrifft nur noch S und L. Sie erledigen diese Aufgabe während den Nachmittagslektionen im Bildnerischen Gestalten. Zudem erhalten die SuS den Auftrag, das Dossier Fertigkeiten II während meiner Abwesenheit zu bearbeiten.

Positives/Negatives:

- + Der Ablauf der Tonaufnahmen ist gut eingeübt
- Die Prognosen sind teilweise eher kurz und knapp formuliert
- Selbsteinschätzung und Begründung fehlen bei C und V

Massnahmen für die nächste Einheit:

Selbsteinschätzung und Begründung gleich im Anschluss prüfen

SuS	Zielerreichung	Beobachtung	Gefühl/Gedanken/Bilder/Emotionen	Reaktion/Interaktion	Interpretation/Assoziation/Frage/Problem	Reflexion/Ahnung/Hypothese/Idee	Erklärung
Schülerin K	Erreicht	Gut eingeübte Textstelle mit guter Betonung.	Übt die Textstelle und liest flüssig.	Die Einschätzung und Begründung im Lektüreheft Seite 31 ist kritisch und differenziert formuliert.	Manchmal stockt es plötzlich mitten im Wort, aus Unsicherheit oder Zeilenverlust?	Die Vorbereitung hat sich gelohnt.	K liest in grösseren, semantisch sinnvollen Worteinheiten.
Schülerin C	Nicht erreicht	Verliert sich oft zu Beginn des Lesens. Danach wird das Vorlesen flüssiger.	Wurde der Text gut eingeübt?	Die Betonung ist sehr gering, liegt auch an der ausgewählten Textstelle.	Teilweise schwierige Wörter, die in Silben gelesen werden mussten.	Liest nicht gerne vor.	die Wortgruppierungen sind grösser geworden, die Stimmlage bleibt immer etwa dieselbe.
Schüler V	Erreicht	Guter und schneller Start ins Vorlesen. Trotz Hintergrundgeräuschen konzentriert am Lesen. Nach ein-einhalb Minuten Vorlesen beginnt das Lesen in	Das Gerät wurde nicht vor den Mund gehalten, die Tonaufnahme ist nicht so gut.	Die Aufnahme auf 1 bis 2 Minuten reduzieren.	Die Motivation vorzulesen ist hoch!	Das Vorlesen gelang besser als das letzte betonte Vorlesen.	Ein Grossteil der Geschichte wird expressiv interpretiert.

SuS	Zielerreichung	Beobachtung	Gefühl/Gedanken/Bilder/Emotionen	Reaktion/Interaktion	Interpretation/Assoziation/Frage/Problem	Reflexion/Ahnung/Hypothese/Idee	Erklärung
		Dreier- oder Vierer-Wortgruppen.					
Schüler N	Erreicht	Liest sehr schnell.	Gut vorbereitet.	Selbstbeurteilung und Begründung stimmen mit der Performanz überein.	Die Begründungsbesprechung vom 10.12.2019, die gleich nebenan im Lektüreheft ist und die damalige Besprechung der ausführlicheren Begründung zeigten keine Wirkung.	Möchte Fortschritte im Lesen machen und übt auch Zuhause, wie im SSG besprochen.	Liest schnell, dennoch mit Betonung an der richtigen Stelle.

Datum: 18.12.2019	Abwesende SuS: L	Aktivität nach TRAIL:	Schwerpunkt: Fertigkeiten Dossier II	Arbeitsmaterial/Anhang: Fertigkeiten Dossier II Video: Rollstuhl-Video (Anhang Ordner 3) Lektüreheft: K S. 34, C S. 33, V S. 31, N S. 31
Besonderes: Lesen des letzten Kapitels	Ziele SuS: Alle SuS melden sich freiwillig für das Vorlesen des letzten Kapitels K: Mündlicher Beitrag zum Vergleich der Prognosen C: Erklärt ihre Temperaturangabe bei der Entscheidungsfindung V: Arbeitet weiter im Fertigkeiten Dossier II N: Erklärt seine Temperaturangabe bei der Konzentration. Ziele LP: Kritische Rückmeldung zum Rollstuhlvideo mit Rückfragen an die SuS Fertigkeiten Dossier II Besprechung des Vorgehens und der Selbsteinschätzung mit allen SuS	Indikatoren: Vorlesen im Buch Vergleichende Aussage Bezug zur Selbsteinschätzung und den Arbeitsblättern Arbeitsblatt Fertigkeiten Dossier Bezug zur Selbsteinschätzung und den Arbeitsblättern Feedback mit Diskussion Feedback	Überprüfung der Ziele: Beobachtung Mündlicher Beitrag Gespräch Beobachtung Gespräch Gespräch Gespräch	
Ablauf Einheit: Rückgabe des Auftrages Fertigkeiten Dossier II Besprechung der Selbsteinschätzungen beim Auftrag Weiterarbeit im Fertigkeiten Dossier II Gemeinsames Lesen des letzten Kapitels 19 Vergleich mit den erstellten Prognosen im Lektüreheft Rollstuhl-Video anschauen				
Beobachtungen/Reflexion: Im Fertigkeiten Dossier II hat K noch 2 Seiten zu lösen. C hat noch 5 Seiten zu lösen. V hat noch 7 Seiten zu lösen. N hat noch 4 Seiten zu lösen. Die Anzahl der nicht bearbeiteten Seiten notierte ich mit grünem Leuchtstift auf der Auftragsseite. Das + steht für das noch nicht bearbeitete Sudoku. K konnte sich gut konzentrieren, sie habe den Gehörschutz verwendet. Die Aufgabenblätter fand sie spannend, sie habe bereits ähnliche bei Herrn I gelöst. Sie konnte sich sehr schnell für ein Arbeitsblatt entscheiden (Fertigkeiten Dossier II, S. 1). C gibt bei der Selbsteinschätzung hohe Temperaturen an				

(Fertigkeiten Dossier II, S. 22). Sie mochte die «Knobel-Aufgaben» und konnte sich gut konzentrieren. V gibt geringe Werte an bei der Selbsteinschätzung (Fertigkeiten Dossier II, S. 43). Er konnte sich wenig konzentrieren, da L beim Schneiden des Videos neben ihm gesessen habe. So konnte er sich auch nur schwer für ein Arbeitsblatt entscheiden. N habe neben K gearbeitet, dort habe er sich gut konzentrieren können (Fertigkeiten Dossier II, S. 64). Das Lesen gelang allen SuS gut. Vor dem Wechsel zum nächsten Vorleser konnte das Gelesene kommentiert werden, dies förderte das Textverständnis jener, die vorgelesen hatten. Die anschließende Besprechung der Prognosen erfolgte zuerst zu zweit, dann im Plenum. Erst nannten sie ihre Vermutungen, dann ihre Meinung zum tatsächlichen Ende.

Die Premiere des Rollstuhl-Videos fand in der letzten Lektion des Tages statt. Die SuS freuten sich und konnten es kaum erwarten. Während der Vorführung auf der grossen Leinwand im Zimmer herrschte Stille während den gespielten Sequenzen und Gelächter während den kurzen Einblendungen zur nächsten Szene. Zum Rollstuhl-Video hatte ich noch einige Fragen, da ich beim Video-Dreh nur kurz dabei sein konnte. Die SuS überlegten sich mögliches Verhalten, wenn ein Rollstuhlfahrer die Türe öffnen möchte. Dabei unterschieden sie das Verhalten gegenüber Rollstuhlfahrern und Rollstuhlfahrerinnen. Bei den Hilfsbereiten, den Asozialen und den Ignoranten gab es im Verhalten keine Unterschiede, weil es eben nicht auf das Geschlecht ankomme. Man handle so, wie man eben vom Charakter her sei. L, der männliche Rollstuhlfahrer, benutzte die Kraftausdrücke nicht in der Rolle des Rollstuhlfahrers, sondern einfach, weil die Fortbewegung mit dem Bürostuhl anstrengend gewesen sei. Im Klassenzimmer ist Fluchen verboten, man sein jedoch ausserhalb des Klassenzimmers gewesen.

Positives/Negatives:

- + Die Besprechungen konnten alle stattfinden
- + Das Video wurde fertig und konnte zum Abschluss vor den Weihnachtsferien abgespielt werden
- + Auch das Buch konnte noch vor den Ferien zu Ende gelesen werden
- + Der Auftrag zum Dossier Fertigkeiten II wurde gut und gerne bearbeitet

Massnahmen für die nächste Einheit:

Das Dossier Fertigkeiten II als Zwischenarbeit beenden und korrigieren

SuS	Zielerreichung	Beobachtung	Gefühl/Gedanken/Bilder/Emotionen	Reaktion/Interaktion	Interpretation/Assoziation/Frage/Problem	Reflexion/Ahnung/Hypothese/Idee	Erklärung
Schülerin K	Erreicht	Sie meldet sich sogleich und erklärte, dass Any und Laura nicht wie angenommen beste Freundinnen wurden.	Sie bezieht sich auf die Beziehungen der Personen untereinander.	Warum Any und Laura beste Freundinnen werden sollten, konnte nicht beantwortet werden. Im Buch desabonniert Laura Any's Kanal.	Sie schreibt eine ausführliche Prognose, es ist keine Überarbeitung sichtbar.	Eventuell wurde zuerst ins Notizheft gearbeitet.	K hat Unterschiede und Gemeinsamkeiten gemeldet.

SuS	Zielerreichung	Beobachtung	Gefühl/Gedanken/Bilder/Emotionen	Reaktion/Interaktion	Interpretation/Assoziation/Frage/Problem	Reflexion/Ahnung/Hypothese/Idee	Erklärung
Schülerin C	Erreicht	C schildert klar und deutlich ihr Vorgehen. Die Aufsichtsperson habe dafür gesorgt, dass es nicht zu laut wurde im Klassenzimmer. Sie löse auch gerne Rätsel.	Die visuellen Aufgaben sprechen C an. Sie benutzt gerne Farben.	Die entstehenden Muster auf den Seiten <i>Finde mich! 1 bis 10</i> hätten ihr geholfen, die Felder zu finden, jedoch erst gegen Ende der Aufgabenblätter.	Die Verwendung des Leuchtstiftes zum Markieren der Buchstaben in <i>Schau genau! 1 bis 6</i> ergibt fehlerfreie Lösungen.	C Löst unterschiedliche Aufgabentypen, auch die Aufgaben mit den Buchstaben.	Sie hat die Aufgaben fast fehlerfrei gelöst.
Schüler V	Erreicht	V löst die Aufgaben nicht ungerne.	Er traf keine Entscheidungen, sondern löste die Aufgaben in ihrer gegebenen Reihenfolge.	Die Aufgaben <i>Schau genau 1 bis 6</i> fand er spannend, da die Codes so geknackt werden konnten.	V legt das Dossier dann gerne wieder zur Seite, er macht einen angestregten Eindruck.	V vermehrt auf die zeitlich begrenzte Bearbeitung des Dossiers Fertigkeiten hinweisen.	V arbeitet während 15' am Dossier.
Schüler N	Erreicht	Er habe sich neben K konzentrieren können.	Die Aufgaben wurden oft unvollständig und/oder fehlerhaft gelöst.	Zu schnelles Arbeiten beeinträchtigt die Qualität der Arbeit.	K, die nebenan gearbeitet hatte, konnte mehr Aufgabenblätter lösen.	Bei der normalen Sitzordnung sitzen alle SuS an einem separaten Pult. Der Aufsichtsperson ist die Sitzordnung nicht bekannt.	Das Vorgehen konnte reflektiert werden.

KW 02

<p>Datum: 6.1.2020</p>	<p>Abwesende SuS:</p>	<p>Aktivität nach TRAIL: 2</p>	<p>Schwerpunkt: Überarbeitung der Kapitelzusammenfassungen</p>	<p>Arbeitsmaterial/Anhang: Lernzielformular Klassenlektüre (mit Notizen von C, Anhang Ordner 5) Formatvorlage manuelles Inhaltsverzeichnis Anhang Kapitel 3.10 Kapitelzusammenfassung K, C, V, N Intonationseinschätzungen K, C, V, N Lektüreheft: Inhaltsverzeichnisse jeweils vor der Seite 1</p>
<p>Besonderes: Lernzielformular Klassenlektüre</p>	<p>Ziele SuS: SuS erstellen ein Inhaltsverzeichnis gemäss Vorgabe. K: Übt das betonte Lesen von morgen zusammen mit S und lässt sich ein Feedback geben C: Übt das betonte Lesen von morgen V: Erstellt ein schönes Inhaltsverzeichnis. N: Achtet bei der Kapitelzusammenfassungsüberarbeitung auf gründliche Bearbeitung Ziele LP: Das betonte Lesen mit jedem SuS besprechen und Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen</p>	<p>Indikatoren: Arbeit auf separatem Blatt oder Tablet Zusammenarbeit mit S Wiederholtes Üben an wenig exponierter Stelle Anhand der Vorlage Verbesserung aller markierten Stellen Skala zur Einschätzung der Intonationsleistung</p>	<p>Überprüfung der Ziele: Inhaltsverzeichnisse Beobachtung Beobachtung Inhaltsverzeichnis Kapitelzusammenfassung digital Gespräch</p>	
<p>Ablauf Einheit: Lernzielformular Klassenlektüre durchgehen. Vorbereitung mit den folgenden Aktivitäten bis zum 21.1.2020 Intonationseinschätzung von vor den Ferien zurückgeben und besprechen. SuS können ihre Aufnahme anhören Erklärungen zum Inhaltsverzeichnis Beginnen mit dem Inhaltsverzeichnis Kapitelzusammenfassungen überarbeiten. Auf das Präteritum und die indirekte Rede achten Textstellen für das betonte Lesen von morgen in die Liste eintragen</p>				

Beobachtungen/Reflexion:

Die Lernziele 1 bis 5 werden im Plenum besprochen. Die einzelnen Ziele beziehen sich auf bereits getätigte Aktivitäten und Einträge im Lektüreheft oder werden in den kommenden Tagen noch/ wieder behandelt. Die SuS werden angewiesen, sich Notizen zu den Lernzielen zu machen.

Die Einschätzung zum betonten Lesen erhalten die SuS zurück, sie können die Tonaufnahme nochmals hören, jedoch nicht im Plenum. Es möchte kein Lernender dieses Angebot wahrnehmen. Die Besprechung ist wichtig für das betonte Lesen von morgen, damit sich die SuS verbessern können.

Die Formatierung des Inhaltsverzeichnisses erkläre ich anhand der Formatierungsvorlage am PC mit Word, da die SuS der 3. Sekundarstufe ihre Projektarbeit im Frühling abgeben werden. So wird der Sinn der unterschiedlichen Titelformatierung und die Struktur des Inhaltsverzeichnisses erklärt. Das Inhaltsverzeichnis für das Lektüreheft erfolgt jedoch manuell. Ni darf von Beginn an am PC arbeiten, N kann sich für eine Variante entscheiden. Ich empfehle die Arbeit auf einem separaten Blatt, welches dann ins Lektüreheft eingeklebt werden kann. Dies weil Fehler passieren können und die ersten Seiten des Lektüreheftes den ersten schön gestalteten Eindruck hinterlassen. Die Formatierung des manuellen Inhaltsverzeichnisses zeige ich exemplarisch vor. Die Formatierung am PC soll ebenso erstellt werden, da keine automatische Erstellung des Inhaltsverzeichnisses möglich ist. Im Verlauf der Bearbeitung durch die SuS werden Kapitelzugehörigkeitsfragen gestellt, weil die Betitelung der einzelnen Aufträge vergessen ging oder die Angaben auf den Arbeitsblättern nicht mehr sichtbar waren. Nach etwa 20 Minuten Bearbeitung unterbrach ich den Prozess und vertagte die Weiterarbeit auf morgen.

Für die Digitalisierung der Kapitelzusammenfassung, welche für die Klassenzusammenfassung der ganzen Lektüre war, galt es, das Präteritum zu repetieren und die indirekte Rede nochmals ins Visier zu nehmen. Die SuS überarbeiteten die Zusammenfassungen zum 2. Mal, ihre Verbesserungen konnten gleich via Cloud auf dem Lehrer-PC besprochen werden. Gegebenenfalls gingen Anpassungen vergessen, diese mussten dann noch erledigt werden.

Danach widmeten sich die SuS der passenden Textstellensuche für das Vorlesen von morgen. Nach dem Eintrag in die Liste konnten sie sich zum Üben zurückziehen. V entschied sich für dieselbe Textstelle, da diese zwar gut gewählt, jedoch schlecht vorbereitet gewesen sei.

Positives/Negatives:

+ Für die Fleissarbeit des Inhaltsverzeichnisses konnte allgemein genügend Geduld aufgebracht werden

- Die Tonaufnahmen wollten einzeln nicht angehört werden. Im Plenum hätte man sie dann schon angehört

Massnahmen für die nächste Einheit:

Die Rückmeldungen zum betonten Lesen werde ich schriftlich abgeben. Ich denke, dies könnte den SuS nachhaltiger in Erinnerung bleiben, zumal die Rückmeldung auch von den Eltern gelesen werden kann, welche ihre Kinder Zuhause bei den Vorbereitungen unterstützen wollen.

SuS	Zielerreichung	Beobachtung	Gefühl/Gedanken/Bilder/Emotionen	Reaktion/Interaktion	Interpretation/Assoziation/Frage/Problem	Reflexion/Ahnung/Hypothese/Idee	Erklärung
Schülerin K	Teilweise erreicht	S und K arbeiten anfänglich gut zusammen. S meldet sich, wenn K un-deutlich liest. K meint, sie hätte	S meldet sich zu Beginn mehr als gegen Ende.	Rückmeldungen zeigen oft auf, was selbst nicht erkannt werden kann. Feedback sollten angehört werden, wenn	K möchte nicht von S, der schon im letzten Schuljahr seine eigenen Geschichten theatralisch vorgelesen hatte und die	S besteht nicht auf die Zusammenarbeit und verzichtet auf weitere Kommentare.	K konnte den Text einüben.

SuS	Zielerreichung	Beobachtung	Gefühl/Gedanken/Bilder/Emotionen	Reaktion/Interaktion	Interpretation/Assoziation/Frage/Problem	Reflexion/Ahnung/Hypothese/Idee	Erklärung
		das schon richtig vorgelesen.		dem Gegenüber diesbezüglich etwas zugetraut wird und man selbst offen für Kritik ist.	Klasse in seinen Bann zog, beraten werden.		
Schülerin C	Erreicht	C geht vor die Türe und übt das Lesen für 10'.	Sie wählt einen guten Zeitpunkt, vor der Türe ist es ruhig und sie kann ungestört üben.	C hat die Textstelle dreimal gelesen.	Da sie alleine draussen war, konnte sie kein Feedback über ihre Leseleistung einholen.	Wenn sie Zuhause nochmals übt, kann ihr die Mutter ein Feedback geben.	Das mehrmalige Üben ist wichtig, damit C den Inhalt versteht und die Betonung dem Inhalt entsprechend wählen kann.
Schüler V	Erreicht	V arbeitet konzentriert und überlegt.	Falls er unzufrieden mit dem Inhaltsverzeichnis ist, darf er auch auf dem Tablet ein Inhaltsverzeichnis erstellen.	V ist zufrieden mit seiner Darstellung. Für Verschreibungen darf er meinen Tipp-Ex verwenden. Damit die Seitenzahlen schön untereinander sind, wären Hilfslinien mit Bleistift möglich.	Die Bleistiftilfslinien werden nicht gezogen. Die Titel befinden sich jedoch schön gleichmässig untereinander.	Beim nächsten Mal müsste ich die Hilfslinie beim Modellieren einzeichnen.	Innert der vorgegebenen Zeit ein Inhaltsverzeichnis erstellt.
Schüler N	Erreicht	N arbeitet am eigenen PC und überträgt das Dokument unaufgefordert mit dem Stick auf den LP-PC.	N scheint sich die eigenständige Verbesserung zuzutrauen.	Beim gemeinsamen Sichten der Verbesserung trägt er die nachträglichen Änderungen ein. N ist zufrieden mit seiner Überarbeitung.	An gewissen Formulierungen wurde genauer gearbeitet. Die Kommaeregeln wurden repetiert.	N kann das Korrekturprogramm in Word teilweise nutzen.	Die Überarbeitung erfolgte.

Datum: 7.1.2020	Abwesende SuS:	Aktivität nach TRAIL: 1	Schwerpunkt:	Arbeitsmaterial/Anhang: Lernzielformular Intonationsprüfung (Anhang Ordner 5) Tonaufnahme Betontes Lesen IV (Anhang Ordner 4) Betontes Vorlesen K, C, V, N (Anhang Ordner 9) Arbeitsblatt «Mit Adjektiven Gefühle darstellen» Lernzielformular Klassenlektüre (Anhang Ordner 5) Lektüreheft: K S. 35, C S. 34 ³ , V S. 32, N S. 32
Besonderes:	Ziele SuS: SuS können je Teilaufgabe ein Ersatzadjektiv für die Aufgabe 3 ins Notizheft notieren K: Gemäss Lernzielformular Intonationsprüfung C: Gemäss Lernzielformular Intonationsprüfung V: Gemäss Lernzielformular Intonationsprüfung N: Gemäss Lernzielformular Intonationsprüfung Ziele LP: Korrektur der Arbeitsblätter, bevor die SuS zur Aufgabe 3 übergehen, und ein exemplarisches Beispiel zur Aufgabe 3 mit dem jeweiligen Schüler machen	Indikatoren: Notizen zu Arbeitsblatt «Mit Adjektiven Gefühle darstellen», Aufgabe 3 Betontes Vorlesen der eingeübten Textstelle Betontes Vorlesen der eingeübten Textstelle Betontes Vorlesen der eingeübten Textstelle Betontes Vorlesen der eingeübten Textstelle Lektüreheft	Überprüfung der Ziele: Notizheft, mündlicher Beitrag am 8.1.2020 Tonaufnahme Tonaufnahme Tonaufnahme Tonaufnahme Reflexion	
Ablauf Einheit: Betontes Lesen IV				

³ C hat sich beim Übergang ins neue Lektüreheft bei den Seitenangaben verzählt, daher kommt die Seite 34 doppelt vor. Im Lektüreheftscan handelt es sich um die Seiten 21.

Arbeitsblatt «Mit Adjektiven Gefühle darstellen»

Beobachtungen/Reflexion:

Das betonte Lesen fand wieder zwischendurch mit individueller Vorbereitungszeit statt.

Das Arbeitsblatt «Mit Adjektiven Gefühle darstellen» gilt als Vorbereitung zur Klassenlektüreprüfung und bezieht sich auf das Lernziel 4. Die SuS suchen und finden die Textstellen im Buch und notieren die Textstellen. Ich komme gut durch mit den Korrekturen und kann die Aufgabe 3 jeweils mündlich mit den SuS vorbesprechen. Die SuS notieren sich die Adjektive ins Notizheft, da ich morgen einen gemeinsamen Eintrag zu den Adjektiven plane.

Positives/Negatives:

- + Die SuS arbeiten zwischendurch am Dossier Fertigkeiten I und II
- + Die Tonaufnahmen gelingen immer besser
- + K und C benötigen ein neues Lektüreheft und überlegen sich selbständig, wie sie mit der Seitennummerierung fortfahren wollen. Die Begründungen der unterschiedlichen Entscheide sind gut überlegt
- Die Gestaltung des Lektüreheftes hat etwas nachgelassen

Massnahmen für die nächste Einheit:

Gestaltung des Lektüreheftes besprechen

SuS	Zielerreichung	Beobachtung	Gefühl/Gedanken/Bilder/Emotionen	Reaktion/Interaktion	Interpretation/Assoziation/Frage/Problem	Reflexion/Ahnung/Hypothese/Idee	Erklärung
Schülerin K	Erreicht	Beim Vorlesen stets Unterbrüche beim Luftholen an ungeeigneten Stellen.	Gute Betonung von Anfang bis Ende, teilweise auch etwas übertrieben.	K schätzt sich gut ein. Um sich zu verbessern, könnte sie sich zur Vorbereitung selbst aufnehmen.	Das Vorlesen gelang etwas weniger gut als bei vorangehenden Tonaufnahmen.	Die Herausforderung besteht darin, genau zu lesen und dennoch ein angepasstes Tempo zu haben.	Gemäss Eigenangabe zu wenig geübt, dennoch gelungene Aufnahme.
Schülerin C	Teilweise erreicht	Geht guten Mutes in die Tonaufnahme.	Hat sich auf den Text vorbereitet.	Wählt Textstelle mit Dialogen, die gut betont werden können.	Die Leseflüssigkeit steigert sich langsam.	Die Hausaufgaben werden mit der Mutter gemacht.	Die Unsicherheit hört man noch oft.
Schüler V	Erreicht	Er geht gleich zur Tonaufnahme.	Er ist gut vorbereitet.	Die Selbsteinschätzung füllt er ohne Hinweis aus.	Wird er weiterhin üben, oder war dieser Einsatz einmalig?	Die Tonaufnahme wird zur Routine, die Aufregung ist nicht mehr so gross.	Dieselbe Textstelle liest er nun flüssiger und vielseitiger betont.

SuS	Zielerreichung	Beobachtung	Gefühl/Gedanken/Bilder/Emotionen	Reaktion/Interaktion	Interpretation/Assoziation/Frage/Problem	Reflexion/Ahnung/Hypothese/Idee	Erklärung
Schüler N	Erreicht	Liest gerne vor.	Ist mit dem flüssigen Vortragen des Textes gefordert.	Die Textstelle ist teilweise nicht so gut betonbar.	Hat Zuhause auch noch geübt.	Setzt sich für besseres Lesen ein.	Die Textstelle wurde vorbereitet.

<p>Datum: 8.1.2020</p>	<p>Abwesende SuS:</p>	<p>Aktivität nach TRAIL:</p>	<p>Schwerpunkt: Lexikon erstellen und Übungsvarianten besprechen</p>	<p>Arbeitsmaterial/Anhang: Auftrag KW 03 (Anhang Kapitel 3.12) Fertigkeitendossier II Dossier Lesefertigkeiten III Wandtafelbild Adjektiv Arbeitsblatt «Mit Adjektiven Gefühle darstellen» Arbeitsblatt «Berühmt werden mit YouTube» Arbeitsblatt «Das YouTube-Lexikon» Fotografie YouTube-Lexikon Bewertungskriterien Gestaltung Lektüreheft (Anhang Kapitel 3.13) Lektüreheft: K S. 35/36, C S. 34, V S. 32/33, N S. 32/33</p>
<p>Besonderes: Vorbereitung Aufträge für Folgewoche Dossier Lesefertigkeiten III LGVT 5-12+</p>	<p>Ziele SuS: Kennen verschiedene Techniken, die Begriffe zu lernen K: Kann Gefühle mit Beispielen erklären C: Entscheidet sich für eine Variante, die Begriffe zu lernen V: Kann die Anleitung zur Erstellung des Lexikons befolgen N: Kann verschiedene Gefühle notieren Ziele LP: Erarbeitet zusammen mit den SuS verschiedene Techniken zum Erlernen der Begriffe</p>	<p>Indikatoren: Benennung der Techniken Mündliche Beteiligung bei der Vorbesprechung Anwendung der Technik beim ersten Üben Erstellung des Lexikons Arbeitsblatt «Mit Adjektiven Gefühle darstellen» Mündliches Sammeln von bekannten Techniken und Ergänzung von Techniken</p>	<p>Überprüfung der Ziele: Reflexion Beobachtung Beobachtung Beobachtung Sichtung Arbeitsblatt «Mit Adjektiven Gefühle darstellen» Reflexion</p>	
<p>Ablauf Einheit: Neue Kapitelzusammenfassung erstellen Arbeitsblatt «Das YouTube-Lexikon», Lexikon erstellen Techniken zum Lernen</p>				

<p>Besprechung der Lektürehefte Besprechung des Auftrages für die nächste Woche Arbeitsblatt «Mit Adjektiven Gefühle darstellen», Aufgabe 3 mit Eintrag ins Lektüreheft</p>
<p>Beobachtungen/Reflexion: Die SuS fassen ein zugeteiltes Kapitel zusammen. Dabei gehen sie wie bei den letzten Zusammenfassungen vor. Danach erstellen wir gemeinsam das Lexikon zu den YouTube-Begriffen. Jeder Schüler wählt sich dann einen Begriff aus und stellt ihn kurz mündlich der Klasse vor. Das Lexikon sollte in der nächsten Woche geübt werden, im Lernzielformular Klassenlektüre entspricht es dem Lernziel 1. Die SuS kennen gute Techniken, die sie in der nächsten Woche anwenden werden. Für die nächste Woche erhalten die SuS einen Plan, da sie nicht durchgehend von einer LP unterrichtet werden. Sie müssen in Klassen aufgeteilt werden und können dann an ihren Aufträgen arbeiten. Wir gehen die Punkte A bis D durch. Die SuS erstellen sich zuletzt einen groben Plan, wann sie sich auf die bevorstehenden Prüfungen vorbereiten. Zudem erhalten sie das Dossier Fertigkeiten III, da einige bereits mit dem Dossier I und II fertig sein werden. Die Bewertungskriterien für das Gestalten des Lektüreheftes müssen nur kurz erläutert werden, die diversen Kriterien waren bisher einzeln zur Sprache gekommen. Die Adjektive werden an der Wandtafel gemeinsam gesammelt. Danach werden Gemeinsamkeiten von Adjektiven gesucht. Die Endungen von Adjektiven werden hervorgehoben.</p>
<p>Positives/Negatives: + Die SuS freuen sich auf das neue Fertigkeitendossier + Die Kapitelzusammenfassungen werden routiniert verfasst + Die Adjektive können im Plenum mit guter mündlicher Beteiligung repetiert werden</p>
<p>Massnahmen für die nächste Einheit: Individuelle Hinweise zur Gestaltung der Lektürehefte</p>

SuS	Zielerreichung	Beobachtung	Gefühl/Gedanken/Bilder/Emotionen	Reaktion/Interaktion	Interpretation/Assoziation/Frage/Problem	Reflexion/Ahnung/Hypothese/Idee	Erklärung
Schülerin K	Erreicht	Kann nach anfänglichen Schwierigkeiten schnell eine passende Situation erfinden.	Findet mit der Zeit Situationen, die sich einfach schildern lassen.	Beteiligt sich aktiv am Unterricht.	Lassen die Situationen Rückschlüsse auf ihr Erleben zu?	Die Beispiele können von der Klasse verstanden werden.	Viele Situationen konnten die Gefühle erklären.
Schülerin C	Erreicht	Nutzt die Technik, die sich in EA anbietet.	Kann in der nächsten Woche in der Klasse geübt werden?	Alternativtechnik für das Üben in der Gruppe oder mit Partner.	Wird C die kurzen Übungssequenzen regelmässig einplanen können?	Hinweis zur Planung auf der 2. Seite des Auftrages für KW 03.	Übt schon in der Lektion.

SuS	Zielerreichung	Beobachtung	Gefühl/Gedanken/Bilder/Emotionen	Reaktion/Interaktion	Interpretation/Assoziation/Frage/Problem	Reflexion/Ahnung/Hypothese/Idee	Erklärung
Schüler V	Erreicht	Verschafft sich einen Überblick über das Vorgehen.	Schaut bei den anderen, wie sie das Lexikon erstellen.	Kann den Anweisungen schrittweise folgen.	Arbeitet genau und vorsichtig.	Das Lexikon findet er toll, es findet gleich in seiner Hosentasche Platz.	Das Lexikon entstand gemäss Anleitung.
Schüler N	Erreicht	Tut sich schwer mit dem Finden von Adjektiven	Sucht sich Hilfe bei K.	K gibt ihm einen Tipp, möchte dann aber nicht weiterhelfen.	Kann N die Parallelen zu einer ähnlichen Aufgabe sehen?	N findet mit verschiedener Hilfe viele Adjektive	Kann sich Hilfe suchen um die Aufgabe zu erledigen.

KW 03

Datum: 13./14./15.01.2020	Abwesende SuS: L am 15.01.2020	Aktivität nach TRAIL:	Schwerpunkt: Selbsteinschätzung des Fertigkeitendossiers und Planung von Arbeiten	Arbeitsmaterial/Anhang: Auftrag KW 03 Arbeitsblatt «Berühmt werden mit YouTube» Fertigkeitendossier II und III (Anhang Ordner 8) Lektüreheft: K S. 2-4, C S. 36-38, V S. 34/35, N S. 36/37
Besonderes: Ethik-Woche an der HfH Abgabe Fertigkeitendossier III	Ziele SuS: Arbeiten konzentriert und fokussiert an den Fertigkeitenaufgaben Lösen regelmässig über die Woche verteilt Fertigkeitenaufgaben Bereiten sich auf die Abschlussprüfung vor Gestalten das Lektüreheft gemäss Kriterien	Indikatoren: Bewertungsthermometer Bewertungsthermometer Abschlussprüfung Bewertungsblatt im Lektüreheft	Überprüfung der Ziele: Auftragsblatt KW 03 Auftragsblatt KW 03 Prüfungsvorbereitung in KW04 Lektüreheft	
Ablauf Einheit: Die SuS haben den Auftrag für die Woche, ebenso die stellvertretende LP. Falls das Fertigkeitendossier II beendet werden konnte, können die SuS mit dem Dossier III beginnen				
Beobachtungen/Reflexion: Die SuS müssen viel selbst planen und einhalten, dies erfordert viel Disziplin. Nicht immer war eine LP in der Klasse. Die Klasse wurde dann in andere Klassen verteilt				
Positives/Negatives: + Die Aufträge wurden mehrheitlich erfüllt				
Massnahmen für die nächste Einheit: Korrektur der Arbeitsblätter				

KW 04

Datum: 20.1.2020	Abwesende SuS: C N	Aktivität nach TRAIL:	Schwerpunkt: Gefühle benennen Steckbrief erstellen	Arbeitsmaterial/Anhang: Quizlet Lernset: Ich werde YouTube Star! Lexikon von A bis Z (Anhang Ordner 1) Arbeitsblatt «viele Gefühle» Arbeitsplan K, V (Anhang Ordner 1) Tonaufnahme: Betontes Lesen V Prüfungsvorbereitung Steckbrief (Anhang Ordner 1) Lektüreheft: K S. 5, C S. 40, V S. 36, N S. 34
Besonderes: Prüfungsvorbereitung	Ziele SuS: Gemeinsame Erarbeitung von Wissen zu den Hauptpersonen aus dem Buch K: Schaut unsicheres Wissen im Buch nach V: Bereitet das betonte Lesen V vor Ziele LP: Fördert das Vorstellungsvermögen zu den Hauptpersonen aus dem Buch	Indikatoren: Steckbriefe Recherche im Buch Eigenständige Vorbereitung Hinweise bei der Anleitung zu den Steckbriefen	Überprüfung der Ziele: Beobachtung Beobachtung Betontes Lesen V Reflexion	
Ablauf Einheit: Korrektur Dossier Fertigkeiten II Betontes Lesen V Prüfungsvorbereitung: Steckbrief erstellen Quizlet live: Ich werde YouTube Star! Lexikon von A bis Z				
Beobachtungen/Reflexion: Als Zwischenarbeit während dem Vorgang des betonten Lesens V hatten die SuS die Möglichkeit, das Dossier Fertigkeiten II zu vervollständigen. Zur Korrektur erhielten die SuS ein Dossier ihrer Mitschüler und verglichen es mit der Lösung am Visualizer. Fehler kreisten sie ein, wenn die Bearbeitung richtig war, setzten sie einen Haken. Danach konnten die SuS ihr eigenes Dossier sichten und verbessern. Mit Quizlet live konnten die bereits in KW 03 erlernten Begriffe kompetitiv repetiert werden. Die SuS mögen das kurzweilige Onlinespiel. Die Dossier von C und N wurden später nachkorrigiert, auch das Arbeitsblatt konnte noch nachgeholt werden.				
Positives/Negatives: + Quizlet live				

- + Die vielen Gefühle konnten im Plenum gut mit Situationen aus dem Leben in Verbindung gebracht werden
- + Die Steckbriefarbeit im Turnus ergab ausführliche Steckbriefe

Massnahmen für die nächste Einheit:

Tablet laden und Prüfung in die Cloud hochladen

SuS	Zielerreichung	Beobachtung	Gefühl/Gedanken/Bilder/Emotionen	Reaktion/Interaktion	Interpretation/Assoziation/Frage/Problem	Reflexion/Ahnung/Hypothese/Idee	Erklärung
Schülerin K	Erreicht	K weiss viel, ohne dass sie nachschlagen muss.	Kann sie die Unsicherheit überspielen?	Trotz Sicherheit zu den Personen Verifizierung im Buch suchen.	Die Recherche erfordert die genaue Kenntnis des Handlungsverlaufes.	In den Büchern durften keine Markierungen angebracht werden.	K konnte eine Textstelle finden.
Schüler V	Erreicht	Nimmt sich gerne nochmals kurz eine Auszeit, um sich auf das Lesen vorzubereiten.	V braucht die Zeit, um sich auf die neue Aufgabe einzulassen.	In der Mathematiklektion konnte er sehr gut arbeiten und war sehr interessiert.	Der Wechsel zwischen den Fächern und den Aufgaben kann Schwierigkeiten bereiten.	V braucht Akklimatisierungszeit, die er gut und gerne ungestört nutzen kann.	Das Lesen gelang ihm mit wenigen Stotternern.

Datum: 21.1.2020	Abwesende SuS:	Aktivität nach TRAIL: 1-3	Schwerpunkt: Abschlussprüfung der Klassenlektüre	Arbeitsmaterial/Anhang: Abschlussprüfung Klassenlektüre Textauszug Abschlussprüfung Kapitelzusammenfassungen
Besonderes:	Ziele SuS: Die SuS können ihr vorbereitetes Wissen an der Prüfung zeigen K: Kann die Prüfung innert 45 Minuten lösen C: Kann die Prüfung auf dem Tablet lösen V: Überarbeitet alle seine Kapitelzusammenfassungen vollständig N: Kann die überarbeiteten Kapitel am Ende des Tages abgeben Ziele LP: Animiert die SuS, während der Prüfung Fragen zu stellen bei Unklarheiten und Problemen mit der digitalen Bearbeitung	Indikatoren: Abschlussprüfung Abgabe Abschlussprüfung Digitale Abschlussprüfung Abgabe Kapitelzusammenfassungen Abgabe Kapitelzusammenfassungen Anleitung zur Prüfung	Überprüfung der Ziele: Testergebnis Zeitmessung Abschlussprüfung Abgabe im Ordner Abgabe im Ordner Auswertung der gestellten SuS-Fragen	
Ablauf Einheit: Prüfung Klassenlektüre besprechen Individuelle Kapitelzusammenfassungen abschliessen				
Beobachtungen/Reflexion: Die Prüfung konnte ohne weitere Schwierigkeiten gelöst werden. Die Kapitelzusammenfassungen konnten abgeschlossen werden.				
Positives/Negatives: + Die Bearbeitung am Tablet bereitete den SuS keine grossen Schwierigkeiten, obwohl es anstrengender war für die SuS				
Massnahmen für die nächste Einheit: Korrektur der Prüfungen				

SuS	Zielerreichung	Beobachtung	Gefühl/Gedanken/Bilder/Emotionen	Reaktion/Interaktion	Interpretation/Assoziation/Frage/Problem	Reflexion/Ahnung/Hypothese/Idee	Erklärung
Schülerin K	Erreicht	Ist anfangs etwas unruhig und fragt nach bei Unklarheiten.	Möchte eine hervorragende Prüfung schreiben.	Lässt sich gut und gerne auf die digitale Prüfung ein.	Kann K die Zeit einhalten und dennoch all ihr Wissen niederschreiben?	Die Antworten in der Prüfung sind ausführlich.	K gab die Prüfung am Ende der Lektion ab.
Schülerin C	Erreicht	Das Handling am Tablet ist ungewohnt.	C hat Respekt vor der Prüfung.	Anbieten der analogen Prüfung.	Dauert die Prüfung länger?	C kann einige Aufgaben nicht lösen und fragt nicht nach.	Das Arbeiten am Tablet ging gut.
Schüler V	Erreicht	Kann sogleich mit der Weiterarbeit beginnen.	Gibt sich Mühe, die verpassten Arbeiten nachzuholen.	Arbeitet selbständig und schnell.	Die gewissenhafte Bearbeitung aller Kommentare und Bemerkungen umgesetzt?	Möchte mit seinen Arbeiten an den Kapitelzusammenfassungen fertig werden.	Die Zusammenfassungen konnten zügig und genau erledigt werden.
Schüler N	Erreicht	Braucht Kopien der Kapitelzusammenfassungen nochmals.	War häufig nicht bei der Sache, der Einstieg gelingt mit der Zeit.	Das Auffinden der digitalen Versionen dauert eine Weile.	Ordnung mit den Materialien ist eine Herausforderung.	Die Klassenzusammenfassung ist ihm nicht wichtig.	Die Erarbeitung gelang bis zum Ende des Schultages mit einigen Unterbrüchen.

KW 05

Datum: 27.1.2020	Abwesende SuS:	Aktivität nach TRAIL: 1-3	Schwerpunkt: Abschlussprüfung der Klassenlektüre	Arbeitsmaterial/Anhang: Abschlussprüfung Klassenlektüre Musterlösung Textauszug Abschlussprüfung Musterlösung
Besonderes:	Ziele SuS: Die SuS können mit Hilfe des Buches die fehlenden Angaben recherchieren und fehlerhafte Lösungen berichtigen K: Fokus auf die Verbesserung der Frage 11 C: Fokus auf die Verbesserung der Frage 5 V: Fokus auf die Verbesserung der Frage 10 N: Fokus auf die Verbesserung der Frage 10 Ziele LP: Prüfungsbesprechung mit Angabe der benötigten Stichworte, um Punkte zu erhalten		Indikatoren: Abschlussprüfung Prüfungsverbesserung Prüfungsverbesserung Prüfungsverbesserung Prüfungsverbesserung Musterlösung	Überprüfung der Ziele: Testergebnis Aufgabe 11 Aufgabe 5 Aufgabe 10 Aufgabe 10 Prüfungsverbesserung
Ablauf Einheit: Prüfung Klassenlektüre und Verbesserungen besprechen				
Beobachtungen/Reflexion: Die Prüfungsbesprechung begann im Plenum, dabei wurden die Stichworte zur Punkteverteilung anhand der Musterlösung genannt. Die SuS tauschten sich untereinander aus und gelangen so zu den Lösungen. Die Verbesserungen formulierten die SuS teilweise mündlich im Gespräch mit der LP.				
Positives/Negatives: + Die Besprechung der Aufgaben und die Punkteverteilung wurde von den SuS mit Interesse verfolgt und verglichen + Trotz teilweise schlechten Leistungen wurden die Verbesserungen gut gelöst				
Massnahmen für die nächste Einheit: Kapitelzusammenfassungen vorbereiten				

SuS	Zielerreichung	Beobachtung	Gefühl/Gedanken/Bilder/Emotionen	Reaktion/Interaktion	Interpretation/Assoziation/Frage/Problem	Reflexion/Ahnung/Hypothese/Idee	Erklärung
Schülerin K	Erreicht	Tauscht sich mit Ni über die Prüfungsaufgaben aus.	Möchte die Ergebnisse und Punkteverteilung vergleichen.	Benennt Verbesserung mündlich.	Die Frage wurde nicht genau genug gelesen.	War die Zeit dennoch zu knapp bemessen?	Mündliche Besprechung der Prüfungsverbesserung.
Schülerin C	Erreicht	Beginnt sogleich mit der Recherche der fehlenden Angaben.	Die Lektüre wurde zwar verstanden, Detailangaben konnten aber nicht erfasst werden.	Findet die Angaben schnell im Buch.	Hat die Prüfung nicht gewissenhaft vorbereitet.	Konnte C die Prüfungsfragen nicht anhand des Lektüreheftes antizipieren?	Mit dem Buch konnte C alle Fragen gut beantworten.
Schüler V	Erreicht	Setzt sich ungern mit der Aufgabe 10 auseinander.	Kann die Gefühle der Person unsicher benennen.	Probiert eine mögliche Reaktion zu schildern.	Es gibt nicht eine richtige Antwort, aber viele mögliche Antworten.	V dachte, es müsse eine explizite Textstelle im Buch dazu haben.	Kann den Tagebucheintrag mündlich skizzieren.
Schüler N	Erreicht	Diskutiert die Frage mit L und Lu.	Die Aufgabe macht für N keinen Sinn.	Die Verbesserung kann auch mündlich kommuniziert werden.	Die Perspektivenübernahme ist für N schwierig.	N schildert den Eintrag in Form einer Geschichte.	Setzt sich nochmals mit der Aufgabe auseinander.

Datum: 28.1.2020	Abwesende SuS: L	Aktivität nach TRAIL: 2	Schwerpunkt: Abstimmung der Kapitelzusammenfassungen global	Arbeitsmaterial/Anhang: Klassenüberarbeitung der Kapitelzusammenfassungen (Anhang Ordner 6) Endprodukt Klassenzusammenfassung (Anhang Kapitel 10.2.2)
Besonderes: Erreichung eines Semesterzieles	Ziele SuS: Setzen sich inhaltlich mit den Zusammenfassungen der Klasse auseinander und besprechen diese K: Überprüft den Übergang von einem Kapitel zum nächsten auf inhaltliche Wiederholungen C: Bearbeitet die Kapitelzusammenfassungen von anderen SuS nach Verständlichkeit der Hauptaussage V: Bearbeitet das Zusammenpassen von drei aufeinanderfolgenden Kapiteln mit N N: Bearbeitet das Zusammenpassen von drei aufeinanderfolgenden Kapiteln mit V Ziele LP: Die SuS zur Zusammenarbeit motivieren	Indikatoren: Gespräch in Partnerarbeit oder kleine Gruppenarbeiten Erfasst den Sinn von Textabschnitten Fasst die Hauptaussage mündlich zusammen Textbasierte Konversation mit N Textbasierte Konversation mit V Hinweis zu Verantwortlichkeiten geben	Überprüfung der Ziele: Beobachtung Schriftliche Bemerkungen in den Kapitelzusammenfassungen Beobachtung und schriftliche Bemerkungen in den Kapitelzusammenfassungen Beobachtung und schriftliche Bemerkungen in den Kapitelzusammenfassungen Beobachtung und schriftliche Bemerkungen in den Kapitelzusammenfassungen Reflexion über mündliche Auseinandersetzung zu den Kapitelzusammenfassungen der SuS	
Ablauf Einheit: Überarbeitung der Kapitelzusammenfassungen Binden der Klassenzusammenfassung				
Beobachtungen/Reflexion: Die Kapitelzusammenfassungen werden in der Klasse verteilt. Während 30 Minuten setzen sich die SuS mit aufeinanderfolgenden Kapiteln auseinander. Sie stellen sicher, dass sie aufeinander Bezug nehmen und gleichzeitig keine unnötigen Wiederholungen stattfinden. Die Jugendlichen werden von der LP in der Gruppenbildung angeleitet, denn V soll mit N zusammenarbeiten. Später werden die Kapitel der Reihe nach durch die Klasse gegeben, so dass die Lektüre der ganzen Zusammenfassung erfolgen kann. Weitere Auffälligkeiten werden notiert.				

Die Autoren der Zusammenfassungen erhalten ihre Werke mit den Bemerkungen zurück und stellen Fragen bei Unklarheiten während der digitalen Anpassung ihrer Kapitel.

Die fertig bearbeiteten Kapitel werden von der LP ins gemeinsame Dokument eingefügt und ausgedruckt. Die SuS binden ihr Exemplar.

Positives/Negatives:

+ Die Auseinandersetzung mit den Texten gefiel den SuS. Sie mochten es, Bemerkungen in die Texte zu schreiben

+ Die rechtzeitige Erreichung des Semesterzieles mit handfestem Beweis

Massnahmen für die nächste Einheit:

LESEN 6-7 und 8-9, Umfrage zur Zusammenarbeit

SuS	Zielerreichung	Beobachtung	Gefühl/Gedanken/Bilder/Emotionen	Reaktion/Interaktion	Interpretation/Assoziation/Frage/Problem	Reflexion/Ahnung/Hypothese/Idee	Erklärung
Schülerin K	Erreicht	Tauscht sich über das Vorgehen mit S aus.	Traut sich die Aufgabe nicht zu, möchte alles richtig machen.	Darf mit verschiedenen Farben die Kern- und Hauptaussagen markieren.	Versteht die Aussagen der Kapitel, kann ähnliche Aussagen, die mit anderen Worten formuliert sind, erkennen.	Die Sicherheit, dass tatsächlich dasselbe gemeint war, kann im Austausch mit S erlangt werden.	K braucht die Zustimmung von S oder der LP.
Schülerin C	Erreicht	Arbeitet konzentriert und ausdauernd.	Kann die Bemerkungen für andere schriftlich anbringen, ohne sprechen zu müssen.	Tausch sich gelegentlich doch mit L aus, obwohl dieser auch mit V und N kommuniziert.	Wird C viele Bemerkungen machen?	C konnte einige wichtige Bemerkungen anbringen.	Gute schriftliche Beteiligung.
Schüler V	Erreicht	Möchte nicht mit N zusammenarbeiten.	Der Austausch über die Sache könnte über den anderen Schwierigkeiten stehen.	Hinweis zur Fokussierung auf die Sache.	V wird häufig wegen Äusserlichkeiten von N aufgezo-gen.	Die Arbeit gelingt, da L sich an der GA beteiligt.	Die Aufgabe konnte ausgeführt werden.
Schüler N	Erreicht	Möchte nicht mit V zusammenarbeiten.	Der Austausch über die Sache könnte über den anderen Schwierigkeiten stehen.	Hinweis zur Fokussierung auf die Sache.	N stört sich am Erscheinungsbild von V.	Die Arbeit gelingt, da L sich an der GA beteiligt.	Die Aufgabe konnte ausgeführt werden.

KW 06

4.2.2020 Fragebogen zur Klassenlektüre (Anhang Ordner 10)

5.2.2020 LESEN 6-7 und 8-9 (Anhang Ordner 9)

KW 09

26.2.2020 Befragung LP

26.2.2020 Umfrage zur Zusammenarbeit (Anhang Ordner

KW 21

18.5.2020 Testbogen Soziometrischer Fragebogen (Anhang Ordner 10)